

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ELZIANE MONTEIRO SOARES

**UMA ABORDAGEM GAMIFICADA PARA A RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS DE MELHORIA DO PROCESSO DE SOFTWARE**

UFPA / ICEN / PPGCC
Campus Universitário do Guamá
Belém-Pará-Brasil
2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ELZIANE MONTEIRO SOARES

**UMA ABORDAGEM GAMIFICADA PARA A RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS DE MELHORIA DO PROCESSO DE SOFTWARE**

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) do Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN) para a obtenção do Grau de Doutor em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira.

UFPA / ICEN / PPGCC
Campus Universitário do Guamá
Belém-Pará-Brasil

2023

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Pará
Gerada automaticamente pelo módulo Ficat, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)**

- S676a Soares, Elziane Monteiro.
Uma Abordagem Gamificada para a Resolução de Problemas de Melhoria do Processo de Software / Elziane Monteiro Soares. — 2023.
264 f. : il. color.
- Orientador(a): Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira
Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Belém, 2023.
1. Melhoria de Processo de Software. 2. Gamificação. 3. Problemas e Dificuldades de MPS. 4. Qualidade de Software.
I. Título.

CDD 004

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ELZIANE MONTEIRO SOARES

**Uma Abordagem Gamificada para a Resolução de Problemas de Melhoria do
Processo de Software**

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará como requisito para obtenção do título de Doutor em Ciência da Computação, defendida e aprovada em 23/06/2023, pela banca examinadora constituída pelos seguintes membros:

Sandro Ronaldo B. Oliveira

Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira
Orientador – PPGCC/UFPA

Fabício Wickey da Silva Garcia

Prof. Dr. Fabrício Wickey da Silva Garcia
Membro Externo – UFRA

Isaac Souza Elgrably

Prof. Dr. Isaac Souza Elgrably
Membro Externo – CESUPA.

Lennon Sales Furtado

Prof. Dr. Lennon Sales Furtado
Membro Externo – IFPA

Carlos dos Santos Portela

Prof. Dr. Carlos dos Santos Portela
Membro Externo ao Programa – UFPA

Visto:

Marcelle Pereira Mota

Prof^a. Dr^a. Marcelle Pereira Mota
Coordenadora do PPGCC/UFPA

Dedico este trabalho à minha FAMÍLIA.

(Zuleide, Elias e Elisiane)

AGRADECIMENTOS

Agradeço, a Deus primeiramente por toda sabedoria concedida para conseguir atuar em algo tão grandioso, e devido a extensão da pesquisa e o longo tempo dedicados, muitos percalços foram enfrentados, porém fui preparada por ele para lidar com os momentos bons e ruins, para torná-los hoje um Momento VITORIOSO e de Grande CONQUISTA!!

Agradeço aos meus Pais (Elias e Zuleide) pois desde criança ensinaram que a educação é um pilar que deve ser a base para vida pessoal e profissional, sempre incentivando a seguir em busca do conhecimento e de meus sonhos. Obrigado por todo apoio dedicado durante todos estes anos.

Agradeço a Minha Irmã (Elisiane) por todo apoio durante essa longa jornada de estudos, sempre me incentivando a prosseguir com perseverança no desenvolvimento e conclusão deste estudo.

Agradeço também ao meu Querido Orientador, por todos os direcionamentos, pontos de atenção e conversas de persistência para prosseguir com as demandas do estudo mesmo com tantas dificuldades. Além de um ser Excelente Orientador com suas agendas e entregas super organizadas desde o primeiro dia de reunião, tenho-o também como um grande Amigo e um Profissional que é fonte de inspiração em tudo que se propõem a fazer. Serei Eternamente GRATA, por tudo que trilhamos em pesquisas e publicações desde o Mestrado e agora nessa etapa tão importante que é o Doutorado.

Agradeço aos meus Amigos/Pesquisadores do projeto SPIDER sempre solícitos em contribuir nos trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório, sempre dispostos a ajudar quando precisava de auxílio e colaboração.

A todas as pessoas que me ajudaram direta e indiretamente na elaboração e concepção deste trabalho.

Dificuldades comuns
preparam para
destinos extraordinários.

C. S. Lewis

RESUMO

A literatura define a Melhoria do Processo de Software (MPS) como a abordagem fundamental para melhorar produtos de software em organizações de desenvolvimento de software. Nesse contexto, estudos relatam diversos problemas e dificuldades que as organizações enfrentam durante as implementações das melhorias. Apesar de haver estudos que abordam os problemas evidenciados nos programas de melhorias, poucos trabalhos ainda buscam identificar práticas no sentido de mitigar os efeitos negativos dos fatores críticos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é propor uma dinâmica de aplicação dos elementos da gamificação em um contexto de MPS. Ressalta-se que a dinâmica pode ser desenvolvida nas organizações (comerciais e acadêmicas) independentemente do modelo ou padrão de melhoria almejado, uma vez que foi elaborado em relação às problemáticas comuns vivenciadas e identificadas no cenário de implementações de MPS. Para a criação da dinâmica foi necessário realizar as etapas de identificação dos problemas de MPS e identificação dos elementos de gamificação, o que possibilitou elaborar dinâmicas de uso dos elementos de gamificação e, posteriormente, contribuiu para a definição da dinâmica que integra todos os elementos gamificados, com o uso inter-relacionado dos elementos da gamificação aos problemas de MPS elencados. A partir disso, ocorreu a aplicação da dinâmica para resolução dos problemas, em um Relato de Experiência, e ao término da aplicação ocorreu a discussão e análise dos dados obtidos. Essa análise foi realizada com o uso de um *Framework* de avaliação para gamificação em Engenharia de Software, o qual forneceu uma estrutura padrão para o projeto de estudos de avaliação para casos de gamificação, a partir da percepção dos participantes. Os resultados deste trabalho podem ser considerados significativos, uma vez que os resultados esperados com a aplicação dos elementos aos problemas foram favoráveis para tratar ou minimizar os problemas vivenciados no contexto de MPS.

PALAVRAS-CHAVE: Melhoria de Processo de Software, Gamificação, Problemas e dificuldades de MPS, Qualidade de Software.

ABSTRACT

The literature defines Software Process Improvement (SPI) as the fundamental approach to improving software products in software development organizations. In this context, studies report several problems and difficulties that organizations face during improvement implementations. Although there are studies that address the problems evidenced in improvement programs, few works still seek identify practices to mitigate the negative effects of factors critics. Thus, the objective of this work is to propose a dynamic of application of gamification elements in an SPI context. It is emphasized that the dynamic can be developed in organizations (commercial and academic) regardless of the desired improvement model or pattern, since it was elaborated in relation to the common problems experienced and identified in the scenario of SPI implementations. In order to create the dynamics, it was necessary to carry out the identification steps of SPI problems and identification of gamification elements, which made it possible to elaborate dynamics of use of gamification elements, and later, contributed for definition of the dynamics that integrates all the gamified elements, with the user interrelated elements of gamification to the listed SPI problems. From this, there was the application of the dynamics to solve the problems, in an Experience Report, and at the end of the application took place the discussion and analysis of the data obtained. This analysis was performed using an evaluation framework for gamification in Software Engineering, which provided a framework standard for designing evaluation studies for gamification cases, and from of the participants' perception. The results of this work can be considered significant, since the expected results with the application of the elements to the problems were favorable to treat or minimize the problems experienced in the context of SPI.

KEYWORDS: Software Process Improvement, Gamification, Problems and Difficulties of SPI, Software Quality.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1.1 – Etapas Desenvolvidas no Trabalho	22
Figura 3.11 – Tempo de experiência do participante.	55
Figura 3.12 – Região que o respondente atua.....	56
Figura 3.13 – Modelo/Norma que o participante utiliza.	56
Figura 3.14 – “Mudança de cultura na organização” na percepção dos participantes. ...	57
Figura 3.15 – “Falta de conhecimento de Engenharia de Software” na percepção dos participantes.....	59
Figura 3.16 – “Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos” na percepção dos participantes	61
Figura 3.17 – “Falta de ferramentas de apoio” na percepção dos participantes.....	61
Figura 3.18 – “Falta de/pouco comprometimento da alta gerência” na percepção dos participantes.....	63
Figura 3.19 – “Pouco apoio dos Colaboradores” na percepção dos participantes.	64
Figura 4. 1 – Metodologia Aplicada na Definição da Abordagem Gamificada.....	82
Figura 4. 2 – Mapeamento justificado pelo livro do Chou (2019) e pela literatura especializada.....	86
Figura 4. 3 – Mapa de Processos Secretos.....	110

LISTA DE QUADROS

Quadro 2. 1 – <i>Core Drivers</i> e seus correspondentes elementos de jogos.....	36
Quadro 3.1 – Critérios de Inclusão.....	44
Quadro 3.2 – Critérios de Exclusão.....	44
Quadro 3.3 – Problemas ou Dificuldades Identificados na Literatura.	45
Quadro 3.4 – Questões Definidas no Survey.....	53
Quadro 3.5 – Critérios de Inclusão do <i>Survey</i>	53
Quadro 3.6 – Critérios de Exclusão do <i>Survey</i>	54
Quadro 3. 7 – Novos Problemas Relatados no <i>Survey</i>	68
Quadro 4. 1 – Descrição dos Perfis de Atuação na Dinâmica.....	110
Quadro 4. 2 – Síntese da Missão 1.	112
Quadro 4. 3 – Síntese da Missão 2.	116
Quadro 4. 4 – Síntese da Missão 3.	119
Quadro 4. 5 – Síntese da Missão 4.	121
Quadro 4. 6 – Descrição das Entregas das Joias.	122
Quadro 4. 7 – Síntese da Missão 5.	125
Quadro 4. 8 – Planilha de Desempenho das Missões.....	126
Quadro 4. 9 – Síntese da Missão 6.	128
Quadro 4. 10 – Resultado da Revisão.	131

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BID	Banco Interamericano de Desenvolvimento
CMMI	Capability Maturity Model Integration
FINEP	Financiadora de Estudos e Projetos
MA-MPS	Método de Avaliação para Melhoria de Processo de Software
MCTI	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
MN-MPS	Modelo de Negócio para Melhoria de Processo de Software
MOSE	Modelo Orientador para Sucesso de Empreendimentos
MPS	Melhoria de Processo de Software
MPS.BR	Melhoria do Processo de Software Brasileiro
MR-MPS	Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software
PA	Practice Area
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SEI	Software Engineering Institute
SOFTEX	Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro
SBQS	Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software
SBES	Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software
WAMPS	Workshop Anual de Melhoria de Processo do Software

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Contextualização	16
1.2	Motivação	18
1.3	Objetivos e Questões de Pesquisa	21
1.4	Metodologia do Trabalho	22
1.5	Estrutura do Documento	24
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	25
2.1	Melhoria do Processo de Software	25
2.1.1	O que é Processo de Software	25
2.1.2	Melhoria do Processo de Software	26
2.1.3	Modelos para Melhoria do Processo	27
2.1.3.1	CMMI	27
2.1.3.2	MPS.BR	29
2.1.3.3	MOSE	31
2.2	Gamificação	33
2.2.1	O que é a Gamificação	33
2.2.2	Core Drives	34
2.2.3	Elementos de jogos	36
2.3	Trabalhos Relacionados	39
3	IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DE MELHORIA DO PROCESSO DE SOFTWARE	42
3.1	Revisão da literatura	42
3.1.1	Metodologia Aplicada na Revisão da Literatura	42
3.1.2	Planejamento	43
3.1.3	Execução	45
3.1.4	Resultados	50
3.2	Survey	51
3.2.1	Metodologia Aplicada no Survey	51
3.2.2	Planejamento	52
3.2.3	Execução	54
3.2.4	Resultados	57
3.3	Triangulação dos Problemas Identificados	69
3.3.1	Triangulação do Problema Mudança de Cultura na Organização	70
3.3.2	Triangulação do Problema Falta de Conhecimento de Engenharia de Software	71
3.3.3	Triangulação do Problema Falta de Entendimento de Suas Responsabilidades	72
3.3.4	Triangulação do Problema Falta de Ferramenta de Apoio	73
3.3.5	Triangulação do Problema Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência	74
3.3.6	Triangulação do Problema Pouco Apoio dos Colaboradores	75
3.3.7	Triangulação do Problema Rotatividade do Pessoal Envolvido	75
3.3.8	Triangulação do Problema Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado	76
3.4	Análise de Relação	77

4 ABORDAGEM GAMIFICADA PARA A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

82

4.1 Metodologia Aplicada na Definição da Abordagem Gamificada.....	82
4.2 Identificação dos Elementos Gamificados aos Problemas	85
4.2.1 Mudança de Cultura na Organização	87
4.2.2 Falta de Conhecimento em Engenharia de Software	90
4.2.3 Falta de Entendimento das Responsabilidades do Envolvidos	91
4.2.4 Falta de Ferramentas de Apoio	92
4.2.5 Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência	94
4.2.6 Pouco Apoio dos Colaboradores.....	94
4.2.7 Rotatividade do Pessoal Envolvido	95
4.2.8 Falta de/pouco Recurso Humano Qualificado	96
4.2.9 Foco na Certificação ao Invés de Focar na Melhoria	97
4.2.10 Falta de Incentivo Governamental	97
4.2.11 Redução nas Horas de Consultoria como Forma de Reduzir Custos.....	98
4.2.12 Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado.....	98
4.2.13 Falta de/pouco Projetos para Validar um Programa de Melhoria.....	98
4.2.14 Burocracia nos Programas de Melhoria	99
4.2.15 Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido	100
4.2.16 Falta de/pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores	100
4.2.17 Diferentes Interpretações em Relação aos Modelos	101
4.2.18 Falta de Planejamento Consistente de Portfólio de Projetos	101
4.2.19 Falta de Planejamento Consistente da Alta Gerência da Organização	102
4.2.20 Falta de Flexibilidade dos Modelos	102
4.3 Definição de Cenário do Uso dos Elementos de Gamificação.....	103
4.3.1 Narrativa	103
4.3.2 Elemento Construção a partir do zero.....	104
4.3.3 Tutoria.....	104
4.3.4 Barras de progresso	104
4.3.5 Almoço Grátis	104
4.3.6 Efeito <i>Rockstar</i>	104
4.3.7 Escolha Brilhante	105
4.3.8 Elitismo	105
4.3.9 Símbolos de Conquista	105
4.3.10 Lista de Recompensas/Loteria	105
4.3.11 Caixas Misteriosas	105
4.3.12 Dinâmica de Nomeação	106
4.3.13 Discursões das Estratégias de Aplicação	106
4.4 Dinâmicas propostas para a Gamificação	107
4.4.1 Missão 1 – Desenvolver Estratégias	112
4.4.2 Missão 2 – Autorizar Estratégias	116
4.4.3 Missão 3 – Treinar Herói	118
4.4.4 Missão 4 – Desenvolver Operações	121
4.4.5 Missão 5 – Avaliar Missão	125
4.4.6 Missão 6 – Avaliar Jornada.....	128
4.5 Revisão da Abordagem Gamificada.....	130
5 VALIDAÇÃO DA ABORDAGEM.....	136
5.1 Estratégia de Aplicação da Gamificação	136

5.1.1	Planejamento.....	136
5.1.2	Execução.....	138
5.1.3	Avaliação.....	143
5.2	Análise dos Dados	144
5.2.1	<i>Framework</i> de Avaliação da gamificação.....	144
5.2.1.1	Análise do problema ‘Mudança de Cultura na Organização’	144
5.2.1.2	Análise do problema ‘Falta de Conhecimento em Engenharia de Software’	151
5.2.1.3	Análise do problema ‘Falta De Entendimento das Responsabilidades dos Envolvidos’ 153	
5.2.1.4	Análise do problema ‘Falta de Ferramentas de Apoio’	155
5.2.1.5	Análise do problema ‘Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência’	157
5.2.1.6	Análise do problema ‘Pouco Apoio dos Colaboradores’	159
5.2.1.7	Análise do problema ‘Rotatividade do Pessoal Envolvido’	162
5.2.1.8	Análise do problema ‘Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado’	165
5.2.1.9	Análise do problema ‘Foco na Certificação ao Invés de Focar na Melhoria’	167
5.2.1.10	Análise do problema ‘Falta de Incentivo Governamental’	169
5.2.1.11	Análise do problema ‘Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado’	169
5.2.1.12	Análise do problema ‘Redução nas Horas de Consultoria como Forma de Reduzir Custos’	170
5.2.1.13	Análise do problema ‘Falta de/Pouco Projetos para Validar um Programa de Melhoria’	171
5.2.1.14	Análise do problema ‘Burocracia nos Programas de Melhoria’	171
5.2.1.15	Análise do problema ‘Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido’	174
5.2.1.16	Análise do problema ‘Falta de/Pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores’	176
5.2.1.17	Análise do problema ‘Diferentes Interpretações em Relação aos Modelos’	178
5.2.1.18	Análise do problema ‘Falta de Planejamento Consistente de Portfólio de Projetos’	179
5.2.1.19	Análise do problema ‘Falta de Planejamento Consistente da Alta Gerência da Organização’	180
5.2.1.20	Análise do problema ‘Falta de Flexibilidade dos Modelos’	181
5.2.2	Avaliação da Percepção dos Participantes.....	182
5.3	Discussão.....	194
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	198
6.1	Revisão da Tese	198
6.2	Contribuições	199
6.2.1	Contribuições Técnicas.....	199
6.2.2	Artigos Publicados.....	199
6.3	Limitações.....	200
6.4	Trabalhos Futuros	201
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	203
	APÊNDICE A – REVISÃO DA LITERATURA	211
	APÊNDICE B – SURVEY APLICADO	214
	APÊNDICE C – MAPEAMENTO REALIZADO.....	217
	APÊNDICE D – MATERIAIS DA DINÂMICA.....	222
	APÊNDICE E – FRAMEWORK DE AVALIAÇÃO	236

1 INTRODUÇÃO

Nesse capítulo serão abordados os principais aspectos que descrevem e justificam este trabalho. Inicialmente, é apresentada a motivação para a execução da pesquisa. Em seguida, serão descritos os objetivos e as questões de pesquisas que esse trabalho almeja alcançar. Posteriormente, a metodologia utilizada é apresentada e seus passos são comentados. Por fim, a estrutura desse trabalho é descrita a partir da organização dos capítulos.

1.1 Contextualização

Para Shih e Huang (2010), a melhoria do processo de software é vista como a abordagem fundamental para melhorar produtos de software em organizações de desenvolvimento de software.

Devido a importância mencionada, as organizações de desenvolvimento de software estão interessadas na implementação de boas práticas que facilitem o aprimoramento de seus processos de software, com o objetivo de aumentar a qualidade de seus produtos de software e, assim, garantir a sobrevivência das organizações mesmo com as constantes mudanças no setor de software. No entanto, as iniciativas de melhoria de processos de software são consideradas complexas, uma vez que modificam as condições e o comportamento dos profissionais envolvidos nessas iniciativas. (GARCÍA *et al.*, 2012; KHAN *et al.*, 2017)

As dificuldades encontradas em projetos de software também estão refletidas no relatório *Standish Group – CHAOS Report* (2020). Esse relatório faz uma análise de mais de 50.000 projetos de software de vários países do mundo todo e é estimado que apenas 35% dos projetos atingem sucesso total com relação ao tempo e orçamento. Um dado

preocupante é que 19% dos projetos de software são cancelados antes de serem completados (STANDISH GROUP, 2020).

Uma forma de evitar a baixa qualidade do software é investir na melhoria de processo, uma vez que quanto maior a qualidade no processo de desenvolvimento, maior será a qualidade que o produto vai ter (SOMMERVILLE, 2015). Segundo Keshta (2019), a melhoria de processo de software fornece às empresas uma forma eficaz de avaliar sua capacidade de desenvolver softwares e, portanto, identificar seus próprios pontos fortes e fracos.

Assim, estudos realizados nesse contexto relatam problemas e dificuldades que as organizações enfrentam para implementar MPS (Melhoria de Processo de Software) com base em modelos e padrões de processos. Entre os fatores existentes estão questões relacionadas a atitudes dos indivíduos, por exemplo, falta de motivação e resistência a mudanças pelos membros das organizações e falta de apoio e comprometimento da alta direção na iniciativa de melhoria (BADDOO e HALL, 2002; NIAZI *et al.*, 2005; XAVIER, 2015; KHAN *et al.*, 2017; SOARES e OLIVEIRA, 2020a).

A ocorrência dos fatores apresentados é a principal motivação para que haja maior empenho no que diz respeito à melhoria dos processos de desenvolvimento de software, pois isto influenciará diretamente na construção de um produto de qualidade (SILVA *et al.*, 2010). Dubois e Tamburrelli (2013) argumentam que a causa dos problemas tem relação com a presença e participação direta de fatores humanos ao longo do desenvolvimento de software.

Nesse sentido, é importante que as organizações adotem abordagens e estratégias para facilitar a implementação das iniciativas de MPS, uma vez que a falta de tratamento adequado e, conseqüentemente, a ocorrência dos problemas ser algo que conduz ao fracasso vivenciado nas iniciativas de melhoria. Segundo Cook (2012), muitas empresas têm utilizado das estratégias de jogos para motivar e engajar o colaborador, não só na produtividade e diversão, o que inevitavelmente melhora o ambiente de trabalho, mas também para incentivar a inovação e o desenvolvimento de suas tarefas. Diante disso, a gamificação está sendo utilizada neste trabalho por ser um potencial motivador para ajudar a modificar e influenciar no comportamento das pessoas e alcançar os objetivos propostos. Uma das conseqüências esperadas do uso da gamificação no comportamento das pessoas é o aumento da motivação e do engajamento. Dado que a motivação é um

fator importante para os profissionais de software, as iniciativas de gamificação começam a ser implementadas em vários campos de software, dos quais o MPS é uma das áreas mais férteis (HERRANZ *et al.*, 2014; GÓMEZ-ÁLVAREZ *et al.*, 2017).

Assim, o uso dos elementos de gamificação pode contribuir na definição de mecanismos para estimular a motivação e o comprometimento das pessoas em aderir e participar efetivamente das iniciativas de MPS. Uma vez que a gamificação utiliza-se de métodos derivados de jogos como os que utilizam listas de recordes, *feedback* contínuos e constantes, e o uso de recompensas com o objetivo de tornar o trabalho supostamente cansativo em atividade atrativa e estimulante (HEBECKER e REGENBRECHT, 2011).

Diante do exposto, este trabalho objetiva descrever, de forma estruturada e lúdica, uma dinâmica de aplicação dos elementos da gamificação em um contexto de MPS, com as devidas especificações de procedimentos e recursos necessários, adequados ao tratamento dos problemas ou das dificuldades recorrentes nas implementações de melhorias, no intuito de coletar e analisar os dados em relação ao desempenho e a possíveis problemas que possam ocorrer com sua aplicação.

Ressalta-se que as estratégias foram desenvolvidas para serem utilizadas em qualquer modelo de melhoria, com o favorecimento de uma dinâmica substantiva às organizações de pequeno porte.

1.2 Motivação

O sucesso na implementação de iniciativas de MPS depende, fundamentalmente, de estratégias e abordagens adotadas para apoiar a execução de tais iniciativas. Assim, a ausência dessas estratégias e abordagens são razões mais comuns para o fracasso nas iniciativas de melhoria (MONTONI, 2010; IDRI e CHEIKHI, 2016; HERNÁNDEZ-AGÜERO *et al.*, 2018). Além disso, outros fatores também são apontados como causadores de fracassos na condução destas iniciativas, tais como fatores sociais e culturais, falta de comunicação, motivação e de apoio da alta direção (BAYONA *et al.*, 2012; DUTRA e SANTOS, 2015; MEJIA *et al.*, 2019).

Embora haja estudos que abordem os problemas evidenciados nos programas de melhorias, poucos trabalhos ainda buscam identificar práticas no sentido de mitigar os efeitos negativos dos fatores críticos (MENDES *et al.*, 2007; KHAN *et al.*, 2017;

DUBOIS e TAMBURRELLI, 2013). Desta forma, é importante que toda iniciativa de MPS considere métodos e técnicas nos processos propostos para facilitar a implementação e, assim, minimizar os efeitos negativos percebidos pelos envolvidos no processo.

Diante do contexto abordado, a aplicação da gamificação em atividades de Engenharia de Software parece ser promissora, tendo em vista que, ao longo dos anos, várias pesquisas surgiram com esse propósito (ALHAMMAD e MORENO, 2018; DUBOIS e TAMBURRELLI, 2013; GARCÍA *et al.*, 2017; HERRANZ *et al.*, 2019; PORTO *et al.*, 2021). Segundo García *et al.* (2017), a utilização da gamificação nas atividades de Engenharia de Software além de melhorar a motivação e o engajamento da equipe em suas atividades, contribui para alcançar os resultados esperados, tanto em termos de qualidade do produto quanto de desempenho do projeto.

Diante do exposto é perceptível a necessidade do uso de mecanismos para tratar os problemas ou as dificuldades apontadas nas implementações de MPS. Assim, uma estratégia que pode ajudar nessa problemática consiste na utilização da gamificação, uma vez que esta abrange a utilização de mecanismos e sistemáticas de jogos para a resolução de problemas, e para a motivação e o engajamento de um determinado público (HAMARI, KOIVISTO e SARSA, 2014). Assim, o uso da gamificação é justificado, haja vista que toda gamificação trabalha com uma estratégia de aprendizado a depender dos objetivos, uma vez que as regras e mecânicas precisam fazer sentido ao contexto aplicado com isso ser usufruído ao máximo. Assim, a gamificação torna-se parte essencial em uma estratégia promissora no incentivo ao maior envolvimento e à participação do envolvido no contexto a ser tratado (COSTA, 2019).

Ribeiro (2018) afirma que a gamificação surge como um fenômeno emergente e com muita potencialidade de aplicação em vários campos da atividade humana, uma vez que a metodologia dos jogos é bastante popular, eficaz na resolução de problemas e que é aceita pelas atuais gerações que cresceram com esse tipo de entretenimento, ou seja, por ser utilizada por pessoas a muito tempo como forma de entretenimento torna-se de mais fácil aceitação à utilização das mecânicas dos jogos aplicando a um contexto fora de um jogo virtual, para engajar as pessoas a executar processos do dia a dia em diversas áreas de conhecimento.

Para Hamari e Koivisto (2015), a gamificação em ambiente organizacional promove modificações intrínsecas que provocam o indivíduo a participar da aplicação do método. Portanto, acima de qualquer recompensa oferecida neste tipo de método, a gamificação procura valorizar o fator pessoal, seja na relação com a equipe, como a valorização do próprio indivíduo em engajá-lo a alcançar suas metas.

Por fim, o último aspecto da definição de Werbach e Hunter (2012) remete ao “contexto não relacionado a jogos”, e esse é o elemento chave da gamificação, já que a mesma busca engajar pessoas em um negócio real e, diferente dos jogos, a gamificação não busca apenas o entretenimento, mas sim a motivação de seus usuários.

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de solução para problemas de MPS a partir da aplicação de elementos de gamificação, visto que a gamificação foi identificada como uma ferramenta que eleva a motivação, o engajamento e o comprometimento no processo de aprendizagem em várias áreas (CARENYS, MOYA e PERRAMON, 2017), incluindo Tecnologia da Informação e, mais especificamente, Engenharia de Software (DORLING e MCCAFFERY, 2012).

Mora *et al.* (2015) relataram em seu trabalho que existem estratégias e componentes gamificados retratados em diversos *frameworks* de *design* de gamificação. Dentre as opções mencionadas, foi escolhido como alicerce para a construção da dinâmica deste trabalho o *Framework Octalysis*, modelo proposto por Chou (2019), haja visto que o criador do *framework* é um dos precursores na área de gamificação, sendo um dos primeiros a usar a lógica dos *games* para os treinamentos corporativos. O *framework* Octalysis é fundamentado nos resultados obtidos de pesquisas a partir de estratégias empregadas por diversos sistemas e plataformas gamificadas para tornar a experiência dos usuários em algo prazeroso, divertido e engajador (CHOU, 2019).

Para Chou (2019), os *games* tem o propósito de agradar o jogador para motivá-lo a jogar e mantê-lo feliz, o seu *design* de *games* tem o objetivo de simplificar o entendimento e a implantação da gamificação. Ele enfatiza a motivação humana em todo o processo de *design* e com base em elementos sociológicos, antropológicos e psicológicos, elaborou oito fundamentos para manter o indivíduo motivado.

1.3 Objetivos e Questões de Pesquisa

Com base na motivação apresentada, nos problemas e nas dificuldades relatados nas iniciativas de implementações de melhoria de processo de software, e na fundamentação presente na literatura em relação ao uso da Gamificação para estimular a motivação e o engajamento nas pessoas, acredita-se que adotar abordagens de Gamificação em um contexto de MPS possa minimizar ou tratar os problemas e as dificuldades vivenciados. Conforme exposto anteriormente, na Seção 1.2, ambientes gamificados podem contribuir para a criação de contextos motivacionais com base em desafios, recompensas e reconhecimento pela dedicação e eficiência dos envolvidos.

Neste contexto, o principal objetivo deste trabalho é propor uma dinâmica de aplicação dos elementos da gamificação em um contexto de MPS, de forma estruturada e lúdica, com as devidas especificações de procedimentos e recursos necessários, adequados ao tratamento dos problemas ou dificuldades recorrentes nas implementações de melhorias, considerando o contexto das empresas de pequeno porte.

Para alcançar o objetivo geral, devem ser atendidos os seguintes objetivos específicos:

- Identificar os problemas vivenciados nas implementações de MPS;
- Estudar a técnica de gamificação e soluções proposta na Literatura aos problemas de MPS;
- Mapear os elementos de gamificação aos problemas de MPS;
- Elaborar uma Dinâmica com os elementos da gamificação mapeados;
- Aplicar a Dinâmica desenvolvida e validar a estrutura proposta;
- Analisar os resultados obtidos na aplicação da Dinâmica com o uso de um *Framework* de Avaliação para Gamificação em Engenharia de Software.

Para este fim, as seguintes questões de pesquisa (QP) devem ser respondidas:

1. QP1. Quais são os problemas e as dificuldades vivenciados em implementações de MPS?
2. QP2. Quais elementos de gamificação devem ser utilizados no contexto de MPS para minimizar ou tratar os problemas ou dificuldades vivenciadas em implementações de melhorias?

3. QP3. Qual a percepção dos envolvidos na aplicação da dinâmica quanto ao uso inter-relacionado dos elementos de gamificação no contexto de MPS para minimizar e tratar os problemas e dificuldades vivenciados?

As questões de pesquisa foram definidas para tentar refutar a seguinte hipótese (H) nula:

- H0. O uso da dinâmica de gamificação proposta aos envolvidos nas iniciativas, não minimiza e nem trata os problemas e as dificuldades vivenciados nas implementações de MPS.

Se a hipótese nula for refutada, será testada a seguinte hipótese alternativa:

- H1. A estratégia de aplicação da dinâmica de gamificação no contexto de iniciativas de MPS é a mais adequada para tratar ou minimizar os problemas e as dificuldades vivenciadas nas implementações de MPS.

1.4 Metodologia do Trabalho

A metodologia realizada neste trabalho compreende as etapas descritas na Figura 1.1, disposta a seguir.

Figura 1.1 – Etapas Desenvolvidas no Trabalho

Fonte: Elaboração própria (2023).

Para responder a QP1, foi realizada a identificação dos problemas ou das dificuldades detectados ao longo das implementações de MPS, conduzida sob duas perspectivas: análises realizadas na literatura e outra a partir de análises de resultados obtidos da aplicação de um *survey*. No total foram identificados vinte problemas, vide Capítulo 3, sendo oito evidenciados com a análise na literatura e doze da aplicação do *survey* (SOARES e OLIVEIRA, 2020a).

Diante da identificação dos problemas de MPS, para responder a QP2 fez-se necessário estudar na literatura especializada os conceitos e elementos abordados no contexto de gamificação. Esse estudo permitiu identificar os potenciais elementos de gamificação, para que fosse possível realizar um mapeamento destes elementos de gamificação propostos no *framework* Octalysis que poderiam ser utilizados para minimizar ou tratar cada problema de MPS detectados na literatura e no *survey* (SOARES e OLIVEIRA, 2020b).

Os resultados obtidos com a correlação entre elementos e problemas possibilitou descrever estratégias de soluções direcionadas aos problemas, as quais foram, constantemente, revisadas e avaliadas por especialistas com o objetivo de garantir o propósito esperado da aplicação do elemento no contexto de gamificação. Essas estratégias devem ser vistas como possíveis soluções a serem utilizadas pelas organizações para auxiliá-las quando estas se depararem em situações nas quais ocorram os problemas de MPS (SOARES e OLIVEIRA, 2021a).

Para responder a QP3, foi desenvolvida uma dinâmica que integra todas as estratégias de uso dos elementos gamificados em relação aos problemas e às dificuldades aos envolvidos nas iniciativas de melhorias (SOARES e OLIVEIRA, 2021b).

Assim, para avaliar a dinâmica, foi realizado um Relato de Experiência com a aplicação da dinâmica proposta de gamificação em contexto de MPS. Neste relato buscou-se avaliar a percepção de participantes que atuaram na dinâmica, com o intuito de obter *feedback* em relação às estratégias aplicadas aos problemas, se estas promoveram a aprendizagem e o engajamento necessários para desenvolver as atividades necessárias ao alcance dos resultados da melhoria (SOARES e OLIVEIRA, 2022a; SOARES e OLIVEIRA, 2022b).

Posteriormente, foi realizada a análise dos dados obtidos no Relato de Experiência com o uso do *Framework* de Avaliação para Gamificação em Engenharia de software,

com o intuito de testar as hipóteses deste trabalho. O objetivo do *framework* utilizado é fornecer uma estrutura padrão para o projeto de estudos de avaliação para casos de gamificação (SOARES *et al.*, 2022c). A estrutura considera o planejamento, a execução, a análise e o reporte de resultados. O *framework* utilizado apoia a produção de dados empíricos que possam ser mais facilmente comparados (MONTEIRO *et al.*, 2021).

1.5 Estrutura do Documento

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. Além deste capítulo, que trata sobre a introdução geral do trabalho realizado, com a identificação do contexto para seu desenvolvimento, os seus objetivos e a metodologia utilizada para a execução deste trabalho. A seguir são descritas a estrutura dos demais capítulos.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica para melhor compreensão dos assuntos abordados, que inclui uma descrição detalhada dos tópicos relevantes à pesquisa e dos trabalhos relacionados.

O Capítulo 3 mostra como ocorreu a identificação dos problemas de melhoria do processo de software, obtidos de análises realizadas na literatura e de resultados obtidos da aplicação de um *survey*.

O Capítulo 4 apresenta a construção da abordagem gamificada para a resolução dos problemas, com a descrição do mapeamento realizado dos elementos gamificados aos problemas, a definição de cenário do uso dos elementos de gamificação, bem como as dinâmicas completas propostas para a gamificação em um contexto de MPS.

O Capítulo 5 apresenta a aplicação da dinâmica gamificada, assim como os resultados obtidos a partir da análise de dados realizados pela utilização do *Framework* de Avaliação da gamificação e da avaliação das percepções dos participantes envolvidos.

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais, publicações realizadas e próximas etapas que serão realizadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta conceitos básicos para o entendimento do contexto de melhoria de processos e dos principais modelos de referência de processo. Além disso, aborda os conceitos de gamificação, que é um método utilizado para motivar indivíduos, utilizando elementos e mecânicas de jogos, com a descrição direcionada às estratégias propostas no *Framework Octalysis* de Chou (2019), necessários para o embasamento teórico desse trabalho. Por fim, será apresentada uma análise dos trabalhos relacionados, que contribuem, complementam ou podem ser complementados por este estudo.

2.1 Melhoria do Processo de Software

2.1.1 O que é Processo de Software

Um processo de software envolve um grande conjunto de elementos, tais como objetivos organizacionais, políticas, pessoas, comprometerimentos, ferramentas, métodos, atividades de apoio e as tarefas da engenharia de software. Para que o processo de software seja eficiente ele precisa ser constantemente avaliado, medido e controlado. Quando as empresas não possuem conhecimento suficiente de todos os elementos do processo, essas atividades de avaliar, medir e controlar ficam difíceis de serem realizadas, nesse caso o processo de software passa a ser descontrolado (PRESSMAN, 2002).

Sommerville (2015) complementa a definição de processo de software como um conjunto de atividades e resultados associados, que geram um produto de software, sendo essas atividades executadas, em sua maioria, por engenheiros de software. Logo, essas atividades são necessárias para transformar os requisitos dos usuários em software.

Os processos de software servem de alicerce para garantir a qualidade dos projetos. Se um software foi desenvolvido tendo como base processos de software, incluindo processos de qualidade, a probabilidade de falhas ou necessidade de retrabalho é consideravelmente menor. Assim, empresas de software que incorporam modelos de processos de software e seguem suas práticas tem maior chance de reconhecimento, uma vez que trabalham sob orientações e padrões de qualidade definidos e recomendados pela

comunidade de especialistas do setor de desenvolvimento de software (MOREIRA, 2008).

2.1.2 Melhoria do Processo de Software

Moreira (2008) relata em seu trabalho a importância do uso sistemático e disciplinado de processos para que uma empresa de software possa obter sucesso. Este sucesso está relacionado a aspectos como: aumento de sua competitividade, capacidade para assumir maiores riscos, aumento da qualidade de seus produtos, ganhos com produtividade, menos custos e eliminação de retrabalho.

A implementação de melhorias em processos de software é considerada uma atividade complexa e intensa de conhecimento. O argumento anterior evidencia a importância dos envolvidos nas iniciativas em possuir conhecimento sobre engenharia de software e serem capazes de usá-lo para orientar a implementação de melhorias nos processos da organização, aumentando as chances de sucesso no alcance dos resultados esperados (NIAZI *et al.*, 2005; MINGHUI *et al.*, 2004).

Pressman (2002) enfatiza que a falta de adoção de métodos, ferramentas e procedimentos no desenvolvimento de software têm alcançado números expressivos de projetos não concluídos, e projetos concluídos que não atendem as necessidades do cliente. Outras questões de cunho sociocultural, como a falta de motivação, também são apontadas como causadoras de fracassos na condução de iniciativas de melhoria (BADDOO e HALL, 2002).

Mendes *et al.* (2010) relatam que a melhoria de processos trata de questões associadas à análise, à descrição e ao aprimoramento de processos relacionados à Tecnologia da Informação. Diversos aspectos precisam ser considerados em iniciativas de melhoria de processos, como por exemplo: alocação de recursos, escolha dos processos a serem analisados e melhorados, seleção de projeto(s) piloto(s), escolha dos modelos a serem utilizados e a abordagem adotada para dar andamento à iniciativa.

Pesquisadores, como Habib *et al.* (2008), afirmam que qualquer melhoria de processo de software significativa requer um investimento significativo, tempo e dinheiro. Então, para que essas variáveis não sejam desperdiçadas é preciso um estudo de viabilidade e planejamento da mudança e da melhoria. De acordo com Birk e Pfahl (2002), tal

exigência motivou o surgimento de normas e modelos de referência, que são utilizadas como base para a implementação de melhorias em processos de software.

2.1.3 Modelos para Melhoria do Processo

A motivação de uma organização de software para melhorar seu processo é gerada por uma forte competição, regulação externa e pela necessidade de melhorar seu desempenho. As organizações que se mantêm no mercado, que prosperam e atingem a alta maturidade estão constantemente em mudança. Tais mudanças podem ser facilitadas quando são direcionadas por padrões e modelos de referência de processos. Logo, a busca pela melhoria dos processos das organizações de software motivou o surgimento de normas e modelos de referência, usados como base para a implementação de melhorias em processos de software (BIRK e PFAHL, 2002).

Os modelos podem ajudar as organizações a evoluírem de forma sistemática sua capacidade para cumprir os compromissos e construir software de forma eficaz e eficiente (PAULK, 2004). Dentre os benefícios observados estão o fornecimento de um vocabulário comum de comunicação e de critérios objetivos para avaliar o produto, a definição de métodos para avaliar características de mensuração mais complexa e a segurança de que práticas de garantia da qualidade foram aplicadas no desenvolvimento dos produtos e serviços.

Para Spinola *et al.* (2008), os modelos objetivam assegurar e dar visibilidade a robustez dos processos relativos aos produtos de software, assim como para as atividades necessárias para sua gestão. O alvo principal desses modelos é a organização como um todo, não se preocupando com as características individuais de cada projeto de desenvolvimento, cada processo de trabalho e cada indivíduo ou equipe. A seguir serão detalhados alguns modelos que orientam a implantação e a melhoria dos processos de software.

2.1.3.1 CMMI

O Modelo CMMI (*Capability Maturity Model Integration*) foi desenvolvido pelo SEI (*Software Engineering Institute*) da Universidade Carnegie Mellon, o qual é um modelo de referência que contém práticas (genéricas ou específicas) necessárias à maturidade em

disciplinas específicas, que procura estabelecer um modelo único para o processo de melhoria corporativo, integrando diferentes modelos e disciplinas (SEI, 2010). Este modelo foi baseado nas melhores práticas para desenvolvimento e manutenção de produtos.

Atualmente, o CMMI encontra-se na versão 2.0 e foi projetado para ser compreensível, flexível e aplicável com abordagens como *Agile*. O modelo inclui também orientações específicas para ajudar organizações que usam práticas ágeis a fortalecer seus processos e ampliar suas abordagens com foco no desempenho.

Na versão 2.0 do CMMI as melhores práticas do modelo são agrupadas em Áreas de Prática, sendo definidas 25 (vinte e cinco) Áreas de Prática também chamadas de PA (*Practice Area*), estas são agrupadas em Áreas de Capacidade. A Capacidade é o que a empresa precisa possuir para implementar seu modelo de negócio ou atender sua missão e alcançar resultados de negócio mensuráveis. Com o aumento da capacidade, espera-se um aumento do desempenho dos processos.

As áreas de capacidade são agrupadas por quatro categorias: a) Fazendo (*Doing*): agrupa as áreas de capacidade responsáveis por produzir e entregar soluções de qualidade; b) Gerenciando (*Managing*): agrupa as áreas de capacidade responsáveis por planejar e gerenciar a implementação das soluções; c) Disponibilizando (*Enabling*): agrupa as áreas de prática responsáveis por apoiar a implementação e a entrega; e d) Melhorando (*Improving*): agrupa as áreas de capacidade responsáveis por manter e melhorar o desempenho (CMMI, 2018).

O modelo CMMI estabelece, ainda, 6 níveis de maturidade começando do Nível 0 – Incompleto, passando pelos Níveis 1 – Inicial, 2 – Gerenciado, 3 – Definido, 4 – Gerenciado Quantitativamente, até chegar ao Nível 5 – Otimização. Estes níveis contêm grupos de práticas que estabelecem níveis de evolução de uma empresa, onde uma representa a base para a próxima (CMMI, 2018):

- Nível 0 — Incompleto: no nível de maturidade 0 chamado de incompleto, a realização do trabalho é de forma aleatória, ou seja, neste nível o trabalho pode ou não ser concluído;
- Nível 1 – Inicial: neste nível o resultado da realização dos trabalhos é imprevisível e reativa (imaturidade organizacional). Os processos são improvisados e geralmente não são seguidos, pois o planejamento não é feito

com base em estimativas, as chances de sucesso dependem das habilidades pessoais dos gerentes e desenvolvedores;

- Nível 2 – Gerenciado: neste nível os trabalhos são gerenciados no nível de projeto. Existe planejamento, realização, medição e controle dos projetos. Empresas que se encontram no segundo nível de maturidade ainda carregam processos iniciais, mas com o diferencial de que controlam com mais facilidade os custos e os prazos dos projetos para entregas de produtos e serviços, pois o planejamento é baseado em estimativas e na experiência anterior de outros projetos;
- Nível 3 – Definido: neste nível os processos utilizados são estabelecidos e padronizados, ou seja, há a definição de padrões de processo para toda a organização fornecendo orientação, entre os projetos, programas e portfólios. Assim, os processos pertencem à organização e não mais aos projetos;
- Nível 4 – Gerenciado quantitativamente: é um nível considerado de alta maturidade. Neste nível as organizações e os projetos de alta maturidade usam análise quantitativa e estatística para determinar, identificar e gerenciar a tendência e dispersão central, para entender e abordar a estabilidade e a capacidade de processo e como essas impactam nos objetivos de obtenção de qualidade e desempenho de processo;
- Nível 5 – Otimização: possui um alto nível de maturidade. Neste nível as organizações focam em melhoria contínua para alcançar processos flexíveis, capazes de responder às oportunidades e mudanças, sendo que as mudanças mais significativas de processos e/ou tecnologias são feitas a partir de análise de custo/benefício com base em dados quantitativos.

O modelo CMMI é aplicado visando a melhoria contínua das organizações, sendo estas: boas práticas, níveis de maturidade, capacitação e atingir a otimização do negócio; resultando na qualidade de seus produtos e serviços, sendo importante destacar que o modelo pode ser aplicado em qualquer seguimento de organização, seja tecnológico ou serviços comuns (HENRIQUEZ *et al.*, 2021).

2.1.3.2 MPS.BR

O MPS.BR foi criado em dezembro de 2003, sob a coordenação da SOFTEX, com apoio do MCTI, FINEP, SEBRAE e BID. Trata-se de um programa mobilizador, de longo

prazo, cujo objetivo é a Melhoria de Processo de Software e Serviços adequados, preferencialmente, as micro, pequenas e médias empresas brasileiras, de forma a atender as suas necessidades de negócio e a ser reconhecido nacional e internacionalmente como um modelo aplicável à indústria de software. Por este motivo, está adequado a modelos e normas internacionais (MPS.BR, 2021). Este modelo apresenta três componentes: MR-MPS, MA-MPS e MN-MPS:

- Modelo de Referência (MR-MPS): contém os requisitos que as organizações deverão atender para estar em conformidade com o MPS.BR. Define, também, os níveis de maturidade e da capacidade de processos e os processos em si;
- Método de Avaliação (MA-MPS): contém o processo de avaliação, os requisitos para os avaliadores e os requisitos para averiguação da conformidade ao modelo MR-MPS. Está descrito de forma detalhada no Guia de Avaliação e foi baseado na norma ISO/IEC 15504;
- Modelo de Negócio (MN-MPS): contém uma descrição das regras para a implementação do MR-MPS pelas empresas de consultoria, de software e de avaliação.

O Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW) define níveis de maturidade que são uma combinação entre processos e sua capacidade. Os processos estão divididos em dois conjuntos: processos de projetos e processos organizacionais. Os processos de projeto são aqueles que são executados para os projetos de software. Esses projetos podem ser de desenvolvimento de um novo produto, manutenção ou evolução de produto. Enquanto os processos organizacionais são os processos concebidos para fornecer os recursos necessários para que o projeto/serviço atenda as expectativas e necessidades das partes interessadas (MPS.BR, 2021).

Neste modelo os resultados esperados dos processos estão adequados a cada nível de maturidade pretendido. Cada um dos níveis de maturidade (do nível G - primeiro estágio de maturidade ao nível A - mais maduro) apresenta cumulativamente um conjunto de processos e atributos de processos que indicam onde a unidade organizacional tem que investir esforço para melhoria, de forma a atender aos seus objetivos de negócio. Portanto, são sete níveis de maturidade, sequenciais e cumulativos: A (Em Otimização), B (Gerenciado Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado) e G (Gerenciado Parcialmente).

Como mencionado anteriormente, a escala de maturidade começa no nível G e evolui

até o nível A, quando a organização atinge a alta maturidade. Para cada um desses sete níveis de maturidade foi atribuído um perfil de processos e de capacidade de processos que indicam onde a organização tem que colocar esforço para melhoria de forma a atender os objetivos de negócio. Cada nível de maturidade é uma combinação dos processos e da capacidade dos processos. Os processos são descritos segundo o propósito e os resultados esperados. O propósito descreve o objetivo a ser atingido com a execução do processo e os resultados esperados estabelecem os que devem ser obtidos com a efetiva implementação do processo. Já a capacidade do processo é representada por um conjunto de atributos descritos em termos de resultados esperados (MPS.BR, 2021).

2.1.3.3 MOSE

O MOSE (Modelo Orientador para Sucesso de Empreendimentos) foi desenvolvido com o objetivo de apoiar um empreendimento (público ou privado) a se desenvolver de forma saudável, sobrevivendo e crescendo com capacidade para enfrentar o atual ambiente de negócios, cada vez mais competitivo (ROUILLER, 2017).

O modelo propõe tratar problemas que são recorrentes e comuns que causam a morte e/ou ineficiência de muitos empreendimentos, dentre eles:

- Falta de visão de mercado: muitos empreendedores não possuem conhecimento satisfatório do mercado-foco em que atuam, nem estão aptos a monitorar as suas flutuações;
- Ausência de visibilidade: o empreendimento é definido como uma caixa-preta em termos de gestão, ou seja, não se enxerga o que acontece dentro dele. Observa-se a ausência do uso de métodos para a gestão, bem como a falta de metas claras e definidas, indicadores de desempenho, controles, processos, entre outros;
- Mão de obra: a falta de mão de obra especializada é um problema corriqueiro no Brasil, além do alto *turnover*. A demanda por pessoas especializadas costuma ser maior do que a disponível, gerando a necessidade de qualificar internamente o colaborador;
- Cultura organizacional ultrapassada: a sociedade moderna tem demandado o uso de uma cultura organizacional mais participativa. Este aspecto não tem sido considerado com cuidado em muitos empreendimentos.
- Interferências externas: falta de conhecimento e tratamento por parte dos empreendedores das possíveis interferências externas ao negócio, como por

exemplo: legislação, mudança tecnológica, mudanças no mercado, entre outras;

O MOSE é composto por cinco dimensões de competências, que tratam aspectos relevantes para que um empreendimento evolua e tenha sucesso, denominados: Talento Humano, Gestão e Qualidade, Cliente e Mercado, Inovação e Sociedade e Sustentabilidade. De acordo com Rouiller (2017), cada uma destas dimensões é descrita a seguir:

- Talento Humano: aborda os aspectos relacionados às responsabilidades de cada indivíduo no empreendimento, a sua contribuição para produção dos bens e serviços e o desenvolvimento do negócio;
- Gestão e Qualidade: aborda aspectos relacionados à gestão da produção de bens e serviços e do próprio empreendimento, e da melhoria contínua das práticas executadas no empreendimento;
- Cliente e Mercado: aborda temas para atender de forma satisfatória os clientes, tendo foco também as vendas, a análise constante do mercado e o relacionamento com os clientes (atuais e potenciais);
- Inovação: aborda temas relacionados a olhar o negócio (ou a criação de um novo) sob a perspectiva da inovação, potencializando as oportunidades, gerando valor para o cliente e rentabilizando o próprio empreendimento;
- Sociedade e Sustentabilidade: trata dos aspectos da inserção do empreendimento na sociedade a qual pertence, com preocupações mercadológicas bem como os aspectos relacionados à responsabilidade social e ambiental.

As dimensões citadas anteriormente do modelo são constituídas por objetivos de competência, que especificamente resumem os objetivos que a organização deve alcançar para o cumprimento do resultado esperado pelo MOSE. O desenvolvimento de uma unidade de negócio considera duas variáveis:

- i) Níveis de excelência das dimensões de competência, que são níveis que vão de 0 a 5 estrelas (Nível 0 estrela – Inexistente, Nível 1 estrela – Incompleto, Nível 2 estrelas – Executado, Nível 3 estrelas – Controlado, Nível 4 estrelas – Gerenciado, Nível 5 estrelas - Melhorando Sistemáticamente) e representam a capacidade da unidade de negócio na execução das competências da certificação, ou seja, o quanto as práticas da unidade de negócio estão cumprindo os objetivos recomendados pela MOSE;
- ii) Categoria da unidade de negócio, que representa o agrupamento dos níveis de

excelência de todas as dimensões e demonstra a maturidade da unidade de negócio. A categoria de uma unidade de negócio pode ser de 0 a 5 estrelas também.

Com o intuito de atender as diversidades de empreendimentos, em relação ao porte e à quantidade de colaboradores, os objetivos de competência são alocados considerando três perfis: pequeno (PEQ), comumente representado por unidades de negócio que possuem de 2 a 25 colaboradores e representam empreendimentos que, normalmente, mas não restrito a, encontram-se em estágios iniciais do negócio; médio (MED), comumente representado por unidades de negócio cuja equipe varia de 25 a 70 pessoas que já contam com alguma história de trabalho e serviços, com alguns casos de insucesso e sucesso; e grande (GRD), comumente representado por unidades de negócio que possuem mais de 70 colaboradores e de preferência com menos de 150, onde, além de desenvolver os aspectos gerenciais, existe a necessidade por desenvolvimento de padronização de processos para melhoria de seu desempenho.

2.2 Gamificação

2.2.1 O que é a Gamificação

A gamificação é a arte de derivar elementos divertidos e envolventes encontrados, normalmente, em jogos e aplicá-los cuidadosamente em atividades produtivas ou do mundo real (CHOU, 2019). Para Deterding e Dixon (2016), a gamificação significa utilizar elementos de *design* de jogos em outros contextos não relacionados a jogos de forma a engajar as pessoas para atingir um objetivo.

Para Zichermann e Cunningham (2011), um grande desafio na criação de ambientes e artefatos que exploram a gamificação é saber como estimular efetivamente as duas formas de motivação. Na gamificação há a combinação efetiva das motivações intrínseca e extrínseca, as quais favorecem o aumento do nível de motivação e engajamento do sujeito.

A motivação intrínseca pode ser definida como aquela em que o sujeito envolve-se em uma atividade por desejo próprio, ou seja, porque este a percebe como interessante, envolvente, desafiadora e prazerosa (FLEITH e ALENCAR, 2010). Dessa maneira, um indivíduo intrinsecamente motivado procura por novidade, entretenimento, satisfação da

curiosidade, oportunidade para exercer novas habilidades ou obter domínio sobre algo. No caso dos jogos, os comportamentos intrínsecos estão baseados nas relações (ZICHERMANN e CUNNINGHAM, 2011):

- Mecânicas: que compõem os elementos para o funcionamento do jogo e permitem as orientações nas ações do jogador;
 - Dinâmicas: que são as interações entre o jogador e as mecânicas do jogo;
 - Estéticas: que dizem respeito às emoções do jogador durante a interação com o jogo.
- Essa relação resulta das relações anteriores entre as mecânicas e as dinâmicas, que levam à criação das emoções do jogador.

Já a motivação extrínseca, por sua vez, sugere que a relação do sujeito com a atividade desenvolvida parte do desejo por alcançar determinada recompensa externa, como bens materiais ou mesmo reconhecimento pelo sucesso alcançado (GUIMARÃES, 2001). Desta forma, os conceitos abordados na gamificação estão cada vez mais presentes em todos os aspectos de nossas vidas, por exemplo, na educação, trabalho, marketing, sustentabilidade, até cuidados de saúde e pesquisa científica.

No contexto organizacional o engajamento dos colaboradores é fundamental para atingir o objetivo esperado, logo com a aplicação da gamificação almeja-se a motivação intrínseca nos membros da equipe. Ressalta-se que a gamificação não é apenas retribuir o funcionário, mas sim motivá-lo a conquistar a recompensa de maneira gamificada (BURKE, 2015).

Para Hamari e Koivisto (2015), a gamificação em ambiente empresarial promove modificações intrínsecas que provocam o indivíduo a participar da aplicação do método. Portanto, acima de qualquer recompensa oferecida neste tipo de método, a gamificação procura valorizar o fator pessoal, seja na relação com a equipe, como a valorização do próprio indivíduo em engajá-lo a alcançar suas metas.

2.2.2 Core Drives

Chou (2019) apresenta o *framework Octalysis*, onde descreve oito motivações básicas, chamadas por ele de *Core Drives*, os quais representam fatores básicos e fundamentais em jogos que proporcionam a motivação para executar uma variedade de atividades e

discussões. Além disso, conforme seja a estratégia de jogo e cenário utilizado, existem os elementos ou técnicas para engajar os participantes.

O *Core Drive 1*, denominado Significado Épico e Chamada (*Epic Meaning & Calling*), é responsável por produzir no participante o sentimento de estar realizando algo grandioso, de suma importância e valor, ou mesmo imaginar que foi escolhido para realizar essas ações.

O *Core Drive 2*, denominado Desenvolvimento e Realização (*Development & Accomplishment*), funciona como o impulso interno que motiva o jogador a observar seus avanços, desenvolvimento de habilidades, progressos em determinada tarefa ou até na superação de desafios.

O *Core Drive 3*, denominado Fortalecimento da Criatividade e feedback (*Empowerment of Creativity & Feedback*), dá-se quando o jogador está envolvido num processo criativo, onde repetidamente tem de descobrir “coisas” e tentar combinações diferentes.

O *Core Drive 4*, conhecido por Propriedade e Posse (*Ownership & Possession*), tem relação com a motivação que o usuário tem quanto ao sentimento de controlar, criar ou ter posse de algo. Quando uma pessoa tem a propriedade sobre algo naturalmente busca melhorar ou multiplicar esse bem. Logicamente, esse *Core Drive* evidencia-se também quando o usuário sente-se responsável por uma atividade, processo, projeto e/ou organização;

O *Core Drive 5*, denominado de Influência Social e Parentesco. (*Social Influence & Relatedness*), representa todos os elementos sociais que motivam as pessoas, como: trabalho em equipe, aceitação social, companheirismo ou mesmo competição e inveja.

O *Core Drive 6*, designado de Escassez e Impaciência (*Scarcity & Impatience*), é o impulso principal de querer algo simplesmente porque é extremamente raro, exclusivo ou imediatamente inatingível.

O *Core Drive 7*, denominado de Imprevisibilidade e Curiosidade (*Unpredictability & Curiosity*), é o *Core Drive* que faz o participante estar constantemente envolvido porque não sabe o que vai acontecer a seguir.

O *Core Drive 8*, denominado de Perda e Prevenção (*Loss & Avoidance*), trata da motivação para evitar que algo negativo aconteça.

2.2.3 Elementos de jogos

Para Chou (2019), os elementos de jogos são fatores capazes de impulsionar de maneira diferente o comportamento do participante, onde algumas estratégias estimulam a partir da inspiração e capacitação e outros a partir da obsessão e manipulação. Esses elementos são organizados nos oito *Core Drivers* do *Framework*, onde no Quadro 2.1 são apresentados os *Core Drivers* e seus correspondentes elementos de jogos, bem como uma breve descrição dos elementos.

Quadro 2. 1 – *Core Drivers* e seus correspondentes elementos de jogos.

<i>Core Drive</i>	Elementos
<i>Core Drive 1: Significado Épico e Chamada (Epic Meaning & Calling)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Narrativa: fornece ao jogador algum contexto sobre porque ele deveria participar do jogo (narrativa envolvente). - Herói da Humanidade: incorporar uma missão mundial em suas demandas pode conquistar ainda mais participação durante o processo de integração. - Elitismo: é permitir aos envolvidos formar um grupo orgulhoso com base em etnia, crenças ou interesses comuns, pois isso faz com que se sintam parte de uma causa maior. - Sorte para iniciantes: é provocar nas pessoas a sensação de prestígio, por ser uma das poucas escolhidas a participar, logo isso, as torna muito mais propensas a agir. - Almoço grátis: dar brindes as pessoas selecionadas, de forma que elas as vinculem a um tema maior, e se sintam especiais e motivadas em suas tomadas de decisão.
<i>Core Drive 2: Desenvolvimento e Realização (Development & Accomplishment)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Barras de progresso: costumam ser usadas na experiência de integração. - O Efeito Rockstar: faz com que os usuários sintam que todos a sua volta estão interessados em interagir com eles. - Símbolos de conquista: receber um distintivo (<i>Badges</i>) para simbolizar uma conquista, faz a pessoa sentir-se orgulhoso e realizado. - Pontos de Status: são para manter a pontuação do progresso. - Classificação: elemento do jogo em que você classifica os usuários com base em um conjunto de critérios que são influenciados pelo

<i>Core Drive</i>	Elementos
	comportamento dos usuários em relação às ações desejadas.
<i>Core Drive 3: Fortalecimento da Criatividade e feedback (Empowerment of Creativity & Feedback)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Boosters: quando um jogador obtém algo para ajudá-lo a alcançar o estado de vitória de forma eficaz. - Desbloqueio por Marco: quando as pessoas jogam, muitas vezes estabelecem um tempo de parada interno na forma de um marco. - Percepção de Escolha: fornecer aos envolvidos possíveis opções de escolha faz com que estes sintam mais desejo em participar, em comparação com simplesmente ter uma única opção a seguir. - Escolhas Significativas: geralmente é uma preferência por estilo e estratégia.
<i>Core Drive 4: Propriedade e Posse (Ownership & Possession)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Construção a partir do zero: quando você cria um produto ou serviço, muitas vezes é desejável que seus usuários aumentem sua propriedade no processo de criação. É por isso que é útil envolvê-los no processo de desenvolvimento desde o início. - Conjuntos de coleções: dê às pessoas alguns itens, caracteres ou emblemas e diga a eles que isso faz parte de um conjunto de coleta que segue um determinado tema. Isso cria um desejo neles de coletar todos os elementos e concluir o conjunto. - Pontos Trocáveis: onde os usuários podem utilizar seus pontos acumulados de maneira estratégica e escassa para obter outros objetos de valor. - Anexo do Monitor: permite que as pessoas desenvolvam mais propriedade em relação a algo, de modo que estejam constantemente monitorando ou prestando atenção a ele. - Efeito Alfred: é quando os usuários sentem que um produto ou serviço é tão personalizado para suas próprias necessidades que não conseguem imaginar usar outro serviço.
<i>Core Drive 5: Influência Social e Parentesco. (Social Influence & Relatedness)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutoria: é necessária quando se exige uma motivação sustentada, esse elemento ajuda no entendimento e direcionamento em relação à cultura e o ambiente no local de trabalho. Isso pode efetivamente aumentar a satisfação geral do trabalho. - Botões Brag e Prateleiras para Troféus:

<i>Core Drive</i>	Elementos
	<p>permite expressar explicitamente suas realizações em uma prateleira de troféus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Missões de Grupo: são muito eficazes no jogo colaborativo e no marketing viral, porque exige a participação do grupo. - Tesouros Sociais: são presentes ou recompensas que só podem ser dados a você por amigos ou outros jogadores. - Produtos sociais: é uma ação de esforço mínimo para criar uma interação social. - Âncora de conformidade: implementar esse efeito em produtos ou experiências, a partir da proximidade dos usuários à norma social por meio da Mecânica de Feedback. - Refrigeradores de Água: costuma ser o local onde as pessoas fazem uma pequena pausa no trabalho e conversam sobre uma variedade de tópicos não relacionados ao trabalho.
<i>Core Drive 6: Escassez e Impaciência (Scarcity & Impatience)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dangling e justaposição ancorada: permitir que o usuário saiba que é muito desafiador receber a recompensa, mas não impossível. Já na Justaposição você coloca duas opções lado a lado: uma que tem um custo e a outra exige muito esforço para realizar as ações Desejadas. - Cápsulas Magnéticas: são limitações impostas em relação à quantidade de vezes que um usuário pode cometer determinadas ações desejadas, o que estimula mais motivação para cometê-las. - Dinâmica de Nomeação: forma um gatilho construído ao longo do tempo. - Quebras de Tortura: são paradas inesperadas no caminho do usuário em direção à ação desejada. - Interface do usuário evoluída: é apresentar um conjunto muito limitado de opções principais durante o processo de integração. Depois que os usuários demonstram ter domínio da interface, desbloqueiam uma conquista que, por sua vez, libera novos recursos.
<i>Core Drive 7: Imprevisibilidade e Curiosidade (Unpredictability & Curiosity)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Escolha Brilhante: enfatiza um recurso importante que representa a ação desejada, para a qual os usuários precisam ser orientados. - Caixas Misteriosas / Recompensas Aleatórias: o participante recebe uma recompensa desconhecida ao concluir uma ação

<i>Core Drive</i>	Elementos
	necessária. - Ovos de Páscoa / Recompensas Repentinias: são surpresas que são dadas sem que o usuário as reconheça de antemão. - Lista de Recompensas/ Loteria: os envolvidos devem ganhar recompensas aleatórias durante em determinados períodos.
<i>Core Drive 8: Perda e Prevenção (Loss & Avoidance)</i>	- Herança legítima: faz o usuário acreditar que algo pertence a ele por direito. E depois faz com que sintam que será retirado se não cometerem a ação desejada. - Oportunidades evanescentes: é uma oportunidade que desaparecerá se o usuário não executar a ação desejada imediatamente - Status Quo Sloth and the FOMO Punch: vem na forma de simplesmente não querer mudar seu comportamento (tendência preguiçosa de inércia comportamental) - Prisão de custo irrecuperável: ocorre quando você investe tanto tempo em algo que, mesmo quando não é mais agradável, continua a cometer as ações desejadas porque não quer sentir a perda de desistir de tudo.

Fonte: Extraído de Chou, (2019).

2.3 Trabalhos Relacionados

Schönbohm e Jülich (2016) analisam em seu estudo os benefícios potenciais da gamificação em riscos para pequenas e médias empresas, com a utilização de uma abordagem de pesquisa-ação, na qual aplica-se um método teórico e outro semi-experimental, em que os sujeitos da pesquisa participaram de oficinas sobre o gerenciamento de riscos de maneira gamificada. O estudo aponta para uma maior motivação dos participantes, um aprendizado rápido, sugerindo assim que a gamificação é uma ferramenta valiosa para o gerenciamento de riscos. Entretanto, o estudo foi validado por meio de uma pesquisa-ação sobre riscos para projetos em um contexto geral e sem apresentar uma metodologia para sua aplicação, não sendo explicitamente aplicado ao desenvolvimento de software.

García *et al.* (2017) apresentaram em seu trabalho um *framework* para a introdução da gamificação em ambientes de engenharia de software. Este *framework* é composto por

uma ontologia, uma metodologia que orienta o processo e um motor de gamificação de suporte. Posteriormente, realizou-se um estudo de caso em que o *framework* proposto foi aplicado em uma empresa real, nas áreas de gerenciamento de projetos, gerenciamento de requisitos e testes. Como resultado a metodologia permitiu claramente que a empresa introduzisse a gamificação em seu ambiente de trabalho, alcançar uma solução de qualidade com *design* e esforço de desenvolvimento apropriados. Entretanto, a abordagem é bastante genérica e, ao que parece, apenas adiciona elementos de gamificação ao processo, em vez de pensar em um processo completamente gamificado.

O estudo de Herranz *et al.* (2018) teve como objetivo preencher a lacuna entre a gamificação na MPS e as evidências empíricas ao apresentar a implantação da estrutura de gamificação de MPS em um ambiente real. A estrutura validada no trabalho anterior dos autores foi ajustada e implementada em uma pequena organização espanhola de desenvolvimento de software, em um experimento controlado, com foco em uma competição por equipes (grupo experimental) para validar sua eficácia. Os resultados da implantação mostram que a aplicação da estrutura não aumenta a motivação do pessoal nas tarefas de MPS, embora contribua para melhorar o desempenho destas. Os autores justificam os resultados como consequência do uso da mecânica competitiva do jogo, que podem ter causado tensão entre os participantes, minimizando o sentimento de motivação e diversão. Portanto, é perceptível que na estrutura de gamificação desenvolvida pelos autores não foram estabelecidas dinâmicas para gerar sentimentos de motivação e colaboração nas pessoas envolvidas de forma coletiva, os quais são necessários para o alcançar os resultados no contexto de MPS.

Silva (2021), preocupado em obter um melhor desempenho de colaboradores nas organizações, propôs um modelo de gestão organizacional baseado na gamificação. Utilizando a Pesquisa-ação como método, a gamificação foi aplicada em duas empresas reais de segmentos mercadológicos diferentes. Como resultante da aplicação do modelo gamificado, foi possível identificar sua contribuição no que se refere à gestão de conhecimento, senso de análise crítica e de risco, interatividade entre as pessoas, clima organizacional, comprometimento e engajamento dos colaboradores e, sobretudo, uniformidade e sinergia de ações para a obtenção de um resultado positivo e comum para as empresas, tornando o trabalho desafiador e consistentemente interessante. Entretanto, os resultados encontrados apontam que o modelo proposto demanda ainda de alguns

ajustes e novas aplicações em outras companhias para tornar o modelo gamificado para gestão organizacional mais eficiente.

Conforme pode ser observado, nenhum dos trabalhos apresentados aborda uma estratégia com elementos de gamificação direcionada aos problemas de MPS, pois abordam o problema com o mecanismo de gamificação de forma mais generalizada para envolver os participantes, em outros contextos. Outro ponto percebido nos trabalhos é a ausência de uma descrição mais aprofundada quanto à mecânica e aos componentes de gamificação que foram utilizados, o que pode dificultar a replicação da proposta e impactar negativamente nos resultados da aplicação da estrutura em outras organizações.

Neste contexto, o presente trabalho diferencia-se por apresentar uma estratégia de utilização de elementos gamificados, presentes no *Octalysis Framework*, em relação aos problemas vivenciados nas implementações de MPS, com o uso inter-relacionado de elementos de gamificação ao contexto da problemática. Assim, para garantir a generalização e a replicação da proposta, este estudo descreve os elementos que podem ser utilizados aos problemas.

3 IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DE MELHORIA DO PROCESSO DE SOFTWARE

Este capítulo apresenta como ocorreu a identificação e análise dos problemas ou dificuldades vivenciados nas iniciativas de MPS, conduzida sob duas perspectivas: análises realizadas na literatura e outra a partir de análises de resultados obtidos da aplicação de um *survey*, assim como a triangulação e análise de relação dos problemas identificados.

3.1 Revisão da literatura

Esta seção apresenta os detalhes da condução da revisão da literatura.

3.1.1 Metodologia Aplicada na Revisão da Literatura

A metodologia desenvolvida na revisão da literatura compreendeu as etapas descritas na Figura 3.1

Figura 3.1 – Fluxo Desenvolvido na Metodologia da Revisão da Literatura.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Na fase “Planejar a Revisão da Literatura” houve a definição da questão de pesquisa que se pretendeu responder com a referida revisão, sendo que a partir desta questão foi possível construir as palavras-chaves utilizadas nas buscas manuais e automáticas dos artigos nas fontes de dados, uma vez que estas determinaram as informações que foram

extraídas dos artigos analisados. Posteriormente, foram definidas também as bases de dados nas quais as buscas foram realizadas.

Já na etapa “Conduzir a Revisão da Literatura” ocorreram as buscas nos estudos, sendo utilizadas as estratégias manual e automática, no intuito de assegurar a completude da revisão. Nesta etapa houve também a seleção dos estudos que foram considerados relevantes à pesquisa, estando em conformidade com os critérios de inclusão e exclusão pré-definidos. Posteriormente, houve a extração das informações nos estudos selecionados, ou seja, em cada estudo foram identificadas e capturadas as informações que respondiam a questão de pesquisa. Além disso, foi necessário realizar a sintetização das informações após a finalização da extração.

Por fim, na etapa “Reportar os Resultados da Revisão da Literatura” houve a sumarização dos resultados, de acordo com a avaliação realizada nas informações extraídas dos artigos selecionados. Enfatiza-se que todas as etapas deste estudo foram acompanhadas e validadas por especialistas, que possuem ampla experiência em melhoria de processo de software, nos modelos MPS.BR, MOSE, CMMI, CERTICS, MEDE-PROS.

3.1.2 Planejamento

Com o intuito de identificar problemas e dificuldades existentes na literatura, sob a perspectiva de MPS, a seguinte questão de pesquisa foi definida para direcionar este estudo.

- QP1: Quais são os problemas e as dificuldades que a literatura apresenta na implementação de melhoria do processo de software?

Após a definição da questão de pesquisa, ocorreu a seleção das fontes para realizar as buscas de dados, sendo definidas no total 5 fontes de buscas relevantes ao meio científico, especificamente nas seguintes bases: IEEE Xplore Digital Library, ACM Digital Library, WAMPS (Workshop Anual de Melhoria de Processo do Software), SBQS (Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software) e SBES (Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software). O período considerado relevante contemplou de 01/2001 (ano do surgimento do modelo MPS.BR no cenário nacional) a 06/2022.

Destaca-se que a estratégia de busca manual nas fontes de dados WAMPS, SBQS e SBES torna-se essencial para esta pesquisa, pois são os principais eventos nacionais de qualidade em processos na área de Engenharia de Software. Já a busca automática nas bases da IEEE Xplore Digital Library e ACM Digital Library torna-se essencial por serem as principais bases de dados internacionais que reúnem diversas conferências sobre Engenharia de Software no mundo.

Posterior à definição das bases, uma pesquisa *ad hoc* foi realizada nas bases selecionadas nacionais e internacionais, considerando as seguintes palavras-chaves em português: Problemas, MPS, Processo, Implantação; e em inglês: *Problems, SPI, Process, Deployment*. Definiu-se também alguns critérios de inclusão e exclusão com o intuito de garantir informações confiáveis e relevantes à pesquisa, conforme Quadro 3.1 e Quadro 3.2, respectivamente.

Quadro 3.1 – Critérios de Inclusão.

ID	Critério
CI1	Estudos que apresentem primária ou secundariamente problemas ou dificuldades no contexto de MPS.
CI2	Estudos que apresentem relatos de experiência da indústria, ou pesquisas de caráter experimental ou teórico, contanto que apresentem exemplos de aplicação, descrição de experimentos ou casos reais, de problemas ou dificuldades que foram percebidas na implantação MPS.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Quadro 3.2 – Critérios de Exclusão.

ID	Critério
CE1	Estudos que claramente não atendam a questão de pesquisa.
CE2	Estudos repetidos (em mais de uma fonte de busca) terão apenas sua primeira ocorrência considerada.
CE3	Estudos enquadrados como resumos, <i>keynote speeches</i> , cursos, tutoriais, workshops e afins.
CE4	Estudo que não estiver inserido no contexto de Projetos de Software, Indústria de Software ou Engenharia de Software.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Após a etapa de realização das buscas nas fontes, os estudos retornados foram avaliados conforme os critérios de inclusão e exclusão. Na sequência, os estudos incluídos

foram analisados com o intuito de identificar os problemas e as dificuldades que possam ocorrer durante um programa de melhoria do processo de software.

3.1.3 Execução

Conforme mencionado na seção 3.1.2, foram aplicadas as estratégias de busca de estudos de forma manual e automática. Em ambas as estratégias de busca os trabalhos foram catalogados de forma a estabelecer uma planilha com a lista de possíveis trabalhos primários. Os procedimentos de seleção realizados na busca manual foram: a) Acesso aos catálogos referentes aos anos pré-definidos e consulta em cada artigo no título, palavras-chave e o resumo categorizando-os em inclusos ou excluídos; b) Realizou-se a leitura dos tópicos Introdução, Resultados e Conclusões dos trabalhos que foram incluídos; c) Realizou-se a leitura por completo dos estudos selecionados, apenas quando não estava explícito nos tópicos listados no procedimento “b)” sobre os problemas em MPS.

Na busca automática foram aplicados procedimentos de seleção também similares aos usados na estratégia manual, com a utilização das palavras-chaves apresentadas na seção 3.1.2 para retornar os possíveis estudos aderentes ao objeto de investigação desta pesquisa. Os estudos selecionados após a etapa de seleção foram integralmente lidos, com o intuito de identificar e registrar detalhes significativos dos estudos com o objetivo de responder a questão de pesquisa. As informações identificadas foram registradas considerando os seguintes dados: autor, referência, ano e evidências (trechos de texto que respondem com a questão de pesquisa).

As evidências apresentadas nos estudos foram categorizadas em problemas ou dificuldades que explicasse a questão de pesquisa, e também quantificados em relação a cada fonte, sendo caracterizados nestes estudos os seguintes problemas: Mudança de cultura na organização, Falta de conhecimento de engenharia de software, Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos, Falta de ferramentas de apoio, Falta de/pouco comprometimento da alta gerência, Pouco apoio dos colaboradores, Rotatividade do pessoal envolvido, Falta de/pouco recurso humano qualificado. No Quadro 3.3 são apresentados os problemas, a descrição e a quantidade de vezes que um determinado problema foi identificado no total de 55 artigos.

Quadro 3.3 – Problemas ou Dificuldades Identificados na Literatura.

Problema	Descrição	Quantidade de citação
1. Mudança de cultura na organização	Ocorre nas implementações de MPS em virtude de haver uma grande resistência por parte dos colaboradores em relação à padronização imposta, presente nos modelos de melhorias para o processo organizacional, uma vez que estes colaboradores já adotam uma abordagem própria em sua rotina.	33
2. Falta de conhecimento em engenharia de software	Esta falta é evidenciada em procedimentos básicos necessários na implantação do programa de melhoria, onde os colaboradores desconhecem ou não compreendem termos técnicos (conceitos) ou atividades de rotina utilizadas na engenharia de software.	31
3. Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos	Evidenciado quando os papéis não são totalmente estabelecidos ou compreendidos e, em alguns casos, são definidos de forma vaga, o que pode vir a dificultar o entendimento e o andamento do processo.	17
4. Falta de ferramentas de apoio	Consequência da falta de ferramentas padronizadas de apoio à execução dos processos, visto que sem um apoio ferramental adequado, o desenvolvimento das atividades aderentes aos modelos de qualidade pode ser prejudicado.	15
5. Falta de/pouco comprometimento da alta gerência	O não comprometimento da alta gerência pode afetar o andamento da melhoria como um todo, já que a gerência é a fonte inicial de investimentos, recursos e tomadas de decisões, fundamentais ao incentivo e apoio dos envolvidos na implantação da melhoria.	28
6. Pouco apoio dos colaboradores	Ocorre quando os colaboradores não entendem a finalidade da formalização e disciplina na execução dos processos; ou em outros casos até entendem, porém não aceitam, justamente por não acreditarem que a melhoria acontecerá com a implantação de MPS. Essa visão contribui à falta de empenho e motivação em aprender sobre as práticas novas introduzidas pelos processos.	25
7. Rotatividade do pessoal envolvido	Esta rotatividade frequente de funcionários pode afetar negativamente as atividades de melhoria de processos, já que contribui à perda de indivíduos hábeis e atuantes no processo, bem como a perda de conhecimento tácito. Tudo isto pode retardar e ocasionar um retrabalho nas atividades propostas na aplicação do modelo.	8
8. Falta de/pouco recurso humano qualificado	Este problema evidencia as dificuldades que os colaboradores podem ter durante a implantação, em virtude do despreparo em desenvolver as atividades necessárias, as quais surgem de lacunas existentes em sua qualificação.	13

Assim, nas buscas realizadas na base WAMPS (vide Figura 3.2) foram selecionados 19 estudos relevantes (Apêndice A) que apresentavam os problemas especificados

anteriormente. Nesta base a maior quantidade dos estudos relatou o problema em relação à “Mudança de cultura na organização” e em menor quantidade a “Rotatividade do pessoal envolvido”.

Nas buscas realizadas na base SBQS (vide Figura 3.3) foram selecionados 13 estudos relevantes (Apêndice A), que apresentavam os problemas especificados anteriormente. Nesta base, a maior quantidade dos estudos relatou, além dos outros problemas listados, o problema relacionado à “Falta de conhecimento de Engenharia de Software” e em menor quantidade a “Falta de/pouco recurso humano qualificado”.

Figura 3.2– Quantidade de estudos e Categorias de Problemas extraídos da fonte WAMPS.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Figura 3.3 – Quantidade de estudos e Categorias de Problemas extraídos da fonte SBQS.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Nas buscas realizadas na base SBES (vide Figura 3.4) foram selecionados 2 estudos relevantes (Apêndice A), sendo o problema referente à “Falta de/pouco comprometimento da alta gerência” relatada nos dois estudos. Já nas buscas realizadas na base ACM Digital Library (vide Figura 3.5) foram selecionados 5 estudos relevantes (Apêndice A), sendo que a maior quantidade dos estudos relatou, além dos outros problemas listados, os problemas referentes à “Mudança de cultura na organização” e ao “Pouco apoio dos Colaboradores” e em menor quantidade a “Rotatividade do pessoal envolvido”.

Nas buscas realizadas na base IEEE Xplore (vide Figura 3.6) foram selecionados 16 estudos relevantes (Apêndice A), sendo que a maior quantidade dos estudos relatou, além dos outros problemas listados, os problemas referentes à “Falta de/pouco comprometimento da alta gerência” e somente um apresentou “Rotatividade do pessoal envolvido”.

Figura 3.4 – Quantidade de estudos e Categorias de Problemas extraídos da fonte SBES.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Figura 3.5 – Quantidade de estudos e Categorias de Problemas extraídos da fonte ACM Digital Library.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Figura 3.6 – Quantidade de estudos e Categorias de Problemas extraídos da fonte IEEE Xplore.

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.1.4 Resultados

Como resultados das buscas nas fontes, conforme descrito na seção anterior, um total de 55 estudos foram selecionados e incluídos para análise, os quais possibilitaram responder a questão de pesquisa de interesse deste estudo. Sendo que a maioria dos estudos, 19 no total, pertencem à base WAMPS, outros 13 pertencem à base SBQS, outros 16 pertencem a IEEE Xplore e apenas 5 a ACM Digital Library e 2 a SBES, conforme Figura 3.7.

Na Figura 3.8 é possível observar a quantidade de vezes que um determinado problema foi identificado. Nesse caso, destaca-se que alguns estudos apresentaram um ou mais problemas. Desta forma, a contabilização de cada problema é diretamente proporcional à quantidade de artigos, podendo alcançar um total de 33 evidências.

Figura 3.7 – Quantidade de Total de artigos selecionados em cada fonte de busca

Fonte: Elaboração própria (2023).

Figura 3.8 – Quantidade de artigo selecionados em relação aos problemas identificados.

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.2 Survey

Esta seção apresenta os detalhes da condução do *survey*.

3.2.1 Metodologia Aplicada no Survey

Após a finalização da revisão da literatura, o *survey* aplicado neste trabalho foi estruturado e organizado conforme os procedimentos descritos na Figura 3.9.

Figura 3.9 – Fluxo da metodologia do Survey.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Inicialmente, foram executadas duas atividades: “Definir População”, a qual permitiu identificar o perfil dos participantes que poderiam contribuir com o contexto explorado de MPS; e “Definir Perguntas”, onde ocorreu a definição das perguntas que compõem o *survey*, considerando a análise das dificuldades e dos problemas identificados na literatura. Posteriormente, a atividade “Elaborar *Survey*” foi executada, onde houve o desenvolvimento de um formulário (*web survey*), que contribuiu para a próxima etapa “Aplicar *Survey*”, uma vez que este foi disponibilizado aos participantes da pesquisa via *email* por período de um mês.

Diante das respostas fornecidas, houve a extração dos dados e o relacionamento com os problemas já identificados na literatura na etapa “Coletar Dados”. Em seguida, na etapa “Analisar Dados” realizou-se a sumarização dos resultados, sendo analisados com base na classificação do grau de ocorrência relacionados aos problemas apresentados na literatura e foram identificados os novos problemas reportados pelos participantes.

3.2.2 Planejamento

A população-alvo deste *survey* é formada por profissionais que atuam em instituições implementadoras ou empresas certificadas, no contexto do mercado brasileiro de MPS.

A escolha desse perfil de participantes teve o intuito de garantir respostas de maior aproximação com a realidade vivenciada diariamente na organização. Quanto ao *design* de coleta de dados, este *survey* pode ser classificado como de corte-transversal, onde os participantes forneceram informações referentes às suas experiências passadas.

Assim, na coleta de dados foi aplicado um *survey* disponibilizado como um formulário eletrônico enviado por e-mail diretamente aos participantes. O *survey* (Apêndice B) contém em sua estrutura questões subjetivas e objetivas, as quais foram analisadas qualitativamente e quantitativamente, tanto em relação aos problemas já existentes na literatura, bem como na identificação de novos problemas que possam ocorrer durante um programa de MPS.

As perguntas definidas no *survey* foram fundamentadas nas informações obtidas com a revisão da literatura, na busca de coletar informações relevantes acerca dos problemas e das dificuldades de melhoria do processo de software. Os pontos tratados estão descritos no Quadro 3.4.

Quadro 3.4 – Questões Definidas no Survey.

Questões	Considerações
Q1 a Q4	Objetivou identificar o perfil dos participantes, referente ao papel desempenhado no cenário de MPS, o tempo que este atua no papel, a região que atua, o modelo/norma que utiliza.
Q5 a Q12	Objetivou identificar o grau de ocorrência (alto, médio, baixo) em relação aos problemas e às dificuldades apontados na literatura, de acordo com a experiência vivenciada por estes participantes durante a implantação de processos de software.
Q13	Objetivou identificar novos problemas ou dificuldades que possam ocorrer durante um programa de melhoria do processo de software.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Por fim, com o intuito de garantir que estes participantes fornecessem informações confiáveis à pesquisa, alguns critérios de inclusão e exclusão foram definidos conforme o Quadro 3.5 e Quadro 3.6, respectivamente.

Quadro 3.5 – Critérios de Inclusão do Survey.

ID	Critério
CII	Participante que atua em instituições implementadoras ou empresas certificadas, no contexto de mercado brasileiro de MPS.

CI2	Participante que possua experiência necessária, de no mínimo 6 meses, para relatar sobre os problemas ou dificuldades na implantação MPS.
-----	---

Fonte: Elaboração própria (2023).

Quadro 3.6 – Critérios de Exclusão do *Survey*.

ID	Critério
CE1	Participantes que disponibilizam respostas incoerentes com as perguntas por desinteresse.
CE2	Participantes que claramente não conseguem responder os questionamentos, devido a inexperiência em implantação MPS.

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.2.3 Execução

A coleta de dados foi iniciada com o envio do *survey* aos participantes, a partir de e-mails informando sobre o motivo da pesquisa, o anonimato dos respondentes, bem como o tempo previsto de término para responder (oito minutos) e o período que ficaria disponível aos participantes (um mês). Ao término do tempo de disponibilidade do *survey* as análises foram realizadas.

No total foram obtidas 32 respostas dos participantes. Na Figura 3.10 é possível ver o papel desempenhado por estes respondentes, onde a maioria designou-se como consultor e representante da empresa. As Figuras de 3.10 à 3.13 possuem respostas relacionadas às questões Q1 a Q4 do *survey* aplicado.

Figura 3.10 – Papéis desempenhados pelos participantes.

Fonte: Elaboração própria (2023).

A Figura 3.11 apresenta o tempo de atuação que estes participantes possuem, sendo perceptível que a maioria possui tempo de 7 anos a 10 anos de experiência.

Figura 3.11 – Tempo de experiência do participante.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Na Figura 3.12 é apresentada a região do Brasil no qual os participantes atuam, sendo possível observar que a maioria destes atua nas regiões sul e sudeste do Brasil. Já na Figura 3.13 os participantes apontaram os modelos que utilizam em sua rotina de implementação de MPS, onde a maioria citou MPS.BR, CMMI, ISO e outros.

Outro ponto de análise ocorreu em relação ao grau atribuído pelos participantes em cada problema apresentado na literatura: grau 0 (ocorrência baixa), grau 1 (ocorrência média) e grau 2 (ocorrência alta). Ressalta-se que esse grau fazia correlação ao impacto que o problema causa, na percepção do participante, de acordo com sua experiência em MPS (respostas relacionadas às questões Q5 a Q12). Por último, foram extraídos os segmentos de texto relevantes que conceberam os novos problemas na implantação de MPS, referente à questão Q13. As respostas obtidas nas questões Q5 a Q13 serão discutidas na seção 3.2.4.

Figura 3.12 – Região que o respondente atua.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Figura 3.13 – Modelo/Norma que o participante utiliza.

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.2.4 Resultados

Nesta seção serão apresentados os resultados extraídos e sintetizados em relação aos problemas apresentados na literatura (i) e aos novos que surgiram dos relatos dos participantes (ii). Inicialmente, serão apresentados os resultados obtidos na percepção dos participantes do *survey* em relação aos problemas detectados na literatura.

a) Mudança de cultura na organização

Os resultados deste problema podem ser analisados na Figura 3.14, onde é possível perceber que este possui um grande impacto na perspectiva do participante devido ao alto grau de ocorrência apontado pela maioria (20 respondentes).

Na visão dos participantes a ocorrência deste problema nas empresas, diante da visão de MPS, justifica-se conforme relatos dos participantes, os quais expuseram que muitas organizações estão dispostas a aplicar a melhoria em seus processos, mas quando se deparam com a mudança na cultura de suas equipes passam a dificultar o caminho devido à mudança nos paradigmas, pois, na percepção destes, a maioria das práticas exigidas não são vistas como algo de valor pela equipe, o que acaba por dificultar ainda mais a mudança de cultura.

Figura 3.14 – “Mudança de cultura na organização” na percepção dos participantes.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Os participantes relatam também que quanto maior o tempo de atuação do colaborador na organização, ou quanto mais tempo de mercado tenha a organização, maior é o grau

de resistência às mudanças, uma vez que estes já possuem uma cultura bem estabelecida nas atividades desempenhadas no dia a dia, logo terão maior resistência em aderir a novas práticas.

Apontam ainda que algumas ações implementadas são reforçadas várias vezes por falta de costume dos colaboradores em executá-las e que muitas acabam sendo realizadas por pressão dos membros da diretoria para a obtenção da certificação. Logo, as imposições relatadas geram desconforto e resistência na equipe em adotar e desempenhar ações necessárias ao contexto da melhoria.

Esse problema na perspectiva da literatura, considerando os relatos desse problema nos artigos mapeados na revisão, mostrou que nas implementações de MPS há uma grande dificuldade em customizar os processos padrão de acordo com as necessidades da organização, uma vez que já existia uma cultura não completamente correta sobre os procedimentos. Por exemplo, percebeu-se que mudanças na cultura organizacional, principalmente nas atividades tradicionalmente executadas de forma ad hoc, tornaram difíceis de aceitar novas práticas.

A mudança cultural leva a alguns colaboradores a desviar sistematicamente o processo, não executando a sequência de tarefas definidas no processo. Desta forma, o surgimento de quaisquer dificuldades motivava para que o processo proposto fosse deixado de lado, e assim, retornar ao método caótico tradicionalmente adotado. Havia também resistência à padronização de processos por parte de alguns colaboradores devido a customização nos processos padrão definidos no modelo escolhido pela organização, quando já existia uma cultura organizacional em sua rotina.

A implantação de uma cultura de disciplina e processos não exige somente persistência e paciência, mas também apoio da alta gerência e estratégias para envolver os colaboradores na busca em alinhar as atividades desenvolvidas com as expectativas e metas estabelecidas.

b) Falta de conhecimento de Engenharia de Software

Os resultados deste problema podem ser analisados na Figura 3.15, onde é possível perceber que este também possui um grande impacto na perspectiva do participante, pois atribuíram grau de ocorrência médio e alto, respectivamente, 17 participantes e 9 participantes, de um total de 32 respondentes.

Figura 3.15 – “Falta de conhecimento de Engenharia de Software” na percepção dos participantes.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Na visão dos participantes a ocorrência deste problema nas empresas dá-se pela falta e/ou ausência de embasamento teórico para a função exercida, ou em alguns casos até possuem o conhecimento teórico, entretanto não sabem como aplicar na prática nas organizações no dia a dia. Outros afirmam também que apesar das organizações terem em sua maioria uma equipe qualificada, muitos veem os conceitos da engenharia como algo burocrático e que agrega pouco valor, sendo que alguns aspectos específicos de engenharia de software tratados pelos modelos não são práticas correntes na maioria das empresas, o que acaba dificultando no processo de melhoria.

Na perspectiva da literatura, considerando os relatos desse problema nos artigos mapeados na revisão, quando este problema é detectado na organização a maioria dos procedimentos, métodos e técnicas utilizados como apoio ao processo de desenvolvimento eram ensinados aos envolvidos. Alguns exemplos de situações são relacionados a elaboração de descrições de casos de uso, diagramas de classes e especificações de requisitos, ou até mesmo de conceitos básicos, como o que é um ciclo de vida, o que é um projeto na empresa, o que é requisito, entre outros.

A carência de informações leva as organizações a redirecionarem grande parte do tempo ao aprendizado de conceitos de engenharia de software ao invés de ser totalmente

empregado na elaboração do processo na capacitação de seus colaboradores. Outros estudos apontam que esta dificuldade está relacionada ao nível baixo de formação dos colaboradores.

c) Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos

Os resultados deste problema podem ser analisados na Figura 3.16, onde é possível perceber que este também possui um grande impacto na perspectiva do participante, pois eles atribuíram grau de ocorrência médio e alto, respectivamente, 14 participantes e 13 participantes, de um total de 32 respondentes.

Na visão dos participantes este problema nas empresas ocorre as vezes pela falta de conhecimento dos modelos a serem implementados e devido aos envolvidos não valorizarem as atividades que devem ser desenvolvidas. Outros afirmam que às vezes há o entendimento pelos colaboradores, porém nem todos aderem ao que foi designado.

Na perspectiva da literatura, conforme os relatos nos artigos mapeados na revisão, este problema ocorre devido os papéis não serem totalmente estabelecidos ou serem definidos de forma vaga, ocasionando ao colaborador o desempenho de várias funções, isso consequentemente sobrecarrega a equipe e dificulta o entendimento e o andamento do processo. Diante disso, julgam-se ser de grande importância a designação de funções e responsabilidades de acordo com o conhecimento e as habilidades da equipe, sobre informações de: o que fazer, como fazer e quando fazer, habilidades com determinadas ferramentas. Logo, atribuir mais de uma função à mesma pessoa é considerado um fator negativo.

Figura 3.16 – “Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos” na percepção dos participantes

Fonte: Elaboração própria (2023).

d) Falta de ferramentas de apoio

Os resultados deste problema podem ser analisados na Figura 3.17, o qual não foi considerado tão significativo na perspectiva dos participantes, pois eles atribuíram grau de ocorrência baixo e médio, respectivamente, 10 e 16 participantes, de um total de 32 respondentes.

Figura 3.17 – “Falta de ferramentas de apoio” na percepção dos participantes.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Conforme relatos dos participantes, para o problema “Falta de Ferramentas de apoio”, apontam que existem ferramentas, porém não apoiam todo processo, pois não foram desenvolvidas em conjunto com os modelos. Às vezes torna-se necessário adequar as ferramentas utilizadas para atender o processo executado pela empresa e nem sempre elas conseguem suprir todas as necessidades, recorrendo assim para métodos manuais, planilhas, entre outros, devido ao pouco tempo estabelecido para adaptar essas ferramentas. Outras organizações até possuem ferramentas mais completas que na maioria das vezes são pouco exploradas e acabam sendo utilizadas de forma ineficiente.

Já nos relatos dos trabalhos da revisão apontam que existe a necessidade de ferramentas padronizadas para apoiar à execução dos processos, pois sem um apoio ferramental adequado, o desenvolvimento das atividades pode ser prejudicado ao se implementar melhorias de processos aderentes aos modelos de qualidade. Desta forma, recomenda-se fortemente que ao se definir o processo deve-se ao mesmo tempo determinar ferramentas padrões que o apoiem, aplicando assim os devidos ajustes para que as atividades desenvolvidas possam ser totalmente auxiliadas em um programa de MPS.

A literatura justifica ainda que essas ferramentas devem ser adotadas como facilitadores para a eficácia da aplicação de MPS, incluindo etapas desde a modelagem de processos, automação de processos, medição de processos e até mesmo a evolução desses processos, assegurando assim, a repetitividade do processo e reutilização de recursos, com a orientação aos iniciantes nos processos, oferecendo suporte ao treinamento.

A utilização de ferramentas permite automatizar os elementos do processo, no contexto de MPS, porém esta automação deve ser incentivada, incluindo a coleta de métricas, assegurando a repetitividade do processo, reutilização de recursos, com a orientação aos iniciantes nos processos, oferecendo suporte ao treinamento.

e) Falta de/pouco comprometimento da alta gerência

Os resultados deste problema podem ser analisados na Figura 3.18, onde é possível perceber que possui um impacto relevante na perspectiva do participante, pois eles atribuíram grau de ocorrência médio e alto, respectivamente, 13 participantes e 12 participantes, de um total de 32 respondentes.

Figura 3.18 – “Falta de/pouco comprometimento da alta gerência” na percepção dos participantes.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Na visão dos respondentes este problema ocorre devido, na maioria das vezes, à alta gerência não possuir uma visão adequada dos benefícios e das vantagens que podem ser obtidos com a implementação de MPS, pois visam somente os resultados imediatos com a obtenção da certificação.

Os participantes relataram também que independente do porte da empresa, quando não há comprometimento da alta gestão, surgem gargalos de informação ou o desalinhamento, como critérios de aceite de demandas, a equipe não consegue definir e a diretoria às vezes não acha relevante. Tudo isso é bastante impactante no processo, pois o apoio das pessoas que integram a alta gestão é visto como fundamental ao incentivo e comprometimento dos envolvidos na implantação da melhoria.

Já os artigos da revisão da literatura mostram que há compromisso insuficiente da alta gerência para alocar recursos apropriados para atender as necessidades e atividades, e na definição de estratégias para envolver os colaboradores, como um fator crítico em relação à transição e ao tratamento de entraves burocráticos, que possibilitam a aderência ao processo definido na implementação de MPS. Assim, reafirma-se que no contexto de MPS é de grande importância o suporte gerencial à implementação bem-sucedida das abordagens e estratégias para ajudar o contexto das implementações.

f) Pouco apoio dos Colaboradores

Os resultados deste problema podem ser analisados na Figura 3.19, onde é possível perceber que este possui um impacto significativo na perspectiva do participante, pois a maioria apontou grau médio de ocorrência (21 respondentes).

Figura 3.19 – “Pouco apoio dos Colaboradores” na percepção dos participantes.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Na visão dos participantes do *survey* este problema normalmente ocorre pelo não entendimento ou pela falta de conscientização dos colaboradores quanto a finalidade da melhoria e disciplina na execução dos processos, pois não acreditam que a melhoria acontecerá com a implantação de MPS. Relataram também que muitos colaboradores só sentem a necessidade de apoiar quando a alta gestão também está envolvida e atua fortalecendo os benefícios que a MPS acarreta na organização, isso contribui na atuação conjunto dos envolvidos para alcançar os resultados esperados com a implementação da melhoria.

Na perspectiva da literatura, conforme artigos mapeados na revisão, a falta de motivação das empresas em implantar processo também ocasiona em resultados poucos satisfatórios, pois os colaboradores não se empenham e muitas vezes não são motivados a aprender sobre as novas práticas introduzidas pelos processos. Assim, a implantação de um novo processo de trabalho gera novas atribuições rotineiras, o que exige uma grande determinação dos colaboradores em aceitar essas mudanças, pois às vezes têm que

conciliar o que deveria ser feito na rotina diária com a execução das novas tarefas dos processos.

Este problema destaca-se também pela falta de incentivo e motivação aos colaboradores, sendo de grande importância reuniões de conscientização para ressaltar a necessidade do comprometimento dos colaboradores e a importância da implantação (processo eficaz e produtivo). Algumas lacunas identificadas:

- falta de um sistema de recompensa pelas atividades realizadas;
- falta de reconhecimento dos colaboradores que participaram ativamente do programa de MPS;

g) Rotatividade do pessoal envolvido

Os resultados deste problema podem ser analisados na Figura 3.20, onde é possível perceber que este também possui um impacto relevante na perspectiva dos participantes do survey, pois eles atribuíram grau de ocorrência médio e alto, respectivamente, 16 participantes e 10 participantes, de um total de 32 respondentes.

Figura 3.20 – “Rotatividade do pessoal envolvido” na percepção dos participantes.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Os participantes relataram que este problema é algo frequente em empresas de TI (Tecnologia da Informação) e que ocorre geralmente em organizações com pouco tempo de atuação no mercado. Atribuíram isso também ao baixo nível de salários ofertados

(desvalorização) e ao pouco reconhecimento dos serviços desenvolvidos que, em se tratando da lei da oferta e da procura, acabam favorecendo a alta rotatividade de empregados.

Os participantes apontaram também que as pessoas envolvidas acabam deixando a empresa no meio do processo, ocasionando retrabalho em treinamento, muitas vezes ocorrendo a falta de repasse do conhecimento adquirido e prejuízo sobre o domínio do conhecimento tácito, pois quase sempre não há a gestão do conhecimento, nem mesmo uma *wiki* ou ferramenta contendo dados sobre os relatos das experiências vividas dos empregados dentro da empresa.

Já nos artigos mapeados na revisão mostram que a rotatividade de pessoal está relacionada diretamente ao custo investido nesse profissional (estabilidade financeira), bem como problemas na alocação desses recursos ao processo que acabam sendo sobrecarregados, sem o devido reconhecimento de suas atribuições. Isso contribui à perda de indivíduos hábeis e experientes, ou seja, membros capacitados da equipe.

Outro ponto que influência nesta rotatividade ocorre quando os recursos necessários não são suficientes, logo há a necessidade de realizar substituições e contratações para garantir o bom andamento da melhoria proposta, uma vez que a rotatividade frequente de funcionários pode afetar negativamente as atividades de melhoria de processos.

h) Falta de/pouco recurso humano qualificado

Os resultados deste problema podem ser analisados na Figura 3.21, onde é possível perceber que este possui também um fator relevante na perspectiva dos participantes, pois eles atribuíram grau de ocorrência médio e alto, respectivamente, 16 participantes e 10 participantes, de um total de 32 respondentes.

Figura 3.21 – “Falta de/pouco recurso humano qualificado” na percepção dos participantes.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Os participantes do *survey* relataram que este problema ocorre principalmente pela falta de qualificação na definição, documentação e implementação de processos. Isto ocorre também devido à falta de apoio da alta direção em investir em treinamento e qualificação dos colaboradores. Outros relataram que algumas vezes, mesmo após a realização de treinamento, muitos membros das organizações possuíam enormes dificuldades em executar o trabalho. Os participantes atribuíram a isso uma combinação de problemas de qualificação, falta de motivação e priorização de outras tarefas do dia a dia das organizações.

Nos artigos mapeados na revisão atribuem este problema à equipe com conhecimento insuficiente, inadequado ou limitado para seguir as diretrizes necessárias para garantir as melhorias nos processos. Os autores dos estudos relatam que é mais comum ocorrer em empresas de pequeno porte, ao número limitado de funcionários, a inexperiência da equipe, o que acaba reduzindo ainda mais as possibilidades dos recursos dedicados à implementação de melhorias.

Após a análise dos problemas existentes houve a identificação de novos problemas que surgiram dos relatos dos participantes. Ressalta-se que nem todos contribuíram nesse questionamento, pois dentre 32 respondentes apenas 16 opinaram, onde dessas respostas

foi possível extrair 12 novos problemas. Esses problemas são apresentados no Quadro 3.7, bem como a descrição e a quantidade de vezes que um determinado problema foi citado pelos respondentes.

Quadro 3. 7 – Novos Problemas Relatados no *Survey*.

Problema	Descrição	Quantidade de relatos
1. Foco na certificação ao invés de focar na melhoria	Ocorre em situações que a organização visa apenas alcançar o resultado final, direcionando à determinada certificação, sem se preocupar em compreender e se dedicar ao atendimento dos requisitos necessários ao alcance dos objetivos pré-estabelecidos na MPS.	3
2. Falta de incentivo governamental	A ocorrência deste pode impactar na motivação dos envolvidos na implantação, já que o não reconhecimento pelo governo, em forma de incentivos financeiros ou não, pode influenciar negativamente os trabalhos de organizações que buscam a qualidade e, conseqüentemente, dificultar o alcance de vantagens competitivas em relação ao mercado.	3
3. Redução nas horas de consultoria como forma de reduzir custos	Pode acontecer quando não há compreensão do contexto de aplicação de MPS aos envolvidos, logo a falta de compreensão levará estes a aplicar mecanismos para burlar possíveis etapas e, conseqüentemente, reduzir custos de forma inadequada. Contudo, estas estratégias podem impactar negativamente nos resultados de etapas importantes no processo em questão.	1
4. Falta de conhecimento da importância dos modelos pelo mercado	Considera as lacunas que existem de entendimento em relação aos modelos de melhorias. Muitos colaboradores desconhecem a real importância em ter um selo de qualidade associado à imagem da organização, pois não compreendem que o modelo agrega mais valor ao contexto de atuação da organização em relação ao mercado. Um selo de qualidade é bastante importante, pois transmite a mensagem que uma organização desenvolve serviços mais qualificados, adequados a termos estruturais, técnicos e de recursos humanos necessários.	1
5. Falta de/pouco projetos para validar um programa de melhoria	É evidenciado quando a organização não direciona os projetos desenvolvidos para uma supervisão mais criteriosa, que considere os objetivos traçados pela empresa e ao mesmo tempo estejam aderentes aos requisitos pretendidos nos programas de melhoria.	1
6. Burocracia nos programas de melhoria	Surge da perspectiva que estes programas trazem, em sua implementação, muitos procedimentos que devem ser cumpridos para o alcance dos resultados esperados, o que muitas vezes é visto pelos colaboradores como algo dispendioso de tempo de ser aplicado no dia a dia.	1
7. Continuidade do engajamento da equipe no processo definido	Em relação à “Continuidade do engajamento da equipe no processo definido”, é recorrente em virtude da organização não propor estratégias para fomentar os colaboradores no prosseguimento dos procedimentos que foram pré-estabelecidos.	1

Problema	Descrição	Quantidade de relatos
8. Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores	Ocorre quando os colaboradores não compreendem todos os procedimentos descritos em determinados modelos e não conseguem perceber os benefícios que podem proporcioná-los. Esse fato ocasiona o desinteresse de tais indivíduos em não utilizar o modelo de melhoria pretendido, o qual, conseqüentemente, ocasiona o desconhecimento de todas as diretrizes a serem seguidas, prejudicando diretamente a implantação do MPS.	1
9. Diferentes interpretações em relação aos modelos	Os envolvidos podem ter percepções diferentes a respeito dos modelos, sendo resultado da realidade e experiência vivenciada por estes colaboradores em cada organização, bem como ocorre quando não se estabelece claramente as responsabilidades e os procedimentos a serem realizados no MPS.	1
10. Falta de planejamento consistente de portfólio de projetos	O negligenciamento deste pode afetar diretamente nos resultados da organização, já que sua aplicação correta é vista como uma ferramenta eficaz na análise e quantificação do valor de cada projeto. Tais benefícios possibilitam a priorização dos projetos que estejam mais alinhados com os objetivos da empresa.	1
11. Falta de planejamento consistente da alta gerência da organização	Acontece quando a organização não estabelece uma forma estruturada para atender suas demandas e necessidades futuras em relação a impactos, tomadas de decisões inteligentes e oportunas.	1
12. Falta de flexibilidade dos modelos	Remete ao contexto de aplicação que é vista pelos envolvidos como algo muito engessado e complexo, repleto de divisões, regras e procedimentos que estes julgam ser redundantes e desnecessários ao funcionamento.	1

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.3 Triangulação dos Problemas Identificados

Os resultados obtidos neste trabalho da revisão da literatura e da aplicação do *survey* possibilitaram realizar uma triangulação nos resultados considerando os problemas e as dificuldades existentes sob a perspectiva de MPS, (i) em relação à ocorrência desses problemas na percepção dos participantes e (ii) em relação à ocorrência destes problemas nos artigos selecionados na revisão da literatura.

De acordo com Yin (2005), o uso da triangulação permite lidar com o problema da validade da concepção da pesquisa, uma vez que diferentes fontes de evidências estariam produzindo avaliações do mesmo fenômeno. O autor conclui também que estudos que contam com múltiplas fontes de dados normalmente apresentam resultados mais confiáveis do que aqueles que confiam em uma só fonte de evidências.

Assim, para realizar a triangulação nos resultados, os problemas identificados na literatura foram quantificados em relação à ocorrência de cada problema nos trabalhos encontrados, sendo que essa quantificação permitiu uma análise mais ampla da ocorrência desses problemas com os resultados obtidos na aplicação do *survey*, como pode ser visto na Figura 3.22.

Na Figura 3.22 podemos observar a análise realizada dos problemas considerando os tipos de ocorrências: ocorrência baixa no *survey*, ocorrência média no *survey*, ocorrência alta no *survey* e a ocorrência desses problemas nos artigos.

Figura 3.22 – Ocorrência dos problemas identificados (Percepção do participante e relatos da Literatura).

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.3.1 Triangulação do Problema Mudança de Cultura na Organização

Para o problema “Mudança de cultura na organização”, percebe-se que a maioria dos respondentes do *survey* (20 pessoas) atribui ocorrência alta e média (12 pessoas), pois de acordo com a percepção destes respondentes o termo ‘mudança’ traz consigo novos desafios ou adequações a uma nova rotina. A literatura constatou o registro de 32 ocorrências, justificados em alguns trabalhos.

Martins *et al.* (2007) mencionaram em seu trabalho que há profissionais que preferem ficar indiferentes, ou seja, não se envolvem e nem se comprometem, preferem manter-se distantes dos acontecimentos, pois não acreditam no trabalho da melhoria que está sendo desenvolvido. Logo, apontam que há a necessidade de institucionalizar os processos com baixo impacto na rotina de trabalho já existente.

Xavier (2015) afirma em seu trabalho que a resistência à mudança organizacional ocorre pelo fato de ter que aplicar um processo padrão na organização, definido no modelo escolhido, quando já existe uma cultura, a qual é modificada considerando os novos procedimentos. Devido a essas resistências, alguns colaboradores simplesmente isolavam-se e não participam ativamente do programa de MPS, o que ocasiona desmotivação aos demais colaboradores.

Desta forma, considerando as duas percepções, a resistência pelos colaboradores dá-se quando há modificações na forma em que estes desenvolvem suas atividades, ou seja, os empregados resistem a mudanças de uma cultura já existente por outra que tenham que se adequar aos padrões ou restrições exigidos pelo modelo que vão aderir.

Assim, para Corgosinho (2006) “toda mudança é, por princípio, indesejada porque toda mudança é, por menor que seja, uma ruptura, e rupturas causam muito desconforto”. Logo, qualquer mudança, mesmo sendo benéfica, sofrerá algum tipo de resistência. Diante disto, percebe-se que a mudança cultural é necessária para a implantação de modelos de qualidade, porém deve acontecer de maneira planejada e estruturada.

3.3.2 Triangulação do Problema Falta de Conhecimento de Engenharia de Software

No problema “Falta de conhecimento de engenharia de software” percebe-se que a maioria dos respondentes do *survey* (17 pessoas) atribuiu ocorrência média, sendo que o grau médio atribuído não isenta a relevância do problema no cenário de MPS. Para este problema a literatura aponta alta ocorrência, neste caso, totalizando 30 ocorrências registradas entre os estudos.

Um exemplo associado a este problema foi relatado no trabalho de Souza e Oliveira (2005) que apontaram dificuldades enfrentadas na definição dos artefatos que deveriam ser produzidos no processo de desenvolvimento. Os autores atribuíram a razão desta dificuldade à falta de conhecimento dos colaboradores sobre técnicas básicas de engenharia de software.

De acordo com Montoni e Rocha (2010), um fator chave para alcançar sucesso na condução de iniciativas de melhoria está relacionado às competências em engenharia de software dos membros da organização alvo da implementação de melhorias. Esse fator tem a capacidade de influenciar tanto de forma direta quanto indireta outros fatores, como a facilidade de aceitação de mudanças e a adequação dos processos.

Na pesquisa realizada por Dias Jr *et al.* (2014), foi percebida a falta de conhecimento por parte da equipe em muitos momentos do processo, logo os autores apontam que o interesse pelo conhecimento deve ser estimulado dentro da organização, sendo necessário realizar o nivelamento do conhecimento da equipe, procurando sempre evitar a centralização deste, pois a partir do conhecimento adequado, as atividades são executadas com maior segurança e naturalidade. Além disso, as resoluções de problemas ficam mais fáceis e o processo ganha mais qualidade.

Diante do exposto, percebe-se que existe a ocorrência desses problemas tanto na percepção dos participantes quanto na literatura retrataram a ocorrência deste problema pela falta e/ou ausência de embasamento teórico para a função exercida. Fato que em muitos casos é uma consequência do baixo nível de formação dos colaboradores e identificam que a existência de programas de capacitação profissional tende a influenciar positivamente esse fator.

3.3.3 Triangulação do Problema Falta de Entendimento de Suas Responsabilidades

Na Figura 3.21 a “Falta de entendimento de suas responsabilidades” destaca-se pela ocorrência média (14 participantes) e alta (13 participantes), sendo que a ocorrência na literatura ficou próxima a esse padrão também com 17 registros entre os estudos, porém as justificativas divergiram um pouco, pois para os participantes do survey esse problema surge pela falta de conhecimento a respeito dos modelos a serem implementados. Neste contexto, a literatura aponta que ocorre muitas vezes em virtude dos papéis não serem totalmente estabelecidos ou algumas vezes são definidos de forma vaga, no intuito do colaborador desempenhar várias funções no processo.

Para Dias Jr *et al.* (2014), uma das lacunas existentes nesse problema tem influência na adaptação ao processo, pois muitas mudanças são realizadas ao longo da implantação. Por exemplo, com a entrada e a saída de colaboradores a equipe não se mantém no

decorrer da implantação do processo. Ainda devido a estas mudanças, novos procedimentos foram estabelecidos no processo ou foram modificados, logo os autores julgam importante manter a atenção quanto às diversas mudanças sempre procurando analisar seus impactos. Os autores relatam também que a falta de conhecimento sobre o processo, acabou dificultando o entendimento e talvez a aceitação do processo por completo.

Santos *et al.* (2011) afirmam em seu trabalho que o fator que mais influência na implantação de programas de MPS é a falta de definição de papéis e a sobrecarga de tarefas a serem realizadas durante a implantação, por isso os autores justificam a necessidade de treinamentos para verificar se os colaboradores realmente sabem o que fazer e como fazer, e ao mesmo tempo auxiliam na definição dos papéis dentro da organização.

3.3.4 Triangulação do Problema Falta de Ferramenta de Apoio

Em relação ao problema “Falta de ferramenta de apoio”, os participantes tiveram uma divisão de opiniões, pois muitos afirmaram não haver ocorrência (10 participantes) e outros apontaram o grau médio para este (16 participantes). Neste contexto, a literatura registrou 15 ocorrências sendo que ambas, resultantes do survey e da literatura, justificam este problema pela falta de ferramentas padronizadas de apoio à execução dos processos.

Essa justificativa é tratada no trabalho de Mendes *et al.* (2010), onde os autores ressaltam a importância de priorizar a análise de ferramentas para o apoio aos processos definidos, uma vez que um dos problemas identificados sobre a não institucionalização do processo de software está relacionado à falta de ferramentas de apoio ao processo. Desta forma, é altamente recomendável que se defina o processo de software e, ao mesmo tempo, já se determine ferramentas padrão que o apoiem, mesmo que o processo tenha que sofrer pequenos ajustes para ser totalmente auxiliado pela ferramenta.

Assim, é importante analisar criteriosamente as ferramentas que serão utilizadas no processo, se necessário deve-se criar um roteiro de como utilizar a ferramenta como apoio ao processo, com a realização de treinamentos nas ferramentas definidas como padrão. Essas ferramentas podem ajudar a aumentar a produtividade, organizar as atividades e fornecer características essenciais em um processo, pois é importante focar em um

conhecimento mais aprimorado das ferramentas utilizadas, assim oferecendo maior confiança na utilização das ferramentas e nas resoluções de possíveis problemas (DIAS JR *et al.*, 2014)

3.3.5 Triangulação do Problema Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência

A “Falta de/pouco comprometimento da alta gerência” destaca-se, por sua maioria, na ocorrência média (13 participantes) e alta (12 participantes), sendo que na literatura a ocorrência foi altíssima, com 27 evidências, porém as justificativas divergiram um pouco, pois na visão dos participantes esse problema ocorre devido à alta gerência focar apenas na certificação de qualidade e não nas melhorias que devem ser aplicadas. A literatura relaciona isso ao compromisso insuficiente da alta gerência para alocar recursos apropriados para atender as necessidades e atividades, bem como na falta de estratégias para envolver os colaboradores.

Para Jalote (2002), o fator final de sucesso em iniciativas de MPS é o comprometimento e o envolvimento da alta gerência, pois estas iniciativas normalmente envolvem muitas pessoas, logo a implantação de processos em toda a organização é difícil e requer suporte de toda a organização. Desta forma, a alta gerência deve demonstrar compromisso com a iniciativa, pois do contrário não receberá o apoio necessário de seus colaboradores. O autor afirma também que o compromisso da gerência sênior deve ser em fornecer os recursos (pessoal e financeiro) para a iniciativa e também ajudar a dar visibilidade às pessoas que participam da iniciativa, sendo considerado como um aspecto motivador.

Em situações nas quais a alta direção, inicialmente não mostra o envolvimento necessário para o sucesso do programa de melhoria, é muito importante prover meios de incentivar a importância desse envolvimento no processo, pois na maioria das vezes há a necessidade de uma participação ativa da gerência nas melhorias, incentivando e fornecendo os meios necessários para sua realização, para garantir assim a aderência ao processo esperado (SCHOTS *et al.*, 2011)

3.3.6 Triangulação do Problema Pouco Apoio dos Colaboradores

No problema “Pouco apoio dos colaboradores”, percebeu-se que a maioria dos respondentes do *survey* (21 pessoas) atribuiu ocorrência média, sendo que essa ocorrência não isenta a relevância do problema no cenário de MPS. Este problema destaca-se na literatura pelo alto grau de ocorrência, com o total de 27 ocorrências, sendo que ambas retratam que isso ocorre pela falta de incentivo e motivação aos colaboradores, pois não entendem bem a finalidade da formalização e disciplina na execução dos processos.

Os colaboradores julgam as atividades do programa de MPS dispendiosas e complicadas, o que ocasiona a falta de motivação para realizar as atividades necessárias. Outro fator que também influencia ao pouco apoio está relacionado a algumas decisões da diretoria que desagradavam alguns colaboradores envolvidos com o programa de melhoria, como a definição estratégica dos projetos/clientes utilizados para serem apresentados na avaliação (SANTOS *et al.*, 2011)

Ainda em relação à motivação, Santos *et al.* (2011) identificaram alguns fatores que faziam com que a alta gerência não conseguisse motivar os colaboradores a apoiar o processo de melhoria na organização, tais como: falta de um sistema de recompensa pelas atividades realizadas, falta de reconhecimento dos colaboradores que participaram ativamente do programa de MPS, visão de obrigatoriedade que os colaboradores tinham em relação às atividades do programa de melhoria, e também a falta de controle por parte da organização, pois era necessário verificar com mais detalhes a execução de todas as atividades do programa de MPS. Logo, foi perceptível a necessidade de conscientizar a importância do comprometimento dos colaboradores e o quanto a certificação é importante para a empresa.

3.3.7 Triangulação do Problema Rotatividade do Pessoal Envolvido

A “Rotatividade do pessoal envolvido” destaca-se pela ocorrência média (16 participantes) e alta (10 participantes), sendo que a ocorrência na literatura ficou abaixo desse padrão com apenas 8 registros, porém as justificativas seguiram o mesmo raciocínio, pois em ambos os métodos os autores e os participantes relatam que este problema está diretamente relacionado ao custo investido nesse profissional, ou seja, ao baixo nível de salários ofertados.

Essa rotatividade do pessoal pode ocorrer de forma voluntária, quando o próprio funcionário deixa a empresa, ou involuntária, quando a empresa decide não manter o funcionário. Alguns fatores que influenciam a rotatividade estão relacionados às falhas no gerenciamento de pessoal, à baixa disponibilidade, à demanda crescente de profissionais de TI (Tecnologia da Informação), aos programas de demissão, às promoções ou rodízios internos (ANG E SLAUGHTER, 2004).

Os problemas com a alta rotatividade de pessoal são constantes nas empresas de desenvolvimento de software, pois possuem uma grande dependência dos profissionais envolvidos em seus projetos, principalmente pelo fato de serem especializados e a substituição destes profissionais não ser imediata (YU *et al.*, 2010). Logo, atribui-se a importância para as empresas da indústria de software conhecer as causas da rotatividade de pessoal e as possíveis estratégias que podem ser utilizadas para que a rotatividade de pessoal não se torne um problema.

3.3.8 Triangulação do Problema Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado

A “Falta de/pouco recurso humano qualificado” destaca-se pela ocorrência média (16 participantes) e alta (10 participantes), sendo que a ocorrência na literatura ficou próxima a esse padrão, com 13 registros, porém as justificativas divergiram um pouco, pois para os participantes esse problema ocorre devido à falta de apoio da alta direção em treinamentos e qualificações aos colaboradores. Nesse contexto, a literatura relata apenas conhecimento insuficiente, inadequado ou limitado dos colaboradores para garantir as melhorias nos processos.

Esse problema trata do despreparo dos colaboradores para desenvolver suas atividades, onde muitos desses colaboradores não têm conhecimento sobre os métodos de melhoria de processos. Há também os casos de recursos humanos qualificados insuficientes na organização. Um exemplo de ocorrência para este problema pode ser o fato de um colaborador ser alocado para ser Gerente de Requisitos em um projeto sem conhecer alguns princípios básicos para exercer esta atividade (MENDES *et al.*, 2007).

A falta de conhecimento de processos e de alguns conceitos por alguns integrantes ocasiona diversos problemas, como a mudança prematura do processo e a falta de entendimento da abordagem de implantação utilizada. Desta forma, é importante

disseminar o conhecimento dos processos e dos conceitos relacionados aos colaboradores, com a realização de uma comunicação mais efetiva, incluindo a realização de reuniões com os membros para alinhar ideias, procedimentos, necessidades e costumes (MENDES *et al.*, 2011).

3.4 Análise de Relação

Durante a extração dos problemas ou das dificuldades de MPS, foi perceptível que tanto os problemas relatados na literatura, quanto os novos indicados pelos participantes possuem relação e algumas semelhanças. Desta forma, optou-se por desenvolver uma representação gráfica, como pode ser visto na Figura 3.23, para auxiliar na definição das causas-raízes que envolvem a problemática.

Figura 3.23 – Relação dos problemas identificados na literatura com os problemas relatados no *survey*.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Desta forma, os problemas expostos nas seções anteriores foram analisados e agrupados, considerando as categorias e as causas existentes, com a premissa de que todo problema tem causas específicas. Ao analisar o caso da “Mudança de cultura na

organização”, destaca-se que foi originário de relatos identificados na literatura. Para isso, no gráfico exposto na Figura 3.23 observa-se que há outros dois problemas que têm relação direta a este problema, que são a “Burocracia nos programas de melhoria” e a “Falta de flexibilidade dos modelos”, sendo que estes problemas foram apontados pelos participantes do *survey*.

Essa relação pode ser justificada por Parente (2008), onde o autor afirma que no início de implantações de MPS a empresa passa por um momento de adequação, logo há uma “certa” resistência por considerar algumas etapas muito burocráticas. O autor relata que na maioria das vezes o ser humano tem uma resistência natural à mudança, o que dificulta a implantação de um novo processo de trabalho, uma vez que isso implica na saída de uma zona de conforto, isto é, ter mudança de uma experiência já conhecida, para uma nova, que muitas vezes expõe as pessoas a um desafio que nem sempre elas estão preparadas. Além disso, alguns colaboradores colocam-se, muitas vezes, contra a execução de algumas tarefas e utilização de alguns métodos e técnicas.

Logo, é perceptível que a burocracia gere um impacto direto na mudança de cultura, devido à necessidade em adequar as atividades do dia a dia, ao que é proposto ou esperado no modelo a ser implementado. Outro problema relacionado à mudança é a “Falta de flexibilidade dos modelos”, já que estes modelos possuem um padrão pré-definido, que serve para orientar e que deve ser seguido pelos colaboradores durante a execução de um programa de MPS.

Essa falta de flexibilidade pode ser evidenciada no trabalho de Ferreira *et al.* (2005), onde os autores relatam que existe uma certa dificuldade em convencer os colaboradores que o novo modelo de processo de software será eficaz e produtivo. Para exemplificar essa afirmação, os autores descrevem o caso de o processo ter um número maior de artefatos do que a metodologia utilizada anteriormente, sendo que estes novos artefatos têm roteiros, não familiares aos colaboradores, os quais necessitam seguir um modelo definido e gerar dentro do prazo estipulado de implantação.

A “Falta de/pouco comprometimento da alta gerência”, problema identificado na literatura, pode ser evidenciado em situações relacionadas às prioridades que alta gerência possui, que muitas vezes entram em conflito com os padrões especificados nos modelos, confirmando a relação realizada deste problema ao “Foco na certificação ao invés de focar na melhoria”, relatado pelos participantes do *survey*. Assim, é perceptível a importância

da participação da alta gerência já que esta tem um papel fundamental ao incentivar e apoiar a continuação da implantação do processo (BEBER *et al.*, 2006).

Outros problemas que foram relacionados à “Falta de/pouco comprometimento da alta gerência” foram: a “Redução nas horas de consultoria como forma de reduzir custos”, relatada pelos participantes como um dos artifícios que a alta gerência utiliza com a intenção de obter a certificação mais rapidamente, o que evidencia o pouco engajamento em aplicar adequadamente o modelo na realidade da empresa; e a “Falta de conhecimento da importância dos modelos pelo mercado” que, de acordo com os respondentes do *survey*, justifica-se pela falta de conscientização das organizações em relação aos potenciais benefícios de investimentos em melhoria de processos, o que afeta diretamente no comprometimento esperado da alta gestão.

O outro problema identificado na literatura, a “Falta de conhecimento em engenharia de software”, foi relacionado, conforme a Figura 3.23, a outro problema também mencionado na literatura, a “Falta de/pouco recurso humano qualificado”. Esta relação justifica-se em situações que os colaboradores possuem dificuldades em entender termos e conceitos técnicos necessários de engenharia de software em iniciativas de melhorias, o que ocasiona o despreparo dos colaboradores para desenvolver suas atividades. Assim, a ausência desse conhecimento muitas vezes está associada às lacunas existentes em sua qualificação.

Outro fator que também tem influência no programa de MPS é a “Rotatividade do pessoal envolvido”, que pode afetar negativamente as atividades de melhoria de processos, pois pessoas envolvidas saem da empresa no meio do processo, ocasionando retrabalho em treinamento e muitas vezes falta de repasse do conhecimento adquirido.

O “Pouco apoio dos colaboradores” tem influência direta pela “Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos”, onde ambos os problemas foram encontrados na literatura. Segundo Schwarzer (2014), essa relação fundamenta-se uma vez que os processos no contexto das melhorias seguem padronizações, logo todos os colaboradores têm obrigações a cumprir. Desta forma, é essencialmente importante o conhecimento de todos os colaboradores da organização do papel que cada um deve desempenhar, pois este entendimento vai possibilitar que os colaboradores tenham pré-condições de assumir as suas próprias responsabilidades, minimizando assim a lacuna do pouco apoio às melhorias nas organizações.

O pouco apoio é uma consequência da “Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores”, problema apontado pelos participantes e justificado pelo desconhecimento dos resultados reais do programa de MPS, ou seja, os colaboradores não tinham visão dos benefícios, logo não acreditam nas iniciativas de melhorias, o que conduzia estes a não se sentirem motivados em participar e contribuir com o novo processo. As lacunas expostas anteriormente foram relacionadas ao problema “Continuidade do engajamento da equipe no processo definido”, pois o não entendimento do que será realizado no ambiente organizacional dificulta a institucionalização do processo definido, devido à falta de motivação dos funcionários, que se negam a participar ou participam forçadamente, sendo apenas uma consequência do pouco envolvimento.

A “Falta de planejamento consistente da alta gerência da organização”, problema mencionado no *survey*, foi relacionado a três outros problemas também apontados pelos participantes na pesquisa (vide Figura 3.23). Os primeiros problemas associados foram a “Falta de planejamento consistente de portfólio de projetos” e a “Falta de/pouco projetos para validar um programa de melhoria”, onde ambos surgem de lacunas existentes no nível da alta gestão e, segundo Rocha *et al.* (2005), são fundamentados pelo não alinhamento dos processos com as estratégias de negócio da empresa. Assim, o planejamento adequado destes problemas é considerado de grande importância durante a implementação para obter definições do processo o mais próximo possível da realidade da organização.

Outro fator que influencia também são as “Diferentes interpretações em relação aos modelos”, já que organizações diferentes possuem percepções diferentes a respeito dos modelos, ou seja, o que uma pessoa ou empresa julga ser relevante na implementação pode ser vista como desnecessária na óptica de outras. Assim, a padronização dos processos estabelece um conjunto de normas, métodos e procedimentos para cada ação a ser tomada na empresa, considerando a alta gestão e seu conteúdo deverá ser de conhecimento de todos os colaboradores da organização.

Outro problema apontado na literatura que também influencia no programa de MPS é a “Falta de ferramentas de apoio”, uma vez que a ausência de um apoio ferramental adequado pode vir a prejudicar o andamento das atividades no processo, fazendo com que uma atividade que duraria pouco tempo torne-se longa (MENDES *et al.*, 2007).

O estudo realizado por Fernandes *et al.* (2007) aborda que algumas dificuldades observadas nas empresas poderiam ser minimizadas com a existência de uma ferramenta para apoiá-los na condução das melhorias, principalmente em estágios iniciais de maturidade. A existência de um mecanismo ferramental iria auxiliar na definição e execução dos processos e traria ainda ao processo de melhorias uma maior produtividade, entretanto esta ferramenta não poderia ignorar as especificidades de cada empresa.

O último problema evidenciado na Figura 3.23 foi a “Falta de incentivo governamental” para auxiliar e até mesmo valorizar o trabalho destas empresas no contexto de MPS, o que possibilitaria um posicionamento mais competitivo no mercado, fazendo com que mais organizações optassem pela melhoria de seus processos a partir da implantação de modelos e normas oficiais (SILVA, 2013).

Ressalta-se que apesar das relações percebidas e estabelecidas no diagrama desenvolvido entre os problemas de MPS vivenciados nos processos organizacionais, todos os problemas identificados foram mantidos nesse estudo, pois foram fundamentados a partir da realização de uma pesquisa exploratória, com perspectivas diferentes, sendo problemas vindos da revisão da literatura e de relatos de pessoas (especialistas).

A utilização de todos os problemas é justificada ainda, a partir do momento que os problemas identificados na revisão da literatura foram apresentados no *survey* aos especialistas, e mesmo assim, estes especialistas relataram outros problemas vivenciados nas implementações, evidenciando que nas perspectivas deles haviam problemas que não se encaixam nos que foram apresentados, ou seja, não representavam igualdade conforme suas experiências práticas, sendo assim tratados como novos problemas de MPS. Diante do exposto, é perceptível a necessidade em manter todos os problemas apresentados, pois isso demonstra a importância em ter realizado a pesquisa exploratória para a definição do escopo de problemas que são tratados neste trabalho.

4 ABORDAGEM GAMIFICADA PARA A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

Neste capítulo são apresentadas as etapas necessárias para definição da dinâmica proposta de aplicação dos elementos da gamificação em um contexto de MPS, com as devidas especificações de procedimentos e recursos necessários, adequados ao tratamento dos problemas ou das dificuldades recorrentes nas implementações de melhorias.

4.1 Metodologia Aplicada na Definição da Abordagem Gamificada

A metodologia realizada neste capítulo compreende as etapas expostas na Figura 4.1, as quais serão descritas a seguir.

Figura 4. 1 – Metodologia Aplicada na Definição da Abordagem Gamificada.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Inicialmente, foram executadas as atividades: “Estudar os Problemas de MPS (Literatura e *Survey*)”, a qual possibilitou o entendimento mais aprofundado dos problemas de MPS identificados em Soares e Oliveira (2020a); e “Estudar os Elementos de Gamificação”, onde ocorreu a compreensão inicial dos conceitos e elementos que são abordados no contexto de Gamificação.

Posteriormente, a etapa “Mapear os Elementos de Gamificação com os Problemas de MPS” pôde ser executada, onde foi realizada uma correlação dos elementos de gamificação propostos no *framework* de Chou (2019), que poderiam ser utilizados para minimizar ou tratar cada problema de MPS detectado na literatura e no *survey*. Após isso, foi necessário executar a etapa “Estudar Soluções Propostas na Literatura para Problemas de MPS”, para verificar na literatura como os problemas de MPS estão sendo tratados ou solucionados de modo geral, sem direcionar a um problema específico.

Os procedimentos de identificação de evidências na literatura sobre soluções para problemas enfrentados em implantação de melhoria de processo foram identificados de maneira *ad hoc*, utilizando o Google Acadêmico como ferramenta de busca. Destaca-se que tal ferramenta foi utilizada por reunir uma imensidão de trabalhos indexados em várias bases de eventos nacionais e internacionais.

A partir da pesquisa realizada pelo conjunto de palavras-chave, na etapa "Soluções para Problemas em Melhoria de Processo de Software", houve a leitura inicial do título, resumo e palavra-chave de cada trabalho para identificar se havia alguma relação com o assunto a ser investigado em questão. Após a análise dos trabalhos retornados houve a leitura por completo somente desses estudos julgados aderentes à pesquisa, visando identificar quais as soluções que os mesmos apresentavam. Desta forma, ocorreu a catalogação das soluções evidenciadas na literatura especializada.

Com a finalização dos estudos na literatura foi possível seguir à etapa “Mapear as Soluções Propostas na Literatura para os Problemas de MPS”, a qual permitiu realizar uma relação minuciosa de cada problema de MPS listado com as soluções coletadas da literatura, objetivando identificar quais problemas eram tratados em cada estudo. Ressalta-se que no referido mapeamento foi perceptível a ausência de estudos que abordassem estratégias de tratamento (soluções) para todos os problemas listados no contexto de MPS.

O referido mapeamento supracitado possibilitou executar a etapa “Relacionar as Soluções Propostas na Literatura com os Elementos Gamificados”, onde houve o relacionamento das soluções da literatura (resultante da etapa) com os elementos gamificados propostos anteriormente à cada problema. O objetivo deste relacionamento foi verificar se as soluções propostas na literatura abordavam uma maneira gamificada ou se levantavam argumentos que se assemelhavam a algum elemento de jogo prescrito no

Octalysis Framework, desenvolvido por Chou (2019). Ao final, foram organizadas e relacionadas todas as soluções encontradas com os correspondentes elementos de jogos potencialmente capazes de minimizar ou resolver os problemas em questão.

É importante mencionar que no relacionamento realizado anteriormente alguns elementos mapeados não foram correlacionados com a Literatura, pois os estudos não abordaram soluções que os justificassem, logo alguns elementos mapeados fundamentaram-se apenas no *Framework* de Chou (2019). A ausência de evidências para alguns elementos gerou a necessidade de executar a etapa “Analisar os Elementos de Gamificação Mapeados”, na qual houve uma nova análise dos elementos gamificados predefinidos, com o objetivo de verificar se precisaria manter ou retirar os elementos mapeados previamente para os problemas que não tinham justificativas descritas na literatura.

Com a conclusão da etapa anterior ocorreu a etapa “Atualizar o Mapeamento dos Elementos de Gamificação”, tendo como principal atividade a realização de ajustes dos elementos gamificados mapeados. Tais alterações foram direcionadas pela retirada de elementos que foram julgados não necessários e adição de outros elementos com alta relevância de serem utilizados. Ressalta-se que as etapas referentes ao mapeamento são abordadas no trabalho de Soares e Oliveira (2020b).

Já na etapa “Elaborar Dinâmicas de Uso dos Elementos de Gamificação” foram desenvolvidas soluções isoladas de uso dos elementos para tratar cada problema em específico, sendo estas soluções isoladas, revisadas e avaliadas por um especialista no intuito de garantir o propósito esperado da aplicação do elemento no contexto de gamificação (SOARES E OLIVEIRA, 2021a).

Na etapa “Definir uma Dinâmica que Integra Todos os Elementos gamificados em relação aos problemas” foi desenvolvida uma dinâmica com o uso inter-relacionado dos elementos da gamificação aos problemas de MPS elencados, fundamentada no modelo IDEAL (*Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting and Learning*). E para concluir, foi realizada a etapa “Avaliar Abordagem Gamificada”, com especialista da área, para avaliar a dinâmica proposta do uso inter-relacionado dos elementos gamificadas (SOARES E OLIVEIRA, 2021b).

4.2 Identificação dos Elementos Gamificados aos Problemas

Diante dos vinte problemas de MPS identificados no Capítulo 3, sendo oito evidenciados com a análise na literatura e doze da aplicação do *survey*, foi possível realizar o mapeamento entre os elementos de gamificação propostos no *framework* de Chou (2019) aos problemas de MPS (Apêndice C – Mapeamento Detalhado), vide Figura 4.2, onde para cada problema foi identificado o nome do elemento e o *Core Drive* ao qual pertence, as justificativas de aplicação dos elementos serão apresentadas a seguir. Ressalta-se que o *framework* aborda um contexto amplo de aplicação dos conceitos de gamificação e neste trabalho foi correlacionado aos problemas enfrentados nos programas de MPS.

Figura 4. 2 – Mapeamento justificado pelo livro do Chou (2019) e pela literatura especializada.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Para os problemas que contêm uma estratégia de solução evidenciada na literatura, o mapeamento do elemento de gamificação ao problema de MPS teve fundamento em duas perspectivas: i) Justificativa de Soluções Baseada no *Framework Octalysis*; e em ii) Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura. Contudo, algumas soluções são embasadas apenas na perspectiva do *Framework Octalysis*, justamente quando determinados problemas não contêm tratamento na literatura e também para casos em que as soluções em questão não fazem associação a algum elemento gamificado mapeado.

4.2.1 Mudança de Cultura na Organização

Justificativa de Soluções Baseadas no Framework Octalysis

Dos elementos de gamificação propostos no *framework* de Chou (2019), alguns foram mapeados no intuito de tratar o problema de mudança cultural: dois desses elementos pertencem ao *Core Drive 1* designado de Significado Épico e Chamada, sendo eles a “Narrativa” e o “Almoço Grátis”; do *Core Drive 2* denominado de Desenvolvimento e Realização o elemento mapeado foi o “Efeito *Rockstar*”; o elemento “Construção a partir do zero” foi extraído do *Core Drive 4* intitulado de Propriedade e Posse; a “Tutoria” pertencente ao *Core Drive 5* chamado de Influência Social e Parentesco; a “Dinâmica de Nomeação” veio do *Core Drive 6* denominado de Escassez e Impaciência; e a “Escolha Brilhante” pertencente ao *Core Drive 7* designado de Imprevisibilidade e Curiosidade .

A utilização do elemento gamificado “Narrativa” proporcionará ao colaborador a compreensão do contexto, assim como sua importância no processo a ser implantado. Desta forma, contribuirá ao sentimento de emoção e motivação em participar da dinâmica proposta de MPS. Já a aplicação do “Almoço grátis” fará com que os colaboradores sintam-se especiais e motivados em realizar suas atividades no programa de melhoria, pois são incentivados por entregas de brindes quando concluem alguma atividade no processo. Logo, essa técnica fornecerá aos envolvidos uma visão descontraída e mais agradável em relação às mudanças que ocorram durante a implantação.

O elemento “Efeito *Rockstar*” foi mapeado por ter a capacidade de proporcionar aos colaboradores o sentimento de orgulho em participar da implantação de melhoria, como se fossem “estrelas principais” no processo. Esse sentimento propiciará aos colaboradores a vontade de participar efetivamente das atividades propostas no modelo, pois é repassada a importância que cada um possui no processo para que assim possam compartilhar com

outras pessoas e, conseqüentemente, estabelecer uma “base de admiradores” do seu trabalho. Já a “Construção a partir do zero” possibilitará aos colaboradores a participação efetiva no processo, desde o início na organização, pois induz estes a contribuir de acordo com suas percepções e afinidades, no intuito de aumentar o sentimento de propriedade desse colaborador no processo de criação e, conseqüentemente, fazer com que se sintam mais engajados na obtenção da melhoria.

A “Tutoria”, por ser uma ferramenta consistentemente eficaz em todos os meios de atividade que exigem motivação sustentada, pode ser considerada como benéfica para as empresas criarem um programa de orientação sistematizado que funcione para combinar seus funcionários com base em compatibilidades. Já o elemento “Dinâmica de Nomeação” foi selecionado, pois a utilização deste propõe utilizar gatilhos ao longo do tempo para lembrar os colaboradores em relação às etapas que são estabelecidas no modelo a ser implementado. Logo, será um auxílio para os colaboradores devido as possíveis mudanças que tenham de assimilar durante o processo.

O último elemento mapeado para ser aplicado ao tratamento do problema exposto é a “Escolha Brilhante”, pois permite orientar as pessoas que vão participar da implantação de MPS, já que tem a capacidade de direcionar em situações adversas, que é o caso da inserção de novas atividades e processos que devem seguir, funcionando como um auxílio, uma forma mais rápida de obter o conhecimento necessário no intuito de não interromper o processo de melhoria.

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura

Algumas soluções direcionadas ao problema de mudança de cultura foram abordadas no trabalho de Anastassiou *et al.* (2017) e correlacionadas aos elementos gamificados expostos para tratar o problema. Ressalta-se que o trabalho não citou o nome dos elementos, visto que não aplicou o termo gamificado, porém os conceitos abordados justificam as ações propostas nos elementos mapeados. Dessa forma, no primeiro ponto destaca a necessidade em apoiar o entendimento do processo de mudança, assim como o entrelaçamento com o processo desenvolvido, e também evidencia a importância em comunicar os objetivos e os métodos das mudanças aos envolvidos. Essa percepção justifica a utilização do elemento “Narrativa”, já que este propõe que seja fornecido ao envolvido o entendimento do contexto no qual será inserido.

Os elementos “Almoço Grátis” e o “Efeito *Rockstar*” também são justificados neste trabalho, uma vez que este destaca a necessidade em manter o foco nos aspectos humanos e obter a participação e o envolvimento das pessoas em todas as fases da implementação da melhoria de processo de software, já que ambas as técnicas contribuem com que os colaboradores se sintam especiais e motivados em realizar suas atividades no programa de melhoria, pois são presenteados ou reconhecidos quando participam.

O trabalho de Anastassiou *et al.* (2017) abordou também ser relevante envolver as partes interessadas da melhoria de processo de software, visando estabelecer apoio à tomada de decisão baseadas nas necessidades organizacionais. Logo, o elemento que proporciona esse envolvimento é a “Construção a partir do zero”, pois ressalta que o envolvimento é maior quando os participantes atuam no processo desde o início fazendo com que estas se sintam mais incluídas nas decisões tomadas e, conseqüentemente, mais engajadas na obtenção da melhoria. Este estudo também destacou a importância em implantar melhorias de processo de forma gradual e contínua, a qual justifica a utilização do elemento gamificado “Dinâmica de Nomeação”, já que este permitirá utilizar gatilhos ao longo do processo para lembrar (orientar) os colaboradores das etapas que devem ser desempenhadas.

Os elementos “Tutoria” e “Escolha brilhante” foram justificados também em Anastassiou *et al.* (2017). O primeiro com justificativa apontada no estudo em relação à necessidade de guiar os envolvidos na definição de estratégias baseadas na natureza das questões que desmotivam grupos de profissionais de software, e também em ter conhecimento holístico sobre os problemas experimentados na implementação, bem como destacou a necessidade de permitir que as organizações identifiquem oportunidades de melhoria para endereçar os esforços nos processos que precisam ser melhorados, a fim de alcançar os objetivos do negócio. Dessa forma, a utilização da “Tutoria” ajudaria na condução do processo, visto que seria aplicada para auxiliar no tratamento dos problemas enfrentados pelos envolvidos. Já a “Escolha brilhante” tem a necessidade em guiar de forma rápida os envolvidos nas estratégias implementadas em relação aos problemas e impedimentos enfrentados na implementação.

O estudo de Prikladnicki *et al.* (2010) também apresentou conceitos para justificar o uso dos elementos “Tutoria” e “Dinâmica de nomeação”, o qual destacou a importância em conscientizar os envolvidos no processo, visando estabelecer conformidade com

processos e artefatos em uso. Esse posicionamento é similar ao proposto pelo elemento “Tutoria”. Em relação ao elemento “Dinâmica de Nomeação”, o trabalho destacou a importância em buscar uma migração de forma suave, com a adoção de pequenos passos, ou seja, que as práticas sejam introduzidas aos poucos no ambiente.

4.2.2 Falta de Conhecimento em Engenharia de Software

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

No intuito de minimizar a falta de conhecimento esperado, foi selecionado o elemento gamificado “Barras de progresso”, pertencente ao *Core Drive 2* (Desenvolvimento e Realização), por este possibilitar um mecanismo visual aos colaboradores de um meio de progressão em relação ao nível de qualificação esperado. Logo, essa demonstração do estado atual de conhecimento atuará como um fator motivador ao colaborador à busca do conhecimento técnico esperado para desempenhar as atividades nos modelos e, conseqüentemente, a progredir ao nível de conhecimento esperado.

Outro elemento mapeado para a problemática da falta de conhecimento foi a “Tutoria”, a qual compõem os elementos do *Core Drive 5* (Influência Social e Parentesco). Segundo o autor do *framework*, este elemento é uma ferramenta eficaz em todos os meios de atividade que exigem motivação sustentada, considerando ser benéfico para as empresas criarem um programa de orientação sistematizado, para orientar e conscientizar a equipe em relação aos conhecimentos necessários no modelo de melhoria.

A técnica “Escolha Brilhante” do *Core Drive 7* (Imprevisibilidade e Curiosidade) foi selecionada para o contexto abordado, pois assim como a “tutoria” esta técnica permite orientar as pessoas envolvidas no processo de implantação de MPS, pois tem a capacidade de direcionar em situações complexas, que é o caso da falta de conhecimentos necessários de engenharia de software nas atividades e nos processos que possam surgir pelos colaboradores. Porém, esta técnica funciona como um auxílio, uma forma mais rápida de obter o conhecimento necessário no intuito de não interromper o processo de melhoria.

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura

A reafirmação de uso do elemento “Barras de progresso”, mapeado anteriormente, é apresentado no trabalho de Zoucas *et al.* (2010), o qual propôs a aplicação de jogos educativos como estratégia de ensino e aprendizagem de conceitos e técnicas de Engenharia de Software (ES) e MPS. Essa estratégia de aprendizagem esperada pode ser

implementada com a utilização do elemento “Barras de progresso”, a qual pode influenciar na busca do conhecimento, já que propõe uma entrega visual de progressão em relação ao nível de qualificação atual e o esperado aos envolvidos.

O trabalho de Souza e Oliveira (2005) mencionou que realizar a capacitação dos colaboradores é uma forma de amenizar a falta de conhecimento em engenharia de software. Outro trabalho que destacou a importância de ensino e aprendizagem dos conceitos de engenharia de software aos envolvidos na melhoria foi o de Zoucas *et al.* (2010). Essa capacitação pode ser garantida com a aplicação do elemento da gamificação “Tutoria”, já que este elemento considera ser benéfico conscientizar os envolvidos sobre a importância do comprometimento e do conhecimento técnico.

A utilização do elemento “Escolha Brilhante” pode ser justificada também no trabalho de Souza e Oliveira (2005), já que estes evidenciaram a necessidade de capacitação os colaboradores em situações que necessitem de informações para o desenvolvimento de suas atividades no processo.

4.2.3 Falta de Entendimento das Responsabilidades do Envolvidos

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Para este problema foram mapeados três elementos gamificados: o primeiro foi a “Narrativa” (*Core Drive 1- Significado Épico e Chamada*); o segundo elemento é a “Tutoria” (*Core Drive 5-Influência Social e Parentesco*); e o último elemento é a “Escolha Brilhante” (*Core Drive 7-Imprevisibilidade e Curiosidade*).

O elemento “Narrativa” foi escolhido por estimular o colaborador a compreender o contexto de implantação da melhoria, já que este apresenta como ocorrerá a dinâmica para o modelo proposto, logo permitirá ao colaborador entender o papel que deve desempenhar no processo, deixando-o ciente de sua responsabilidade durante a melhoria.

A escolha do elemento “Tutoria” é justificada por funcionar como uma estratégia eficaz em todos os meios de atividade que exigem motivação sustentada, uma vez que objetiva garantir a orientação aos envolvidos. Logo, no contexto de MPS foca em orientar e conscientizar os colaboradores em relação à falta de entendimento das responsabilidades no processo. Já a técnica “Escolha brilhante” pode fornecer uma orientação mais rápida aos envolvidos em relação ao entendimento das responsabilidades

dos colaboradores nas atividades e nos processos a fim de não interromper e comprometer o andamento da melhoria.

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura

O trabalho de Yhe *et al.* (2010) mostra que estabelecer funções e cargos dedicados ao processo ajudam a minimizar a falta de entendimento das responsabilidades. Isso pode ser garantido com o elemento gamificado “Narrativa”, uma vez que este estimula o colaborador a compreender o contexto de implantação da melhoria e a entender o papel que deve desempenhar no processo. Os autores mostram também a importância em realizar treinamentos para facilitar a institucionalização, os quais podem ser cumpridos com a aplicação do elemento “Tutoria” para orientar e conscientizar os envolvidos no processo.

Souza e Oliveira (2005) reforçaram também que realizar revisões técnicas formais, com a alocação de um colaborador para gerenciar e acompanhar o processo, ajuda a minimizar os problemas de aplicação indevida do processo. Esse gerenciamento, acompanhamento e conscientização podem ser promovidos aos colaboradores com a utilização dos elementos da gamificação “Tutoria” e “Escolha Brilhante”, conforme conceitos abordados anteriormente em relação aos elementos. Ressalta-se que nenhum dos trabalhos mencionados citou o nome dos elementos, visto que não aplicou o termo gamificado, porém os conceitos abordados justificam as ações que são propostas no elemento “Tutoria”, “Narrativa” e “Escolha Brilhante”.

4.2.4 Falta de Ferramentas de Apoio

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Para este problema os elementos mapeados foram: “Construção a partir do zero” (*Core Drive 4 - Propriedade e Posse*), “Tutoria” (*Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco*) e “Escolha Brilhante” (*Core Drive 7 - Imprevisibilidade e Curiosidade*).

A técnica “Construção a partir do zero” fornece a participação dos colaboradores em toda a configuração do processo na organização, possibilitando a estes contribuir, de acordo com suas percepções e afinidades, nas escolhas de ferramentas que serão utilizadas durante a implantação de melhoria, fazendo com que estas se sintam mais incluídas nas

decisões tomadas para o processo e, conseqüentemente, mais engajadas na obtenção da melhoria.

O elemento “Tutoria” funciona nesse contexto como uma estratégia no desenvolvimento de atividades, com a orientação necessária a mecanismos ferramentais disponíveis, ou que julguem serem indispensáveis à obtenção durante a implementação. A técnica “Escolha brilhante” foi mapeada também por ser um mecanismo rápido de auxílio, com a capacidade de direcionar em situações que os colaboradores sintam a necessidade ou a dificuldade em utilizar uma ferramenta específica nas atividades e nos processos.

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura

Alguns trabalhos encontrados na literatura abordaram conceitos que reforçam a utilização do elemento “Construção a partir do zero” para o problema de falta de ferramenta. No primeiro trabalho de Souza e Oliveira (2005) abordou-se a relevância em definir uma ferramenta de apoio ao processo, feita pela própria equipe, para que todos se envolvessem no processo. Já Prikladnicki *et al.* (2010) ressaltaram em seu trabalho que para obter uma implementação eficiente torna-se necessário utilizar uma ferramenta de controle apropriada. A utilização de uma ferramenta apropriada é exposta também no trabalho de Sales *et al.* (2010), pois utilizaram uma ferramenta de apoio automatizado direcionado a atender os resultados do processo de melhoria almejado.

Assim, é perceptível a importância de utilizar o elemento “Construção a partir do zero”, já que esta busca envolver os colaboradores no processo desde o início e possibilita a estes contribuir, de acordo com suas percepções e afinidades, nas concepções e escolhas de ferramentas que auxiliaram nos resultados esperados na melhoria.

O trabalho de Yhe *et al.* (2010) reafirmou a escolha dos elementos “Tutoria” e “Escolha Brilhante” para a falta de ferramenta, pois o trabalho dos autores propôs aplicar os conceitos de memória organizacional, com auxílio de uma ferramenta, de forma a facilitar o acesso, o compartilhamento e a reutilização (do conhecimento, da informação e suas fontes) pelos membros da organização em suas atividades individuais e coletivas. Assim, serão considerados dois elementos direcionados a orientar os envolvidos, um a longo prazo e outro a curto prazo. Ressalta-se que o trabalho não citou o nome dos elementos, visto que não aplicou o termo gamificado.

4.2.5 Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

No intuito de tratar a falta de comprometimento da alta gerência, os elementos “Narrativa” (*Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada*) e “Tutoria” (*Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco*) foram selecionados.

A “narrativa” foi selecionada por estimular a todos os participantes do programa de MPS, inclusive a alta gerência, a compreender o contexto, a importância de cada colaborador e a etapa fundamental no processo a ser implantado, propiciando assim o sentimento de motivação e engajamento para participar e contribuir com a dinâmica proposta para MPS. Já a “Tutoria” por ser uma estratégia eficaz para motivação, inclusive a alta gerência, já que a motivação desta tem grande parte influência nos demais colaboradores.

4.2.6 Pouco Apoio dos Colaboradores

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Os elementos do framework de gamificação mapeados para o problema de pouco apoio dos colaboradores foram a “Narrativa” (*Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada*), “Almoço grátis” (*Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada*), “Símbolos de conquista” (*Core Drive 2 - Desenvolvimento e Realização*) e “Tutoria” (*Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco*).

Como discutido anteriormente, a “Narrativa” visa repassar aos colaboradores a compreensão do contexto de implantação da melhoria, pois muitos julgam as atividades do programa de MPS dispendiosas e complexas, que, conseqüentemente, gera o pouco apoio. A aplicação dessa técnica conscientizará o colaborador da importância e a forma de aplicação necessária para obter a melhoria. Já a aplicação do elemento “Almoço grátis” fará com que os colaboradores se sintam especiais e motivados em realizar suas atividades no programa de melhoria, pois são incentivados por entregas de brindes, quando executam suas tarefas com exatidão, conforme resultado esperado no modelo de melhoria.

Outro elemento selecionado foi “Símbolos de conquista”, sendo útil para impulsionar o desenvolvimento e a realização, podendo ser designado de várias formas - emblemas,

estrelas, troféus, medalhas, etc. conquistadas pelo colaborador no processo. Essas conquistas podem ser adquiridas com a conclusão efetiva das entregas propostas durante o processo e, conseqüentemente, motiva o colaborador à obtenção de prestígio em um sistema gamificado. Já a “Tutoria” foi selecionada por ser um método eficaz em situações que exigem motivação e conscientização em relação à importância do comprometimento dos colaboradores para a obtenção da certificação na empresa.

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura

A utilização do elemento “Narrativa” para o contexto da problemática é justificada no trabalho de Prikladnicki *et al.* (2010), os quais ressaltaram que envolver a equipe no contexto e nas discussões na melhoria proposta facilita a institucionalização, logo contribui na obtenção do apoio dos colaboradores.

Já os objetivos do elemento “Tutoria” foram relacionados a dois trabalhos encontrados na literatura. O trabalho de Herranz (2015) propôs utilizar uma plataforma de gamificação para aumentar a motivação e o engajamento, onde nessa plataforma é possível acompanhar os processos a serem desenvolvidos na empresa e, conseqüentemente, auxiliar o colaborador nas atividades. E o trabalho de Sánchez *et al.* (2016), que forneceu um mapeamento e gerou diretrizes sobre envolvimento e competência das pessoas no contexto de gamificação em relação a ISO 10018.

Os elementos “Almoço grátis” e “Símbolos de conquistas” não foram relacionados a soluções propostas na literatura em virtude de não possuir trabalhos que relatassem informações similares aos objetivos dos elementos, porém a descrição anterior sobre estes elementos ressalta a importância em aplicá-los para tratar o problema de pouco apoio dos colaboradores.

4.2.7 Rotatividade do Pessoal Envolvido

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Os elementos do *framework* de gamificação mapeados para o problema de pouco apoio dos colaboradores foram “Almoço grátis” (*Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada*), “Efeito *Rockstar*” (*Core Drive 2 - Desenvolvimento e Realização*), “Tutoria” (*Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco*) e “Lista de Recompensas / Loteria” (*Core Drive 7 - Imprevisibilidade e Curiosidade*).

O elemento “Almoço grátis” foi mapeado para o contexto do problema por este propiciar motivação aos participantes através do reconhecimento pelo ótimo desempenho nas suas atividades, com a concessão de recompensas materiais ou imateriais. Tal reconhecimento torna-se fundamental para estimular a permanência do colaborador na empresa a fim de evitar a rotatividade e perda de conhecimento tácito sobre vários fatores essenciais relacionados ao processo de melhoria em questão.

A técnica “Efeito *Rockstar*” proporciona um processo focado no ser humano, já que este é visto como um dos principais elementos de sucesso no processo de melhoria, logo a utilização do elemento propiciará aos envolvidos a importância da participação efetiva e, conseqüentemente, a compreensão de que o êxito do processo de melhoria depende de seu desempenho. Dessa forma, evita que haja a perda de recurso humano por reconhecimento da importância de cada um no processo de melhoria em questão. Já o elemento “Tutoria” torna-se essencial principalmente aos envolvidos que sentem dificuldades em desempenhar suas atividades, pois garante que sempre terá alguém auxiliando, esclarecendo suas dúvidas e incentivando o seu ótimo desempenho no processo de melhoria.

Outro elemento utilizado é a “Lista de recompensas/Loteria”, que impõe utilizar uma regra de presentear os colaboradores de acordo com um período pré-definido, por exemplo, a implantação de um programa de promoções, um programa de recompensa do trabalho como o “Empregado do mês”, que pode vir a ajudar a minimizar a rotatividade, pois visam estimular em seus colaboradores a busca por *status* e reconhecimento, aumentando assim a vontade deste em se manter no processo.

4.2.8 Falta de/pouco Recurso Humano Qualificado

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Para assistir a problemática de falta de recurso humano qualificado, três elementos foram mapeados: “Barras de progresso” (*Core Drive 2 - Desenvolvimento e Realização*), “Tutoria” (*Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco*) e a “Escolha Brilhante” (*Core Drive 7 - Imprevisibilidade e Curiosidade*).

As “Barras de progresso” podem ser aplicadas por proporcionarem ao colaborador uma visão do estado de conhecimento ou do seu atual desempenho em determinado momento no processo de melhoria. Dependendo do seu estado, estimulará o referido

colaborador à busca do conhecimento técnico de forma direcionada, por exemplo, a empresa pode desenvolver programas de capacitação para seus colaboradores ou incentivar estes a participarem de cursos de qualificações, promovendo assim aos colaboradores um meio de progressão em relação ao nível de qualificação esperado.

A “Tutoria” torna-se essencial principalmente aos envolvidos que sintam dificuldades em desempenhar suas atividades, pois garante que sempre haverá alguém para auxiliar, esclarecer suas dúvidas e incentivar o seu ótimo desempenho no processo em relação à qualificação esperada no modelo de melhoria. Já a “Escolha brilhante” é uma técnica importante de ser utilizada, pois permite orientar as pessoas que vão participar da implantação de MPS, pois tem a capacidade de fornecer um auxílio rápido em situações que ocorram dificuldades devido à falta de qualificação necessária para desenvolver as atividades.

4.2.9 Foco na Certificação ao Invés de Focar na Melhoria

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Os elementos mapeados para o contexto do problema foram a “Narrativa” (*Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada*) e a “Construção a partir do zero” (*Core Drive 4 - Propriedade e Posse*).

A “Narrativa” foi selecionada por ser um elemento importante de ser utilizado, pois se trata de uma estratégia para esclarecer todas as informações sobre os procedimentos, responsabilidades, diretrizes e outros fatores triviais para garantir a efetividade do processo de melhoria. Já o elemento “Construção a partir do zero” proporciona o incentivo de participação de todos os envolvidos ao considerar valiosa toda e qualquer opinião sobre o processo de melhoria. Além disso, promove a participação de colaboradores de todos os níveis hierárquicos da empresa em momentos de discussão sobre os resultados obtidos em determinados momentos durante a implantação do processo de melhoria para que os objetivos estejam sempre alinhados a fim de obter êxito.

4.2.10 Falta de Incentivo Governamental

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

O elemento “Elitismo” (Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada), segundo o autor do Framework (CHOU, 2019), estimula o orgulho do grupo, o que significa que cada membro tenta garantir esse sentimento de respeito quando adota ações específicas no contexto de MPS, com o intuito de fornecer um serviço diferenciado no mercado. Portanto, se essas ações forem quantificadas como requisitos de qualidade necessários a serem adotados pelas empresas terão dois tipos de estruturas disputando: as que utilizam padrões para estruturar a entrega de seus produtos e serviços; e aqueles que não utilizam. Dessa forma, o governo pode intervir incentivando a implantar modelos de modo geral, visando expandir o mercado competitivo dessas empresas.

4.2.11 Redução nas Horas de Consultoria como Forma de Reduzir Custos

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

O elemento “Narrativa” (Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada) insere-se nesse contexto, pois propõe a apresentação do contexto a todos que vão participar do programa de MPS, logo os envolvidos serão informados e, conseqüentemente, terão o conhecimento em relação à importância de cada atividade que deve ser desempenhada para o alcance da melhoria.

4.2.12 Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Aplicação do elemento “Elitismo” (Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada) estimulará a visão de importância em obter certificados de qualidade de processo ou produto a fim de melhorar a competitividade no mercado pelas organizações, uma vez que o reconhecimento ocorrerá do oferecimento de ótimos serviços ou produtos com a certificação esperada. Isso pode proporcionar estímulos de incentivos governamentais e possíveis benefícios à empresa. Dessa forma, um processo de melhoria deve ser tratado com mais seriedade ao observar a sua importância interna e externa pela empresa.

4.2.13 Falta de/pouco Projetos para Validar um Programa de Melhoria

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

O elemento “Tutoria” (Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco) relaciona-se também com este problema, pois, como já mencionado, surge para orientar, podendo

conscientizar e incentivar os colaboradores da importância de construir projetos bem estruturados que possam vir a contribuir em uma implantação de MPS.

4.2.14 Burocracia nos Programas de Melhoria

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Para este problema quatro elementos da gamificação foram atrelados: “Narrativa” (*Core Drive* 1 - Significado Épico e Chamada), “Construção a partir do zero” (*Core Drive* 4 - Propriedade e Posse), “Tutoria” (*Core Drive* 5 - Influência Social e Parentesco) e “Caixas Misteriosas” (*Core Drive* 7 - Imprevisibilidade e Curiosidade).

A “Narrativa” permite o esclarecimento da importância e de dúvidas em relação aos aspectos fundamentais do programa a ser implantado no momento da apresentação do contexto os envolvidos. Já a técnica “Construção a partir do zero” envolverá o colaborador a participar e contribuir no desenvolvimento como um todo. Essa inclusão leva ao engajamento destes no processo, pois esclarece lacunas predefinidas, o que possibilita minimizar a visão burocrática que os modelos retratam. O esclarecimento de dúvidas e o direcionamento em relação ao processo também pode ser tratado com a utilização do elemento “Tutoria”, por ser uma estratégia de orientação e auxílio aos envolvidos no processo.

Já a aplicação do elemento “Caixas Misteriosas” é justificada pois propõe o fornecimento de recompensas aos participantes sem um roteiro fixo e conhecido de entregáveis, o que possibilita criar imprevisibilidade na experiência alterando o contexto de como a recompensa é dada pela natureza da recompensa em si. Essa técnica vai despertar no colaborador a curiosidade em se manter produtivo no processo, pois a qualquer momento poderá ser recompensado, o que torna a questão burocrática que os envolvidos têm em relação ao modelo a uma experiência mais agradável e emocionante.

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura

Os elementos “Narrativa” e “Construção a partir do zero” são justificados em relação à abordagem exposta no trabalho de Yhe *et al.* (2010) sobre a criação do fluxo de atividades visuais e detalhes dos objetivos, entregáveis e processos definidos a todos os envolvidos, e também de reuniões para levantar melhorias quanto aos processos. Ressalta-se que o trabalho não citou o nome dos elementos, visto que não aplicou o termo

gamificado, porém os conceitos abordados justificam as ações que são propostas nos elementos “Narrativa” e “Construção a partir do zero”.

Os elementos “Tutoria” e “Caixas misteriosas” não foram relacionados a soluções propostas na literatura em virtude de não possuir trabalhos que relatassem informações similares aos objetivos dos elementos, porém a descrição anterior sobre estes elementos ressalta a importância em aplicá-los para tratar o problema.

4.2.15 Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Para este problema dois elementos foram relacionados: a “Tutoria” (*Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco*) e a “Dinâmica de Nomeação” (*Core Drive 6 - Escassez e Impaciência*).

O elemento “Tutoria” pode fornecer a orientação necessária, no intuito de manter a continuidade do engajamento da equipe no processo definido. Já a Dinâmica de Nomeação pode propor a utilização de alguns estímulos ao longo do processo, para lembrar os colaboradores a darem continuidade ao que foi estabelecido no padrão que foi implementando.

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura

A utilização dos elementos expostos anteriormente é reforçada no estudo de Souza e Oliveira (2005) por estes autores ressaltarem a importância em designar um colaborador para ser o responsável pela área de qualidade do processo, para acompanhar os projetos e cuidar para que o processo seja seguido. Logo, ambos os elementos citados para o problema podem fornecer apoio ao gerenciamento e controle do andamento das atividades dos colaboradores no processo. Ressalta-se que o trabalho não citou o nome dos elementos, visto que não aplicou o termo gamificado, porém os conceitos abordados justificam os conceitos que são propostos nos elementos

4.2.16 Falta de/pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Para este problema foram mapeados os elementos: “Narrativa” (*Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada*), “Tutoria” (*Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco*) e “Escolha Brilhante” (*Core Drive 7 - Imprevisibilidade e Curiosidade*).

A utilização do elemento “Narrativa” permitirá conceder transparência necessária sobre o processo de melhoria aos envolvidos, de forma a mantê-los cientes do que e como tal processo ocorre. Já os elementos “Tutoria” e “Escolha brilhante” irão orientar e auxiliar, um de forma mais prolongada e outra de forma mais rápida, a esclarecer dúvidas e compreender melhor sobre os modelos.

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura

A relevância da aplicação foi constatada anteriormente no estudo de Souza e Oliveira (2005), que relatou a necessidade em ter um consultor para acompanhar e gerenciar as dificuldades aos envolvidos, para que estes possam empregar as recomendações no processo com uma visão mais crítica e com a preocupação em garantir a qualidade esperada. Ressalta-se que o trabalho não citou o nome dos elementos, visto que não aplicou o termo gamificado, porém os conceitos abordados justificam as ações que são propostas nos elementos.

4.2.17 Diferentes Interpretações em Relação aos Modelos

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Os elementos “Narrativa” (*Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada*) e “Tutoria” (*Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco*) foram selecionados para este problema. O primeiro por esclarecer as visões diferenciadas que os envolvidos podem ter em relação aos modelos, já que nele o contexto de implantação é apresentado aos participantes. E a “Tutoria” por também apoiar o colaborador em situações de dúvidas e interpretações distorcidas do contexto de aplicação.

Ressalta-se que os elementos “Narrativa” e “Tutoria” não foram relacionados a soluções propostas na literatura em virtude de não possuir trabalhos que relatassem informações similares aos objetivos dos elementos, porém a descrição anterior sobre estes elementos ressalta a importância em aplicá-los para tratar o problema.

4.2.18 Falta de Planejamento Consistente de Portfólio de Projetos

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

A aplicação da “Tutoria” (*Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco*) é justificada para este problema por ser um elemento que auxiliará e orientará os envolvidos no

gerenciamento e controle de seus projetos, direcionando-os a um planejamento mais consistente, visando garantir o que é proposto no processo de melhoria.

4.2.19 Falta de Planejamento Consistente da Alta Gerência da Organização

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

Para esta problemática foram mapeados os elementos “Construção a partir do zero” (*Core Drive 4 - Propriedade e Posse*) e “Tutoria” (*Core Drive 5 - Influência Social e Parentesco*).

Aplicação da “Construção a partir do zero” contribuirá com a participação efetiva e a criação do planejamento consistente almejado ao longo do processo, uma vez que permite a inclusão dos envolvidos nas decisões tomadas para o processo. Já a utilização do elemento “Tutoria” será utilizada para orientar quando estes envolvidos depararam-se com lacunas no andamento do processo de implantação.

Justificativas de Soluções Evidenciadas na Literatura

A utilização dos elementos anteriores é justificada nos trabalhos de: Ferreira (2011), que apresenta um *framework* teórico, estruturado de maneira a apresentar os passos do modelo IDEAL complementados pelas propostas da GMO (Gestão da Mudança Organizacional) e pela experiência profissional dos consultores de implementação de MPS para que o tratamento dos fatores humanos seja introduzido e sistematizado no contexto de MPS, relacionado à “Construção a partir do zero”; e Yhe *et al.* (2010), em relação à “Tutoria”, com a proposta de aplicar o conhecimento embutido nos processos, distribuídos coerentemente mediante instruções de trabalho, fases e atividades e guias complementares.

4.2.20 Falta de Flexibilidade dos Modelos

Justificativa de Soluções Baseada no Framework Octalysis

O elemento “Narrativa” (*Core Drive 1 - Significado Épico e Chamada*) foi mapeado para este problema por proporcionar a compreensão simplificada de modo geral do processo de melhoria a fim de esclarecer as responsabilidades de cada envolvido e procedimentos a serem executadas, seja de tarefas ou de troca de informação (comunicação).

4.3 Definição de Cenário do Uso dos Elementos de Gamificação

Nesta seção são abordadas as estratégias de aplicação dos elementos de gamificação. Essas estratégias devem ser vistas como possíveis soluções a serem utilizadas pelas organizações para auxiliá-las quando estas se depararem em situações, nas quais ocorram os problemas de MPS.

A ocorrência desses problemas nas organizações dá-se pela falta de uma estratégia efetiva para implantar com sucesso esses padrões e modelos. Assim, é importante destacar que as iniciativas de melhoria de processo do software provocam mudanças para serem efetivamente estabelecidas no processo de desenvolvimento, logo, raramente a implantação ocorre espontaneamente (NIAZI, 2006).

Portanto, é importante manter o engajamento e a motivação dos envolvidos. Para Vianna *et al.* (2013), o nível de engajamento do indivíduo em cenário é influenciado pelo grau de dedicação dele nas tarefas designadas. Essa dedicação, por sua vez, pode ser alcançada com as soluções propostas com os elementos de gamificação por ser aplicada para estimular o comportamento do indivíduo.

Diante do exposto, a subseção a seguir irá descrever como os elementos de gamificação devem ser aplicados, ressalta-se que as estratégias elaboradas foram fundamentadas nos objetivos descritos por Chou (2019). Contudo, a aplicação desses elementos, foram adaptadas ao contexto de problemas e dificuldades de MPS relatados neste estudo.

4.3.1 Narrativa

A aplicação deste elemento deve envolver a explicação do propósito de implantação do processo de melhoria, incluindo as necessidades, motivos e resultados esperados. Bem como, apresentar aos colaboradores a forma dinâmica que o processo deve ser aplicado envolvendo todas as atividades e abordagens de execução de tarefas e comunicação.

É importante também envolver o colaborador em um contexto lúdico, com atribuições de perfis diferentes do que exercem nas iniciativas, como por exemplos nome de heróis, personagens de filmes ou de desenhos, mas com a evidência de suas devidas responsabilidades, de acordo com o cenário utilizado pela organização.

4.3.2 Elemento Construção a partir do zero

A aplicação deste elemento requer o envolvimento dos colaboradores de forma mais ativa, na estruturação do processo na organização, uma vez que estes devem contribuir com sugestões e opiniões em relação ao que será desenvolvido para fornecer um ambiente colaborativo de criação e participação no processo de melhoria.

4.3.3 Tutoria

A aplicação ocorre nas atribuições, orientações e informações prestadas aos envolvidos, por uma pessoa que tenha como competência ser especialista na área de MPS e/ou ser especialista na área de Gamificação, no intuito de esclarecer dúvidas e promover o conhecimento, o comprometimento e apoio as ações e estratégias criadas ao alcance de um melhor desempenho em suas atividades.

4.3.4 Barras de progresso

Este elemento deve ser aplicado quando se cria uma Trilha de ações para aprendizagem dos envolvidos, e a partir disto deve ser concedida aos envolvidos uma forma de visualizar seu progresso de acordo com o cumprimento das ações estabelecidas para seu treinamento.

4.3.5 Almoço Grátis

A aplicação deste elemento deve ocorrer com o fornecimento de recompensas aos colaboradores relacionadas às entregas das demandas que estão em sua responsabilidade na jornada de MPS.

4.3.6 Efeito *Rockstar*

Este elemento é aplicado com a criação de um contexto de reconhecimento do trabalho desempenhado ao colaborador na perspectiva da própria equipe (perspectiva interna), a partir da dinâmica de entregas de algo simbólico de reconhecimento para evidenciar a importância do colaborador na iniciativa de melhoria.

4.3.7 Escolha Brilhante

Esse elemento é aplicado quando se possibilita aos colaboradores solicitar uma orientação mais rápida e direcionada de outro colaborador quando sentir dificuldades em desempenhar suas atividades/demandas, visto que se fossem recorrer os casos de treinamentos, seria algo mais demorado e custoso.

4.3.8 Elitismo

Deve ser aplicado para promover estratégias, de forma interna e externa, dos benefícios em adotar um programa de melhoria na organização, esclarecendo aos envolvidos a importância em contribuir e participar dessa implementação, o que proporciona o sentimento de orgulho de atuar no contexto de MPS e também na perspectiva externa a divulgação dos benefícios pode ocasionar vantagem competitiva no mercado pela organização.

4.3.9 Símbolos de Conquista

A aplicação desse elemento é condicionada à aplicação de uma estratégia similar ao que é promovido com o cartão fidelidade, onde a cada ação concluída deve existir um conjunto de recompensas/premiações aos colaboradores que cumprirem de forma efetiva as entregas necessárias para o sucesso do programa de melhoria.

Essa estratégia deve ser também similar a um sistema de pontuação. Onde, quanto mais a pessoa conclui suas demandas, mais pontos ela acumula para ter suas recompensas/premiações.

4.3.10 Lista de Recompensas/Loteria

É aplicado com a disponibilização de recompensas entregue aos envolvidos quando concluem suas demandas, com o uso de uma roleta digital, onde a recompensa fica vinculada a sorte, fator que é impossível controlar. Assim o colaborador gira a roleta com as possíveis recompensas e espera para saber qual recompensa conseguiu.

4.3.11 Caixas Misteriosas

A utilização desse elemento deve ser fornecida ao colaborador quando este consegue manter um ótimo desempenho nas entregas estabelecidas em relação a suas demandas, a

permanência nesse estado deve garantir um bônus, que se trata de uma recompensa secreta e sem um tempo pré-determinado.

4.3.12 Dinâmica de Nomeação

O uso deste elemento ocorre quando é estabelecida aos colaboradores a utilização de uma ferramenta, por exemplo, *Trello*, *Taskboard*, *Habitica*, *Slack* entre outras, para ajudá-los a lembrar de forma recorrente do que deve ser desenvolvido de ações para o alcance dos resultados esperados, bem como acompanhamento e gerenciamento destas ações.

4.3.13 Discursões das Estratégias de Aplicação

As estratégias definidas foram fundamentadas no *Octalysis Framework*, o qual tem sua estrutura organizada em oito *Core Drivers* e seus correspondentes elementos de jogos correlacionados. Os *Core Drivers* representam fatores básicos e fundamentais em jogos que proporcionam a motivação para executar uma variedade de atividades e discussões. Além disso, conforme forem a estratégia de jogo e o cenário utilizado, existem os elementos ou as técnicas para engajar os participantes, que no caso são os elementos de jogos, os quais são fatores capazes de impulsionar de maneira diferente o participante, onde algumas estratégias estimulam a partir da inspiração e capacitação e outros a partir da obsessão e manipulação (CHOU, 2019).

No *Core Drive 1 (Epic Meaning & Calling)* a utilização dos elementos Narrativa, Almoço grátis, Elitismo, fundamenta o que era esperado por esse *drive*, pois esse faz o envolvido acreditar que está participando ou contribuindo com algo maior, ou seja, de grande relevância, o que gera aos envolvidos sentimentos de reconhecimento, em ser uma pessoa fundamental para executar as ação necessárias.

No *Core Drive 2 (Development & Accomplishment)* a utilização dos elementos Efeito rockstar, Barras de progresso e Símbolos de conquista confirma o desenvolvimento da motivação interna nos envolvidos em relação a progressões, no desenvolvimento de habilidades, no alcance de domínio e, eventualmente, na superação desafios, com a representação de pontos, emblemas e tabelas de classificação e, assim, garantir o que é esperado nesse core drive.

Do *Core Drive 4 (Ownership & Possession)* foi utilizado apenas o elemento Construção a partir do zero, este foi justificado por proporcionar aos envolvidos a motivação em possuir algo e, conseqüentemente, contribuir com melhorias, pois quando a pessoa sente propriedade sobre algo, ela quer melhorar o que possui.

No *Core Drive 5 (Social Influence & Relatedness)* a aplicação do elemento Tutoria apoia o que era esperado por este *core drive*, pois envolve atividades inspiradas no que as outras pessoas pensam, fazem ou dizem. Ou seja, incorpora todos os elementos sociais que motivam as pessoas, as quais incluem, orientações, aceitação social, *feedback* social e companheirismo.

Já do *Core Drive 6 (Scarcity & Impatience)* foi utilizado o elemento Dinâmica de nomeação, o qual confirma o esperado por este *core drive*, por ser uma forma de impulso que motiva a querer, e direciona a busca de resultados, em contextos que possuem grandes dificuldades.

Do último *Core Drive 7 (Unpredictability & Curiosity)* os elementos utilizados foram: Escolha brilhante, Lista de recompensas/loteria e Caixas misteriosas. Esses elementos garantem o que é esperado por este *drive*, por ser o *drive* do envolvimento constante, pois, quando algo não se enquadra nos seus ciclos regulares de reconhecimento de padrões, seu cérebro entra em ação e presta atenção ao inesperado. Logo, é também a principal força por trás de nossa afeição por experiências que são incertas e envolvem acaso.

Ressalta-se ainda que foram justificados, quanto ao resultado esperado, neste trabalho apenas os *Drivers* e elementos que foram utilizados nas estratégias desenvolvidas ao contexto de MPS.

4.4 Dinâmicas propostas para a Gamificação

Esta seção apresenta a dinâmica desenvolvida com estratégias de uso inter-relacionado dos elementos da gamificação em relação aos problemas vivenciados nas iniciativas de melhorias.

As missões que compõem a dinâmica foram fundamentadas no modelo IDEAL, onde o termo é um acrônimo em inglês para Iniciar (*Initiating*), Diagnosticar (*Diagnosing*), Estabelecer (*Establishing*), Agir (*Acting*) e Aprender (*Learning*), sendo que cada palavra representa uma fase do modelo, as quais são descritas a seguir (MCFEELEY, 1996):

- Fase 1 - Iniciação: Preparação das bases necessárias para que o esforço de melhoria de processos seja bem-sucedido;
- Fase 2 - Diagnóstico: Levantamento do estado atual e definição do estado desejado;
- Fase 3 - Estabelecimento: Planejamento detalhado de como alcançar as melhorias desejadas;
- Fase 4 - Ação: Executar as atividades de acordo com o planejamento;
- Fase 5 - Aprendizado: Aprender a partir das experiências obtidas e melhorar sua habilidade em implementar a melhoria contínua.

Optou-se por utilizar este modelo, pois ele disponibiliza um guia disciplinado para iniciar, planejar e implementar ações de melhoria, além de fornecer uma abordagem usável e fácil de entender para o aprimoramento contínuo por mostrar os passos necessários para se estabelecer um programa de melhoria de processos bem-sucedido.

As ações estabelecidas na Missão 1 “Desenvolver Estratégias” são relacionadas à Fase de Iniciação do modelo IDEAL, haja visto que as ações nesta Missão favorecem a compreensão das necessidades, vantagens e contexto da implementação da melhoria de processo de software (MPS). Essa missão promove também ações para fortalecer e firmar o comprometimento dos envolvidos para contribuir e estruturar ações para alcançar os resultados esperados nas implementações de melhoria. A fase de iniciação, no modelo IDEAL, aponta como fator positivo o estímulo ao conhecimento e entendimento do envolvidos quanto aos motivos, às mudanças e às práticas necessárias ao contexto da implementação.

As ações estabelecidas na Missão 2 “Autorizar Estratégias” são fundamentadas na Fase de Diagnóstico e na Fase de Estabelecimento do modelo IDEAL, já que nesta missão são verificadas as sugestões propostas pelos envolvidos, considerando as práticas realizadas pela equipe, bem como os procedimentos e as recomendações necessários aos resultados da implementação da melhoria. A análise e as discussões das propostas contribuíram para o estabelecimento das atividades necessárias, definição de responsáveis e de prioridades.

As ações estabelecidas na Missão 3 “Treinar Herói” também foram fundamentadas na Fase de Diagnóstico do modelo IDEAL, pois promove ações relacionadas ao treinamento e conscientização que contribuem para construção do conhecimento necessário a MPS.

As ações estabelecidas na Missão 4 “Desenvolver Operações” são fundamentadas na Fase de Ação do modelo IDEAL, já que nesta missão as atividades necessárias, que foram estabelecidas ao contexto da melhoria, são desenvolvidas e implantadas em toda a organização. Nesta etapa ações são promovidas para controlar e assegurar o desenvolvimento das atividades.

Já a Missão 5 “Avaliar Jornada” e a Missão 6 “Avaliar Missão”, assim como a Fase de Aprendizado do modelo IDEAL, possuem procedimentos responsáveis por coletar as experiências alcançadas com a melhoria, e verificar se os objetivos, inicialmente, elaborados foram contemplados. Com isso, ações futuras podem ser propostas, a fim de que em outros procedimentos de melhoria ganhem maturidade e eficiência para o aprimoramento dos processos.

Diante do exposto, o contexto da dinâmica explora um mundo relacionado à atuação de um grupo de heróis, com analogia ao filme dos Vingadores, visto que o trabalho realizado nas organizações assim como no contexto do filme, depende do desempenho e esforço de toda equipe para o alcance dos resultados esperados. No filme, os heróis têm reconhecimento oficial do Governo para defender o mundo de grandes Ameaças, no caso das organizações o governo faz alusão ao papel desempenhado por pessoas que atuam na alta gestão da organização, já as ameaças são os problemas e dificuldades que ocorrem nas implementações de MPS.

Nesta jornada nossos heróis foram convocados para planejar, desenvolver e aplicar estratégias específicas, em algumas regiões do Brasil, para mitigar ou minimizar as ameaças que podem afetar o Universo. Assim, as missões e operações que devem ser executadas pelos Vingadores para salvar o universo estão evidenciadas no “Mapa de Processos Secretos” (Figura 4.3).

Figura 4. 3 – Mapa de Processos Secretos

Fonte: Elaboração própria (2023).

A jornada dos heróis é composta por um grupo de missões, cada missão contém tarefas específicas a serem executadas e possuem também materiais específicos a serem utilizados. A dinâmica gamificada desenvolvida envolve três perfis de participantes e cada um desses deve ter habilidades e competências para atuar na dinâmica, a descrição para cada perfil é apresentada na Quadro 4.1.

Quadro 4. 1 – Descrição dos Perfis de Atuação na Dinâmica

Perfil	Habilidades	Competências
Instrutor de Operações	<ul style="list-style-type: none"> - Compreensão interpessoal: ser capaz de criar e manter uma boa relação com aquelas pessoas que nos rodeiam, pois, quanto melhor for à relação dos colaboradores de uma organização, mais produtiva será a sua convivência. - Empatia: saber se colocar no lugar dos outros é completamente necessário para poder compreender melhor os seus sentimentos, as atitudes e evitar julgamentos apressados sobre sua forma de ser, pensar e agir para assim tomar decisões adequadas. - Comunicação assertiva: refere-se à capacidade de expressar-se apropriadamente, ou seja, representa ouvir e ser ouvido, o que permite criar um ambiente 	Ser especialista na área de MPS e/ou ser especialista na área de Gamificação.

Perfil	Habilidades	Competências
	<p>de respeito, onde as pessoas são capazes de trocar ideias, conhecimentos e experiências de forma recíproca.</p> <p>- Gestão de problemas e conflitos: refere-se à capacidade de gerenciar e buscar a correção dos problemas, conflitos ou crises que possam afetar o bom andamento das atividades na organização</p>	
Heróis	<p>- Criatividade: Está relacionada à capacidade de propor soluções e ideias mais eficientes, econômicas e inovadoras para problemas ou situações existentes.</p> <p>- Flexibilidade e adaptação: ter a capacidade de aprender e se adaptar de maneira flexível às constantes situações de mudanças. Essa compreensão auxilia a lidar com os imprevistos, contornar os momentos de crise e enfrentar com confiança os novos desafios.</p> <p>- Capacidade de trabalhar em equipe: ter a capacidade de trabalhar de forma colaborativa visando solucionar um objetivo ou problema comum. A atuação coletiva pode gerar resultados positivos onde a competitividade interna dá lugar à cooperação, para que a organização alcance os resultados esperados.</p> <p>- Proatividade: é evidenciada quando a pessoa tem iniciativa, é ativa em sua atuação e assume responsabilidades com consciência sem que alguém precise ficar lhe pedindo para agir. Ou seja, é a capacidade de identificar um problema ou desafio, antecipar uma solução ou decisão e assumir a responsabilidade, o esforço e o controle da ação.</p>	<p>Equipe de colaboradores da Organização, que atuam diretamente nas ações necessárias à melhoria de processo de processo almejado.</p>
Representantes do Governo	<p>- Gestão das pessoas: ser capaz de compreender as personalidades das pessoas ao seu redor e adaptar as interações com elas às suas necessidades.</p> <p>- Liderança: Ter a capacidade de delegar, motivar, orientar, comunicar e influenciar positivamente os envolvidos no processo.</p> <p>- Comunicação assertiva: refere-se à capacidade de expressar-se apropriadamente, ou seja, representa ouvir e ser ouvido, o que permite criar um ambiente de respeito, onde as pessoas são capazes de trocar ideias, conhecimentos e experiências de forma recíproca.</p>	<p>Representantes que atuam na Alta Gestão da Organização que possuem uma visão holística das necessidades e processos da organização.</p>

Perfil	Habilidades	Competências
	- Gestão de problemas e conflitos: refere-se à capacidade de gerenciar e buscar a correção dos problemas, conflitos ou crises que possam afetar o bom andamento das atividades na organização.	

Fonte: Elaboração própria (2023).

A seguir são apresentadas as descrições das seis missões que compõem a Jornada. Ressalta-se que a missão 5 atua de forma transversal, sendo aplicável durante toda a Jornada ao final das missões 1, 2, 3 e 4. Cada missão possui participantes que atuam em sua execução, conforme perfis expostos anteriormente. Há também nas missões materiais específicos a serem utilizados, bem como ações avaliativas que devem ser realizadas pelos heróis para que possam conseguir pontos em cada missão, são indicados também no decorrer da descrição os elementos de gamificação utilizados.

As dinâmicas desempenhadas nas missões foram desenvolvidas conforme o uso dos elementos gamificados mapeados aos problemas de MPS. A seguir são expostas as descrições das missões que compõem a Jornada dos heróis.

4.4.1 Missão 1 – Desenvolver Estratégias

Nessa missão os envolvidos devem apresentar propostas e soluções, no intuito de esclarecer e estabelecer diretrizes para orientar as missões e operações que devem ser desempenhadas ao longo da jornada dos heróis, de acordo com as necessidades organizacionais, com ações direcionadas aos objetivos e metas no contexto de MPS alinhados com os objetivos de negócio da organização. O Quadro 4.2 apresenta uma síntese da estrutural dos componentes envolvidos na Missão 1, tais como os elementos de gamificação utilizados, papéis envolvidos, materiais utilizados e ações avaliativas.

Quadro 4. 2 – Síntese da Missão 1.

Elementos de Gamificação	i) Efeito Rockstar; ii) Elitismo; iii) Narrativa; iv) Construção a partir do zero.
Participantes	Instrutor de Operações (IO), Vingadores (VG) e Representantes do Governo (RG).
	- Painel in loco (Apêndice D): é um painel no qual devem ser

Materiais Utilizados	evidenciados os benefícios que são obtidos com a adoção de um modelo de qualidade, que são favorecidos com a obtenção da certificação. Este painel deve ficar disponível no ambiente organizacional de forma a ser visível a todos.
	- Cartão de Contribuição (Apêndice D): Os heróis descrevem suas sugestões de estratégias e abordagens que podem ser aplicadas no processo de melhoria.
	- Cartão de Personalização (Apêndice D): Contém a descrição dos perfis de heróis possíveis de elencar os colaboradores.
	- Lista de Heróis (Apêndice D): Listagem com nomes de todos os aprendizes de heróis (colaboradores). Os nomes listados terão um campo específico associado onde será contabilizada a frequência com que foram elencados a um determinado perfil-herói, conforme perspectivas dos demais colaboradores coletadas no Cartão de Personalização.
- Formulário Web (Projetar Experiência Herói) : Contém perguntas sobre o conhecimento prévio adquirido sobre metodologias, técnicas, abordagens, ferramentas, experiência profissional e grau de instrução formal.	
Ações Avaliativas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preencher Cartão de Personalização 2. Preencher Formulário de Experiência 3. Sugestão (Cartão de Contribuição) 4. Presença
Problemas e Dificuldades de MPS tratados	<p>Mudança de Cultural na Organização</p> <p>Falta de incentivo governamental</p> <p>Falta de conhecimento da importância dos modelos pelo mercado</p> <p>Falta de ferramenta de apoio</p> <p>Burocracia nos programas de melhorias</p> <p>Falta de/pouco comprometimento da alta gerência</p> <p>Foco na certificação ao invés de focar na melhoria</p> <p>Pouco apoio dos colaboradores</p> <p>Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores</p> <p>Falta de planejamento consistente da alta gerência da organização</p> <p>Diferentes interpretações em relação aos modelos</p> <p>Falta de Flexibilidade dos Modelos</p> <p>Redução nas horas de consultoria como forma de reduzir custos</p>

Fonte: Elaboração própria (2023).

Os participantes nessa missão devem executar tarefas específicas, de acordo com seu perfil, no caso do Instrutores e os Representantes do Governo devem evidenciar a importância das ações estratégicas desenvolvidas pelos Vingadores, a qual deve ser efetivada com a exposição (externa e interna) dos benefícios proporcionados em ter um modelo de MPS adotado na organização. Assim, na perspectiva interna, propõem-se a criação de um quadro/painel (Painel *in loco*) com os benefícios que podem ser obtidos com a implantação do modelo de qualidade, esse quadro funcionará como estímulo visual aos heróis (público interno), pois poderão observar os pontos positivos que são agregados com a obtenção da certificação [*Efeito Rockstar*]. Este quadro funcionará de forma similar ao que as empresas já adotam como estratégia de gestão, quando evidenciam a missão, visão e valores da organização, uma vez que fazem parte do planejamento de negócio e servem posteriormente para orientar a busca de resultados.

Já para evidenciar os benefícios que o programa de melhoria proporciona para a organização no mercado (público externo) é importante também criar mecanismos de divulgação do programa de melhoria adotado, através de marketing digital, com exposição dos benefícios que o modelo traz para as organizações que pretendem melhorar seus processos, produtos, serviços. Assim, essa divulgação possibilitará um destaque em cenário nacional ou até mesmo internacional, pois a organização consegue não apenas passar maior credibilidade para o mercado e fortalecer a sua marca, mas também ganhar destaque perante a concorrência, posicionando-se como uma importante vantagem competitiva [*Elitismo*].

O Instrutor de Operações deve ainda apresentar os benefícios e as vantagens que podem ser obtidos com a implementação de MPS aos envolvidos, no intuito de conscientizar, pontuando os fatores críticos de insucesso quando não há comprometimento da alta gestão, evidenciando possíveis lacunas ou desalinhamento no processo quando não há a aderência aos resultados esperados do programa de MPS.

Já os Representantes do Governo devem identificar e disseminar o conhecimento institucional, com a disponibilização de informações sobre a importância, as necessidades, os procedimentos e os benefícios de uso do modelo de qualidade e a área de implantação de MPS na organização, com uma breve apresentação para orientar os envolvidos nas missões [*Narrativa*]. Os representantes devem expor também sobre os

objetivos estratégicos da organização em relação ao Modelo no intuito de obter da equipe um *feedback*, a partir da utilização do Cartão de Contribuição, para estruturar e alinhar o processo junto aos envolvidos de acordo com as diretrizes estratégicas da organização, o que possibilitará a criação de um modelo integrado, a partir de uma visão sistêmica dos processos envolvendo todos os níveis da organização desde a alta gerência ao operacional [*Construção a partir do zero*].

Diante do exposto, os Vingadores serão instruídos por um ou mais Instrutores de operações, sobre as diretrizes e regras, em relação à pontuação, aos níveis, às obrigações e às recompensas que serão adotadas nas missões para que a jornada dos Vingadores seja concluída [*Narrativa*]. Nesse momento, o Instrutor elucida com cautela sobre todas as mudanças que devem ocorrer enfatizando que a contribuição (participação ativa) dos colaboradores é essencial para o sucesso do processo, onde o engajamento deve ser o máximo possível para que todos possam realizar as tarefas contando sempre com o apoio dos instrutores ou heróis mais experientes que estão de prontidão para auxiliá-los visando minimizar ou contornar problemas em que haja sentimento de insegurança, resistência ou desmotivação [*Construção a partir do zero*]. Além disso, nesta missão os instrutores fornecerão os materiais necessários para iniciar a jornada, tais como: Cartão de Contribuição, Cartão de Personalização, entre outros.

Nesta missão, os Vingadores devem realizar as seguintes operações: a) Atribuir a outro colaborador um perfil-herói; b) Fornecer informações em relação ao seu grau de experiência prévia; c) Expor suas sugestões e opiniões em relação ao que será desenvolvido como possíveis estratégias às missões.

a) Nesta operação cada herói deve atribuir a outro colaborador um perfil-herói do qual seja mais adequado conforme a sua percepção na rotina da empresa. Tal atribuição envolve o uso da Lista de colaboradores e do Cartão de Personalização, onde contém a descrição dos perfis de heróis possíveis de elencar cada colaborador. Cada colaborador presente na lista somente poderá ser incluído a um perfil-herói indicado no cartão. Enfatiza-se que o colaborador não poderá se autodeclarar a um perfil, apenas os demais que devem atribuí-lo a tal perfil. As informações coletadas nessa operação serão analisadas, aprovadas e expostas na Missão 2 – Autorizar Estratégias;

b) Nesta operação os heróis deverão fornecer informações em relação ao grau de experiência prévia, bem como o e-mail de contato no Formulário Web – (Experiência Herói) que será disponibilizado pelo Instrutor de operações;

c) Nesta operação o herói vai utilizar o Cartão de Contribuição, e expor suas sugestões e opiniões em relação ao que será desenvolvido, sugerindo sobre possíveis abordagens ou estratégias para alcançar os resultados esperados no modelo a ser implantado, incluindo também ferramentas a serem utilizadas. O herói deve indicar no cartão quando se tratar de algo que julgue relevante com a marcação da opção positivo (verde) e se for para criticar ou desaprovar algo marcará o negativo (vermelho).

Ressalta-se que a participação ativa do herói nas operações citadas será avaliada e devidamente pontuada pelos Instrutores de operações na Missão 5 (Avaliar Jornada), considerando-se que existe uma pontuação direcionada as operações individuais dos heróis, as quais contribuirão, quando agrupadas, para o alcance do valor necessário por completar a missão. Assim, é necessário que o Instrutor prepare, ao final da Missão 1, o material para avaliar e pontuar a participação dos heróis na Missão 5.

4.4.2 Missão 2 – Autorizar Estratégias

Essa missão tem como objetivo analisar e validar as estratégias concebidas na Missão 1 no intuito de formalizar uma estrutura que possa atender ou assimilar as necessidades sugeridas em conjunto às missões e que sejam adequados ao contexto de MPS e aos objetivos da organização. O Quadro 4.3 apresenta uma síntese da estrutural dos componentes envolvidos na Missão 2, tais como os elementos de gamificação utilizados, papéis envolvidos, materiais utilizados e ações avaliativas.

Quadro 4. 3 – Síntese da Missão 2.

Elementos de Gamificação	i) Construção a partir do zero; ii) Tutoria; iii) Narrativa.
Participantes	Instrutor de Operações (IO), Vingadores (VG) e Representantes do Governo (RG).
Materiais Utilizados	- Cartão de Contribuição: As sugestões de estratégias e abordagens coletadas (Missão 1) devem ser analisadas, avaliadas e aprovadas pelos envolvidos. - Cartão de Personalização: Os perfis de heróis elencados

	(Missão 1) devem ser quantificados aos colaboradores (Vingadores).
	- Lista de Heróis: Para cada nome listado, deve ser verificada a frequência de acordo com as informações coletadas no Cartão de Personalização (Missão 1), pois o perfil-herói que tiver maior frequência será atribuído ao colaborador.
	- Formulário Web (Projetar Experiência Herói): As informações coletadas (Missão 1) devem ser analisadas, resumidas e apresentadas aos envolvidos.
Ações Avaliativas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisar e Definir Estratégia 2. Definir Prioridade das Atividades 3. Sugestão 4. Presença
Problemas e Dificuldades de MPS tratados	<p>Mudança de cultura na organização</p> <p>Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos</p> <p>Falta de pouco comprometimento da alta gerência</p> <p>Pouco apoio dos colaboradores</p> <p>Falta de /pouco projetos para validar um programa de melhoria</p> <p>Burocracia nos programas de melhorias</p> <p>Falta de planejamento consistente de portfólio de projetos</p> <p>Falta de planejamento consistente da alta gerência da organização</p>

Fonte: Elaboração própria (2023).

Os participantes que atuam nessa missão devem executar tarefas específicas, de acordo com seu perfil. O Instrutor de operações será responsável por contabilizar os dados coletados no Cartão de Personalização em relação aos heróis elencados para cada perfil de Vingador e, assim, definir o perfil, com base na maior frequência apontada na Lista de Colaboradores ao perfil que foi atrelado. Com isso, diante do resultado obtido, o instrutor irá nomear cada vingador ao Perfil-Herói que vai assumir e também atribuir e informar às devidas responsabilidades que são entregues junto ao perfil [*Narrativa*].

Já os Representantes do governo atuarão junto ao Instrutor de operações para analisar, resumir e apresentar aos envolvidos os dados coletados no Formulário Web – (Qualificação) e diante dos resultados obtidos devem definir uma Trilha de aprendizagem prévia com ações direcionadas [*Tutoria*], considerando as necessidades existentes na

qualificação dos heróis, para que posteriormente essas ações possam ser desenvolvidas na Missão 3 – Treinar Herói.

Nesta missão as informações coletadas nos Cartões de contribuição serão apresentadas, em forma de leitura, aos demais membros da equipe (Vingadores e representantes do Governo) pelo instrutor de operações no intuito de promover uma discussão, um *brainstorm*, em relação ao que foi coletado de informação. Tal discussão favorece listar, priorizar e selecionar as contribuições em relação aos procedimentos, diretrizes e ferramentas, que devem ser implementados e alinhadas ao modelo de MPS, e que serão adotadas ao longo da Jornada. Logo, o herói deve ajudar a analisar e definir as estratégias, para obter pontuação nessa missão [*Construção a partir do zero*].

O Instrutor deverá ainda listar e expor os resultados esperados com a implantação do modelo de melhoria, bem como conceder orientações aos Representantes do governo e aos Vingadores, para esclarecer ou remover dúvidas sobre as atividades, enfatizando sempre a importância de se planejar e estabelecer um desenvolvimento consistente nos projetos, que possam contribuir na implantação [*Tutoria*].

Já os Vingadores devem atuar junto ao Instrutor para definir as atividades necessárias para alcançar os resultados, assim como atribuir um nível de prioridade (Alta, Média ou Baixa) às atividades. Ressalta-se que os Vingadores também devem receber pontos nessa missão por essa ação. Após a definição das atividades, é importante que cada Vingador comprometa-se em realizar as atividades previamente definidas, tornando-se responsável por seu desenvolvimento, formalizando, assim, o estabelecimento do comprometimento e apoio de cada envolvido [*Construção a partir do zero*].

Assim, ao final desta missão é necessário que o Instrutor prepare o material para avaliar e pontuar a participação dos heróis na Missão 5. Ressalta-se que os materiais utilizados nesta missão são os mesmos utilizados na missão anterior (Missão 1), porém com finalidade diferente, conforme descrição exposta anteriormente no Quadro 4.3.

4.4.3 Missão 3 – Treinar Herói

Essa missão tem como objetivo instruir/habilitar o herói em relação ao cenário de MPS, ao modelo almejado, aos conceitos e aos termos, e também às ferramentas necessárias de modo a conscientizar e preparar o herói no desenvolvimento de suas atividades durante as missões. O Quadro 4.4 apresenta uma síntese da estrutural dos

componentes envolvidos na Missão 3, tais como os elementos de gamificação utilizados, papéis envolvidos, materiais utilizados e ações avaliativas.

Quadro 4. 4 – Síntese da Missão 3.

Elementos de Gamificação	i) Tutoria ii) Barras de progresso
Participantes	Instrutor de Operações (IO) e Vingadores (VG).
Materiais Utilizados	- Trilha de Ações (Apêndice D): artefato que contém as ações que devem ser realizadas pelos heróis para aperfeiçoar seus poderes e conseqüentemente aumentar seu nível de poder.
	- Medidor de Nível de Poder (Apêndice D): artefato que possui a capacidade de medir o nível de poder de cada herói de acordo com ações realizadas na missão.
	- Sinalizador (Apêndice D): este artefato será utilizado pelos heróis para avaliar as ações que são realizadas em seus treinamentos, ou seja, possibilita um feedback das sessões de treinamento repassadas.
Ações Avaliativas	1. Participar do Treinamento 2. Sinalizar a Satisfação do Treinamento 3. Sugestão 4. Presença
Problemas e Dificuldades de MPS tratados	Mudança de cultura na organização: Falta de conhecimento em engenharia de software Falta de Ferramenta de apoio Pouco apoio dos colaboradores Rotatividade do pessoal envolvido Falta de/pouco recurso humano qualificado Continuidade do engajamento da equipe no processo definido Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores Diferentes interpretações em relação aos modelos

Fonte: Elaboração própria (2023).

Os participantes que atuam nessa missão devem executar tarefas específicas, de acordo com seu perfil. Os Instrutores de operações devem apresentar aos Vingadores a Trilha de aprendizagem prévia (Trilha de Ações) estabelecida na Missão 2. Ressalta-se que há um modelo de orientação inicial disponibilizado de Trilha que compreende

informações sobre: Cenário MPS; Modelo almejado; Conceitos e termos; e Ferramentas; porém as ações estabelecidas para realizá-las e também a ordem para desempenhá-las devem ocorrer de acordo com as necessidades de cada organização [*Tutoria*].

A trilha pode ainda ser adaptada para atender às novas necessidades, além das que foram pré-estabelecidas, caso haja a necessidade no decorrer de outras missões. Essa adaptação é um facilitador para auxiliar no alcance das metas nas atividades e fornecer um aprendizado constante aos heróis em relação às ferramentas, aos conhecimentos em Engenharia de software, aos procedimentos necessários nos programas de melhoria, às dificuldades em desempenhar suas atribuições, etc. [*Tutoria*].

Os heróis poderão se voluntariar para ministrar o treinamento, caso este já possua conhecimento esperado, não sendo necessário receber treinamento. Essa ação tem o intuito de promover um ambiente colaborativo, onde heróis mais experientes possam compartilhar o conhecimento adquirido no desempenho de suas atribuições com os demais envolvidos. Já os demais heróis deverão participar das ações alinhadas ao treinamento, uma vez que as ações estabelecidas são aplicadas aos heróis para aperfeiçoar seus poderes.

O Instrutor deverá ainda acompanhar o progresso dos Vingadores com o auxílio do Medidor de nível de poder, pois a cada ação realizada, seja essa ação de ministrar ou receber o treinamento deverá elevar o nível do poder adquirido no artefato ao herói. Essa visão de progresso deve ser disponibilizada também aos heróis [*Barras de progresso*].

Os heróis deverão também fornecer um *feedback* ao final das ações de treinamento realizadas, essa prática será denominada de “Sinalizador”, pois o *feedback* será evidenciado por cores Vermelho (negativo - não está de acordo com ação realizada), Amarelo (moderado - está de acordo com ação realizada, porém considera aplicar algumas melhorias), Verde (positivo – está totalmente de acordo com a ação realizada).

A sinalização deverá ser representada por *post it* onde cada herói poderá descrever uma sugestão de melhoria ou o que pode ser mantido, ou seja, um *feedback* rápido para verificar a satisfação em relação às ações. Os *post its* devem ser colocados em um espaço reservado, por exemplo, em quadro ou caixa, para que posteriormente possam ser analisados, sumarizados e, conseqüentemente, sejam aplicadas melhorias [*Barras de progresso*].

Assim, ao final desta missão é necessário que o Instrutor prepare o material para avaliar e pontuar a participação dos heróis na Missão 5.

4.4.4 Missão 4 – Desenvolver Operações

Nessa missão os heróis têm como finalidade desempenhar as atividades que foram acordadas na Missão 2, necessárias à implementação do modelo de melhoria almejado, o desenvolvimento dessas atividades assegura ao herói a participar nas operações especiais que esta missão dispõe. Já os instrutores devem realizar a gerência e coordenação das atividades e operações especiais no intuito de assegurar que estas sejam desenvolvidas. O Quadro 4.5 apresenta uma síntese da estrutural dos componentes envolvidos na Missão 4, tais como os elementos de gamificação utilizados, papéis envolvidos, materiais utilizados e ações avaliativas.

Quadro 4. 5 – Síntese da Missão 4.

Elementos de Gamificação	i) Almoço Grátis; ii) Efeito Rockstar; iii) Escolha Brilhante; iv) Símbolos de Conquista; v) Lista de Recompensas/Loteria; vi) Caixas Misteriosas:
Participantes	Instrutor de Operações (IO), Vingadores (VG) e Representantes do Governo (RG).
Materiais Utilizados	- Manopla do Infinito (Apêndice D): artefato em formato de luva que o herói deve utilizar para conseguir recompensas, porém sua utilização está condicionada a coleta das seis joias que devem compor a luva para que se torne completa e possibilite seu uso. - Escudo Cósmico (Apêndice D): artefato que possui listado as recompensas propostas ao herói, porém a entrega em específico dependerá da sorte do herói, pois este deverá girar o escudo para conseguir a recompensa. - Cartões de Reconhecimento (Apêndice D): são cartões de elogios, reconhecimento e gratidão que os heróis devem trocar entre si.
Ações Avaliativas	1. Desenvolver Atividade de Baixa 2. Desenvolver Atividade de Média 3. Desenvolver Atividade de Alta

	4. Validar Atividades 5. Operação Força Tarefa 6. Sugestão 7. Presença
Problemas e Dificuldades de MPS tratados	Mudança de cultura na organização: Falta de conhecimento em engenharia de software Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos Falta de Ferramenta de apoio Pouco apoio dos colaboradores Rotatividade do pessoal envolvido Falta de/pouco recurso humano qualificado Burocracia nos programas de melhoria Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores

Fonte: Elaboração própria (2023).

Os participantes que atuam nessa missão devem executar tarefas específicas, de acordo com seu perfil. O Instrutor deve apresentar aos Vingadores as três Operações Especiais que tem acesso nessa missão: a) Operação Interestelar; b) Operação Força Tarefa; c) Operação do Herói Supremo; descritas a seguir:

a) Operação Interestelar [*Almoço Grátis*]: nessa operação o Instrutor deve, inicialmente, entregar uma Manopla do Infinito a cada herói, essa Luva deve ser preenchida com todas as seis Joias do Infinito. A entrega da joia ao herói depende da quantidade, prioridade ou tipo de atividades concluídas (Quadro 4.6), sendo que as atividades desenvolvidas por cada herói devem ser acompanhadas pelos Instrutores de Operações de acordo com o que foi pré-estabelecido na Missão 2, para a entrega da Joia correspondente.

Quadro 4. 6 – Descrição das Entregas das Joias.

Atividades realizadas	Prioridade	Joia
Uma	Baixa	Uma Joia do infinito
Uma	Média	Duas Joias do infinito
Uma	Alta	Três Joias do infinito
Duas validações de atividades	---	Uma Joia do infinito
Uma operação força tarefa	---	Uma Joia do infinito

Fonte: Elaboração própria (2023).

Ressalta-se ainda que para conseguir a recompensa na jornada o Vingador deverá preencher a luva (*Manopla do Infinito*) com todas as Joias do infinito e, quando completa, deverá solicitar uma nova luva, pois o herói que acumular a maior quantidade de joia receberá a recompensa. A recompensa a ser entregue dependerá ainda do fator sorte do herói, pois seu recebimento ocorre de forma aleatória quando o herói gira o *Escudo Cósmico*. Esse escudo contém recompensas conhecidas e secretas que podem ser obtidas pelo herói. As recompensas fornecidas devem ser adequadas e atender às situações e às particularidades da organização [*Lista de recompensas*].

Se o herói conseguir manter um ótimo desempenho em relação às entregas a serem realizadas no processo, de acordo com tempo e resultado pré-estabelecido nas atividades, este poderá receber uma recompensa mais rápida, um “Bônus”, sem ter que completar a *Manopla do Infinito*, é importante esclarecer que a recompensa oferecida é de caráter secreto. Tal bonificação pode ser concedida a qualquer momento a depender somente se sua aplicabilidade decorre de um estado constante de entregas positivas do colaborador. A avaliação de merecimento do Bônus será avaliada pelo Instrutor de operações junto aos Representantes do governo [*Caixas Misteriosas*].

Utilizar práticas de recompensas não só ajudam os colaboradores a equilibrarem suas obrigações de trabalho com a vida pessoal como também evitam que eles se sintam sobrecarregados, logo, a valorização do funcionário não está ligada apenas a questões salariais, pois às vezes apenas querem ter o seu trabalho reconhecido. Assim, fornecer recompensas e reconhecimento de seus esforços e resultados pode ser uma estratégia relevante de garantir que seus colaboradores permaneçam na empresa por mais tempo.

b) Operação Força Tarefa [*Escolha Brilhante*]: Se durante o desenvolvimento de suas atividades o herói sentir dificuldade para entender ou desempenhar o que lhe foi atribuído na jornada em relação ao modelo, as ferramentas utilizadas, falta de conhecimento em engenharia de software ou até mesmo devido à falta de conhecimento técnico necessário, ele poderá solicitar a ajuda de outro herói, para somar conhecimentos, habilidades e força para prosseguir na jornada, no intuito de não interromper o processo de melhoria. Porém há a restrição de escolher apenas um Vingador para ajudá-lo.

O Vingador selecionado poderá aceitar ou recusar o pedido. O não aceite somente será considerado mediante as devidas justificativas, apresentadas ao Instrutor de operações,

em relação ao nível de experiência que o colaborador selecionado possua no contexto da dificuldade a ser tratado. Já ao Vingador que colaborar será entregue uma joia do infinito para compor sua Manopla do Infinito, porém a entrega dessa joia está condicionada ao *feedback*, com a utilização do Sinalizador, pelo herói que solicitou o auxílio, pois este deverá determinar se a colaboração foi satisfatória ou insatisfatória, e somente se obter um *feedback* positivo (Verde ou Amarelo no Sinalizador) a joia será entregue ao herói que prestou a ajuda.

c) Operação do Herói Supremo [*Efeito Rockstar*]: objetiva fornecer um *feedback* de reconhecimento das atividades desempenhadas através da aplicação dos Cartões de Reconhecimento ou *Kudo Cards*, logo as ações desenvolvidas são avaliadas pela própria equipe (Vingadores), para que ocorra o devido reconhecimento do trabalho realizado na visão de sua equipe. Esta operação tem como intuito engajar a equipe e estimular a importância que o colaborador tem no processo, ao desenvolver suas atividades com êxito. É também uma maneira de romper as limitações hierárquicas e incentivar todos a oferecer *feedback* positivo instantâneo.

As *Kudo Cards* são cartões de elogios, reconhecimento e gratidão, de forma escrita, para os integrantes das equipes trocarem entre si e desempenham o papel de um símbolo físico de agradecimento (APPELO, 2016). Os cartões podem ser colocados em uma caixa (*Kudo Box*), assim em um período específico, de acordo com a organização, a caixa deverá ser aberta, para que os elogios e reconhecimentos possam ser lidos e entregues aos colaboradores, ou podem ser expostos em um mural.

A leitura, a entrega dos elogios e as recompensas são de responsabilidade do Representante do Governo e do Instrutor de gamificação. Nessa operação o herói que mais receber elogios e reconhecimentos pelo trabalho desenvolvido terá acesso diretamente à recompensa [*Símbolos de Conquista*].

O acesso às operações expostas anteriormente ocorre a partir da realização das atividades que foram autorizadas na Missão 2 aos heróis. Assim, nessa missão os Heróis devem desenvolver as atividades necessárias à implementação do modelo de melhoria almejado em concordância aos objetivos da organização. Para assegurar que estas sejam desenvolvidas, os Instrutores realizarão a gerência e coordenação tanto das atividades como também das operações especiais.

Assim, ao final desta missão é necessário que o Instrutor prepare o material para avaliar e pontuar a participação dos heróis na Missão 5.

4.4.5 Missão 5 – Avaliar Missão

Nessa missão o Instrutor de operações tem o objetivo realizar e fornecer uma avaliação em relação ao desempenho obtido pelos heróis nas missões de acordo com as estratégias adotadas, também devem obter o *feedback* dos envolvidos (heróis e Representantes do governo) quanto à dinâmica de ações estabelecidas na missão, considerando o Modelo ARCS de Keller (2000) para avaliar o fator motivacional do envolvido. Essa é uma missão transversal, pois é aplicada ao final da missões 1, 2, 3 e 4.

O Quadro 4.7, apresenta uma síntese da estrutural dos componentes envolvidos na Missão 5, tais como os elementos de gamificação utilizados, papéis envolvidos, materiais utilizados e ações avaliativas.

Quadro 4. 7 – Síntese da Missão 5.

Elementos de Gamificação	i) Dinâmica de Nomeação. ii) Barras de progresso
Participantes	Instrutor de Operações (IO) e Vingadores (VG).
Materiais Utilizados	- Planilha de desempenho: contém a pontuação atribuída em relação ao desempenho nas ações desenvolvidas pelos heróis, a qual permite acompanhar o progresso quanto ao valor esperado e o valor obtido de forma individual e por equipe a cada Missão. - Relatório de satisfação - Modelo ARCS (Apêndice D): artefato que deve ser utilizado para direcionar a coleta de opiniões dos envolvidos quanto à dinâmica de ações estabelecidas na missão, considerando o Modelo ARCS para avaliar o fator motivacional do envolvido.
Ações Avaliativas	Não se aplica , pois é uma missão que fornece uma avaliação em relação ao desempenho obtido pelos heróis com as “Ações Avaliativas” presentes nas missões 1, 2, 3, 4. (Análise Quantitativa). E busca também obter feedback dos envolvidos em relação fator motivacional considerando o Modelo ARCS (Keller, 2000). (Análise Qualitativa)
Problemas e Dificuldades de MPS tratados	Mudança de cultura na organização Continuidade do engajamento da equipe no processo definido

Fonte: Elaboração própria (2023).

Os participantes que atuam nessa missão devem executar tarefas específicas, de acordo com seu perfil, na qual será realizada dois tipos de análises: a) quantitativa, voltada a avaliar o desempenho dos heróis nas missões; b) qualitativa, voltada a avaliar o fator motivacional considerando o Modelo ARCS.

a) **Quantitativa:** O Instrutor de operações será responsável por realizar a avaliação de desempenho dos heróis a cada missão. Essa avaliação deve ocorrer a partir de itens presentes na Planilha de Desempenho. Essa planilha é composta por itens que concedem pontos e itens que retiram pontos do herói. Esses itens estão divididos em itens primários que são atividades específicas da cada missão, itens secundários que estão presentes em todas as missões e um item que retira ponto, os quais são necessários para compor a pontuação do herói ao longo da jornada. Nesta planilha está disponível também informações que demonstram o Total de pontos obtidos por herói e também o Total de pontos obtidos pela equipe [*Barras de Progresso*]. As informações das pontuações e atividades das missões estão especificadas no Quadro 4.8.

Quadro 4. 8 – Planilha de Desempenho das Missões.

Missão	Nome da Ação avaliativa	Pontuação (pts)
Missão 1	a) Preencher Cartão de Personalização	+ 30 pts
	b) Preencher Formulário de Experiência	+ 30 pts
	c) Sugestão (Propor sugestão no Cartão de Contribuição)	+ 30 pts
	d) Presença	+ 10 pts
	e) Prejudicar Ação	- 5 pts
Missão 2	a) Analisar e Definir Estratégia	+ 30 pts
	b) Definir a prioridade da atividade	1 à 3 = +5 pts 4 à 5 = +7 pts 6 ou mais = +10 pts
	c) Sugestão	1 = +5 pts 2 = +7 pts 3 ou mais = +10 pts
	d) Presença	+ 10 pts
	e) Prejudicar Ação	- 5 pts

Missão 3	a) Participar do Treinamento	+ 30 pts
	b) Sinalizar a Satisfação do Treinamento	+ 30 pts
	c) Sugestão	1= +5 pts 2= +7 pts 3 ou mais= +10 pts
	d) Presença	+ 10 pts
	e) Prejudicar Ação	- 5 pts
Missão 4	a) Desenvolver Atividade de Baixa	+10 pts
	b) Desenvolver Atividade de Média	+ 30 pts
	c) Desenvolver Atividade de Alta	+ 50 pts
	d) Validar Atividade	+ 10 pts
	e) Sugestão	1= +5 pts 2= +7 pts 3 ou mais= +10 pts
	f) Presença	+ 10 pts
	g) Operação força tarefa	+ 20 pts
	h) Prejudicar Ação	- 5 pts

Fonte: Elaboração própria (2023).

As pontuações expostas anteriormente influenciam diretamente no Total de pontos obtidos por herói e também ao Total de pontos por equipe. A pontuação por herói é resultante da soma dos pontos obtidos nos itens de atividades primárias, itens secundários e o item que penaliza (vide Fórmula 1).

Legenda: TH = Total Herói, IP = Itens primários; IS = Itens secundários; IN = Itens negativos;

$$TH = \sum IP + \sum IS + \sum IN$$

Equação 1 - Cálculo de Total de Pontos por Herói.

Já o total de pontos obtido pela equipe é resultante da soma das médias obtidas por cada herói (vide Fórmula 2).

Legenda: TE = Total Equipe, TH = Total Herói

$$TE = \sum TH$$

Equação 2 - Cálculo de Total de Pontos por Equipe

Ao finalizar a avaliação o Instrutor deve divulgar a avaliação de desempenho aos heróis. Essa divulgação deve ocorrer de duas formas: expositiva e/ou por e-mail. A divulgação proposta possibilitará um acompanhamento e um direcionamento ao que foi estabelecido à jornada, no intuito de controlar e minimizar desvios nas ações estabelecidas em relação à compreensão e assimilação das etapas definidas, e assim alinhar as informações estabelecidas entre os Representantes do governo e os Heróis, uma vez que permite monitorar a execução das atividades necessárias à aderência do modelo de qualidade almejado [*Dinâmica de Nomeação*].

A ação descrita nessa missão pode ser incorporada à rotina da organização, como uma boa prática para direcionar a equipe em suas atividades e manter os resultados obtidos com certificação.

b) **Qualitativa:** O Instrutor deve intermediar e obter o *feedback* dos envolvidos em relação a “Avaliação do fator Motivacional” em um *Brainstorming* com a utilização de um Roteiro de Satisfação, fundamentado e adaptado da abordagem presente no Modelo ARCS (Atenção, relevância, confiança e satisfação) também conhecido como modelo macro de motivação e desempenho. Esse modelo aborda quatro critérios, os quais englobam os principais fatores que influenciam a motivação. Além disso, deve ser realizada aos heróis ao final de cada missão.

4.4.6 Missão 6 – Avaliar Jornada

Nessa missão os Instrutores de operações devem obter o *feedback* dos envolvidos (heróis e Representantes do governo) quanto à dinâmica de ações estabelecidas ao longo da jornada em relação aos problemas de MPS. O Quadro 4.9 apresenta uma síntese da estrutural dos componentes envolvidos na Missão 6, tais como os elementos de gamificação utilizados, papéis envolvidos e materiais utilizados.

Quadro 4.9 – Síntese da Missão 6.

Elementos de Gamificação	Nenhum elemento de gamificação foi aplicado.
Participantes	Instrutor de Operações (IO) e Vingadores (VG).

Materiais Utilizados	- Relatório de satisfação sobre os problemas de MPS (Apêndice D): artefato que deve ser utilizado para direcionar a coleta de opiniões dos envolvidos diante das estratégias de gamificação utilizadas aos problemas de MPS, ao final da Jornada.
Ações Avaliativas	Não se aplica , pois é uma missão que busca obter feedback dos envolvidos em relação a dinâmica aplicada. (Análise Qualitativa)

Fonte: Elaboração própria (2023).

Portanto, para avaliar as soluções aplicadas aos problemas de MPS será realizada uma análise qualitativa, onde os Instrutores deverão intermediar e obter o *feedback* dos envolvidos em relação as soluções aplicadas aos problemas de MPS em um *Brainstorming*, com a utilização do Roteiro de Satisfação – Problemas de MPS.

Esse roteiro é fundamentado e desenvolvido com questionamentos voltados aos vinte problemas de MPS mapeados e deve ser utilizado com os heróis ao final da jornada. Quanto aos heróis e os representantes do governo, estes devem fornecer *feedback* em relação às estratégias estabelecidas.

Nessa missão houve também um outro *Brainstorming* sobre a Gamificação de maneira geral em uma análise SWOT (*Strengths-Weakness-Opportunities-Threats*). A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para diagnóstico de cenário, pois apresenta à organização uma visão ampla acerca dos seus pontos, sendo eles positivos ou negativos. Para Samonetto (2013), a matriz SWOT busca analisar o cenário da organização com relação aos seus fatores internos (forças, fraquezas) e externos (oportunidades, ameaças), procurando identificar cada um desses pontos para os colaboradores. Neste estudo a matriz SWOT foi utilizada para compreender os principais fatores que afetam nos resultados quanto à aplicação da dinâmica.

Espera-se que a aplicação da dinâmica de gamificação promova a motivação e o comprometimento dos envolvidos nas implementações de MPS, isso levando em consideração o potencial da abordagem da gamificação, no qual os envolvidos são influenciados, engajados e motivados a sempre estarem presentes e participativos, no cenário de recompensa, reconhecimentos e colaboração fornecido aos envolvidos no intuito de alcançar o resultado esperado.

Este pensamento é coadunado por Roglio (2002), que ressalta a importância da participação dos papéis responsáveis pela mudança (instrutores e dos participantes), sem os quais a aprendizagem coletiva é inviável, pois se torna deficiente. O autor evidencia, ainda, que, com o aumento da competitividade, mudanças ou adequações às necessidades da empresa, dos clientes internos e externos em atividades que agregam valor, são fundamentais ao contexto organizacional. Com isso a aprendizagem em equipe passa a ter um papel mais relevante junto à necessidade de adequar os profissionais à nova realidade e qualificá-los na própria organização.

4.5 Revisão da Abordagem Gamificada

Para Deterding e Dixon (2016), a gamificação significa utilizar elementos de *design* de jogos em outros contextos não relacionados a jogos de forma a engajar as pessoas para atingir um objetivo. Assim, neste estudo o contexto de aplicação são as iniciativas de MPS, logo as estratégias propostas na dinâmica consideraram um cenário de jornada de heróis (envolvidos) e foram constantemente revisadas por especialistas com objetivo de alcançar e garantir o propósito esperado da aplicação do elemento no contexto de gamificação.

Os especialistas possuem experiência em melhoria de processo de software, seja como implementador, avaliador e instrutor dos modelos MPS.br, CMMI e MOSE. Eles são atuantes em trabalhos nas linhas de qualidade de software, tecnologia de processo de software, educação em engenharia de software e gamificação.

Os resultados da revisão são apresentados no Quadro 4.10, sendo atribuída para cada solicitação de mudança um ID, uma categoria a qual pertencia a solicitação, o item a ser ajustado, o comentário que justificava o motivo do ajuste e proposta de sugestão. Para as categorias eram consideradas as seguintes características:

- TA (Técnico Alto), indicando que foi encontrado um problema em um item que, se não for alterado, comprometerá as considerações;
- TB (Técnico Baixo), indicando que foi encontrado um problema em um item que seria conveniente alterar;
- E (Editorial), indicando que foi encontrado um erro de português ou que o texto pode ser melhorado;

- Q (Questionamento), indicando que houve dúvidas quanto ao conteúdo das considerações;
- G (Geral), indicando que o comentário é geral em relação às considerações.

Quadro 4. 10 – Resultado da Revisão.

ID	Categoria	Item	Comentário com a Justificativa	Sugestão
1	TA	Tarefas de cada missão	O detalhamento das tarefas constantes em cada missão está apresentado de maneira densa (Texto longo), dificultando o entendimento dos participantes do jogo.	Listar tarefas em cada missão de maneira sintética, negritando no texto as frases que representam as tarefas.
2	TB	Responsáveis por cada tarefa	Não fica claro no texto quem são os responsáveis por cada ação.	Ao listar cada tarefa, definir o nome do responsável.
3	TA	Competências dos participantes.	Não fica claro no texto as competências em termos de conhecimento que cada participante deve ter.	Detalhar nas competências para cada participante o conhecimento necessário para desempenhar tal responsabilidade.
4	TA	Ordem das Tarefas da Missão 1.	Ordem das tarefas da missão 1 que foi definida não permite um entendimento sequenciado dos passos para o alcance da meta da Missão.	Rever no texto a ordem das tarefas para garantir uma sequência lógica de execução da Missão.
5	TB	Formulário de Experiência Herói	Nem todas as perguntas estão como obrigatórias	Incluir obrigatoriedade no preenchimento em todas as perguntas, adicionando, quando for o caso, a opção do respondente incluir textualmente o valor

ID	Categoria	Item	Comentário com a Justificativa	Sugestão
				‘Não se aplica’.
6	TB	Tarefa “Avaliar e pontuar a participação dos heróis”	Tarefa “Avaliar e pontuar a participação dos heróis” ao final de todas as missões está redundante com a execução da Missão 6.	Alterar no texto a tarefa “Avaliar e pontuar a participação dos heróis” para “Preparar o material para avaliar e pontuar a participação dos heróis” em todas as missões.
7	TB	Missão 1	Não há a coleta de e-mail dos participantes.	Incluir no texto e no formulário a coleta de email dos participantes.
8	TB	Missão 6	Não há divulgação da avaliação de desempenho	Incluir no texto uma ação para divulgar o resultado da avaliação de desempenho ao final de cada missão.
9	TA	Missão 2	Foi incluída de maneira errada uma orientação sobre o entendimento dos resultados esperados após a definição das atividades.	Incluir a orientação do entendimento dos resultados antes de definir as atividades.
10	TA	Missão 2	Na atividade de ‘Conceder orientação aos envolvidos’ o foco não é de responsabilidade do IO e sim do VG pois este deve se comprometer em realizar as atividades previamente definidas e o IO apenas orientar na remoção de dúvidas sobre as atividades.	Ajustar o texto conforme definição do problema.
11	TA	Ordem das	Ordem das tarefas	Rever no texto a ordem

ID	Categoria	Item	Comentário com a Justificativa	Sugestão
		Tarefas da Missão 2	da missão 2 que foi definida não permite um entendimento sequenciado dos passos para o alcance da meta da Missão	das tarefas para garantir uma sequência lógica de execução da Missão.
12	TA	Ordem das Tarefas da Missão 3	Ordem das tarefas da missão 3 que foi definida não permite um entendimento sequenciado dos passos para o alcance da meta da Missão.	Rever no texto a ordem das tarefas para garantir uma sequência lógica de execução da Missão.
13	TA	Missão 3	O medidor não inclui a pontuação para quem fornece o treinamento.	Incluir no Texto que o responsável pelo fornecimento do treinamento também deve pontuar no medidor.
14	TB	Missão 4	Na solicitação de ajuda (Operação Força Tarefa) o método não apresenta nenhum <i>feedback</i> ao ser concedida uma joia.	Usar o Sinalizador presente na Missão 3.
15	TA	Missão 4	A tarefa “Criar um quadro/painel com os benefícios” foi definida em uma missão que não possui a finalidade esperada pela tarefa.	Redirecionar essa tarefa para Missão 1 como primeira tarefa.
16	TA	Missão 4	A tarefa “Criar mecanismos de divulgação” foi definida em uma missão que não	Redirecionar essa tarefa para Missão 1 e verificar a melhor posição para ela.

ID	Categoria	Item	Comentário com a Justificativa	Sugestão
			possui a finalidade esperada pela tarefa.	
17	TA	Missão 5	Esta missão possui duas ações distintas sendo executadas separadamente em momentos distintos, o que pode causar dúvidas na execução do jogo.	Gerar a missão 6, chamada de avaliar jornada, separando a ação de avaliar o conjunto das missões a respeito dos problemas de MPS tratados ao longo de cada missão. Renomear a missão 5 para “Avaliar Missão”, tendo como responsabilidade de ser executada ao final de cada missão para avaliar a Satisfação considerando o Modelo ARCS.
18	TB	Missão 5	A descrição das tarefas tratam de avaliação ao final de cada missão e ao final da jornada, o que pode causar falta de entendimento dos jogadores.	Descrever as tarefas da missão 5 somente relacionadas a avaliação de cada missão.
19	TB	Roteiros de Satisfação	O documento apresenta em único arquivo dois tipos de avaliações a serem realizadas em momento distintos, o que pode causar falta de entendimento dos jogadores	Separar as avaliações em dois distintos roteiros: Roteiro de satisfação considerando o Modelo ARCS, a ser usado na missão 5; Roteiro de satisfação sobre os problemas de MPS, a ser usado missão 6.
20	TB	Mapa do Jogo	O mapa não contempla a missão 6 e nem a sequência entre as missões.	Ajustar o mapa, incluindo a missão 6 e a sequência entre as missões.

ID	Categoria	Item	Comentário com a Justificativa	Sugestão
21	TA	Operação Interestelar	Tabela de Regras das Joias não contempla a associação entre complexidades	Ajustar a tabela incluindo a associação de uma media + duas baixas

Fonte: Elaboração própria (2023).

Ressalta-se que todos os ajustes solicitados pelos especialistas foram implementados pela autora deste estudo, o que possibilitou a criação da dinâmica abordada.

5 VALIDAÇÃO DA ABORDAGEM

Neste capítulo são apresentadas as etapas realizadas na aplicação da dinâmica proposta dos elementos da gamificação no contexto de MPS em Relato de Experiência, assim como as análises dos dados coletados, considerando o *Framework* de avaliação da gamificação e a percepção dos participantes envolvidos na dinâmica.

5.1 Estratégia de Aplicação da Gamificação

Esta seção apresenta a descrição do Relato de Experiência com a aplicação das dinâmicas de gamificação, considerando as fases de planejamento, execução e avaliação.

5.1.1 Planejamento

A dinâmica de MPS foi realizada no Laboratório do grupo SPIDER (<https://spider.ufpa.br>) pertencente a Universidade Federal do Pará UFPA. O grupo é formado por professores/pesquisadores brasileiros da UFPA (Universidade Federal do Pará), UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), UFLA (Universidade Federal de Lavras) e UNIFAP (Universidade Federal do Amapá), estudantes / pesquisadores de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação e de graduação da Faculdade de Computação da UFPA, que atuam na linha de pesquisa de Engenharia de Software e Educação. Deste grupo participaram da dinâmica 7 colaboradores em formação de pós-graduação. Essa quantidade de colaboradores fundamenta o grupo como um perfil de pequeno porte, que, segundo Rouiller (2017), é comumente representado quando possui de 2 a 25 colaboradores e representam empreendimentos (comerciais e acadêmicos) que normalmente, mas não restrito, se encontram em estágios iniciais do negócio e de aprendizagem, demandando urgência para a sua própria sobrevivência.

Apesar do grupo existir a mais de 10 anos, é possível identificar vários problemas que ocorrem no dia-a-dia, entre eles podemos destacar os seguintes: a) Desgastes com clientes por ausência de acordos claros em relação aos bens e serviços que são fornecidos; b) Perda de clientes; c) Dificuldades na compreensão do mercado (ou segmento) em que

atua; d) Falta de clareza em relação aos bens e serviços que são fornecidos pela unidade de negócio (tanto internamente quanto em relação ao mercado e/ou demandante); e) Clientes insatisfeitos por falta de cumprimento (ou não clareza) dos acordos; f) Falta da percepção de quais bens e/ou produtos não devem mais estar no portfólio da unidade de negócio; g) Falta de comunicação com o público-alvo; h) Marketing ineficiente; i) Desconhecimento da disponibilidade de atendimento da unidade de negócio; j) Falta de preparação para tratar incidentes que ocorrem, incluindo a falta de tratamento de incidentes recorrentes. Assim, a resolução dos problemas vivenciados no laboratório são apoiados a partir da implementação da dimensão de Cliente e Mercado pertencente ao MOSE *Competence*.

Como mencionado no Capítulo 2, o MOSE é composto de cinco dimensões de competências: Sociedade e Sustentabilidade, Talento Humano, Qualidade, Cliente e Mercado e Inovação, no entanto os problemas vivenciados no laboratório SPIDER possuem apoio à resolução na dimensão de competência de Cliente e Mercado (CM), visto que a dimensão aborda temas relacionados à estruturação do empreendimento para poder atender de forma satisfatória seus clientes internos ou externos, a análise constante do mercado (e/ou ambiente) e o impacto dos bens e serviços gerados nele. Ressalta-se também que um empreendimento deve ter como foco a geração de valor para si próprio e para seus clientes (ROUILLER, 2017).

Nesse contexto, destacou-se a necessidade inicial em tratar os problemas descritos anteriormente já que estes são recorrentes na rotina da equipe no Laboratório, sendo o tratamento desses problemas algo que o próprio MOSE aponta como substancial para uma organização que está iniciando ou já possui alguns anos de atuação no mercado, pois ajuda a manter-se competitiva e inovadora, nos seus serviços oferecidos e/ou bens produzidos. Diante do exposto, o Relato de Experiência realizou a implementação da dimensão de competência de CM, no contexto do SPIDER, considerando os resultados esperados nos objetivos de Competência de uma unidade de negócio de pequeno porte, CM.1 ao CM.4.

A implementação da dimensão de CM teve por finalidade fornecer ao Laboratório SPIDER o alcance de melhorias em seu processo, em relação à qualidade nos bens e/ou serviços prestados, com o tratamento ou redução dos problemas que ocorrem, já que o foco principal dessa dimensão é a relação entre a unidade de negócio e seus clientes

(internos ou externos ao empreendimento) e com o mercado no qual está inserida (seja público ou privado), fatores importantes para organizações que almejam ser competitivas e ajudam a sobreviver à instabilidade no mercado.

Ressalta-se que as estratégias estruturadas na dinâmica não foram desenvolvidas para serem aplicadas a um modelo de melhoria em específico, pois o objetivo da dinâmica de gamificação é justamente ser aplicável a qualquer modelo, com o favorecimento de uma dinâmica substantiva às organizações. Assim, no Relato de Experiência foi implementado o MOSE ao contexto do Laboratório SPIDER.

Para avaliar os resultados da dinâmica de gamificação ao tratamento dos problemas de MPS foi utilizado o *Framework* para avaliação de gamificação de Monteiro, Oliveira e Souza (2021). Nesta etapa foram necessárias mapear informações que são importantes para o *Framework* de avaliação, tais como: a) Contextualização da gamificação, que é a definição da abordagem gamificada (com sua dinâmica, elementos do jogo, regras e emoções) do contexto em que a abordagem é aplicada; b) Contextualização da Avaliação, que é a definição dos atores da abordagem gamificada (participantes) e o contexto em que a avaliação é realizada (método de investigação científica, duração, critérios e questões de avaliação); c) Definição de Métodos, que é a definição de métodos de coleta de dados (Métricas, Indicadores e instrumentos de coleta e análise de dados); d) Sumarização dos resultados, que é a coleta de dados e extração de informações a serem analisadas (descrição e duração; amostras - demografia e tamanho); e) Análise de Resultados, que é a análise de dados (resultados para questões de avaliação e descobertas).

5.1.2 Execução

Inicialmente, houve uma análise no contexto do Laboratório SPIDER com o intuito de verificar e delimitar o escopo e a problemática vivenciada no ambiente. Neste contexto foram observados problemas que são tratados na dimensão de Cliente e Mercado do modelo de melhoria MOSE para organizações de pequeno porte, conforme justificativas expostas na seção 5.1.1, para a aplicação da dinâmica de MPS.

Posteriormente, foi enviado o convite aos participantes, contendo as informações e a finalidade do trabalho. Diante do aceite, houve uma coleta inicial do perfil do participante,

sendo coletadas informações sobre a formação, linha de pesquisa, atividade profissional atual e o tempo de experiência em engenharia de software.

Por conseguinte, foram agendados encontros com o grupo, com o uso do Google Agenda (ferramenta utilizada para gerenciar as datas e horários dos encontros necessários a execução das missões durante a jornada de Gamificação), todas as quintas-feiras, no horário de 15:00h às 18:00h, no período de 24/06/2021 a 29/07/2021, totalizando seis reuniões, as quais foram realizadas via Google Meet (ferramenta selecionada para a realização dos encontros necessários à execução das missões propostas no cenário de gamificação). É importante ressaltar que a quantidade de encontros foi direcionada à implementação de uma dimensão de competência do MOSE, relacionado a Cliente e Mercado.

Quanto aos materiais necessários para executar os procedimentos de cada missão, foram disponibilizados como materiais ou como atividades aos participantes no Google Classroom (ferramenta utilizada para centralizar e gerenciar materiais, entregáveis durante execução da dinâmica). Ressalta-se que as dinâmicas foram construídas, inicialmente, para o contexto de aplicação presencial, logo precisaram ser adaptadas para o uso remoto com a utilização de ferramentas que atendessem a nova realidade para essa primeira aplicação, devido às restrições impostas nas organizações diante da pandemia do COVID-19.

Então, no dia 24/06/2021 ocorreu a execução 1 da dinâmica, na qual foram aplicados os procedimentos pertencentes à “Missão 1”. Nesta ocasião, os procedimentos referentes à exposição interna foram adaptados para apresentações síncronas no Google Meet e em materiais disponíveis no Google Classroom referentes: aos benefícios e as vantagens em ter um modelo de MPS adotado na organização (Adaptação realizada para considerar o Painel *in loco*); às informações relacionadas ao conhecimento institucional; aos objetivos estratégicos da organização em relação ao modelo de melhoria; e às regras e diretrizes do jogo aos envolvidos.

As informações expostas aos envolvidos tiveram o intuito de conscientizar sobre a importância de adoção do modelo, gerar o comprometimento nos procedimentos necessários para alcançar os resultados esperados pela melhoria, bem como obter sugestões de estratégias de marketing digital para alcançar o público externo, e também

opiniões em relação ao que será desenvolvido. Essas sugestões foram coletadas como uma atividade no Google Classroom, com uso do Cartão de Contribuição.

Na execução da “Missão 1” os participantes tiveram que desenvolver as atividades criadas no Google Classroom de atribuir a outro colaborador um perfil-herói (Cartão de Personalização), e fornecer informações em relação ao seu grau de experiência prévia (Formulário Web-Experiência Herói). A todas essas atividades foram atribuídas uma pontuação e um tempo estipulado para a entrega antes da execução da próxima missão.

Ao final, a sala criada para gerenciar a dinâmica de MPS (Google Classroom) foi consultada para verificar as entregas realizadas na “Missão 1” pelos participantes. Além disso, houve também a coleta de informações relacionadas à presença e sugestão anotadas pelo Juiz, as quais contribuíram para o preenchimento das pontuações na planilha de desempenho (Google Planilha, ferramenta utilizada para disponibilizar aos envolvidos a pontuação obtida nas ações realizadas nas missões). Os resultados obtidos na “Missão 1” foram apresentados aos envolvidos na “Missão 5”.

Conforme o mapa de processos secretos, ao final de cada missão é necessário realizar a “Missão 5” (vide Capítulo 4). Assim, no dia 01/07/2021, inicialmente, ocorreu a “Missão 5” com a apresentação das informações do desempenho obtido pelos heróis na “Missão 1”, coletadas na Planilha de Desempenho e, posteriormente, foi obtido o *feedback* dos envolvidos quanto à dinâmica de ações estabelecidas na “Missão 1”, considerando o Modelo ARCS (*Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction*) de Keller (2002), visto que as quatro categorias presentes no modelo representam as condições necessárias para uma pessoa estar motivada, ou seja, cada uma representa um aspecto da motivação.

Posteriormente, ocorreu a execução da “Missão 2”, sendo repassadas, inicialmente, as instruções dos procedimentos que ocorreriam nessa missão, por conseguinte foram apresentados de forma síncronas no Google Meet e em materiais disponíveis no Google Classroom: os dados sumarizados de experiência dos envolvidos obtidos no Formulário Web; a trilha de aprendizagem que vão seguir na missão de treinamento; e o Perfil-Herói de cada participante resultante do Cartão de Personalização. Ainda nesse primeiro momento, ocorreu a leitura das sugestões propostas pelo envolvidos no Cartão de Contribuição, sendo essas sugestões analisadas e selecionadas junto aos envolvidos em um *brainstorm*.

Posteriormente, ainda na “Missão 2”, ocorreu a apresentação dos resultados esperados da implementação do modelo de melhoria MOSE e houve também um tempo dedicado a conceder orientações para a remoção de dúvidas. Após a apresentação do MOSE, foi solicitada aos envolvidos uma definição prévia de atividades na ferramenta Trello, no formato de *ticket*, de possíveis atividades que, conforme conhecimento obtido da apresentação, possibilitassem alcançar os objetivos esperados pelo modelo para a dimensão de Cliente e Mercado, bem como apontar uma possível prioridade ao *ticket* (Alta, Média ou Baixa). Ressalta-se que essa missão não foi totalmente desenvolvida neste segundo dia de execução, pois a definição total das atividades ocorreu somente com a conclusão do treinamento fornecido aos envolvidos na “Missão 3”.

No terceiro dia de execução (08.07.2021) iniciou-se a “Missão 3”, sendo repassadas, inicialmente, as instruções dos procedimentos que ocorreriam nessa missão. Em seguida ocorreu a apresentação da Trilha de aprendizagem (Trilha de Ações) com as orientações do contexto que seria tratado no treinamento. O treinamento foi então conduzido pelo Coordenador do Projeto SPIDER, o qual tem ampla experiência nos temas abordados no treinamento relacionados às práticas da dimensão de CM, Processos e Ferramentas.

Aos colaboradores do laboratório que participaram do treinamento foi atribuída uma pontuação na Planilha de desempenho. Outra forma estabelecida aos envolvidos para pontuar nessa missão foi o *feedback* ao final das ações de treinamento no Sinalizador. É importante mencionar que o sinalizador foi adaptado na estrutura remota à ser realizado na ferramenta *Padlet* (ferramenta utilizada para obter *feedback* dos envolvidos a partir de ações desenvolvidas na dinâmica de MPS).

Com a conclusão da missão de treinamento foi possível finalizar as etapas que restavam para concluir a “Missão 2”, assim os participantes finalizaram a definição das atividades no *Trello*, identificando em cada *ticket* criado o objetivo de CM que estava atendendo e, posteriormente, definiram as prioridades para cada atividade. Ao final, cada colaborador teve que incluir-se em algum(uns) *ticket*(s) para desenvolvê-lo(s) na próxima missão, assumindo assim a responsabilidade naquela atividade. Nessa missão, tanto a etapa de criação como a de definição das prioridades das atividades eram formas de fornecer pontos aos envolvidos na planilha de desempenho.

O conhecimento adquirido no treinamento pode ser acompanhado no momento da criação das atividades na ferramenta, pois foi possível verificar a aplicação do que foi

repassado no treinamento, no caso em teoria para aplicação prática. Esse progresso no treinamento foi avaliado no Medidor de nível de poder (artefato que possui a capacidade de medir o nível de poder de cada herói de acordo com ações realizadas na missão).

Com a conclusão da Missão foi possível preparar o material para desenvolver a Missão 5. Assim, no dia 15/07/2021 foi realizada, inicialmente, a “Missão 5” com o fornecimento do desempenho obtido pelos heróis na “Missão 2” e na “Missão 3” com a apresentação das informações coletadas na Planilha de Desempenho (Google Planilha).

Em seguida iniciou-se a “Missão 4”, sendo apresentadas, inicialmente, as instruções dos procedimentos que ocorreriam na missão. Nessa missão os envolvidos desenvolveram os *tickets* com as atividades que foram acordadas na “Missão 2” e, durante o desenvolvimento dos *tickets*, tiveram acesso às operações especiais que faziam parte dessa missão. Essa missão exigiu mais tempo para ser desenvolvida, pois ocorreu alteração no tempo que foi planejado que era apenas um, para dois dias, 15/07/2021 e 22/07/2021.

Na “Missão 4” os participantes usaram a Manopla do Infinito (artefato em formato de luva) para coletar as joias do infinito, de acordo com as regras e entregas das atividades presentes no *Trello*. No contexto remoto, as luvas foram disponibilizadas aos envolvidos em uma página web criada na ferramenta do Google Sites sem nenhuma joia, e quando iam realizando as entregas as joias eram inseridas nas luvas no site. Os colaboradores que sentiram dificuldades em alguma atividade puderam solicitar ajuda durante as reuniões realizados no Google Meet por bate-papo de texto (Chat), voz ou vídeo, ou no Classroom em “Anuncie algo para turma”. Aos participantes que ajudassem havia a entrega de joia para compor a Luva, porém a entrega estava condicionada ao *feedback* da ajuda realizada no Sinalizador (artefato utilizado pelos heróis para avaliar as ações que são realizadas em seus treinamentos e ajudas, ou seja, possibilita um *feedback* das ações realizadas) na ferramenta *Padlet*, pois somente com o *feedback* positivo haveria a concessão da joia ao colaborador que forneceu a ajuda. Aos colaboradores que validaram os *tickets* concluídos também foram fornecidas joias.

Em relação ao reconhecimento das atividades desempenhadas, foi criada uma atividade no Google Classroom aos envolvidos para atribuir a outro colaborador o Cartão de Reconhecimento por seu desempenho nas atividades. Às atividades desenvolvidas

nessa missão foram estipuladas um tempo para a entrega antes da execução da próxima missão.

O último dia de execução (29/07/2021) foi dedicado, inicialmente, às etapas de reconhecimento e recompensas de desempenho aos envolvidos na dinâmica pertencentes à “Missão 4”. Os cartões de reconhecimento foram disponibilizados aos envolvidos em uma página web na ferramenta do Google sites e a lista de recompensas (Escudo Cósmico) dispostas no App-Sorteos.com (é um aplicativo online e gratuito para fazer sorteios aleatórios de forma fácil e divertida). As recompensas ocorreram de acordo com o desempenho obtido pelos heróis na “Missão 4” com a apresentação das informações coletadas na Planilha de Desempenho (Google Planilha) expostas na “Missão 5”.

E para finalizar, ocorreu a “Missão 6” com a realização de um *brainstorming*, considerando soluções aplicadas aos problemas de MPS para obter *feedback* dos envolvidos. Também foi realizada uma análise SWOT para obter uma visão clara e objetiva sobre quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em relação as estratégias estabelecidas na dinâmica de MPS aos envolvidos no contexto organizacional.

5.1.3 Avaliação

Após a conclusão da dinâmica de MPS foram levantadas as informações necessárias para realizar a avaliação dos resultados, a partir do uso do *Framework* para avaliação de gamificação de Monteiro, Oliveira e Souza (2021). Para a avaliação foram necessários definir os critérios de avaliação, questões, indicadores e métricas. Os critérios de avaliação definidos foram: C01) Desempenho, com foco em participar produtivamente das atividades propostas ao longo da dinâmica, realizando as entregas necessárias de forma eficiente; C02) Satisfação, para ter suas expectativas atendidas nas atividades; C03) Conscientização, estar ciente das responsabilidades e consequências das ações tomadas; C04) Engajamento, participar de maneira colaborativa e proativa nas atividades propostas, sempre envolvido e comprometido com as entregas necessárias; C05) Participação, estar presente e participar eficientemente das atividades propostas; C06) Entendimento, compreender efetivamente as instruções fornecidas durante a implementação da melhoria; e C07) Envolvimento Positivo, participar e se empenhar nas atividades propostas, atuando com presteza, colaboração e reconhecimento do trabalho desenvolvido das pessoas que pertencem ao grupo.

Portanto, considerando os elementos e as estratégias gamificadas desenvolvidas para os vinte problemas de MPS, e os critérios expostos anteriormente, foram elaboradas 72 questões, sendo que para cada problema de MPS poderia haver uma ou mais questões para investigar. Para responder a essas questões, foram elaborados 43 indicadores, relacionados a 9 métricas. As questões, os indicadores, e as métricas relacionados à análise dos elementos de gamificação aos problemas de MPS estão disponíveis no “Apêndice E”. As respostas desses questionamentos ajudam a solucionar a questão principal do estudo “*A abordagem gamificada auxiliou na resolução dos problemas ou dificuldades na implementação de MPS?*”.

As informações coletadas na dinâmica foram documentadas em procedimentos de coleta e análise de dados, onde foram definidos os instrumentos de coleta de dados (Planilha de desempenho, Vídeo das reuniões, roteiro de satisfação e Análise SWOT) e procedimentos de análise de dados quantitativos (dados objetivos) e qualitativos (dados subjetivos) para responder as questões de avaliação.

5.2 Análise dos Dados

Nesta seção são apresentados os dados obtidos a partir do uso do *Framework* de Avaliação da gamificação e na avaliação obtida da Percepção dos Participantes.

5.2.1 Framework de Avaliação da gamificação

Nesta seção são apresentados os dados obtidos a partir do uso do *framework* de Avaliação da gamificação (Apêndice E) em relação a dinâmica de MPS aplicado no Relato de Experiência do Laboratório SPIDER. A análise será realizada a partir de cada problema de MPS.

5.2.1.1 Análise do problema ‘Mudança de Cultura na Organização’

Para o problema de “Mudança de Cultura na Organização” foram elaboradas 12 (doze) questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise os sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

No primeiro questionamento (Q01 - *A abordagem gamificada promoveu participação conjunta dos colaboradores nas atividades quanto a análises e definições*

de estratégias de resolução de problemas MPS no contexto estudado?), buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)** e **Participação (C05)** na aplicação do elemento '*Construção a partir do zero*', sendo considerados tantos os dados quantitativos quanto qualitativos para a obtenção do resultado.

Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C01 e C05 foram obtidas:

- Durante a Missão 2, todos os participantes atuaram de forma conjuntamente nas atividades de análise e definições de estratégias para a implementação do modelo de melhoria almejado, o que favoreceu um desempenho positivo no desenvolvimento dessa demanda. Isso é evidenciado nas pontuações obtidas, pois os sete participantes alcançaram o valor esperado na atividade de +30 pontos;
- Foi observado nos momentos desenvolvidos na dinâmica que todos os participantes conseguiram desenvolver as atividades de análises e definições de forma conjunta, interagindo para estruturar um backlog de atividades que consideraram necessárias para alcançar os resultados de melhoria.

Assim, a análise realizada para o elemento '*Construção a partir do zero*' mostra que os participantes conseguiram trabalhar de forma conjunta, colaborando na estruturação das atividades de análises e definições de estratégias que foram estabelecidas e adotadas na dinâmica. A participação no processo de estruturação evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento '*Construção a partir do zero*'.

Nos resultados da aplicação do elemento '*Narrativa*' foram analisados três questionamentos (*Q02- A abordagem gamificada favoreceu o entendimento dos colaboradores sobre as mudanças necessárias no contexto estudado?*; *Q03- Os colaboradores identificaram mudanças necessárias no contexto estudado?*; e *Q04- Os colaboradores realizaram as mudanças necessárias no contexto estudado?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)**, **Participação (C05)** e **Engajamento (C04)**, sendo considerados apenas dados quantitativos para obtenção do resultado. Ressalta-se que houve uma análise de dados em cada questão, pois o resultado da aplicação, do elemento ao problema, corresponde a análise conjunta dos resultados desses questionamentos. Essa fundamentação estende-se aos demais elementos que tiveram mais de um questionamento analisado. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C01, C05 e C04 foram obtidas:

- Os participantes conseguiram desempenhar as atividades necessárias ao longo da dinâmica: na Missão 1 os participantes conseguiram obter valores na faixa de 95 a 100 pontos; na Missão 2 os participantes conseguiram obter valores na faixa de 81 a 97 pontos; na Missão 3 alcançaram 90 pontos; na Missão 4 conseguiram obter valores na faixa de 150 a 220 pontos. Ressalta-se que há um valor máximo estabelecido apenas nas missões 1, 2 e 3 equivalentes a 100 pontos, pois na Missão 4 não tem um limite para a quantidade máxima de atividades que o participante desenvolver, pois depende da demanda estabelecida na lista de ações de melhorias da organização. Portanto, mesmo havendo oscilações nos valores das pontuações dos participantes, ressalta-se que nenhum participante ficou sem realizar atividades nas missões, logo, a realização das entregas pressupõe que houve o entendimento dos colaboradores sobre as mudanças necessárias para alcançar os resultados de melhoria.
- Durante o desenvolvimento das missões a maioria dos participantes conseguiu apontar possíveis mudanças para melhorar os procedimentos adotados ao longo da dinâmica: na Missão 1 todos os participantes forneceram sugestões, logo, pontuaram na missão; na Missão 2 apenas o participante (H02) ficou sem pontuar, pois não forneceu sugestão; na Missão 3 não houve sugestões, por ser uma missão voltada ao treinamento da equipe com orientação do representante da Alta Gestão o qual possui mais de 20 anos de experiência em melhoria de processo de software concedendo treinamentos e consultoria; na Missão 4 houve poucas sugestões, as quais podem ser justificadas por se uma rodada mais prática e de grande interação em seu desenvolvimento.
- Os resultados analisados envolvem as operações necessárias para alcançar os resultados no contexto da melhoria presentes na Missão 4, na qual todos os participantes (H01, H02, H03, H04, H05, H06 e H07) conseguiu desempenhar as atividades presentes na Missão 4, obtendo respectivamente 210, 150, 210, 210, 190, 160 e 160 pontos (Total de pontos por Operação). As oscilações nos valores das pontuações dos participantes ocorreram, pois, alguns executaram atividades que possuíam um valor menor ou maior em relação as demais. As pontuações apresentadas mostram que os participantes não deixaram de realizar as demandas pertencentes ao backlog de atividades, ou seja, mantiveram-se engajados no

cumprimento das mudanças necessárias que foram estabelecidas nas operações da missão.

Assim, das análises realizadas nos resultados do elemento ‘Narrativa’ mostram que os participantes conseguiram identificar e realizar as mudanças necessárias no contexto, isso demonstra que houve o desenvolvimento das demandas de melhoria, sendo este desenvolvimento proporcionado por orientações e momentos de incentivos dispostos no cenário da dinâmica, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Narrativa’.

Quanto a aplicação do elemento ‘*Tutoria*’, foram analisados dois questionamentos (*Q05- Os colaboradores entenderam e participaram das orientações referentes à trilha de ações dos heróis?*; e *Q06- Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Participação (C05)**, **Entendimento (C06)** e **Satisfação (C02)**, sendo considerados dados quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C05, C06 e C02 foram obtidas:

- Os resultados analisados pertencem a Missão 3, na qual todos os participantes estiveram presentes, atuando de forma participativa nos momentos dedicados às orientações que constam na trilha de ações, a participação favoreceu a pontuação esperada para essa atividade equivalente a +30 pontos.
- Durante o desenvolvimento das missões foi observado que os participantes desenvolveram as atividades necessárias para alcançar os resultados de melhoria, o que demonstra o entendimento das orientações presentes na trilha de ações, pois foi aplicado o conhecimento adquirido no treinamento (Missão 3) nos momentos práticos de outras missões, monitorados no Medidor de poder.
- Na atividade de sinalizar a satisfação ao treinamento, realizado na Missão 3, apenas o participante (H06) não pontuou nesta medida, todos demais desenvolveram e sinalizaram positivamente as ações do treinamento, obtendo assim, a pontuação concedida para essa atividade de +30 pontos.
- Os participantes forneceram feedback positivo sobre o treinamento repassado, isso foi evidenciado com os resultados coletados no Roteiro de satisfação, onde alguns relataram que o treinamento é algo essencial para o entendimento do contexto de melhoria, outros ressaltaram a importância em ter uma pessoa para

instruir com um alto nível de experiência no contexto de MPS, pois facilita ainda mais o entendimento quanto aos conhecimentos necessários para a implementação do modelo.

As análises realizadas nos resultados do elemento ‘Tutoria’, mostram que os participantes entenderam as orientações fornecidas na trilha de ações e a importância em participar das ações de treinamento, uma vez que estiveram presente e concederam feedback positivo dessas ações. Esse resultado evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’ visto que o conhecimento obtido, nos momentos de orientações, contribuiu aos participantes no desenvolvimento das demandas de melhorias estabelecidas.

Quanto à aplicação do elemento ‘*Almoço Grátis*’, foram analisados dois questionamentos (*Q07- A abordagem gamificada engajou os colaboradores no cumprimento de atividades no contexto estudado?; e Q08- Os colaboradores ficaram satisfeitos com a abordagem gamificada usada?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)**, **Engajamento (C04)** e **Satisfação (C02)**, sendo considerados dados quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C01, C04 e C02 foram obtidas:

- As pontuações obtidas, na Missão 4, pelos participantes (H01, H02, H03, H04, H05, H06 e H07), respectivamente 210, 150, 210, 210, 190, 160 e 160 pontos (Total de pontos por Operação), mostra que estes mantiveram-se engajados no cumprimento do que era esperado nas operações presentes na Missão 4, uma vez que conseguiram desempenhar as atividades, pois não deixaram de realizar as demandas pertencentes ao backlog de atividades necessárias para alcançar os resultados no contexto da melhoria.
- Conforme informações obtidas na Análise SWOT, os participantes relataram estar satisfeitos com a dinâmica proposta, destacando dificuldades de entendimento no início da dinâmica (Missão 1), mas que ao decorrer da aplicação foram esclarecidas. Os participantes evidenciaram também que o uso da gamificação no contexto de heróis no cenário de MPS estimula a participação das pessoas.

Das análises realizadas nos resultados do elemento ‘Almoço Grátis’, mostram que os participantes cumpriram com as demandas do modelo de melhoria, desenvolvendo as atividades necessárias, as quais estavam presentes na lista de atividades, almejando o

reconhecimento e/ou recompensa proporcionados pela abordagem gamificada, e ainda concederam feedback positivo a essa estratégia. A busca dos participantes pelo reconhecimento e/ou recompensa resultantes do cumprimento de atividades evidencia a aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Almoço Grátis’.

Quanto a aplicação do elemento ‘*Efeito rockstar*’, apenas um questionamento (*Q09- Os colaboradores reconheceram a qualidade do trabalho dos seus colegas durante a realização das atividades?*) foi analisado, considerando a análise do critério de **Envolvimento Positivo (C07)** em dados quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre o critério C07 foram obtidas:

- Ao final da Missão 4 os participantes reconheceram o trabalho desenvolvido por seus colegas e também tiveram reconhecimento do trabalho realizado, esse reconhecimento é evidenciado nos Cartões de Reconhecimento entregues. Nessa dinâmica todos os participantes receberam cartões, porém o participante que mais recebeu foi o (H04) com o total de 5 cartões e os que receberam a menor quantidade foram os participantes (H02) e (H06) com apenas 1 cartão.
- Foi observado que na aplicação da dinâmica de reconhecimento houve o envolvimento positivo entre os participantes, pois forneceram feedback quanto a qualidade do trabalho desenvolvido por seus colegas, fortalecendo a valorização e conseqüentemente o engajamento no trabalho desempenhado pela equipe, uma vez todos os participantes tiveram seu trabalho reconhecido, sendo elogiados pelo que desempenharam.

Na análise realizada os resultados do elemento ‘Efeito rockstar’, mostram que houve reconhecimento do trabalho desenvolvido entre participantes, isso foi simbolizado nas entregas de Cartões com feedback positivo em relação ao trabalho desempenhado. O reconhecimento gerado evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Efeito rockstar’.

Quanto a aplicação do elemento ‘*Escolha Brilhante*’, foram analisados dois questionamentos (*Q10- Os colaboradores trabalharam em conjunto no desenvolvimento das atividades?; e Q11- O trabalho em conjunto possibilitou o desenvolvimento das atividades?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)**, **Participação (C05)** e **Envolvimento Positivo (C07)**, sendo considerados dados

quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C01, C05 e C07 foram obtidas:

- Na Missão 4, os participantes que solicitaram a ajuda de outro participante, (H02), (H03) e (H07), conseguiram trabalhar em conjunto e desempenhar suas demandas, sendo que os participantes que forneceram a ajuda receberam +20 pontos pelo auxílio prestado: (H03) prestou um auxílio recebeu +20 pontos; (H07) prestou dois auxílios obteve + 40 pontos.
- Foi observado na Missão 4 que os participantes (H02), (H03) e (H07) conseguiram, com o auxílio prestado por outro participante, desenvolver suas atividades, uma vez que forneceram feedback satisfatório da ajuda, logo, houve um envolvimento positivo entre os membros da equipe.

Das análises realizadas nos resultados do elemento ‘Escolha Brilhante’ mostram que os participantes que solicitaram a ajuda de outro participante, conseguiram trabalhar em conjunto e desempenhar suas demandas, fornecendo feedback satisfatório da ajuda prestada. A estratégia possibilitou aos envolvidos um recurso para continuar desempenhando o que era necessário para alcançar os objetivos esperados em momentos de dificuldades, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Escolha brilhante’.

Para a aplicação do elemento ‘*Dinâmica de nomeação*’, apenas um questionamento foi analisado (*Q12- Houve melhoria no desempenho dos participantes quanto ao desenvolvimento das atividades presentes na dinâmica por meio do feedback do desempenho?*) com a análise nos critérios de **Desempenho (C01)**, **Consciência (C03)** e **Participação (C05)** em dados quantitativos. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C01, C03 e C05 foram obtidas:

- Alguns participantes tiveram oscilação em seu desempenho nas rodadas, uns conseguiram aumentar sua pontuação, outros reduziram: na Missão 1 os participantes conseguiram obter valores na faixa de 95 a 100 pontos; na Missão 2 os participantes conseguiram obter valores na faixa de 81 a 97 pontos; na Missão 3 alcançaram 90 pontos; na Missão 4 conseguiram obter valores na faixa de 150 a 220 pontos. Contudo é perceptível que a maioria dos participantes se conscientizou em melhorar seu desempenho nas atividades e conseqüentemente ajudou a equipe a cumprir com as entregas necessárias.

Nos resultados da análise para o elemento ‘Dinâmica de nomeação, é perceptível que quando se evidenciou a pontuação aos participantes, os que estavam com pontuações menores tiveram um estímulo para melhorar o desempenho obtido nas missões, visto que a maioria se conscientizou e desempenhou as atividades para ajudar a equipe, cumprindo com as entregas necessárias, o que demonstra a aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Dinâmica de nomeação’, pois prover informações do desempenho fez com que eles procedessem de forma a melhorar sua atuação nas missões.

5.2.1.2 *Análise do problema ‘Falta de Conhecimento em Engenharia de Software’*

Para o problema de “Falta de Conhecimento em Engenharia de Software” foram elaboradas quatro questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise cinco dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento ‘Tutoria’, foram analisados dois questionamentos (*Q13- Os colaboradores entenderam e participaram das orientações referentes à tutoria de engenharia de software?; e Q14- Os colaboradores ficaram satisfeitos com as orientações de engenharia de software passadas?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Satisfação (C02)**, **Participação (C05)**, e **Entendimento (C06)**, sendo considerados dados quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q05 e Q06), fundamentam-se como dados para os questionamentos (Q13 e Q14), uma vez que a tutoria em Engenharia de Software estava inserida na Trilha de ação.

Portanto, as análises realizadas nos resultados do elemento ‘Tutoria’ demonstram que os participantes entenderam as orientações e a importância em participar das ações de treinamentos, uma vez que estiveram presente e concederam feedback positivo dessas ações. Nessas ações foram fornecidos os conhecimentos necessários para desenvolver as atividades para alcançar os resultados da melhoria. A atuação dos participantes evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’ visto que o conhecimento obtido, nos momentos de orientações, foi aplicado pelos participantes no desenvolvimento das demandas de melhorias estabelecidas.

Para a aplicação do elemento '**Barras de progresso**', apenas um questionamento foi analisado (*Q15- A tutoria de engenharia de software auxiliou na correta realização das atividades no contexto estudado? Se não, por que?*) com a análise nos critérios de **Desempenho (C01)**, **Participação (C05)** e **Entendimento (C06)** em dados quantitativos. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C01, C05 e C06 foram obtidas:

- A realização e os resultados obtidos nas atividades necessárias ao contexto da melhoria, mostra que houve o entendimento dos colaboradores sobre os conhecimentos necessários para desempenhar as atividades e alcançar os resultados de melhoria. Sendo disponibilizada aos participantes a Planilha de desempenho, com as informações dos tipos de atividades e pontuações obtidas. Atividades necessitavam da aplicação dos conhecimentos adquiridos no treinamento para o seu desenvolvimento, e todos os participantes pontuaram nessa missão (Missão 4): participantes (H01, H02, H03, H04, H05, H06 e H07) e suas respectivas pontuações, 220, 160, 240, 220, 205, 170 e 215 pontos (Total Pontos Herói).

Os resultados da análise desse elemento mostram que os participantes conseguiram acompanhar o progresso do nível de conhecimento adquirido no treinamento, pois nos momentos práticos foram medidos e fornecidos aos participantes o feedback da aplicação dos conhecimentos adquiridos, a partir do cumprimento das atividades estabelecidas nas missões. Essa estratégia de medir e fornecer o acompanhamento do desempenho evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento 'Barras de progresso'.

Quanto a aplicação do elemento '**Escolha brilhante**', apenas um questionamento (*Q16- A abordagem gamificada instigou a ajuda entre os colaboradores na resolução de atividades no contexto estudado em situações de dúvidas, falta de conhecimento ou perícia?*) foi analisado, considerando a análise dos critérios de **Desempenho (C01)**, **Participação (C05)** e **Envolvimento positivo (C07)** em dados quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q10 e Q11), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q16), visto que tratam de situações em que o participante sentir dificuldade para entender ou desempenhar as atividades que lhes foram atribuídas na dinâmica em relação ao modelo, as ferramentas utilizadas, falta de

conhecimento em engenharia de software ou até mesmo devido à falta de conhecimento técnico necessário.

Os resultados desse elemento evidenciam que os participantes que solicitaram a ajuda de outro participante, conseguiram trabalhar em conjunto e desempenhar suas demandas, fornecendo feedback satisfatório da ajuda prestada. A estratégia possibilitou aos envolvidos um recurso para continuar desempenhando o que era necessário para alcançar os objetivos esperados em momentos de dificuldades devido à falta de conhecimento necessário em engenharia de software, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Escolha brilhante’.

5.2.1.3 Análise do problema ‘Falta De Entendimento das Responsabilidades dos Envolvidos’

Para o problema de “Falta De Entendimento das Responsabilidades dos Envolvidos” foram elaboradas cinco questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise seis dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento ‘*Narrativa*’, apenas um questionamento (*Q17- Os colaboradores entenderam as funções de cada papel dentro da abordagem gamificada explicada?*) foi analisado, considerando a análise do critério de **Entendimento (C06)** em dados qualitativos para a obtenção dos resultados. Assim, foi obtida a seguinte análise dedutiva sobre o critério C06:

- Foi observado na Missão 4 que os participantes conseguiram desenvolver as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados no contexto da melhoria de processo almejada, pois não deixaram de participar e cumprir com as entregas das demandas, o que demonstra o entendimento do papel que cada um teve que desempenhar para alcançar os resultados da melhoria.

A análise realizada nos resultados do elemento ‘*Narrativa*’ mostra que os participantes conseguiram entender o papel que tinham que desempenhar na dinâmica de MPS, considerando o contexto de heróis, visto que cada um desenvolveu suas habilidades e competências nas atividades no intuito de ajudar a alcançar o que é esperado na implementação da melhoria. O cenário proposto possibilitou aos participantes a

compreensão da importância de sua atuação nas atividades propostas na dinâmica, isso evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Narrativa’.

Na aplicação do elemento ‘*Tutoria*’, foram analisados dois questionamentos (*Q18- Os colaboradores se comprometeram a desempenhar os papéis a eles atribuídos?*; e *Q19- Os colaboradores se engajaram no desempenho dos papéis a eles atribuídos?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Consciência (C03)** e **Engajamento (C04)**, sendo considerados dados qualitativos na análise. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C03 e C04 foram obtidas:

- Foi observado na missão 4 que os participantes conseguiram desenvolver as atividades necessárias ao contexto da melhoria de processo almejada, ou seja, não deixaram de participar nas entregas das demandas, agindo de forma consciente para cumprir as atividades presente no backlog, o que demonstra a compreensão da importância e do comprometimento em cumprimento as demandas necessárias a desempenhar.
- Os participantes relataram, no Roteiro de satisfação, que a forma como foram repassadas as informações esclareceu a estrutura de responsabilidade de cada um. E apontaram como um fator positivo, não haver a imposição para desenvolver uma atividade em específico, possibilitando aos participantes selecionar para desenvolver as atividades que tinham mais afinidade ou até mesmo conhecimento, gerando nos envolvidos um senso de responsabilidade em realizar as atividades. Outros relataram que a imposição de demandas pode ocasionar a desmotivação nas pessoas, e a forma como foi repassada na dinâmica deixou os participantes mais à vontade e engajados a realizar as entregas.

Os resultados evidenciam que os participantes entenderam as orientações em relação à responsabilidade e a importância da participação no desenvolvimento das atividades, pois não deixaram de realizar as entregas das demandas, agindo de forma consciente para cumprir o que foi estabelecido na lista de atividades. Os participantes forneceram feedback positivo às orientações de responsabilidades pois relataram não haver uma estrutura de imposição para desenvolver as demandas, cada um trabalhou na atividade que tinha mais habilidade ou competência para desempenhar. A orientação e

entendimento da responsabilidade evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’.

Quanto a aplicação do elemento ‘*Escolha brilhante*’, foram analisados dois questionamentos (Q20- *Se houve baixo engajamento no cumprimento dos papéis, os colaboradores trabalharam em equipe para compensar essa ausência?; e Q21- O trabalho em conjunto possibilitou o desenvolvimento das atividades?*), considerando a análise dos critérios de **Desempenho (C01)**, **Participação (C05)** e **Envolvimento positivo (C07)** em dados quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C01, C05 e C07 foram obtidas:

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q10 e Q11), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q20 e Q21), visto que tratam de situações em que o participante sentir dificuldade para entender ou desempenhar as atividades que lhes foram atribuídas ou que assumiu como responsabilidade na dinâmica em relação ao modelo.

Os resultados desse elemento evidenciam que os participantes que solicitaram a ajuda de outro participante, conseguiram trabalhar em conjunto e desempenhar suas demandas, fornecendo feedback satisfatório da ajuda prestada. A estratégia possibilitou aos envolvidos um recurso para continuar desempenhando o que era necessário para alcançar os objetivos esperados em momentos de dificuldades pela falta de entendimento das responsabilidades nas atividades de MPS, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Escolha brilhante’.

5.2.1.4 *Análise do problema ‘Falta de Ferramentas de Apoio’*

Para o problema de “Falta de Ferramentas de Apoio” foram elaboradas seis questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise cinco dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Para do elemento ‘*Construção a partir do zero*’ dois questionamentos (Q22- *A abordagem gamificada promoveu a participação conjunta dos colaboradores nas atividades em propor sugestões de ferramentas a serem utilizadas no contexto de MPS?; e Q23- Na abordagem gamificada foram obtidas/coletadas sugestões de ferramentas dos colaboradores para auxiliar ao contexto de MPS?*) foram analisados, e nestes buscou-se

analisar os critérios de **Desempenho (C01)** e **Participação (C05)**, sendo considerados tantos os dados quantitativos quanto qualitativos para obtenção do resultado. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C01 e C05 foram obtidas:

- Foi observado no desenvolvimento das dinâmicas que os participantes concederam sugestões em relação a ferramentas, e estas sempre foram discutidas pela equipe no intuito de verificar a opinião de todos os responsáveis pelo alcance da melhoria.
- Durante o desenvolvimento das missões 1 e 2 a maioria dos participantes conseguiu sugerir possíveis ferramentas para melhorar os procedimentos adotados e alcançar os resultados esperados na implementação da melhoria: na Missão 1 todos os participantes forneceram sugestões, logo, todos pontuaram nessas missões (+10 pontos). Na Missão 2 os participantes (H02, H06 e H07) ficaram sem pontuar, pois não forneceram sugestão, os demais conseguiram obter um bom desempenho nessa demanda (+ 10 pontos).

Os resultados desse elemento mostram que os participantes conseguiram trabalhar de forma conjunta, colaborando com sugestões de ferramentas a serem adotadas ao longo da dinâmica, essas sugestões foram discutidas pela equipe no intuito de verificar a relevância do uso por todos os responsáveis pelo alcance da melhoria. A participação no processo de estruturação evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Construção a partir do zero’.

Na aplicação do elemento **‘Tutoria’**, foram analisados dois questionamentos (*Q24- Os colaboradores entenderam as orientações referentes as ferramentas utilizadas no contexto de MPS?; e Q25- Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Satisfação (C02)**, **Participação (C05)** e **Entendimento (C06)**, sendo considerados dados quantitativos e qualitativos na análise.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q05 e Q06), fundamentam-se como dados para os questionamentos (Q24 e Q25), uma vez que a tutoria em Ferramentas de apoio ao contexto da melhoria estava inserida na Trilha de ação.

Os resultados evidenciam que os participantes entenderam as orientações e a importância em participar das ações de treinamentos, uma vez que estiveram presente e concederam feedback positivo dessas ações. Nessas ações foram repassadas informações

em relação a ferramentas necessárias para desenvolver as atividades da melhoria. A atuação dos participantes evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’ visto que o conhecimento obtido, nos momentos de orientações, foi utilizado no manuseio das ferramentas durante o desenvolvimento das demandas de melhorias estabelecidas.

Quanto a aplicação do elemento *‘Escolha brilhante’*, foram analisados dois questionamentos (*Q26- Houve engajamento dos colaboradores em trabalhar em equipe para compensar a dificuldade no uso das ferramentas necessárias a realização das atividades?; e Q27- O trabalho em conjunto possibilitou o desenvolvimento das atividades?*), considerando a análise dos critérios de **Desempenho (C01)**, **Participação (C05)** e **Envolvimento positivo (C07)** em dados qualitativos para a obtenção dos resultados.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q10 e Q11), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q26 e Q27), visto que tratam de situações em que o participante sentir dificuldade de entendimento e manuseio de ferramentas utilizadas nas atividades a serem desenvolvidos na dinâmica em relação ao modelo.

Os resultados desse elemento, conforme aplicação já descrita, evidenciam que os participantes conseguiram trabalhar em conjunto e desempenhar suas demandas, fornecendo feedback satisfatório da ajuda prestada. A estratégia possibilitou aos envolvidos um recurso para continuar desempenhando o que era necessário para alcançar os objetivos esperados em momentos de dificuldades pela falta de entendimento em relação às ferramentas utilizadas para implementar as atividades de MPS, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Escolha brilhante’.

5.2.1.5 *Análise do problema ‘Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência’*

Para o problema “Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência” foram elaboradas três questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise quatro dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento *‘Narrativa’*, apenas um questionamento (*Q28- Os representantes da alta gestão entenderam a importância do comprometimento no papel*

que possuem dentro da abordagem gamificada explicada?) foi analisado, considerando a análise dos critérios de **Participação (C05)** e **Entendimento (C06)** em dados qualitativos para a obtenção dos resultados. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C05 e C06 foram obtidas:

- O representante da alta gestão esteve presente, participando e acompanhando a equipe nas missões 1, 2, 3. Isso demonstra o entendimento da importância em relação a sua participação e comprometimento na abordagem junto a equipe, sendo perceptível que sua presença gerou um empenho maior dos participantes quanto ao desenvolvimento das demandas.

A análise realizada nos resultados do elemento ‘Narrativa’ mostra que houve participação e acompanhamento do representante da alta gestão, nos momentos de orientação e apoio à equipe nas missões, demonstra o entendimento da importância em relação a sua participação e comprometimento na abordagem junto a equipe. Portanto, sua presença e atuação fortaleceu a relevância e o comprometimento da implementação da melhoria aos demais participantes, isso evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Narrativa’.

Na aplicação do elemento ‘**Tutoria**’, foram analisados dois questionamentos (*Q29- Os representantes da alta gestão estavam conscientes do benefícios que sua atuação junto a equipe promoveria à abordagem gamificada?; e Q30- Os representantes da alta gestão se comprometeram a desempenhar e cumprir a responsabilidade quanto ao comprometimento no papel desempenhado?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Consciência (C03)** e **Engajamento (C04)**, sendo considerados dados qualitativos na análise. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C03 e C04 foram obtidas:

- Foi observado na abordagem gamificada que houve o entendimento e conscientização dos benefícios causados pela atuação e comprometimento do Representante da alta gestão na abordagem junto a equipe, uma vez este esteve presente, participando e acompanhando a equipe nas missões 1, 2, 3. Isso demonstra o entendimento dos benefícios causados por sua participação e comprometimento na abordagem, sendo perceptível que sua presença gerou um empenho maior do participante no desenvolvimento das demandas.

- Os participantes relataram, no Roteiro de satisfação, que a participação da alta gestão foi extremamente importante para a dinâmica, pois foi possível vê-lo atuando junto com a equipe, o que gerou motivação ao grupo. Essa atuação do representante, evidenciou ainda mais à equipe a importância do que estavam desenvolvendo para o contexto organizacional.

Os resultados evidenciam que o representante da alta gestão esteve presente, participando e acompanhando a equipe nas missões, o que enfatizou o comprometimento para apoiar a equipe a alcançar os resultados esperados. Isso demonstra o entendimento dos benefícios causados por sua participação e comprometimento na abordagem junto a equipe. A equipe relatou que o envolvimento do representante gerou mais motivação ao grupo. Portanto, o entendimento, comprometimento e atuação do representante da alta gestão nas missões evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’.

5.2.1.6 *Análise do problema ‘Pouco Apoio dos Colaboradores’*

Para o problema “Pouco Apoio dos Colaboradores” foram elaboradas sete questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise seis dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento ‘*Narrativa*’, apenas um questionamento (*Q31- Os colaboradores entenderam a importância e os benefícios do contexto de MPS, no qual é essencial o comprometimento no papel que assumem dentro da abordagem gamificada explicada?*) foi analisado, considerando a análise dos critérios de **Engajamento (C04)** e **Entendimento (C06)** em dados qualitativos para a obtenção dos resultados. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C04 e C06 foram obtidas:

- Foi observado que nas missões 1, 2, 3 e 4 os participantes desenvolveram as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada, o desenvolvimento dessas atividades demonstra que houve a compreensão da importância e o comprometimento no cumprimento das demandas necessárias no contexto de MPS.

A análise realizada nos resultados do elemento ‘Narrativa’ demonstra que os participantes desenvolveram as atividades necessárias para alcançar os resultados

esperados no contexto da melhoria de processo almejada, o que demonstra o entendimento em relação a importância de sua participação e comprometimento na abordagem gamificada de heróis, a qual necessitava de um esforço coletivo para realização das demandas estabelecidas na abordagem. Portanto, o contexto da abordagem colaborou para o entendimento da relevância de atuação de cada um e ao comprometimento na implementação da melhoria aos participantes, isso evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento 'Narrativa'.

Na aplicação do elemento '*Tutoria*', foram analisados três questionamentos (*Q32- Os colaboradores entenderam, nas orientações repassadas, a importância do comprometimento no papel que assumem dentro da abordagem gamificada para o alcance da melhoria?*; *Q33- Os colaboradores se comprometeram a desempenhar e cumprir a responsabilidade quanto ao comprometimento no papel desempenhado?*; e *Q34- Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)**, **Satisfação (C02)**, **Engajamento (C04)**, **Participação (C05)** e **Entendimento (C06)** sendo considerados dados quantitativos e qualitativos na análise. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C01, C02, C04, C05 e C06 foram obtidas:

- Foi observado na Missão 4 que os participantes entenderam e conseguiram desenvolver as atividades estruturadas nessa missão com o comprometimento esperado, pois não deixaram de participar nas entregas das demandas, o que demonstra o entendimento do papel que cada um teve que desempenhar para alcançar os resultados da melhoria.
- A realização das entregas pressupõe que houve o entendimento das responsabilidades e comprometimento no papel desempenhado, já que houve cumprimento das demandas na Missão 4 com o comprometimento esperado e necessário no contexto de MPS: os participantes (H01, H02, H03, H04, H05, H06 e H07) pontuaram, respectivamente 210, 150, 210, 210, 190, 160 e 160 pontos (Total de pontos por Operação).
- Nos resultados obtidos na Missão 3 apenas o participante (H06) não pontuou nesta medida, os demais desenvolveram e sinalizaram positivamente as ações do treinamento, obtendo a pontuação de +30 pontos para essa atividade.

- Os participantes forneceram feedback positivo aos momentos de orientações e treinamentos, isso foi evidenciado com o uso do Roteiro de satisfação, onde alguns relataram que o treinamento é algo essencial para o entendimento da melhoria, e conseqüentemente, motivar o apoio ao contexto da implementação melhoria.

Os resultados evidenciam o entendimento das orientações prestadas aos participantes em relação à responsabilidade e a importância de atuação no desenvolvimento das atividades, pois não deixaram de realizar as entregas das demandas, agindo de forma consciente para cumprir as atividades estabelecidas. Ressalta-se que os participantes forneceram feedback positivo às orientações de responsabilidades. Portanto, a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’ são evidenciadas nas orientações, entendimento das responsabilidades e desempenho dos envolvidos na abordagem.

Quanto a aplicação do elemento ‘*Almoço Grátis*’, foram analisados dois questionamentos (*Q35- A abordagem gamificada engajou os colaboradores ao comprometimento e cumprimento de atividades no contexto estudado?; e Q36- Os colaboradores ficaram satisfeitos com a abordagem gamificada usada?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)**, **Satisfação (C02)** e **Engajamento (C04)**, sendo considerados dados quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q07e Q08), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q35 e Q36), visto que nesses questionamentos são investigados o engajamento e satisfação dos participantes a cumprir as atividades, a fim de adquirir recompensas no contexto da dinâmica.

Das análises realizadas nos resultados do elemento ‘Almoço Grátis’, mostram que os participantes cumpriram com as demandas do modelo de melhoria, desenvolvendo as atividades necessárias, no intuito de ter o reconhecimento e/ou recompensa proporcionados pela abordagem gamificada, e ainda concederam feedback positivo a essa estratégia. A busca dos participantes pelo reconhecimento e/ou recompensa a partir do cumprimento de atividades evidencia a aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Almoço Grátis’.

Na aplicação do elemento *‘Símbolos de conquista’*, apenas um questionamento (Q37- *Os colaboradores reconheceram a qualidade do trabalho e comprometimento dos seus colegas durante a realização das atividades?*) foi analisado, considerando a análise do critério de **Envolvimento positivo (C07)** em dados quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados. Assim, foi obtida a seguinte análise dedutiva sobre o critério C07:

- Ao final da Missão 4 os participantes reconheceram o trabalho desenvolvido por seus colegas e também tiveram reconhecimento do trabalho realizado, esse reconhecimento é evidenciado nos Cartões de Reconhecimento entregues, os quais retratam símbolos que são conquistados pelo reconhecimento do trabalho, todos os participantes receberam cartões, porém o participante que mais recebeu foi o (H04) com o total de 5 cartões e os que receberam a menor quantidade foram os participantes (H02) e (H06) com apenas 1 cartão.
- Foi observado que na aplicação da dinâmica as entregas dos símbolos de conquista considerando reconhecimento do trabalho, gerou envolvimento positivo entre os participantes, pois forneceram feedback quanto a qualidade do trabalho desenvolvido por seus colegas, fortalecendo a valorização e conseqüentemente o engajamento no trabalho desempenhado pela equipe.

A análise realizada nos resultados no elemento mostra que houve o reconhecimento do trabalho desenvolvido entre os membros da equipe, simbolizados na entrega de Cartões de reconhecimento com feedback positivo relacionados a qualidade do trabalho desempenhado por esses membros. A atribuição do cartão de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento *‘Símbolos de conquista’*.

5.2.1.7 *Análise do problema ‘Rotatividade do Pessoal Envolvido’*

Para o problema “Rotatividade do Pessoal Envolvido” foram elaboradas seis questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise seis dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento *‘Tutoria’*, foram analisados três questionamentos (Q38- *Os colaboradores entenderam a importância dos treinamentos realizados para o*

aperfeiçoamento do conhecimento técnico que conseqüentemente favorecem o alcance dos resultados esperados nas implementações de MPS?; Q39- Os colaboradores se comprometeram e conseguiram desempenhar as atividades necessárias no decorrer da implementação de MPS?; e Q40- Os colaboradores ficaram satisfeitos com as oportunidades de treinamento fornecidas?). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Satisfação (C02)**, **Engajamento (C04)**, **Participação (C05)** e **Entendimento (C06)** sendo considerados dados quantitativos e qualitativos na análise.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q32, Q33 e Q34), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q38, Q39 e Q40), visto que nesses questionamentos são indagados sobre o entendimento da importância dos treinamentos fornecidos, bem como o engajamento e satisfação dos participantes em cumprir as atividades presentes no contexto da dinâmica, nesse caso fundamentais para evitar a rotatividade das pessoas envolvidas na implementação.

Os resultados evidenciam que os participantes conseguiram entender as orientações fornecidas e a importância em participar das ações de treinamento, uma vez que estiveram presente e concederam feedback positivo dessas ações. O conhecimento fornecido motivou a participação e comprometimento no desenvolvimento das atividades, pois não deixaram de realizar as entregas necessárias, permanecendo até o final da aplicação da abordagem. A atuação dos participantes evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento 'Tutoria' visto que o conhecimento obtido, nos momentos de orientações, foi aplicado pelos participantes no desenvolvimento das demandas de melhorias estabelecidas.

Quanto a aplicação do elemento '**Almoço Grátis**', foi analisado apenas um questionamento (*Q41- A abordagem gamificada engajou os colaboradores a manter o comprometimento e o desempenho nas atividades necessárias no decorrer da implementação de MPS?*). Nesse questionamento buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)** e **Engajamento (C04)**, sendo considerados dados quantitativos para a obtenção dos resultados. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C01 e C04 foram obtidas:

- As pontuações obtidas, na Missão 4, pelos participantes (H01, H02, H03, H04, H05, H06 e H07), respectivamente 220, 150, 240, 220, 205, 170 e 215 pontos (Total de pontos do Herói), mostra que os participantes mantiveram-se engajados

no cumprimento do que era esperado nas atividades presentes na Missão 4, uma vez que conseguiram desempenhar as atividades, pois não deixaram de realizar as demandas pertencentes ao backlog de atividades necessárias para alcançar os resultados no contexto da melhoria e consequentemente obter o reconhecimento e recompensa pelo trabalho desenvolvido.

Das análises realizadas da aplicação do elemento ‘Almoço Grátis’, mostram que os participantes cumpriram com as demandas do modelo de melhoria, desenvolvendo as atividades necessárias com comprometimento, pois não deixaram de realizar as demandas presentes no backlog de atividades, almejando o reconhecimento e/ou recompensa proporcionados pela abordagem gamificada, permanecendo até o final da aplicação da dinâmica de MPS e ainda concederam feedback positivo a essa estratégia. A busca dos participantes pelo reconhecimento e/ou recompensa resultantes do cumprimento de atividades evidencia a aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Almoço Grátis’.

Quanto a aplicação do elemento ‘**Efeito rockstar**’, apenas um questionamento (Q42- *Os colaboradores reconheceram o comprometimento e o desempenho das atividades de seus colegas durante a realização das atividades?*) foi analisado, considerando a análise do critério de **Envolvimento positivo (C07)** em dados quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q09), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q42), visto que nesses questionamentos são investigados o comprometimento em reconhecer o trabalho desempenhado entre os membros da equipe.

Na análise realizada nos resultados do elemento ‘Efeito rockstar’, mostram que Houve reconhecimento do trabalho desenvolvido entres participantes, simbolizado nas entregas de Cartões com feedback positivo em relação ao trabalho desempenhado, a explicação inicial dessa estratégia motivou a realização das demandas e contribuiu à permanência dos participantes até o final da aplicação da dinâmica de MPS. O reconhecimento gerado evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Efeito rockstar’.

Na aplicação do elemento ‘*Lista de recompensas/loteria*’ apenas um questionamento (Q43- *Os colaboradores ficaram satisfeitos com a abordagem*

gamificada usada?) foi analisado, considerando a análise do critério de **Satisfação (C02)** em dados qualitativos. Assim, foi obtida a seguinte análise dedutiva sobre o critério C02:

- Conforme informações obtidas na Análise SWOT, os participantes relataram estar satisfeitos com a dinâmica proposta de reconhecimento e recompensas pelo trabalho desenvolvido pelos colaboradores. Os participantes evidenciaram também que o uso da gamificação no contexto de heróis no cenário de MPS estimula a participação das pessoas.

Os resultados mostram que os participantes relataram estar satisfeito com a estratégia de recompensas proporcionados pela abordagem gamificada, visto que essa estratégia motivou a realização das demandas e contribuiu à permanência dos participantes até o final da aplicação da dinâmica de MPS, o que evidencia a aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Lista de Recompensas/ Loteria’.

5.2.1.8 Análise do problema ‘Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado’

Para o problema “Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado” foram elaboradas quatro questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise seis dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento ‘**Tutoria**’, foram analisados dois questionamentos (*Q44- Os colaboradores entenderam as orientações realizadas para qualificar aos conhecimentos necessários ao contexto de MPS?*; e *Q45- Os colaboradores ficaram satisfeitos com as orientações fornecidas nos momentos de qualificação quanto aos conhecimentos necessários ao contexto de MPS?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Satisfação (C02)**, **Participação (C05)** e **Entendimento (C06)** sendo considerados dados quantitativos e qualitativos na análise.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q05 e Q06), fundamentam-se como dados para os questionamentos (Q44 e Q45), uma vez que evidenciam o entendimento e satisfação das orientações presentes na Trilha de ação, voltadas a qualificação dos envolvidos na implementação.

Os resultados evidenciam que os participantes conseguiram entender as orientações e a importância em participar das ações de treinamentos, uma vez que estiveram presente

e concederam feedback positivo dessas ações. Nessas ações foram fornecidos os conhecimentos necessários para desenvolver as atividades para alcançar os resultados da melhoria. A atuação dos participantes evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’ visto que o conhecimento obtido, nos momentos de orientações, foi aplicado pelos participantes no desenvolvimento das demandas de melhorias estabelecidas.

Para a aplicação do elemento ‘**Barras de progresso**’, apenas um questionamento foi analisado (*Q46- As orientações fornecidas auxiliaram na correta realização das atividades no contexto de MPS? Se não, por que?*) com a análise nos critérios de **Desempenho (C01)** e **Consciência (C03)** em dados quantitativos.

As análises dedutivas evidenciados na (Q15), fundamentam-se como dados para o questionamento (46), as quais tratam se as orientações e treinamentos auxiliaram na realização das atividades necessárias à implementação da melhoria.

Os resultados da análise desse elemento mostram que os participantes conseguiram acompanhar o progresso do nível de conhecimento adquirido no treinamento, pois nos momentos práticos foram medidos e fornecidos aos participantes o feedback da aplicação dos conhecimentos adquiridos, a partir do cumprimento das atividades estabelecidas na dinâmica de gamificação. Essa estratégia de medir e fornecer o acompanhamento do desempenho evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Barras de progresso’.

Quanto a aplicação do elemento ‘**Escolha brilhante**’, apenas um questionamento (*Q47- A abordagem gamificada instigou a ajuda entre os colaboradores ao desenvolvimento de atividades no contexto de MPS em situações de dúvidas e falta de conhecimento?*) foi analisado, considerando a análise dos critérios de Desempenho (C01), **Participação (C05)** e **Envolvimento positivo (C07)** em dados quantitativos e qualitativos para a obtenção dos resultados.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q10 e Q11), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q47), visto que tratam de situações em que o participante sentir dificuldade para entender ou desempenhar as atividades que lhes foram atribuídas na dinâmica em relação ao modelo.

Os resultados desse elemento evidenciam que os participantes que solicitaram a ajuda de outro participante, conseguiram trabalhar em conjunto e desempenhar suas demandas, fornecendo feedback satisfatório da ajuda prestada. A estratégia possibilitou aos envolvidos um recurso para continuar desempenhando o que era necessário para alcançar os objetivos esperados em momentos de dificuldades devido à falta de conhecimento necessário em Engenharia de software, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Escolha brilhante’.

5.2.1.9 *Análise do problema ‘Foco na Certificação ao Invés de Focar na Melhoria’*

Para o problema “Foco na Certificação ao Invés de Focar na Melhoria” foram elaboradas três questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise quatro dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento ‘*Narrativa*’, apenas um questionamento (*Q48- Os colaboradores entenderam os benefícios resultantes de uma implementação de MPS para o desenvolvimento de suas demandas na rotina organizacional, atuando com comprometimento nas entregas de suas atividades?*) foi analisado, considerando a análise dos critérios de **Engajamento (C04)** e **Entendimento (C06)** em dados qualitativos para a obtenção dos resultados. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C04 e C06 foram obtidas:

- Foi observado no decorrer do desenvolvimento das missões que houve a compreensão dos benefícios e o comprometimento no cumprimento das demandas necessárias no contexto de MPS, em virtude de os participantes terem desenvolvido as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada.

A análise realizada nos resultados do elemento ‘*Narrativa*’ demonstra que os participantes desenvolveram as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados no contexto da melhoria de processo almejada, logo, a realização das demandas de melhoria demonstra que houve entendimento dos benefícios e da importância em adotar o modelo. Ressalta-se que o desenvolvimento das demandas foi proporcionado por orientações e momentos de incentivos dispostos no cenário da dinâmica de MPS, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘*Narrativa*’.

Para do elemento *‘Construção a partir do zero’* dois questionamentos (Q49- *A abordagem gamificada promoveu a participação conjunta dos colaboradores em propor sugestões de atividades e pontos de melhorias a serem utilizadas no contexto de MPS?;* e Q50- *Na abordagem gamificada foram obtidas/coletadas sugestões dos colaboradores para auxiliar ao contexto de MPS?)* foram analisados, e nestes buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)** e **Participação (C05)** sendo considerados tanto os dados quantitativos quanto qualitativos para obtenção do resultado. Assim, as seguintes análises dedutivas sobre os critérios C01 e C05 foram obtidas:

- Foi observado no desenvolvimento das dinâmicas que os participantes concederam sugestões em relação a novos procedimentos e pontos de melhorias que pudessem ser incorporados no contexto da organizacional do laboratório para alcançar a melhoria.
- Durante o desenvolvimento das missões os participantes conseguiram sugerir possíveis estratégias para melhorar os procedimentos adotados e alcançar os resultados esperados na implementação da melhoria: na Missão 1 todos os participantes forneceram sugestões, logo, pontuaram na missão; na Missão 2 apenas o participante (H02) ficou sem pontuar, pois não forneceu sugestão; na Missão 3 não houve sugestões, por ser uma missão voltada ao treinamento da equipe com orientação do representante da Alta Gestão o qual possui mais de 20 anos de experiência em melhoria de processo de software concedendo treinamentos e consultoria; na Missão 4 houve poucas sugestões, as quais podem ser justificadas por se uma rodada mais prática e de grande interação em seu desenvolvimento.

Os resultados desse elemento mostram que os participantes conseguiram trabalhar conjuntamente, colaborando no estabelecimento das atividades que foram adotadas na dinâmica. A participação no processo de estruturação evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento *‘Construção a partir do zero’* de envolvê-los na etapa de desenvolvimento para esclarecer os benefícios e aumentar a propriedade no processo, no intuito de facilitar a implementação da melhoria.

5.2.1.10 Análise do problema ‘Falta de Incentivo Governamental’

A aplicação do elemento ‘*Elitismo*’ ao problema “Falta de Incentivo Governamental”, apenas um questionamento foi analisado (*Q51- A abordagem gamificada promoveu a visibilidade e contribuiu com incentivos externos ao contexto da organização?*) com a análise considerando apenas dois dos sete critérios de avaliação, o **Engajamento (C04)** e **Envolvimento positivo (C07)** em dados qualitativos. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C04 e C07 foram obtidas:

- Os participantes criaram estratégias de marketing para divulgar informações do trabalho desenvolvido pelo grupo, essa divulgação promoveu uma interação positiva com pessoas externas, as quais mostraram interesse pelo que é desenvolvido pelo grupo do laboratório, com curtidas, visualizações, comentários e interesses em participar do grupo.

Os resultados da aplicação desse elemento mostram que os participantes contribuíram com o desenvolvimento de estratégias dentro do contexto organizacional para ajudar a promover a visibilidade, que é esperada pela aplicação do elemento ‘*Elitismo*’. Assim, a divulgação estruturada pelo grupo favoreceu uma interação positiva com pessoas externas, atraindo interesse de pessoas a participar ou contribuir nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo.

5.2.1.11 Análise do problema ‘Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado’

O problema “Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado” analisou, assim como o questionamento (Q51) fatores direcionados a perspectivas externas do trabalho desenvolvido no contexto da organizacional, assim, houve apenas a aplicação do elemento ‘*Elitismo*’ no questionamento (*Q52- A abordagem gamificada promoveu a visibilidade e contribuiu com incentivos externos ao contexto da organização?*) com a análise considerando apenas dois dos sete critérios de avaliação, o **Engajamento (C04)** e **Envolvimento positivo (C07)** em dados qualitativos. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C04 e C07 foram obtidas:

- Os participantes criaram estratégias de divulgação dos trabalhos desenvolvidos aderentes ao modelo de Melhoria, o qual permitiu o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo grupo por pessoas externas ao laboratório. Outro fator que

propiciou o reconhecimento foi a quantidade de trabalhos desenvolvidos e divulgados pelo grupo, e até a forma de trabalho seguida pelos membros do grupo no laboratório.

Os resultados desse elemento mostram que os participantes criaram estratégias de divulgação dos trabalhos desenvolvidos, aderentes ao modelo de Melhoria, para promover a visibilidade, fator este que é esperado na aplicação do elemento ‘Elitismo’. As estratégias criadas de divulgação contribuíram ao reconhecimento e interesse de pessoas externas em relação ao que é desenvolvido na rotina de trabalho do grupo.

5.2.1.12 Análise do problema ‘Redução nas Horas de Consultoria como Forma de Reduzir Custos’

O problema “Redução nas Horas de Consultoria como Forma de Reduzir Custos” analisou apenas a aplicação do elemento ‘*Narrativa*’ em um questionamento (*Q53- Os envolvidos da organização entenderam a importância em realizar os objetivos ou práticas presentes no modelo de melhoria, atuando de forma a atender e desenvolver o que é esperado para alcance dos resultados no modelo?*) com a análise considerando apenas dois dos sete critérios de avaliação, a **Consciência (C03)** e **Entendimento (C06)** em dados qualitativos. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C03 e C06 foram obtidas:

- Foi observado no decorrer do desenvolvimento das missões que houve a compreensão da importância em implementar as práticas da melhoria, uma vez que os participantes se demonstraram conscientes agindo de forma comprometida no cumprimento das demandas necessárias ao contexto de MPS, evidenciados no desenvolvimento e entregas das atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada.

Os resultados desse elemento mostram que os participantes desenvolveram as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada, o desenvolvimento dessas atividades demonstra a compreensão da importância em implementar e que houve o comprometimento no cumprimento das demandas presentes na abordagem gamificada. Ressalta-se que o desenvolvimento das demandas foi proporcionado por orientações e momentos de incentivos dispostos no cenário da

dinâmica de MPS, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Narrativa’.

5.2.1.13 Análise do problema ‘Falta de/Pouco Projetos para Validar um Programa de Melhoria’

O problema “Falta de/Pouco Projetos para Validar um Programa de Melhoria” analisou apenas a aplicação do elemento ‘**Tutoria**’ em um questionamento (*Q54- Os colaboradores entenderam a importância e a necessidade de desenvolver e estruturar projetos/serviços consistentes para contribuir na implementação de MPS?*) com a análise considerando apenas dois dos sete critérios de avaliação, a **Consciência (C03)** e **Entendimento (C06)** em dados qualitativos. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C03 e C06 foram obtidas:

- Foi observado no decorrer do desenvolvimento das missões que houve a compreensão da importância em estruturar e implementar projetos/serviços com intuito de contribuir as práticas da melhoria, pois os participantes agiram de forma conscientes e comprometida no cumprimento das demandas necessárias ao contexto de MPS, evidenciadas no desenvolvimento e entregas das atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada.

Os resultados desse elemento mostram que os participantes entenderam as orientações e a importância em estabelecer demandas necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada. A atuação dos participantes na abordagem de MPS evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’ visto que o conhecimento obtido, nos momentos de orientações, foi aplicado pelos participantes no desenvolvimento das demandas de melhorias estabelecidas.

5.2.1.14 Análise do problema ‘Burocracia nos Programas de Melhoria’

Para o problema “Burocracia nos Programas de Melhoria” foram elaboradas quatro questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise quatro dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento '*Narrativa*', apenas um questionamento (*Q55- Os colaboradores entenderam a relevância da implementação da melhoria e a necessidade em adotar as medidas necessárias ao contexto do modelo a ser implantado?*) foi analisado, considerando a análise do critério de **Entendimento (C06)** em dados qualitativos para a obtenção dos resultados.

As análises dedutivas evidenciados na Questão (Q53), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q55), visto que tratam de situações relacionadas ao entendimento dos envolvidos quanto a compreensão da necessidade em implementar as práticas necessárias em relação ao modelo de melhoria.

A análise realizada nos resultados do elemento '*Narrativa*' demonstra que os participantes desenvolveram as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados no contexto da melhoria, isso demonstra que houve entendimento dos benefícios e da importância em adotar o modelo. Ressalta-se que a motivação para o desenvolvimento das demandas foi proporcionada por orientações e momentos de incentivos e esclarecimentos fornecidos no cenário da dinâmica de MPS, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento '*Narrativa*'.

Para o elemento '*Construção a partir do zero*' um questionamento (*Q56- A abordagem gamificada proveu um ambiente colaborativo, no qual os colaboradores pudessem contribuir fornecendo estratégias para ajudar alcançar os resultados esperados no contexto da melhoria?*) foi analisado, no qual buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)** e **Participação (C05)** sendo considerados os dados quantitativos para obtenção do resultado. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C01 e C05 foram obtidas:

- A planilha de desempenho mostra que durante o desenvolvimento das missões os participantes conseguiram sugerir possíveis estratégias para estruturar e contribuir ao alcance dos resultados esperados na implementação da melhoria: na Missão 1 todos os participantes forneceram sugestões, logo, pontuaram na missão; na Missão 2 apenas o participante (H02) ficou sem pontuar, pois não forneceu sugestão; na Missão 3 não houve sugestões, por ser uma missão voltada ao treinamento da equipe com orientação do representante da Alta Gestão o qual possui mais de 20 anos de experiência em melhoria de processo de software concedendo treinamentos e consultoria; na Missão 4 houve poucas sugestões, as

quais podem ser justificadas por se uma rodada mais prática e de grande interação em seu desenvolvimento.

Os resultados desse elemento mostram que os participantes conseguiram trabalhar colaborativamente no estabelecimento das atividades que foram adotadas na dinâmica. A participação no processo de estruturação evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Construção a partir do zero’ de envolvê-los na etapa de desenvolvimento para esclarecer os benefícios e aumentar a propriedade no processo, propiciando um ambiente de contribuição e não de obrigações, no intuito de facilitar a implementação da melhoria.

Na aplicação do elemento ‘**Tutoria**’, foi analisado apenas um questionamento (*Q57- Os colaboradores entenderam, nas orientações repassadas, a necessidade e a importância em adotar e alinhar as atividades da organização ao contexto do programa de melhoria?*). Nesse questionamento, buscou-se analisar os critérios de **Engajamento (C04)** e **Entendimento (C06)** sendo considerados dados qualitativos na análise. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C04 e C06 foram obtidas:

- Foi observado no decorrer do desenvolvimento das missões que houve a compreensão da importância em estruturar procedimentos e práticas ao contexto da melhoria, pois os participantes foram comprometidos quanto ao cumprimento das demandas necessárias ao contexto de MPS, evidenciadas no desenvolvimento e entregas das atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada.

Os resultados evidenciam que os participantes conseguiram entender as orientações relacionadas às necessidades em implementar as melhorias e a importância de ter comprometimento no desenvolvimento das atividades, pois não deixaram de realizar as entregas das demandas, agindo de forma consciente para cumprir o que foi estabelecido no backlog de atividades. Portanto, a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’ são evidenciadas nas orientações, entendimento das necessidades e no desempenho obtido pelos envolvidos na abordagem.

No elemento ‘**Caixas misteriosas**’ houve a análise de apenas um questionamento (*Q58- A dinâmica de reconhecimento e recompensas resultante da realização e entregas de atividades promoveu o desempenho e participação do colaborador na implementação da melhoria?*), no qual buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)** e

Participação (C05) sendo considerados os dados quantitativos para obtenção do resultado. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C01 e C05 foram obtidas:

- As pontuações obtidas na Missão 4, na qual ocorreram os momentos de reconhecimento e recompensas, pelos participantes (H01, H02, H03, H04, H05, H06 e H07), respectivamente 220, 150, 240, 220, 205, 170 e 215 pontos (Total de pontos do Herói), mostra que os participantes mantiveram-se engajados no cumprimento do que era esperado nas atividades presentes na Missão 4, uma vez que conseguiram desempenhar suas atividades, realizando as demandas pertencentes ao backlog de atividades necessárias para alcançar os resultados no contexto da melhoria e conseqüentemente ter a possibilidade de ser reconhecido e recompensado pelo trabalho desenvolvido.

Os resultados desse elemento mostram que foram fornecidos momentos de reconhecimento e/ou recompensas aos participantes pelo trabalho desenvolvido, essa estratégia contribuiu ao cumprimento das demandas do modelo de melhoria, pois os participantes não deixaram de realizar as entregas presentes no backlog de atividades, almejando o reconhecimento e/ou recompensa proporcionados pela abordagem gamificada. Portanto, a busca dos participantes pelo reconhecimento e/ou recompensa resultantes do cumprimento de atividades evidencia a aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Caixas Misteriosas’.

5.2.1.15 Análise do problema ‘Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido’

Para o problema “Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido” foram elaboradas três questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise cinco dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento ‘*Tutoria*’, foram analisados dois questionamentos (*Q59- A dinâmica de treinamento e orientações fornecidas aos colaboradores contribuíram para o entendimento e engajamento dos colaboradores ao desenvolvimento e alcance dos resultados esperados no contexto de MPS?; e Q60- Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios

de **Satisfação (C02)**, **Engajamento (C04)**, **Participação (C05)**, e **Entendimento (C06)** sendo considerados dados quantitativos e qualitativos na análise.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q05 e Q06), fundamentam-se como dados para os questionamentos (Q59 e Q60), uma vez que evidenciam o entendimento e satisfação das orientações presentes na Trilha de ação, voltadas a qualificação dos envolvidos e continuidade no trabalho desenvolvido na implementação.

Os resultados evidenciam que os participantes conseguiram entender as orientações relacionadas a manter à responsabilidade, participação e comprometimento no desenvolvimento das atividades, pois não deixaram de realizar as entregas das demandas, agindo de forma consciente para cumprir o que foi estabelecido no backlog de atividades. Ressalta-se que os participantes forneceram feedback positivo às orientações de responsabilidades as quais devem ser integralizadas como forma de manter as melhorias no contexto organizacional. Portanto, a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’ são evidenciadas nas orientações, entendimento das responsabilidades e desempenho dos envolvidos na abordagem.

Para a aplicação do elemento ‘*Dinâmica de nomeação*’, apenas um questionamento foi analisado (*Q61- Fornecer o feedback do desempenho aos colaboradores, contribuiu para realização e ajustes de melhorias nas atividades desempenhadas pelos envolvidos?*) com a análise nos critérios de **Desempenho (C01)** e **Participação (C05)** em dados quantitativos. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C01 e C05 foram obtidas:

- Os participantes puderam acompanhar seu desempenho nas rodadas, na Planilha de desempenho, alguns conseguiram aumentar sua pontuação, outros reduziram: na Missão 1 os participantes conseguiram obter valores na faixa de 95 a 100 pontos; na Missão 2 os participantes conseguiram obter valores na faixa de 81 a 97 pontos; na Missão 3 alcançaram 90 pontos; na Missão 4 conseguiram obter valores na faixa de 150 a 220 pontos. Contudo é perceptível que a maioria dos participantes se conscientizou em melhorar seu desempenho nas atividades e conseqüentemente ajudar a equipe a cumprir e dar continuidade as estratégias de melhorias.

Nos resultados da análise para o elemento ‘Dinâmica de nomeação’, é perceptível que ao evidenciar a pontuação aos participantes, os que estavam com pontuações menores

tiveram um estímulo para melhorar o desempenho obtido nas missões, visto que a maioria se conscientizou e desempenhou as atividades para ajudar a equipe, cumprindo com as entregas necessárias. Portanto, a estratégia de fornecer informações do desempenho pode contribuir ao engajamento dos participantes em manter ou melhorar o seu desempenho nas atividades, o que evidencia a aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Dinâmica de nomeação’.

5.2.1.16 Análise do problema ‘Falta de/Pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores’

Para o problema “Falta de/Pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores” foram elaboradas quatro questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados para tratar este problema. Neste problema foram utilizados na análise os sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento ‘*Narrativa*’ foi utilizado um questionamento (Q62- *Os colaboradores entenderam a importância em conhecer as práticas presentes no modelo de melhoria, no intuito de desenvolver o que é esperado para alcance dos resultados no modelo?*) com a análise considerando os critérios de avaliação de **Consciência (C03)**, **Engajamento (C04)** e **Entendimento (C06)** em dados qualitativos.

As análises dedutivas evidenciados na Questão (Q53), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q62), visto que tratam de situações relacionadas ao entendimento dos envolvidos quanto a compreensão da necessidade e importância em implementar as práticas necessárias em relação ao modelo de melhoria.

Os resultados desse elemento mostram que os participantes desenvolveram as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada, logo, a realização das demandas de melhoria demonstra que houve entendimento dos benefícios e da importância em adotar o modelo de qualidade. Ressalta-se que o desenvolvimento das demandas foi proporcionado por orientações e momentos de incentivos dispostos no cenário da dinâmica de MPS, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Narrativa’.

Na aplicação do elemento ‘*Tutoria*’, foram analisados dois questionamentos (Q63- *Os colaboradores entenderam as orientações referentes ao modelo de melhoria utilizado no contexto de MPS?*; e Q64- *Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções*

passadas?). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Satisfação (C02)**, **Participação (C05)** e **Entendimento (C06)**, sendo considerados dados quantitativos e qualitativos na análise.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q05 e Q06), fundamentam-se como dados para os questionamentos (Q63 e Q64), uma vez que evidenciam o entendimento e satisfação das orientações presentes na Trilha de ação, relacionados ao modelo de melhoria utilizado na implementação.

Os resultados evidenciam que os participantes conseguiram entender as orientações e a importância em participar das ações de treinamentos, uma vez que estiveram presente e concederam feedback positivo dessas ações. Nessas ações foram fornecidos os conhecimentos necessários para desenvolver as atividades para alcançar os resultados da implementação do modelo de melhoria. A atuação dos participantes evidencia a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’ visto que o conhecimento obtido, nos momentos de orientações, foi aplicado pelos participantes no desenvolvimento das demandas de melhorias estabelecidas.

Quanto a aplicação do elemento ‘*Escolha brilhante*’, foi analisado um questionamento (*Q65- A abordagem gamificada instigou a ajuda entre os colaboradores ao desenvolvimento de atividades no contexto de MPS em situações de dúvidas e falta de conhecimento em relação ao modelo de melhoria adotado?*), considerando a análise dos critérios de **Desempenho (C01)**, **Participação (C05)** e **Envolvimento positivo (C07)** em dados qualitativos para a obtenção dos resultados.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q10 e Q11), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q65), visto que tratam de situações em que o participante sentir dificuldade para entender ou desempenhar as atividades relacionadas ao modelo de melhoria utilizado.

Os resultados desse elemento mostram que os participantes trabalharam conjuntamente desempenhando suas demandas, e forneceram feedback satisfatório da ajuda prestada. A estratégia possibilitou aos envolvidos um recurso para continuar desempenhando o que era necessário para alcançar os objetivos esperados em momentos de dificuldades devido à falta de conhecimento necessário para implementar o modelo de melhoria, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Escolha brilhante’.

5.2.1.17 Análise do problema ‘Diferentes Interpretações em Relação aos Modelos’

Para o problema “Diferentes Interpretações em Relação aos Modelos” foram elaboradas três questões a serem respondidas, de acordo com aplicação dos elementos de gamificação mapeados, e utilizados apenas três dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Na aplicação do elemento ‘*Narrativa*’ foi utilizado um questionamento (*Q66- As dinâmicas utilizadas na abordagem forneceram informações necessárias aos colaboradores para entendimento das práticas presentes no modelo de melhoria?*) com a análise apenas do critério de avaliação de **Entendimento (C06)** em dados qualitativos. Assim, foi obtida a seguinte análise dedutiva sobre o critério C06:

- Foi observado durante o desenvolvimento das missões que os participantes conseguiram desenvolver as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada. Portanto, o desenvolvimento dessas atividades demonstra que as estratégias presentes na dinâmica possibilitaram a compreensão, o desenvolvimento e cumprimento das demandas necessárias ao contexto de MPS.

Os resultados desse elemento mostram que houve entendimento dos benefícios e da importância em adotar o modelo de qualidade pelos participantes, pois desenvolveram as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada. Esse posicionamento foi proporcionado por orientações, esclarecimentos e momentos de incentivos dispostos no cenário da dinâmica de MPS contribuíram ao desenvolvimento das demandas, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Narrativa’.

Na aplicação do elemento ‘*Tutoria*’, foram analisados dois questionamentos (*Q67- Os colaboradores entenderam as orientações referentes ao modelo de melhoria utilizado no contexto de MPS?*; e *Q68- Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?*). Nesses questionamentos, buscou-se analisar os critérios de **Satisfação (C02)**, **Participação (C05)** e **Entendimento (C06)**, sendo considerados dados quantitativos e qualitativos na análise.

As análises dedutivas evidenciados nas Questões (Q05 e Q06), fundamentam-se como dados para os questionamentos (Q67 e Q68), uma vez que evidenciam o entendimento e satisfação das orientações presentes na Trilha de ação, relacionados ao modelo de melhoria utilizado na implementação.

Os resultados evidenciam que os participantes conseguiram entender as orientações e a importância em participar das ações de treinamentos, uma vez que estiveram presente e concederam feedback positivo dessas ações. Nessas ações foram fornecidos os conhecimentos necessários para desenvolver as atividades para alcançar os resultados da implementação do modelo de melhoria, assim proporcionando o que era esperado pelo elemento ‘Tutoria’ visto que o conhecimento obtido nos momentos de orientações, foi aplicado de forma eficiente pelos participantes no desenvolvimento das demandas.

5.2.1.18 Análise do problema ‘Falta de Planejamento Consistente de Portfólio de Projetos’

Para o problema “Falta de Planejamento Consistente de Portfólio de Projetos” apenas uma questão (Q69- *Os colaboradores entenderam a importância e a necessidade de desenvolver e estruturar projetos/serviços consistentes que possam contribuir ao contexto de implementações de melhorias?*) da aplicação do elemento ‘**Tutoria**’ foi analisada, considerando apenas os critérios de avaliação de **Consciência (C03)** e **Entendimento (C06)** em dados quantitativos e qualitativos.

As análises dedutivas evidenciados na Questão (Q54), fundamentam-se como dados para o questionamento (Q69), visto que tratam de situações relacionadas compreensão da importância em estruturar e implementar projetos/serviços com intuito de contribuir as práticas da melhoria.

Os resultados evidenciam que os participantes conseguiram entender as orientações relacionadas a manter à responsabilidade, participação e comprometimento em estruturar e cumprir as atividades necessárias no contexto de MPS, pois não deixaram de realizar as entregas das demandas, agindo de forma consciente para cumprir o que foi estabelecido no backlog de atividades. Portanto, a aplicação e o resultado esperado pelo elemento ‘Tutoria’ são evidenciadas nas orientações, entendimento das responsabilidades e desempenho dos envolvidos na abordagem.

5.2.1.19 Análise do problema ‘Falta de Planejamento Consistente da Alta Gerência da Organização’

Para o problema “Falta de Planejamento Consistente da Alta Gerência da Organização” foram elaboradas duas questões a serem respondidas, e utilizados na análise quatro dos sete critérios de avaliação definidos ao contexto da dinâmica.

Para do elemento ‘**Construção a partir do zero**’ um questionamento (*Q70- A abordagem gamificada promoveu o fornecimento de sugestões da alta gerência junto aos colaboradores em relação as medidas necessárias ao contexto do modelo a ser implantado?*) foi analisado, no qual buscou-se analisar os critérios de **Desempenho (C01)** e **Participação (C05)** sendo considerados os dados quantitativos para obtenção do resultado. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C01 e C05 foram obtidas:

- Durante o desenvolvimento das missões os participantes conseguiram apontar possíveis mudanças para melhorar os procedimentos adotados ao longo da dinâmica, o Representante da alta gestão também forneceu sugestões contudo atuou mais no direcionamento das discussões referentes as sugestões fornecidas pelos envolvidos, atuando como um moderador das sugestões: na Missão 1 todos os participantes forneceram sugestões, logo, pontuaram na missão; na Missão 2 apenas o participante (H02) ficou sem pontuar, pois não forneceu sugestão; na Missão 3 não houve sugestões, por ser uma missão voltada ao treinamento da equipe com orientação do representante da Alta Gestão o qual possui mais de 20 anos de experiência em melhoria de processo de software concedendo treinamentos e consultoria; na Missão 4 houve poucas sugestões, as quais podem ser justificadas por se uma rodada mais prática e de grande interação em seu desenvolvimento.

Os resultados desse elemento mostram que os participantes conseguiram trabalhar colaborativamente com sugestões para melhorar os procedimentos adotados ao longo da dinâmica, o representante da alta gestão também forneceu sugestões, contudo atuou mais no direcionamento das discussões referentes as sugestões fornecidas. A participação no processo de estruturação evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Construção a partir do zero’ de envolvê-los na etapa de desenvolvimento para esclarecer os benefícios e aumentar a propriedade no processo, e propiciar um ambiente de contribuição e não de obrigações, no intuito de facilitar a implementação da melhoria.

Na aplicação do elemento '*Tutoria*', foi analisado apenas um questionamento (*Q71- Os colaboradores e os representantes da alta gestão entenderam a importância e a necessidade em planejar medidas necessárias e consistentes considerando o contexto de melhorias na implementação de MPS?*). Nesse questionamento, buscou-se analisar os critérios de **Consciência (C03)** e **Entendimento (C06)** sendo considerados dados quantitativos e qualitativos na análise. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C03 e C06 foram obtidas:

- Foi observado que o representante da alta gestão esteve presente, participando e acompanhando a equipe nas missões 1, 2, 3. Isso demonstra o entendimento da importância de sua participação e comprometimento na abordagem junto a equipe, sendo perceptível que sua presença gerou um empenho maior do participante nas demandas. Enquanto os demais participantes desenvolveram as atividades necessárias na missão 2 e 4 para alcançar os resultados de melhoria, o que demonstra o entendimento das orientações relacionadas ao contexto de melhoria, assim como, a compreensão da importância do comprometimento e cumprimento das demandas necessárias a desempenhar.

Os resultados evidenciam que o representante da Alta gestão esteve presente, participando e acompanhando a equipe, isso demonstra o entendimento da importância de sua participação e comprometimento na abordagem junto a equipe, sendo perceptível que sua presença gerou um empenho maior aos participantes na realização das demandas. Portanto, a aplicação e o resultado esperado pelo elemento '*Tutoria*' são evidenciadas nas orientações, entendimento das necessidades e no desempenho obtido pelos envolvidos na abordagem.

5.2.1.20 Análise do problema 'Falta de Flexibilidade dos Modelos'

Para o problema "Falta de Flexibilidade dos Modelos" apenas uma questão (*Q72- As dinâmicas utilizadas na abordagem forneceram informações necessárias aos colaboradores para entendimento das práticas presentes no modelo de melhoria?*) foi analisada, considerando os critérios de avaliação de **Consciência (C03)** e **Entendimento (C06)** para aplicação do elemento '*Narrativa*' em dados qualitativos. Assim, a seguinte análise dedutiva sobre os critérios C03 e C06 foram obtidas:

A análise dedutiva evidenciada na Questão (Q66), fundamentam-se como dado para o questionamento (Q72), visto que investigam se as estratégias propostas na dinâmica

gamificada possibilitam a compreensão e a importância em implementar as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada.

Os resultados desse elemento mostram que os participantes desenvolveram as atividades necessárias para alcançar os resultados esperados na melhoria de processo almejada. A realização das demandas de melhoria demonstra que houve a compreensão das práticas presentes no modelo de melhoria as quais foram necessárias para implementara a melhoria. A conscientização dos participantes foi consequência das orientações, esclarecimentos e momentos de incentivos dispostos no cenário da dinâmica de MPS, o que evidencia aplicação e resultado esperado pelo elemento ‘Narrativa’.

5.2.2 Avaliação da Percepção dos Participantes

Na dinâmica aplicada houve dois momentos direcionados a avaliar a percepção dos participantes, realizada nas Missões 5 e 6. Ressalta-se que a Missão 5 ocorreu na dinâmica de forma transversal, sendo aplicável durante toda a Jornada ao final das missões 1, 2, 3 e 4. A Missão 6 ocorreu quando as demais já foram realizadas, pois visou avaliar a dinâmica como um todo.

Portanto, na Missão 5 foi utilizado o ‘Relatório de satisfação - Modelo ARCS’ com questionamento direcionados a avaliar a dinâmica pelos envolvidos considerando as estratégias motivacionais propostas no modelo ARCS (Apêndice D). A seguir é apresentada uma breve descrição das categorias avaliadas no contexto do estudo:

- **Atenção:** visa verificar o interesse, o estímulo e a curiosidade na dinâmica;
- **Relevância:** objetiva investigar se a dinâmica utilizada é relevante/importante para o Herói;
- **Confiança:** essa categoria tem o intuito de investigar se a metodologia aplicada estimulou a autoconfiança dos participantes em relação ao resultado positivo de sua aplicação;
- **Satisfação:** utilizada no intuito de verificar o sentimento subjetivo do participante associado ao sentido de realização de algo, por exemplo, completar tarefas, desenvolver e testar habilidades, alcançar objetivos, entre outros.

Ressalta-se que a coleta de opiniões dos envolvidos quanto à dinâmica de ações estabelecidas foi realizada em um *brainstorming*, onde o pesquisador utilizou o relatório

como um roteiro para guiar os questionamentos à equipe. Os questionamentos realizados aos envolvidos não ocorreram de forma obrigatória, ou seja, os participantes podiam ou não relatar as experiências vivenciadas na dinâmica. Essa desobrigação ocorreu nos momentos dedicados à avaliação, e foi percebida como um ponto negativo, pois alguns não forneceram o *feedback*. É importante destacar que foi atribuída uma nomenclatura para os envolvidos (H1, H2, H3, H4...) na dinâmica, no intuito de garantir o anonimato das respostas.

Assim, na avaliação existente na Missão 5, considerando a categoria **Atenção** do ARCS, os participantes relataram que as estratégias adotadas despertaram a atenção para permanecerem motivados na aprendizagem e execução das atividades necessárias. Nesse sentido, o participante H4 destacou que:

H4: *“Achei a temática utilizada no cenário de heróis muito interessante, pois é algo que muitos conhecem e acompanham, sendo algo que ajuda a prender atenção e motivação nos envolvidos.”*

Quanto à categoria **Relevância** do modelo ARCS, os participantes relataram que as estratégias adotadas em relação a orientações e informações repassadas são relevantes/importantes para os envolvidos realizarem a implementação das melhorias esperadas pelo modelo. Nesse sentido, o participante H7 destacou que:

H7: *“Tudo que foi apresentado até então, se mostrou relevante quanto as estratégias que estão sendo adotadas na construção do processo, para alcançar os resultados esperados com a melhoria de processo.”*

Em relação à categoria **Confiança** do modelo ARCS, os participantes relataram que as estratégias adotadas estimularam a autoconfiança, pois com a participação e realização das atividades puderam sentir confiança de que estavam aprendendo e aplicando os conhecimentos adquiridos e necessários para a alcançar a melhoria. Nesse sentido, o participante H5 destacou que:

H5: *“Acredito que a organização da dinâmica foi essencial para ajudar na motivação, pois possibilitou aos participantes acreditar que são capazes de desenvolver as atividades propostas, avançar e controlar seu o próprio sucesso nas demandas.”*

Quanto à categoria **Satisfação** do modelo ARCS, os participantes relataram que as estratégias adotadas em relação as atividades desenvolvidas e *feedback* dessas atividades gerou uma satisfação de realização ao concluírem as demandas necessárias, onde o contexto de desenvolvimento e as entregas acabam sendo um fator impulsionador da satisfação, para influenciar os participantes a alcançarem seus objetivos pré-definidos ao realizar uma atividade. Nesse sentido, o participante H3 destacou que:

H3: *“As estratégias presentes na dinâmica ajudam a manter a concentração e incentivam o desenvolvimento e entregas necessárias na implementação da melhoria. Portanto, estou satisfeito em realizar as dinâmicas que estão sendo propostas, e principalmente em obter o feedback das atividades desempenhadas.”*

Quanto à avaliação da percepção na Missão 6, serão descritos alguns dos *feedbacks* obtidos no Relatório de satisfação – Problemas de MPS (Apêndice D) dos participantes com a aplicação da dinâmica ao tratamento dos problemas ou das dificuldades de MPS. A seguir, são expostas as percepções dos participantes para cada problema:

A. Mudança de cultura na organização.

Para o problema de “Mudança de cultura na organização”, os participantes destacaram a relevância em inserir no contexto de MPS os elementos de jogos presentes na gamificação, conforme relatos a seguir:

H3: *“Acredito que a dinâmica utilizada em uma organização pode sim trazer muitos benefícios para amenizar os impactos que possam ocorrer na cultura da organização. Os elementos de gamificação estimulam a participação das pessoas.”*

H2: *“Em ambiente organizacional o feedback instantâneo, reconhecimento e compensas, estimulam os que participam, logo, o uso de elementos de jogo em gamificação em implementação ajuda bastante com as mudanças que serão necessárias, muito proveitosos para equipe.”*

B. Falta de Conhecimento em engenharia de software

Para o problema de “Falta de Conhecimento em engenharia de software”, os participantes pontuaram a importância das estratégias presentes na dinâmica em relação as orientações, treinamentos e auxílios prestados, conforme relatos a seguir:

H1: *“O treinamento foi fundamental para que fosse obtido mais conhecimento no contexto do modelo que foi adotado, no nosso caso o MOSE, pois contribuiu para o entendimento do que é preciso realizar para cumprir o objetivo esperado. Logo, achei que o treinamento foi muito efetivo, pois ajudou a desenvolver as atividades de forma mais clara e objetiva.”*

H7: *“As orientações e treinamento deixaram bem claro como proceder no contexto do modelo de melhoria utilizado.”*

C. Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos

Para o problema “Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos”, os participantes relataram que a forma como foi conduzida a dinâmica favoreceu a compreensão da responsabilidade que cada um tinha que desempenhar para ajudar a alcançar os resultados esperados na implementação de MPS, conforme relatos a seguir:

H5: *“A forma como foi repassada as informações na dinâmica deixou clara as responsabilidades de cada um, ou seja, a estrutura definida atendeu e promoveu o desenvolvimento das demandas.”*

H3: *“Quanto a distribuição das atividades na dinâmica, achei muito interessante o ponto de não haver a imposição para desenvolver as atividades, dando a possibilidade de as pessoas pegarem as atividades que tinham mais afinidade ou até mesmo conhecimento, de acordo com nossas competências, isso acabando gerando nos envolvidos um senso de responsabilidade.”*

D. Falta de Ferramentas de Apoio

Para o problema de “Falta de ferramenta de apoio”, os participantes relataram como necessárias as estratégias propostas, voltadas a momentos de orientação, auxílios e sugestões quanto às ferramentas que foram consideradas e utilizadas no cenário de melhoria, conforme relatos a seguir:

H3: *“As orientações recebidas facilitaram o entendimento e uso das ferramentas pela equipe.”*

H4: *“Com momentos de sugestões, as ferramentas propostas puderam ser avaliadas por nossa equipe, isso favoreceu a aderência as necessidades do laboratório, referentes ao uso e experiencia da própria equipe.”*

H7: *“A possibilidade de auxiliar e poder receber auxílio quanto ao uso das ferramentas, torna o ambiente de desenvolvimento das atividades mais construtivo e colaborativo.”*

E. Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência

Para o problema de “Falta de pouco comprometimento da alta gerência”, foi percebido, pelos participantes, que a presença e participação efetiva do Gestor contribuiu e incentivou a equipe a desenvolver as atividades necessárias no contexto da melhoria, conforme relatos a seguir:

H3: *“Achei muito interessante e extremamente importante a participação da alta gerência, pois vemos na literatura que as recomendações nas implementações de melhorias devem ocorrer do topo para base, então a mudança tem que ter o apoio da alta gestão, isso foi perceptível nos momentos de sugestões da equipe, onde ele sempre estava apoiando e direcionando a equipe, isso ajuda a motivar a equipe, pois mostra que todo mundo está trabalhando em conjunto para que haja a melhoria.”*

H2: *“A participação da alta gestão na dinâmica foi muito importante como um todo, pois gerou motivação ao grupo, pois foi possível perceber que se tratava de algo realmente importante para organização, visto que o representante da alta gestão está trabalhando junto a equipe.”*

F. Pouco Apoio dos Colaboradores

Para o problema de “Pouco apoio dos colaboradores”, os participantes relataram como essenciais os momentos de conscientização e orientação relacionadas a tratar da importância e dos benefícios em adotar um modelo de melhoria, assim como momentos de reconhecimento e recompensas proporcionados na dinâmica, que também incentivaram à realização de suas atividades, conforme relatos a seguir:

H7: *“Os mecanismos utilizados na dinâmica para orientar e conscientizar favoreceu o envolvimento e a participação da equipe, contribuindo para que cada participante se mantivesse presente e atuando de forma comprometida em todas as etapas da dinâmica.”*

H4: *“Os momentos propostos na dinâmica para reconhecimento do trabalho aos envolvidos gera motivação a equipe em manter o comprometimento nas etapas e entregas necessárias no contexto da melhoria.”*

G. Rotatividade do Pessoal Envolvido

Para o problema de “Rotatividade do pessoal envolvido”, os participantes destacaram a importância em oferecer momentos de aperfeiçoamento, presentes nas ações de tutorias e orientações, bem como acharam relevantes as estratégias de reconhecimento e recompensas utilizadas como uma forma de reconhecer o trabalho que foi desenvolvido, conforme relatos a seguir:

H4: *“As dinâmicas voltadas a manter a participação do envolvidos foram de grande importância, pois conseguiram engajar e promover o desenvolvimento das tarefas necessárias, também não houve nenhuma desistência durante a aplicação da dinâmica, isso mostra que a equipe conseguiu enxergar que não se tratava de algo individual, mas algo que vai beneficiar toda a equipe.”*

H1: *“As estratégias de reconhecimento pelo trabalho desempenhado são meios que fomentam a participação e contribuem para a continuidade de atuação dos envolvidos ao longo da implementação da melhoria.”*

H. Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado

Para o problema de “Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado”, os participantes evidenciaram a relevância em adotar os momentos propostos na dinâmica que possibilitaram cenários de orientações e auxílios de pessoas da própria equipe, quando houve dificuldades em desenvolver algumas demandas, conforme relatos a seguir:

H2: *“As orientações e auxílios prestados foram efetivos para suprir os conhecimentos necessários para realização das atividades.”*

H5: *“Muitas organizações no dia a dia cobram as habilidades e competências de seus colaboradores, havendo apenas a exigência de conhecimento do profissional, mas nem sempre são fornecidos meios para minimizar as dificuldades vividas por seus colaboradores, as estratégias presentes na dinâmica voltadas a orientações e auxílios são estratégias positivas a serem adotadas.”*

I. Foco na certificação ao invés de focar na melhoria

Para o problema “Foco na certificação ao invés de focar na melhoria”, os participantes relataram que a disseminação de informações relacionados ao propósito, aos requisitos e aos objetivos necessários ao alcance dos resultados favorecidos na dinâmica promoveu a conscientização, o entendimento e as contribuições dos envolvidos em implementar de forma adequada e em sua completude a melhoria almejada, conforme relato a seguir:

H6: *“A forma como foi estruturada a dinâmica contribuiu para retirar a visão de apenas ser avaliado ou somente busca a certificação, pois a dinâmica foi desenvolvida em contexto muito no coletivo no laboratório, fornecendo sentimento de fazer parte do todo, ou seja, cada colaborador foi fundamental para alcançar o resultado esperado para melhorar o nosso laboratório.”*

J. Falta de Incentivo Governamental

Para o problema “Falta de Incentivo Governamental”, os participantes relataram como um fator positivo o incentivo promovido na dinâmica para estruturar mecanismos para divulgar o trabalho que é desenvolvido pelo grupo no laboratório, visto que possibilita a visualização e o reconhecimento de pessoas externas, conforme relatos a seguir:

H1: *“As estratégias elaboradas vão contribuir muito para visibilidade e entendimento do trabalho desenvolvido pelo grupo no laboratório, e consequentemente atrair parcerias e reconhecimento de pessoas externas.”*

H3: *“Quanto ao fator de divulgação, achei uma estratégia positiva para laboratório promover a visibilidade ao público, pois não deixa restrito apenas ao grupo o trabalho desenvolvido.”*

K. Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado

Assim, como no problema exposto anteriormente (J), no problema de “Falta de conhecimento da importância dos modelos pelo Mercado” ocorreram incentivos para estabelecer meios de divulgação do trabalho desenvolvido pela equipe, os quais foram vistos pelos colaboradores como necessários e importantes ao contexto do laboratório, conforme relatos a seguir:

H5: *“O próprio levantamento de dados, contribuiu para obtenção de informações que a própria equipe não conhecia, pois diante desse conhecimento ficou mais fácil*

propor e seguir com as ações de divulgação, depois do entendimento do contexto do laboratório considerando o que era esperado na melhoria.”

H6: *“As soluções estabelecidas, conforme resultado esperado na dinâmica vão contribuir para dar mais visibilidade ao trabalho desempenhado pelo Laboratório.”*

L. Redução nas horas de consultoria como forma de reduzir custos

Para o problema “Redução nas horas de consultoria como forma de reduzir custos”, foi argumentado que as informações repassadas em relação ao modelo, quanto aos requisitos necessários para a implementação, foram de grande importância para justificar e incentivar o desenvolvimento das ações necessárias para alcançar a melhoria, conforme relato a seguir:

H7: *“A estruturada fornecida foi fundamental para o entendimento das demandas, e das necessidades reais no contexto do grupo diante do modelo de melhoria adotado, pois todos trabalharam em conjunto no desenvolvimento das tarefas necessárias para estruturar e melhorar o cenário do Laboratório.”*

M. Falta de/pouco projetos para validar um programa de melhoria

Para o problema “Falta de /pouco projetos para validar um programa de melhoria”, os participantes justificaram como relevantes os momentos de orientações à equipe quanto a necessidade de desenvolver projetos consistentes que contribuam ao alcance a melhoria almejada, conforme relatos a seguir:

H1: *“As orientações contribuíram ao entendimento da equipe em estabelecer projetos consistentes, capazes de prover o resultado esperado o contexto da melhoria.”*

H4: *“As estratégias para orientar a equipe favoreceram o conhecimento e entendimento necessários para estruturar meios eficazes para alcançar os resultados na implementação.”*

N. Burocracia nos programas de melhoria

Para o problema “Burocracia nos programas de melhorias”, os participantes apontaram como positivas as estratégias direcionadas a esclarecimentos em relação às percepções de excessivas formalidades que a melhoria traria ao ambiente de trabalho, e

relataram como necessárias os momentos de contribuição a partir das sugestões propostas pela equipe para estruturar o processo de forma colaborativa, conforme relatos a seguir:

H1: *“As orientações sobre modelo adotado ajudaram bastante ao entendimento e favoreceu o desenvolvimento das demandas necessárias, ou seja, ficou mais fácil ter entendimento do que era esperado.”*

H3: *“A construção colaborativa da equipe, quanto a definição das atividades necessárias a atender o que era esperado no modelo de melhoria, tornou o desenvolvimento das demandas favoráveis e eficientes, desmitificando a visão de ocorrerem apenas obrigações aos colaboradores.”*

O. Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido

Para o problema “Continuidade do engajamento da equipe no processo definido”, os participantes destacaram como relevantes as ações de orientações relacionados ao repasse de informações necessárias à melhoria, bem como o fornecimento do desempenho nas demandas que realizou. Essas ações contribuem para manter o engajamento no processo uma vez que auxilia no alcance das metas nas atividades e fornece um aprendizado constante, conforme relatos a seguir:

H2: *“Se a dinâmica permanecesse para as demais dimensões, eu conseguiria me manter engajado para desenvolver as demandas necessárias.”*

H4: *“Considerando a mesma dinâmica, para desenvolver os demais pontos de melhoria e manter os que já foram realizados, seria muito viável que eu teria a motivação e o empenho em participar.”*

H7: *Conseguiria manter meu engajamento para dar continuidade se fosse mantida as estratégias propostas na dinâmica.*

P. Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores

Para o problema “Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores”, os participantes apontaram como importantes e necessários os momentos de orientações relacionados a esclarecer dúvidas quanto ao modelo adotado, bem como relevantes os momentos de auxílios prestados, no intuito de não interromper o processo de melhoria, conforme relatos a seguir:

H1: *“Não conhecia o modelo utilizado, então os momentos de orientações voltados ao contexto do modelo, foi de grande relevância para o entendimento e utilização dos conhecimentos adquiridos no desenvolvimento das demandas.”*

H6: *“A ajuda de outro participante em situações de dificuldades foi essencial para dar andamento as demandas, sem interromper e afetar o desempenho das atividades necessárias a melhoria.”*

Q. Diferentes interpretações em relação aos modelos

Assim como no problema exposto anteriormente (P), no problema “Diferentes interpretações em relação aos modelos” os participantes relataram a importância em esclarecer na dinâmica o propósito e os procedimentos referentes ao modelo de melhoria a ser implantado, conforme relato a seguir:

H4: *“Os esclarecimentos direcionadas ao cenário de MPS, e as informações relacionadas ao modelo almejado de melhoria, ajudou notoriamente a equipe a desempenhar o que era necessário para obter os resultados aderentes ao modelo utilizado, o que contribuiu para minimizar às diferentes percepções que os colaboradores tinham no contexto da melhoria.”*

R. Falta de planejamento consistente de Portfólio de Projetos

Para o problema “Falta de planejamento consistente de portfólio de projetos”, foi apontado como relevante estabelecer um planejamento adequado a seus projetos, que possa contribuir na obtenção dos resultados esperados com a implantação do programa, conforme relato a seguir:

H1: *“A dinâmica favoreceu a conscientização da equipe para estabelecer um conjunto de trabalhos e estratégias na organização, capazes de prover o resultado esperado o contexto da melhoria.”*

S. Falta de planejamento consistente da alta gerência da organização

Para o problema “Falta de planejamento consistente da alta gerência da organização”, foi percebida a importância em estabelecer um planejamento adequado por todos os envolvidos, onde todos puderam contribuir na obtenção dos resultados esperados, conforme relatos a seguir:

H4: *“As sugestões e opiniões coletadas para estruturar e alinhar o processo junto aos envolvidos, foi um momento de colaboração e de grande relevância aos envolvidos na implantação.”*

H5: *“Essa foi uma estratégia direcionada para os envolvidos estabelecerem uma estrutura que atendesse os objetivos estratégicos da organização e as necessidades para aderir a melhoria esperada, com a adoção do modelo.”*

T. Falta de flexibilidade dos modelos

Para o problema “Falta de Flexibilidade dos Modelos”, foi percebida a importância em disseminar informações relacionadas ao modelo, a fim de esclarecer e estruturar, junto aos envolvidos os procedimentos a serem executados, conforme relato a seguir:

H4: *“As informações repassadas voltadas ao modelo de melhoria, ajudaram a entender as necessidades da organização e contribuíram para estruturar os procedimentos que ajudariam a alcançar os resultados esperados no contexto da melhoria, evidenciando aos envolvidos que pode haver uma estrutura adequada e simplificada para atender as necessidades da organização.”*

H6: *“A possibilidade de propor sugestões para estruturar as atividades de acordo com a necessidade do Laboratório, e que conseqüentemente contribuir ao alcance dos resultados da melhoria, é uma estratégia necessária pois esclarece os procedimentos vistos como burocráticos e rigorosos na implementação, de haver apenas imposições”.*

Quanto aos resultados obtidos na Missão 6, na análise “SWOT” a partir do *feedback* dos participantes, alguns aspectos foram destacados:

- **Forças**

- A dinâmica aplicada permitiu aos envolvidos a escolha das atividades a qual desejou desenvolver, adequadas ao seu perfil ou conhecimento, foi uma estratégia muito boa, e deve ser mantida;

- Os momentos de treinamento e orientações foram muito vantajosos, pois contribuiu para o conhecimento necessário para implementar as melhorias do modelo e entendimento de ferramentas que seriam utilizadas;

- A narrativa em que foi desenvolvida a implementação no contexto de heróis instigou a motivação e engajamento nos participantes;

- A dinâmica despertou bastante a interação e o trabalho em equipe, houve momentos de contribuições ao que foi desenvolvido, todos participaram bastante e isso foi proporcionado devido ao modo como foi estruturada e aplicada a dinâmica.

- **Oportunidades**

- Aproveitar a estratégia aplicada inicialmente na dinâmica em que há a atribuição de papel herói entre os participantes, e realizar uma nova atribuição de papel herói ao final da aplicação no intuito de comparar se houve mudanças em sua atuação e desempenho na dinâmica considerando a perspectiva de sua equipe;

- Utilizar na dinâmica avatares evolutivos, pois à medida que o colaborador vai desenvolvendo as atividades e tendo um bom desempenho, ele consegue ir incrementado o seu avatar, isso pode gerar mais motivação e engajamento em sua atuação na abordagem;

- As apresentações realizadas inicialmente na dinâmica possuíam muitas informações, o que prolongou o repasse das informações, pensar em uma estratégia para minimizar o tempo da apresentação e o repasse inicial de informações.

- **Fraquezas**

- Conteúdos extensos podem tornar cansativo o aprendizado e acabar afetando a motivação dos envolvidos;

- As regras das atividades devem estar mais claras para que possam ser realizadas a parte prática, logo, é importante fixar as regras nas apresentações iniciais das missões que vão ser desenvolvidas.

- **Ameaças**

- O contexto organizacional onde for aplicado a dinâmica pode ser uma ameaça, pois podem existir cenários organizacionais em que não haja o mesmo engajamento para implementar a melhoria, ou seja, pode haver resistência das pessoas;

- A liberdade em escolher e desenvolver as tarefas pode ser uma ameaça, pois nem todos os colaboradores têm a mesma motivação e engajamento para participar e desenvolver as atividades.

5.3 Discussão

Os resultados obtidos anteriormente, relacionados à análise detalhada da aplicação do elemento ao problema, contribuíram para justificar se o elemento ou grupo de elementos que foi utilizado minimizou ou tratou o problema de MPS a qual foi relacionado. Assim, as evidências coletadas das estratégias gamificadas aplicadas ao problema de *'Resistência a mudança cultural'* demonstram que os participantes conseguiram desenvolver o que era necessário para o alcance dos resultados, sempre engajados e participativos no desenvolvimento das demandas, não havendo resistência por parte dos colaboradores em relação às melhorias requeridas no modelo almejado para o contexto da organização, o que comprova o entendimento em relação à importância e aos benefícios que a implementação do modelo traz para a rotina organizacional.

As evidências coletadas das estratégias gamificadas aplicadas ao problema de *'Falta de Conhecimento em Engenharia de Software'* demonstram que os participantes entenderam e aplicaram os conhecimentos adquiridos nos momentos dedicados a treinamentos, orientações e auxílios, pois desenvolveram com eficiência o que era necessário para o alcance dos resultados de melhoria.

Quanto as evidências coletadas da aplicação das estratégias gamificadas ao problema de *'Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos'* comprovam que os participantes conseguiram entender e desempenhar as responsabilidades que cada um tinha para realizar em relação as demandas necessárias para o alcançar os resultados esperados pelo modelo.

Para o problema *'Falta de Ferramenta de Apoio'* as evidências coletadas, das estratégias gamificadas aplicadas, demonstram que os participantes contribuíram na definição de ferramentas para apoiar à execução das atividades, bem como entenderam uso das ferramentas, aplicando os conhecimentos obtidos nos treinamentos, pois desenvolveram com eficiência o que era necessário para alcançar os resultados da melhoria.

Podemos observar que na aplicação das estratégias gamificadas ao problema de *'Falta de/pouco comprometimento da Alta Gerência'*, o representante da alta gerência esteve envolvido nas ações junto a equipe, o que contribuiu no engajamento e

desempenho dos participantes, pois fez com que os envolvidos percebessem a importância em implementar o que é esperado pelo modelo de melhoria.

Quanto as evidências coletadas das estratégias gamificadas aplicadas ao problema de *'Pouco apoio dos colaboradores'* demonstram que os participantes entenderam importância em implementar a melhoria e estavam cientes da responsabilidade que cada um teve que assumir na dinâmica para desenvolver o que foi estabelecido para alcançar os resultados de MPS.

No problema de *'Rotatividade do pessoal envolvido'* podemos observar que a aplicação das estratégias gamificadas contribuiu no engajamento e apoio dos participantes, pois fez com que os envolvidos permanecessem ao longo da implementação motivados a desempenhar o que era esperado pelo modelo de melhoria.

No problema de *'Falta de/pouco recurso humano qualificado'* as evidências coletadas das estratégias gamificadas aplicadas demonstram que os participantes entenderam e aplicaram os conhecimentos adquiridos nos momentos dedicados a treinamentos, orientações e auxílios, pois desempenharam com eficiência o que era necessário para o alcançar os resultados da melhoria.

Quanto ao problema *'Foco na certificação ao invés de focar na melhoria'* foi perceptível que na aplicação das estratégias gamificadas os participantes conseguiram compreender a importância e os benefícios que a melhoria proporciona ao ambiente de trabalho, pois colaboraram compartilhando sugestões e discutindo soluções para auxiliar a equipe a alcançar os resultados proporcionados pelo modelo.

A aplicação das estratégias gamificadas ao problema de *'Falta de Incentivo Governamental'* foi perceptível que os participantes conseguiram criar estratégias de divulgação que possibilitaram alcançar os resultados esperados pelo modelo de melhoria, com a exposição do trabalho desenvolvido pela equipe, o que propiciou interesse e reconhecimento ao público externo.

Assim, como no problema anterior foi perceptível que as estratégias gamificadas aplicadas ao problema de *'Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado'* motivou os participantes a criação de estratégias de divulgação as quais possibilitaram alcançar os resultados esperados pelo modelo utilizado, com a exposição e reconhecimento do trabalho desenvolvido pela equipe ao público externo, o que

demonstra a importância que existe em adotar modelos de melhorias para prover a visibilidade e reconhecimento no que é desenvolvido pelo grupo.

Quanto a aplicação da estratégia gamificada ao problema de *'Redução nas horas de consultoria como forma de reduzir custos'* foi perceptível que promoveu aos participantes a compreensão da importância em implementar o que propõem o modelo e os benefícios que a melhoria proporciona ao ambiente de trabalho, pois desempenharam as atividades necessárias a alcançar os resultados esperados pelo modelo.

A aplicação da estratégia gamificada ao problema de *'Falta de/pouco projetos para validar um programa de melhoria'* promoveu aos participantes a orientação e o incentivo para estruturar e realizar as demandas necessárias no contexto da melhoria.

Já as estratégias gamificadas aplicadas ao problema de *'Burocracia nos programas de melhoria'* demonstram que os participantes entenderam e estavam consciente do quão é importante implementar as melhorias, isso foi perceptível nos momentos que forneceram sugestões e contribuíram nas definições das atividades que a equipe teve que desempenhar para o alcançar o resultado de melhoria, ou seja, atuaram na estruturação das demandas necessárias, não foram submetidos trabalhar em uma demanda pronta.

Quanto as estratégias gamificadas aplicadas ao problema de *'Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido'* demonstram que os participantes entenderam e estavam consciente do quão é importante implementar e manter os resultados da melhoria no ambiente organizacional, o uso do feedback das atividades foi um incentivo para melhorar ainda mais o trabalho desempenhado por cada membro da equipe, possibilitando dar continuidade ao que foi estabelecido.

As estratégias gamificadas aplicadas ao problema de *'Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores'* evidenciam que os participantes entenderam a importância de implementar o modelo e aplicaram os conhecimentos adquiridos nos momentos de treinamentos, orientações e auxílios para desenvolver o que era necessário para o alcançar os resultados de melhoria.

As estratégias gamificadas aplicadas ao problema de *'Diferentes interpretações em relação aos modelos'* propiciaram aos participantes a compreensão do modelo que foi implementado, uma vez que, conseguiram aplicar os conhecimentos adquiridos aos momentos práticos, sendo assim, fundamentais para o alcançar os resultados de melhoria.

Quanto ao problema de *'Falta de planejamento consistente de Portfólio de Projetos'* foi perceptível, nos resultados, que a aplicação da estratégia gamificada promoveu aos participantes a orientação e o incentivo para estruturar e realizar as demandas de melhoria alinhadas aos objetivos e necessidades da organização.

A aplicação das estratégias gamificadas ao problema de *'Falta de planejamento consistente da alta gerência da organização'* promoveu aos participantes o entendimento e o incentivo para planejar e estabelecer atividades que atendessem as demandas de melhorias bem como suas necessidades organizacionais

Já a aplicação da estratégia gamificada ao problema de *'Falta de flexibilidade dos modelos'* favoreceu o entendimento aos participantes de informações necessárias para direcionar a implementação do modelo, pois os participantes contribuíram para estruturar e desenvolver atividades que atendessem as demandas de melhorias bem como suas necessidades organizacionais. Portanto, não foram submetidos trabalhar em uma demanda já estabelecida, com estratégias que não eram adequadas ao cenário da organização.

Os resultados obtidos na aplicação dos elementos aos problemas ajudam a responder à questão principal do estudo “A abordagem gamificada auxiliou na resolução dos problemas ou dificuldades na implementação de MPS?”, na qual conclui-se que a abordagem desenvolvida e aplicada aos vinte problemas que ocorrem no contexto de MPS contribuiu significativamente para resolver os problemas, pois os envolvidos conseguiram desempenhar as atividades necessárias para obter o resultado almejado, motivados e conscientes da importância e dos benefícios que a implementação de MPS promove à organização.

Portanto, os problemas foram assistidos pela dinâmica de gamificação, o que demonstra que o uso da abordagem pode auxiliar nas resoluções dos problemas ou dificuldades vivenciados nas implementações de MPS.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões, limitações e contribuições do trabalho no contexto de Melhoria de Processo de Software e como serão as próximas etapas a serem realizadas neste trabalho.

6.1 Revisão da Tese

O trabalho realizado teve como objetivo descrever, de forma estruturada e lúdica, uma dinâmica de aplicação dos elementos da gamificação em um contexto de MPS, com as devidas especificações de procedimentos e recursos necessários, adequados ao tratamento dos problemas ou das dificuldades recorrentes nas implementações de melhorias.

Para alcançar o objetivo esperado, ocorreu a identificação de vinte problemas ou dificuldades nas implementações de MPS, resultantes de análises realizadas na literatura e de resultados obtidos da aplicação de um *survey*. A identificação dos problemas e das dificuldades possibilitou realizar um mapeamento dos elementos de gamificação propostos no *Framework Octalysis* que poderiam ser utilizados para minimizar ou tratar cada problema de MPS detectado.

Então, com os resultados obtidos com a correlação entre elemento e problema, foi possível descrever estratégias de soluções direcionadas aos problemas, as quais foram constantemente revisadas e avaliadas por especialistas com objetivo de garantir o propósito esperado da aplicação do elemento no contexto de gamificação. Após isso, foi desenvolvida uma dinâmica que integra todas as estratégias de uso dos elementos gamificados em relação aos problemas e às dificuldades aos envolvidos nas iniciativas de melhorias.

Ressalta-se que a dinâmica pode ser desenvolvida nas organizações independentemente do modelo ou padrão de melhoria almejado, uma vez que foi elaborado em relação às problemáticas comuns vivenciadas e identificadas no cenário de implementações de MPS. Assim, a dinâmica desenvolvida deve, posteriormente, ser aplicada em um cenário organizacional, visando coletar e analisar dados em relação ao desempenho e possíveis problemas que possam ocorrer com sua aplicação.

6.2 Contribuições

A seguir são apresentadas algumas contribuições obtidas durante o desenvolvimento deste trabalho.

6.2.1 Contribuições Técnicas

- Identificação de Problemas de MPS – identificar os problemas recorrentes nas iniciativas de melhorias foi o primeiro passo para o início desse trabalho, tanto os obtidos da revisão da literatura, quanto os obtidos da aplicação do *survey*. A partir dos problemas foi possível construir estratégias de uso de elementos gamificados ao contexto de MPS, que podem servir como referência para os que almejam realizar a implementações de MPS;
- Dinâmica Gamificada de MPS – a dinâmica gamificada é o produto principal deste trabalho. A aplicação da dinâmica tem o intuito de minimizar e tratar os problemas recorrentes nas implementações de MPS. A dinâmica contempla os procedimentos, métodos e materiais necessários a sua utilização na íntegra nas iniciativas de melhorias.

6.2.2 Artigos Publicados

Como resultados deste trabalho, teve-se a publicação de 6 artigos em anais de evento e 1 em periódico qualificado pela CAPES, são eles:

- “An Analysis of Problems in the Implementation of Software Process Improvement: a Literature Review and Survey”, foi publicado na 17th CONTECSI 2020 - International Conference on Information Systems and Technology Management. O evento possui classificação B3 no Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES;
- “A Solution Proposal for Software Process Improvement Problems from the Use of Gamification”, também foi publicado na 17th CONTECSI 2020 - International Conference on Information Systems and Technology Management. O evento possui classificação B3 no Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES;
- “An Analysis of Gamification Elements for a Solving Proposal of Software Process Improvement Problems”, foi publicado na 16th ICSOFT 2021 -

International Conference on Software Technologies. O evento possui classificação B2 no Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES;

- “Aplicação dos Elementos de Gamificação para Resolução dos Problemas de Melhoria do Processo de Software no Contexto de Ensino e Aprendizagem”, foi publicado na 18th SBGames 2021 – XX Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment. O evento possui classificação A4 no Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES;
- “Application of a Gamification to Solve Problems of Software Process Improvement in the Educational Context: A Case Study”, foi publicado na 14th CSEDU 2022 - 14th International Conference on Computer Supported Education. O evento possui classificação A3 no Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES;
- “An Evaluation of the Participants' Perception of a Gamification to solve Problems of Software Process Improvement in the Educational Context”, foi publicado no FIE 2022 - Frontiers in Education. O evento possui classificação A3 no Qualis da CAPES;
- “Application of a Gamified Approach to Learning in the Treatment of Problems in Software Process Improvement: Analysis and Discussion of Results”, foi publicado no iJET 2022 - International Journal of Emerging Technologies in Learning. O referido periódico possui classificação A2 no Qualis da CAPES.

6.3 Limitações

Entre as principais limitações encontradas no desenvolvimento deste trabalho destacam-se, inicialmente, os possíveis vieses causados em um estudo individual na Revisão da literatura realizada, tendo em vista que a revisão teve a particularidade de fazer uso do conhecimento e decisão do investigador, pois este deteve propriedade na revisão dos textos encontrados e na tomada de decisão acerca da sua inclusão no estudo. Desta forma, não podemos garantir que outro conjunto de investigadores chegasse exatamente ao mesmo conjunto de resultados.

Quanto às limitações presentes na aplicação do *Survey*, podemos ressaltar a dificuldade em obter respostas dos participantes para a pesquisa, ou seja, o baixo índice de resposta pode ser um fator que impacta os resultados da pesquisa, o qual pode ter relação com vivências anteriores, vindas de excessiva participação em pesquisas e da utilização de questionários muito longos, esses fatores podem criar barreiras para participação em pesquisas. Outra limitação envolve a confiabilidade nos dados coletados, uma vez que muitos respondentes podem “falsificar” informações, que não são passíveis de verificação.

Na etapa de Mapeamento é importante ressaltar que por mais que o mapeamento entre aos problemas de MPS identificadas e os elementos de gamificação tenha sido realizado, ele não é suficiente para concluir que as dinâmicas desenvolvidas realmente atendam em completude os problemas de MPS em qualquer ambiente de aplicação. Isto se dá pela forma que as dinâmicas são organizadas em relação ao nível de detalhamento para ambientes de médio e grande porte.

Outra limitação encontrada no desenvolvimento deste trabalho está relacionada às formas de aceitação e participação dos envolvidos na dinâmica, uma vez que a motivação e o engajamento esperados pelas estratégias podem gerar diferentes sentimentos em cada participante, uns podem se sentir mais estimulados a trabalhar em contexto de MPS com elementos de gamificação, enquanto outros podem ter um estímulo menor para atuar em suas atividades ou até mesmo não ter.

6.4 Trabalhos Futuros

Como próximos passos para a realização desta proposta de tese, ainda se pretende:

- Disponibilizar as informações da estrutura, os materiais e as etapas desenvolvidas na dinâmica em um website. Essas informações devem ser utilizadas como um guia para orientar o desenvolvimento da dinâmica de gamificação junto à implantação de melhoria de processo em um ambiente organizacional;
- Espera-se ainda comparar os resultados obtidos com a aplicação da dinâmica gamificada utilizada com outras abordagens ou estratégias ao tratamento dos problemas de MPS, no intuito de avaliar os ganhos e perdas em outros cenários de aplicação;

- Utilizar a dinâmica Gamificada em cenários com profissionais e de portes diferentes, com a participação de um número expressivo de indivíduos, com foco em analisar a eficiência e a eficácia de sua aplicabilidade em cenários maiores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALHAMMAD, M. M.; MORENO, A. M., **What is going on in agile gamification?**. In: Proceedings of the 19th International Conference on Agile Software Development Companion (XP 2018), ACM Press, 2018.

ANG, S.; SLAUGHTER, S., **Turnover of information technology professionals: the effects of internal labor market strategies**. ACM SIGMIS Database, v. 35, n. 3, p. 11–27, 2004.

ANASTASSIU, M.; SOUZA, G. S.; SANTORO, F. M., **Mudança Organizacional Dirigida a Melhoria de Processos de Software: Um Mapeamento Sistemático**. In: XVI Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, Rio de Janeiro - RJ. Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, 2017.

APPELO, J., **Managing for Happiness: Games, Tools, and Practices to Motivate Any Team**, Wiley, 2016.

BADDOO, N.; HALL, T., **Motivators Of Software Process Improvement: An Analysis Of Practitioners' Views**. The Journal Of Systems And Software, 62, Issue 2, 2002.

BAYONA, S.; CALVO-MANZANO, J. A.; FELIU, T. S., **Critical Success Factors in Software Process Improvement: A Systematic Review**. 12th International Conference, SPICE 2012, Palma, Spain, May 29-31, 2012.

BEBER, S. J. N.; RIBEIRO, J. L. D.; KLIEMANN NETO, F. J., **Análise das causas do fracasso em implantações de BSC**. Revista Produção Online. v. 6, n. 2, p.1676-1901, ago., 2006.

BIRK, A., PFAHL, D., **A Systems Perspective on Software Process Improvement**. In: Proceedings of the 4th International Conference on Product Focused Software Process Improvement, v. 2559, pp. 4-18, Dec 2002.

BURKE, B. **Gamificar: como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias**. Traduzido por: Sieben Gruppe. São Paulo: DVS Editora, 2015.

CARENYS, J.; MOYA, S.; e PERRAMON, J., **Is it worth it to consider videogames in accounting education? A comparison of a simulation and a videogame in attributes, motivation and learning outcomes**. Revista de Contabilidade, 2017.

CHOU, Y., **Actionable Gamification - Beyond Points, Badges, and Leaderboards**. Octalysis Media. 2019.

CMMI INSTITUTE. CMMI adoption trends - 2018- year end update. Disponível em: <<https://cmmiinstitute.com/resource-files/public/cmmi-adoption-trends-2018-year-end-update>>. Acessado em: 23/04/2021.

COOK, W., **Five Reasons Why You Can't Ignore GAMIFICATION**. MWorld, v. 11, n.3, p. 42-44, Fall2012. ISSN 15402991, 2012.

CORGOSINHO, C. C., **Como Iniciar e Acompanhar um programa de implantação do MPS.BR. PROQUALITI**. Revista de Qualidade na Produção de Software, v. 2, n. 2, nov. 2006.

COSTA, F., **About gamification pedagogical value. In: Experiences and perceptions of pedagogical practices with Game-Based Learning & Gamification**, Lisboa: UIDEF, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 2019.

DIAS JR., J.; SILVA, A.; DIAS, F. M., **A Percepção de uma Equipe sobre o Processo de Gerência de Configuração em Relação ao MPS.BR Nível F: Um Estudo de Caso**. In: XIII Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, 2014, Blumenau. Anais do XIII Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, 2014.

DETERDING, S.; DIXON, D., **From game design elements to gamefulness: Defining gamification**. 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, ACM. 2016.

DORLING, A.; MCCAFFERY, F., **The Gamification of {SPICE}**. Software Process Improvement and Capability Determination, pp. 295–301, 2012.

DUBOIS, D. J.; TAMBURRELLI, G., **Understanding gamification mechanisms for software development**. In: Proceedings of the 9th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering (FSE 2013), ACM Press, p. 659–662, 2013.

DUTRA, E. e SANTOS, G., **Riscos em Iniciativas de Melhoria de Processos de Software Aderentes ao MR-MPS-SW e ao CMMI-DEV: Uma Investigação no Contexto Brasileiro**. XIV Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Manaus-AM, 2015.

FERREIRA, A. I. F. et al. **Implantação de processo de software na BL Informática – um caso de sucesso**. Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, p. 69–76, 2005.

FERNANDES, P. G.; OLIVEIRA, J. L.; MENDES, F. F.; SOUZA, A. S., **Resultados de Implementação Cooperada do MPS.BR**. ProQuality (UFLA), v. 3, p. 11-18, 2007.

FERREIRA, M. G. **Melhoria de processo de software sob a ótica da gestão de mudança organizacional: a necessidade de gerenciar e de motivar as pessoas durante a implementação**. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Florianópolis, 2011.

FLEITH, D. de S, ALENCAR, Eunice M., Soriano de, L., **A inter-relação entre criatividade e motivação**. In: boruchovitch, Evely, bzunck, José Aloyseo, guimarães, Sueli Édi Rufini. (Orgs.) *Motivação para aprender: aplicações no contexto educativo*. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2010.

GARCÍA, I., PACHECO, C., MENDOZA, E., CALVO-MANZANO, J. A., CUEVAS, G., SAN FELIU, T., **Managing The Software Process With A Software Process Improvement Tool In A Small Enterprise**; Journal Of Software: Evolution And Process; 481–491. 2012.

GARCÍA, F.; PEDREIRA, O.; PIATTINI, M.; CERDEIRA-PENA, A.; PENABAD, M. **A Framework For Gamification In Software Engineering**. Journal Of Systems And Software, V. 132, 2017.

GÓMEZ-ÁLVAREZ, M.C., GASCA-HURTADO, G.P., HINCAPIÉ, J.A., **Gamification as strategy for software process improvement: a systematic mapping**. 2017 12th Iberian Conf. Information Systems and Technologies (CISTI), 2017.

GUIMARÃES, S. R., **Motivação intrínseca, extrínseca e o uso de recompensas em sala de aula**. In: boruchovitch, Evely, bzunec, José Aloyseo (Orgs.) A motivação do aluno: contribuições da psicologia contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2001.

HABIB, M., AHMED, S., REHMAT, A., KHAN, M. J., & SHAMAIL, S. (n.d.). **Blending Six Sigma and CMMI - An Approach to Accelerate Process Improvement in SMEs**. Framework, 386-391 p., 2008.

HAMARI, J., KOIVISTO, J., & SARSA, H. **Does Gamification Work? – A Literature Review of Empirical Studies on Gamification**. In proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, USA, January 6-9, 2014.

HAMARI, J.; KOIVISTO, J., **Why do people use gamification services?**. International Journal of Information Management. 35. 419–431. 10.1016/j.ijinfomgt.2015.04.006, 2015.

HEBECKER, R.; REGENBRECHT, H., **Visual surveys with purposeful games**. Information Design Journal, v. 19, n.3, p. 259-271, 2011.

HENRIQUEZ, V., MORENO, A. M., CALVO-MANZANO, J. A., & FELIU, T. S. **Agile-CMMI alignment: CMMI V2.0 contributions and To-Dos for Organisations**. in Computer, vol. 54, no. 12, pp. 38-49, Dec. 2021, doi: 10.1109/MC.2020.3039105, 2021.

HERNÁNDEZ-AGÜERO, E.; QUESADA-LÓPEZ, C.; e JENKINS, M., **A Combination of Approaches for Software Process Improvement: An Experience Report in a Public Sector Institution**, 2018 7th International Conference On Software Process Improvement (CIMPS), 2018.

HERRANZ, E.; COLOMO-PALACIOS, R.; DE AMESCUA-SECO, A.; YILMAZ, M. **Gamification as a disruptive factor in software process improvement initiatives**. Journal of Universal Computer Science, 20(6), 885–906, 2014.

HERRANZ, E.; COLOMO-PALACIOS, R.; DE AMESCUA-SECO, A., **Gamiware: A gamification platform for software process improvement**. In Proceedings of 22nd EuroAsiaSPI Conference, Communications in Computer and Information Science, Volume 543, pp. 127-139, Ankara, Turkey, September 30, 2015.

HERRANZ, E.; GUZMAN, J.; DE AMESCUA-SECO, A.; LARRUCEA, X., **Gamification for software process improvement: A practical approach**, IET Software, vol. 13, no. 2, pp. 112–121, 2018.

HERRANZ, E.; GUZMÁN, J. G.; DE AMESCUA-SECO, A.; LARRUCEA, X. , **Gamification for software process improvement: A practical approach**. IET Software, v. 13, n. 2., 2019).

IDRI, A. and CHEIKHI, L., **A survey of secondary studies in software process improvement**, 2016 IEEE/ACS 13th International Conference of Computer Systems and Applications (AICCSA), doi: 10.1109/AICCSA.2016.7945655, 2016.

JALOTE, P., **Lessons learned in framework-based software process improvement**. Proceedings of Ninth Asia-Pacific Software Engineering Conference, 2002., Gold Coast, Queensland, Australia, 2002.

KELLER, JOHN M., **How to integrate learner motivation planning into lesson planning: The ARCS model approach**. VII Semanario, Santiago, Cuba, February, 2000.

KESHTA, I., **Approaches to software process improvement: A state-of-the-art review**. Journal of Software, v. 14, n. 11, p. 519–529, 2019.

KHAN, A.A., KEUNG, J.W., HUSSAIN, S., NIAZI, M., & TAMIMY, M.M., **Understanding software process improvement in global software development: a theoretical framework of human factors**. ACM Sigapp Applied Computing Review, 17, 5-15, 2017.

MARTINS, C. R. L. ; MONTEIRO, R. W.; CABRAL, R.; ROCHA, A. R., **A Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará Rumo ao Nível F do MR-MPS**. In: I Workshop de Empresas (W6 - MPS.BR), 2007, Belo Horizonte. I Workshop de Empresas (W6 - MPS.BR), 2007.

MCFEELEY, B., **IDEAL: A User's Guide for Software Process Improvement**, CMU/SEI- 1996 HB 00.

MEJIA, J.; INIGUEZ, F., and MUNOZ, M., **Resistence in Software Process Improvement: A classification proposal of causes, resistance models and gamification**. In 2019 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 2019.

MENDES, F. F.; ALMEIDA, J. N.; JUNIOR, E. A., **Experiência de Implantação de Melhoria de Processos de Software em um Laboratório de Pesquisa**. In: WAMPS 2011 - Workshop Anual do MPS, 2011, Campinas. Anais do VII WAMPS 2011.

MENDES, F. F.; OLIVEIRA, J.L.; FERNANDES, P. G.; SOUZA, A. S. **Análise de Riscos na Implantação de Melhorias de Processos de Software**. In: ProQualiti-Qualidade na Produção de Software, v. 3, nro. 3, pp. 25-32, 2007.

MENDES, F. F. ; NASCIMENTO, H. A. D. ; FERNANDES, P. G. ; NUNES, R. S. ; MOTA, C. C., **Implantação de Melhoria de Processos em um Setor de Produção de Software de uma Universidade Federal**. In: IX Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, 2010, Belém - PA. Anais do IX Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, 2010.

MINGHUI, W., JING, Y., CHUNYAN, Y., **A methodology and its support environment for benchmark-based adaptable software process improvement**, v. 6, pp. 5183-5188, The Hague, Netherlands, 2004.

MONTEIRO, R. H. B.; OLIVEIRA, S. R. B.; DE ALMEIDA SOUZA, M. R., **A standard framework for gamification evaluation in education and training of software engineering: an evaluation from a proof of concept**, 2021 IEEE Frontiers in

Education Conference (FIE), Lincoln, NE, USA, 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/FIE49875.2021.9637232.

MONTONI, M., **Uma investigação sobre os fatores críticos de sucesso em iniciativas de melhoria de processos de software**, Tese de D.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010.

MONTONI, M.; ROCHA, A., **Aplicação de Grounded Theory para Investigar Iniciativas de Implementação de Melhorias em Processos de Software**. In: Anais do IX SBQS, pp 167-181, 2010.

MORA, A.; RIERA, D.; GONZALEZ, C.; ARNEDO-MORENO, J., **A literature review of gamification design frameworks**. In: IEEE. 2015 7th International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-Games), 2015.

MOREIRA, R. T., **Uma Abordagem para melhoria do processo de Software baseada em medição**. Recife: CIN/ UFPE/Mestrado em Ciência da Computação Dissertação (Mestrado), 2008.

MPS.BR – Melhoria do Processo de Software Brasileiro – Guia Geral – Softex. MPS.BR -2021.

NIAZI, M., **Software Process Improvement: A Road To Success**; In Product-Focused Software Process Improvement; 395–401., 2006.

NIAZI, M., WILSON, D., ZOWGHI, D., **A maturity model for the implementation of software process improvement: An empirical study**, Journal of Systems and Software, v. 74, n. 2 SPEC ISS, pp. 155-172, 2005.

PAULK, M.C., **Surviving the Quagmire of Process Models, Integrated Models, and Standards. Surviving the quagmire of process models, integrated models, and standards**. Proceedings of the Annual Quality Congress, 2004.

PARENTE, T. M. G., ALBUQUERQUE, A. B., **Domínio Informática: a qualidade como foco do seu Plano Estratégic**. In: ProQualiti - Qualidade na Produção de Software, v. 4, nro. 2, pp. 47-52, 2008.

PORTO, D. P.; DE JESUS, G. M.; FERRARI, F. C.; FABBRI, S. C. P. F., **Initiatives and challenges of using gamification in software engineering: A systematic mapping**. Journal of Systems and Software, v. 173, 2021.

PRESSMAN, Roger S., **Engenharia de Software**. 6 ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002.

PRIKLADNICKI, R.; MAGALHAES, A. L. C. C., **Implantação de Modelos de Maturidade com Metodologias Ágeis: Um Relato de Experiências**. In: WAMPS - Workshop Anual do Programa MPS.BR, 2010, Campinas. WAMPS, 2010.

RIBEIRO, K. A., **Uso de gamificação em ambientes educacionais**, 2018.

ROCHA, A., MONTONI, M., SANTOS, G., OLIVEIRA, K., NATALI, A., MIAN, P., CONTE, T., MAFRA, S., BARRETO, A., ALBUQUERQUE, A., FIGUEIREDO, S., SOARES, A., BIANCHI, F., CABRAL, R. AND DIAS, A., **Fatores de Sucesso e**

Dificuldades na Implementação de Processos de Software Utilizando o MR-MPS e o CMMI, COPPE/UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, 2005.

ROGLIO, K. D., **Aprendizagem em equipe: Um Estudo de Caso na Implementação do Aperfeiçoamento de Processos**. Anais da XXXVII Assembleia do Conselho Latino Americano de escolas de Administração CLADEA. Porto Alegre: UFRGS, área temática comportamento organizacional art. 709 p.278, CD-ROM, 2002.

ROUILLER, Ana C., **MOSE®: Base de Competências**, 2017.

SALES, E. O.; Sales, M. F.; COSTA, A. J. S.; LIMA REIS, C. A.; REIS, R. Q. **WebAPSEE Pro: Um Ambiente de Apoio a Gerência de Processos de Software**. In: VI Workshop Anual do MPS.BR (WAMPS), Campinas - SP. 2010.

SAMONETTO, V; CAMPOS, F. C., **Análise de aspectos estratégicos para gestão de IES privada**. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), XXXIII, 2013, Salvador, BA. Anais, 2013.

SÁNCHEZ-GORDÓN, M.L.; COLOMO-PALACIOS, R.; HERRANZ-SÁNCHEZ, E. **Gamification and Human Factors in Quality Management Systems: Mapping from Octalysis Framework to ISO 10018**. In Proceedings of 23rd EuroSPI Conference, Communications in Computer and Information Science, Volume 633, 2016, pp. 234-241, Graz, Austria, September 14-16. 2016

SANTOS, D., VILELA, D, SOUZA, C., CONTE, T., **Programas de Melhoria de Processo de Software – Uma pesquisa sobre a influência dos aspectos humanos**. In: X SBQS 2011. Curitiba, PR – Brasil, 2011.

SCHOTS, N. C. L., SANTOS, G., CERDEIRAL, C., CABRAL, M., CABRAL, R., SCHOTS, M., NUNES, E., ROCHA, A. R., **Lições Aprendidas em Implementações de Melhoria de Processos em Organizações com Diferentes Características**. In: VII Workshop Anual do MPS, WAMPS 2011, pp. 84-93, Campinas, Brasil, 2011.

SCHÖNBOHM, A. E JÜLICH, A., **On the Effectiveness of Gamified Risk Management Workshops: Evidence from German SMEs**. International Journal of Serious Games. 3. 10.17083/ijsg.v3i2.117, 2016.

SCHWARZER, MATIAS M., **Análise e sugestões de melhorias nos processos internos de uma empresa de software**. Monografia (Graduação em Administração - LFE Análise de Sistemas) – Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 2014. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10737/734>>.

SEI – Software Engineering Institute. Capability Maturity Model Integration for Development – CMMI-Dev. Versão 1.3. Carnegie Mellon. 2010.

SHIH, C. C., HUANG, S. J., **Exploring The Relationship Between Organizational Culture And Software Process Improvement Deployment**; Information & Management, Vol. 47. 2010.

SILVA, A., **Definição de um Modelo Gamificado para Gestão Organizacional**. Tese (Doutorado) — Tese de Doutorado, Universidade Federal De Itajubá, Programa De Pós-Graduação Em Engenharia De Produção, 2021.

SILVA, J. T., **Implementação do moprosoft nível 2 em empresa com MPS-BR F.** Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Londrina-PR, 2013.

SILVA, J. P. S., DALL'OGGIO, P., CRESPO, S., E GLUZ, J. C., **Uma Abordagem Prática para Implementação da Garantia da Qualidade de Processo e de Produto.** In: Anais do VI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, Marabá, PA. 2010.

SOARES, E. M.; OLIVEIRA, S. R. B., **An Analysis of Problems in the Implementation of Software Process Improvement: a Literature Review and Survey.** In: 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management. 2020a.

SOARES, E. M.; OLIVEIRA, S. R. B., **A Solution Proposal for Software Process Improvement Problems from the Use of Gamification.** In: 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management. 2020b.

SOARES, E. M.; OLIVEIRA, S. R. B., **Problem in SPI: An Analysis of Gamification Elements for a Proposed Resolution.** In: 16th International Conference on Software Technologies (ICSOFTE). 2021a.

SOARES, E. M.; OLIVEIRA, S. R. B., **Aplicação dos Elementos de Gamificação para Resolução dos Problemas de Melhoria do Processo de Software no Contexto de Ensino e Aprendizagem.** In: 18th SBGames – XX Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment. 2021b.

SOARES E. M.; OLIVEIRA, S. R. B., **Application of a Gamification to Solve Problems of Software Process Improvement in the Educational Context: A Case Study.** In Proceedings of the 14th International Conference on Computer Supported Education - Volume 2: CSEDU, (2022a). ISBN 978-989-758-562-3, pages 506-514. DOI: 10.5220/0011062300003182.

SOARES E. M.; OLIVEIRA, S. R. B., **An Evaluation of the Participants' Perception of a Gamification to solve Problems of Software Process Improvement in the Educational Context,** 2022 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), Uppsala, Sweden, (2022b), pp. 1-8, doi: 10.1109/FIE56618.2022.9962464.

SOARES, E. M.; OLIVEIRA, S. R. B.; ELGRABLY, I. S.; e MONTEIRO, R. H. B.; **Application of a Gamified Approach to Learning in the Treatment of Problems in Software Process Improvement: Analysis and Discussion of Results.** International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), (2022c), 17(11), pp. 242–296. <https://doi.org/10.3991/ijet.v17i11.30671>

SOMMERVILLE, I. Software engineering. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

SOUZA, A, S., OLIVEIRA, J, L., **Experiências de Implantação de Processo de Software em Goiás.** In: I Encontro de Implementadores de MPS.BR, pp. 16-24, Brasília, Brasil, Junho, 2005.

SPINOLA, M. M., TONINI, A.C.; CARVALHO, M.M., **Contribuição dos modelos de qualidade e maturidade na melhoria dos processos de software.** EPUSP. Revista Produção, 2008.

STANDISH GROUP. CHAOS Report 2020. Disponível em: <<https://www.standishgroup.com/>>. Acesso em 10 set. 2021.

WERBACH, K.; HUNTER, D. **For the win: how game thinking can revolutionize your business**. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.

WOHLIN, C., e PRIKLADNIKI, R., **Systematic literature reviews in software engineering**. Information and Software Technology. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2013.02.002>, 2013.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

YHE, E. W. Q.; PALMA, J. G.; PARENTE, R. S., **Aplicação da Memória Organizacional no contexto da implantação do processo de melhoria de software**. In: VI Workshop Anual do MPS - WAMPS. Campinas: Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - SOFTEX, 2010.

YU, Y.; BENLIAN, A.; HESS, T., **Explaining Perceived Turnover in Open Source Software Projects based on Hygiene Factors**. In: AIS ELECTRONIC LIBRARY (AISEL), 2010. Proceedings... AMCIS, 2010. p. 152.

VIANNA, Y., VIANNA, M., MEDINA, B., TANAKA, S., **Gamification, Inc.: como reinventar empresas a partir de jogos**. MJV Press: Rio de Janeiro, 2013.

XAVIER, V. A. de P. e MACHADO, R. F., Análise de riscos na implementação do MPS.BR em um setor de desenvolvimento de software de uma indústria. In: XI Workshop Anual do MPS, Curitiba, 2015.

ZICHERMANN, G.; CUNNINGHAM, C., **Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps**. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc. 2011.

ZOUCAS, A. C.; THIRY, M.; GONÇALVES, R. Q., **Aplicação de Jogos Educativos para Aprendizagem em Melhoria de Processo e Engenharia de Software**. In: VI WAMPS - WORKSHOP ANUAL DO MPS, Campinas. 2010.

APÊNDICE A – REVISÃO DA LITERATURA

Resultados Da Revisão Da Literatura

Base	Código	Artigo
WAMPS	W1	Implementação do MPS.BR na Informal Informática: Um Relato da Trajetória de Melhoria até o Nível C de Maturidade
	W2	Experiências de Implantação de Processo de Software em Goiás
	W3	Dificuldades e Fatores de Sucesso na Implementação de Processos de Software Utilizando o MR-MPS e o CMMI
	W4	Como Iniciar e Acompanhar um Programa de Implantação do MPS.BR.
	W5	Lições aprendidas na aplicação do Método Coop-MPS para Projetos Cooperativos de Melhoria de Processo de Software com MPS.BR.
	W6	Metodologia e Análise das Implantações MPS.BR Realizadas pela SWQuality
	W7	Experiência de Avaliações Baseadas no MA-MPS
	W8	A Experiência de Avaliação MPS.BR Nível F na Qualidade
	W9	A Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará Rumo ao Nível F do MR-MPS
	W10	Uma Instituição Financeira Rumo ao Nível C do MPS.MPS
	W11	Domínio Informática: A Qualidade como Foco do seu Plano Estratégico
	W12	Gestão Integrada da Melhoria de Processos em Organizações de Software
	W13	Riscos e Fatores de Influência na definição de Estratégias para Projetos de Implementação de Melhoria de Processos de Software em Grupos de Empresas
	W14	Lições Aprendidas em Implementações de Melhoria de Processos em Organizações com Diferentes Características
	W15	Cambio y Cultura
	W16	Uma Experiência de Implementação MPSSW Nível G em uma Empresa de Evolução de Produtos
	W17	Relato da experiência de implementação do modelo CERTICS em uma empresa que foi avaliada de acordo com o modelo de referência MPS-SW nível G.
	W18	Análise de riscos na implementação do MPS.BR em um setor de desenvolvimento de software de uma indústria.
	W19	Implementação do Nível G do MPS-SV – DATACOPER Software.
SBQS	SBQS_1	Implantação de Processo de Software na BL Informática - Um Caso de Sucesso
	SBQS_2	Um Caso Prático de Implantação da Gerência de Risco em

Base	Código	Artigo
		Ambientes de Desenvolvimento Distribuído de Software, baseado no Modelo CMMI
	SBQS_3	Implantando o modelo CMMI em uma Empresa de Software de Pequeno Porte Jovem e Imatura
	SBQS_4	Implantação de Melhoria de Processos em um Setor de Produção de Software de uma Universidade Federal
	SBQS_5	Uso de Práticas Ágeis para Alcançar o CMMI 5: Uma Abordagem Inovadora
	SBQS_6	Aplicação de Grounded Theory para Investigar Iniciativas de Implementação de Melhorias em Processos de Software
	SBQS_7	Benefícios, Fatores de Sucesso e Dificuldades da Implantação do Modelo MPS.BR
	SBQS_8	Implementação do Nível F do MR-MPS com Práticas Ágeis do Scrum em uma Fábrica de Software
	SBQS_9	Programas de Melhoria de Processo de Software – Uma pesquisa sobre a influência dos aspectos humanos
	SBQS_10	Fatores Críticos de Sucesso para Melhoria de Processos de Serviços de TI: Um Mapeamento Sistemático
	SBQS_11	Adoção de Práticas Ágeis em um Ambiente Tradicional: Um Estudo de Caso
	SBQS_12	A Percepção de uma Equipe sobre o Processo de Gerência de Configuração em Relação ao MPS.BR Nível F: Um Estudo de Caso
	SBQS_13	Riscos em Iniciativas de Melhoria de Processos de Software Aderentes ao MR-MPS-SW e ao CMMI-DEV: Uma Investigação no Contexto Brasileiro
SBES	SBES_1	O Impacto dos Fatores Humanos em Metodologias Ágeis
	SBES_2	Usando GQM para Gerenciar Riscos em Projetos de Software
ACM	ACM_1	Agile Adoption Case Study, Pains, Challenges & Benefits
	ACM_2	Cultural Influences and Differences in Software Process Improvement Programs
	ACM_3	From Scrum to Scrumban: A Case Study of a Process Transition
	ACM_4	Understanding software process improvement in global software development: a theoretical framework of human factors
	ACM_5	Lessons Learned and Software Process Improvement
IEEE	IEEE_1	A Combination of Approaches for Software Process Improvement: An Experience Report in a Public Sector Institution
	IEEE_2	A Case Study of Software Process Improvement in a Chinese Small Company
	IEEE_3	Problems and future trends of software process improvement in some Sudanese software organizations
	IEEE_4	Una Combinación de Enfoques para una Mejora de Procesos de Software Reporte de Experiencia en una Institución del Sector Público

Base	Código	Artigo
	IEEE_5	Application and research of process improvement based on SPP Model of CMMI level 3
	IEEE_6	Characterization of Software Processes Improvement Needs in SMEs
	IEEE_7	Lessons learned in framework-based software process improvement
	IEEE_8	Influential factors in software process improvement: a survey comparing "Micro and Small Enterprises" (MSE) and "Medium and Large Enterprises" (MLE)
	IEEE_9	Process improvement in four small software companies
	IEEE_10	Gamification as strategy for software process improvement: A systematic mapping
	IEEE_11	Actual state of implementing software process improvements in software organizations
	IEEE_12	Resistance in Software Process Improvement: A classification proposal of causes, resistance models and gamification
	IEEE_13	An Approach to Implement Software Process Improvement in Small and Mid Sized Organizations
	IEEE_14	Considering People CMM for managing factors that affect software process improvement
	IEEE_15	A survey of secondary studies in software process improvement
	IEEE_16	A Game Theory model used to increase the readiness for software process improvement

APÊNDICE B – SURVEY APLICADO

Questões Definidas no Survey

Problemas enfrentados durante a implantação de Melhoria de Processo de Software

Segundo experiências relatadas na literatura, implantar um programa de melhoria de processos em organizações de software, independente do modelo escolhido, é um desafio que exige planejamento e acompanhamento cuidadosos, persistência, motivação e estratégias que mantenham o comprometimento dos envolvidos. Desta forma, a motivação dessa pesquisa é justamente identificar o grau de ocorrência dos problemas e dificuldades apontados na literatura, e também identificar novos que possam ocorrer durante um programa de melhoria do processo de software. Vale lembrar que sua participação é voluntária e anônima.

1. Papel desempenhado (Consultor, Avaliador, SEPG, Representante da Empresa, entre outros)?

2. Tempo desempenhado no papel?

3. Região?

- Sul
- Sudeste
- Norte
- Nordeste
- Centro-Oeste

4. Modelo/ Norma usado?

- MPS/BR
- CMMI
- ISO
- MOSE
- OUTROS (*)

* Especificar outros Modelos. _____.

De acordo com sua experiência em Melhoria de Processo de Software (MPS), atribua um grau de ocorrência para os problemas listados abaixo, apontados na literatura, sobre as dificuldades encontradas ou percebidas durante a implantação de processos de software. Se possível gostaríamos de obter uma justificativa para sua escolha do grau.

* Grau 0 = Baixo, Grau 1= Mediano, Grau 2: Alto.

5. Mudança de cultura na organização. *

0	1	2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5.1 Justifique sua resposta.

6. Falta de conhecimento de Engenharia de Software. *

0	1	2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6.1 Justifique sua resposta.

7. Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos. *

0	1	2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7.1 Justifique sua resposta.

8. Falta de ferramentas de apoio. *

0	1	2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8.1 Justifique sua resposta.

9. Falta de/pouco comprometimento da alta gerência. *

0	1	2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9.1 Justifique sua resposta.

10. Pouco apoio dos Colaboradores. *

0	1	2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10.1 Justifique sua resposta.

11. Rotatividade do pessoal envolvido. *

0	1	2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11.1 Justifique sua resposta.

12. Falta de/pouco recurso humano qualificado. *

0	1	2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12.1 Justifique sua resposta.

13. Quais outros problemas ou dificuldades você percebeu além dos relatados anteriormente?

APÊNDICE C – MAPEAMENTO REALIZADO

Mapeamento dos Elementos de Gamificação aos Problemas de MPS

a) Problema 1: Mudança de Cultura na Organização

b) Problema 2: Falta de Conhecimento de Engenharia de Software

c) Problema 3: Falta de Entendimento das Responsabilidades dos Envolvidos

d) **Problema 4: Falta de Ferramentas de Apoio**

e) **Problema 5: Falta de /pouco Comprometimento da Alta Gerência**

f) **Problema 6: Pouco Apoio dos Colaboradores**

g) **Problema 7: Rotatividade do Pessoal Envolvido**

h) Problema 8: Falta de /pouco Recurso Humano Qualificado

Core Drive 2- Desenvolvimento e Realização:
Barras de progresso

Core Drive 5- Influência Social e Parentesco:
Tutoria

Core Drive 7- Imprevisibilidade e Curiosidade:
Escolha Brilhante

8. Falta de/pouco recurso humano qualificado

i) Problema 9: Foco na Certificação ao Invés de Focar na Melhoria

Core Drive 1- Significado Épico e Chamada:
Narrativa

Core Drive 4- Propriedade e Posse:
Construção a partir do zero

9. Foco na certificação ao invés de focar na melhoria

j) Problema 10: Falta de Incentivo Governamental

Core Drive 1- Significado Épico e Chamada:
Elitismo

10. Falta de incentivo governamental

k) Problema 11: Redução nas Horas de Consultoria como Forma de Reduzir Custos

11. Redução nas horas de consultoria como forma de reduzir custos

Core Drive 1- Significado Épico e Chamada:
Narrativa

l) Problema 12: Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado

12. Falta de conhecimento da importância dos modelos pelo mercado

Core Drive 1- Significado Épico e Chamada:
Elitismo

m) Problema 13: Falta de/ pouco Projetos para Validar um Programa de Melhoria

13. Falta de/pouco projetos para validar um programa de melhoria

Core Drive 5- Influência Social e Parentesco:
Tutoria

n) Problema 14: Burocracia nos Programas de Melhoria

14. Burocracia nos programas de melhoria

Core Drive 1- Significado Épico e Chamada:
Narrativa

Core Drive 4- Propriedade e Posse:
Construção a partir do zero

Core Drive 5- Influência Social e Parentesco:
Tutoria

Core Drive 7- Imprevisibilidade e Curiosidade:
Caixas Misteriosas

o) Problema 15: Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido

15. Continuidade do engajamento da equipe no processo definido

Core Drive 5- Influência Social e Parentesco:
Tutoria

Core Drive 6- Escassez e Impaciência:
Dinâmica de Nomeação

p) Problema 16: Falta de/pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores

16. Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores

Core Drive 1- Significado Épico e Chamada:
Narrativa

Core Drive 5- Influência Social e Parentesco:
Tutoria

Core Drive 7- Imprevisibilidade e Curiosidade:
Escolha Brilhante

q) Problema 17: Diferentes Interpretações em Relação aos Modelos

17. Diferentes interpretações em relação aos modelos

Core Drive 1- Significado Épico e Chamada:
Narrativa

Core Drive 5- Influência Social e Parentesco:
Tutoria

r) Problema 18: Falta de Planejamento Consistente de Portfólio de Projetos

18. Falta de planejamento consistente de portfólio de projetos

Core Drive 5- Influência Social e Parentesco:
Tutoria

s) Problema 19: Falta de planejamento consistente da alta gerência da organização

19. Falta de planejamento consistente da alta gerencia da organização

Core Drive 4- Propriedade e Posse:
Construção a partir do zero

Core Drive 5- Influência Social e Parentesco:
Tutoria

t) Problema 20: Falta de flexibilidade dos modelos

20. Falta de flexibilidade dos modelos

Core Drive 1- Significado Épico e Chamada:
Narrativa

APÊNDICE D – MATERIAIS DA DINÂMICA

Materiais Utilizados nas Missões da Dinâmica

➤ **Missão 1:**

○ **Painel in loco:**

○ **Cartão de Contribuição**

A contribution card for "Os Vingadores". The card features the group's logo in the top left corner. To the right of the logo are two icons: a green thumbs-up icon and a red thumbs-down icon, each followed by a small white square box. Below these icons is a section labeled "Sugestão:" followed by a horizontal line and five more horizontal lines for writing. The card has a blue and white striped background with a stylized city skyline at the bottom.

○ Cartão de Personalização

○ Lista de Heróis

ID	Colaborador						
H1	Nome 1						
H2	Nome 2						

H3	Nome 3						
H4	Nome 4						
H5	Nome 5						
H6	Nome 6						
H7	Nome 7						
H8	Nome 8						
H9	Nome 9						
H10	---						

○ **Formulário Web:**

Experiência do Herói

Objetiva obter informações em relação à experiência prévia de cada colaborador.

***Obrigatório**

Informe o seu e-mail: *

1. Qual sua escolaridade? *

2. Qual a área de conhecimento referente a sua formação acadêmica? *

Escolher

3. Há quanto tempo está formado? *

.....

4. Você já participou de algum treinamento sobre melhoria de processo de software? *

Sim

Não

4.1. *Sim. Qual modelo modelo/norma utilizado? | | *Não. Inserir 'Não se aplica'. *

.....

5. Você já participou da implantação de um modelo de melhoria de processo de software? *

Sim

Não

5.1. *Sim. Qual modelo modelo/norma utilizado? | | *Não. Inserir 'Não se aplica'. *

.....

5.2. *Sim. Qual o papel desempenhado? | | *Não. Inserir 'Não se aplica'. *

.....

5.3. *Sim. Quais ferramentas foram utilizadas na implantação? | | *Não. Inserir 'Não se aplica'. *

.....

Enviar Limpar formulário

➤ **Missão 3:**

○ **Trilha de Ações**

○ **Medidor de Nível de Poder.**

- **Sinalizador**

- **Missão 4:**

- **Manopla do Infinito e Joias do infinito**

- **Escudo Cósmico:** <https://app-sorteos.com/wheel/35Q>

- **Cartões de Reconhecimento**

<p>TOTALMENTE INCRÍVEL!</p> <p>Para: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>OBRIGADO PELA FORÇA!</p> <p>Para: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>VOCÊ É IMBATÍVEL</p> <p>Para: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

➤ **Missão 5:**

- **Relatório de Satisfação - Modelo ARCS**

Relatório de Satisfação (Ao Final de cada Missão)

* Perguntas de 1 a 4 são direcionadas a avaliar a Jornada percorrida pelos heróis considerando as estratégias motivacionais propostas no modelo ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) de Keller (2009) visto que essas quatro categorias representam as condições necessárias para uma pessoa estar motivada, ou seja, cada uma representa um aspecto da motivação.

1. Atenção (visa verificar o interesse, o estímulo e a curiosidade na dinâmica)

1.1) A dinâmica com que foram repassadas as informações referentes à Jornada no contexto de heróis ajudou a manter minha atenção e curiosidade em relação à melhoria de processo almejada? De que forma isso foi atendido?

1.2) Os artefatos personalizados e estratégias utilizadas ao contexto de heróis contribuíram também para manter a atenção e foco ao alcance dos resultados esperados na missão? Como isso pode ser justificado?

2. Relevância (objetiva investigar se a dinâmica utilizada é relevante/importante para o Herói)

2.1) A estrutura proposta na dinâmica, de correlação entre termos/conceitos da gamificação e melhoria de processo, tornou relevante o meu interesse em atuar/participar na implantação da melhoria. Justifique com exemplos vivenciados.

2.2) Que tipo de aprendizado você acha ter obtido em relação a utilização de práticas gamificadas na dinâmica para mostrar a importância em adotar diferentes estratégias no cenário de MPS a fim de evitar problemas recorrentes nessa temática?

3. Confiança (essa categoria tem o intuito de investigar se a metodologia aplicada estimulou a autoconfiança dos participantes em relação ao resultado positivo de sua aplicação).

3.1) Ao receber as informações necessárias para a gamificação no contexto de MPS, você conseguiu sentir confiança em relação ao que era proposto para ocorrer ou ser desenvolvido na dinâmica. Qual sua opinião em relação ao cenário adotado?

3.2) Você sentiu dificuldades para visualizar/identificar e memorizar/lembrar pontos importantes da dinâmica, pois considera ter muita informação inserida ao contexto adotado?

- Se sim, relate sobre essas dificuldades e aponte possíveis soluções para mitigá-las.
- Se não, relate os pontos que julgou ser de grande relevância a ser adotado.

4. Satisfação (utilizada no intuito de verificar o sentimento subjetivo do participante associado ao sentido de realização de algo, por exemplo, completar tarefas, desenvolver e testar habilidades, alcançar objetivos, entre outros)

4.1) Você se sente satisfeito em ter participado e contribuído para concluir a dinâmica gamificada de implantação de MPS? Quais estratégias gostaria de dar continuidade nas atividades do dia a dia?

4.2) As estratégias de reconhecimento e recompensa propostas na dinâmica favoreceram o sentimento de realização pelo esforço empregado? De que forma isso pode ser justificado?

➤ **Missão 6:**

- **Relatório de Satisfação - Problemas de MPS**

Relatório de Satisfação (Ao Final da Jornada)

* Perguntas de 00 à 00, são voltadas a avaliar a jornada estabelecida aos heróis baseado nas estratégias relacionadas aos conceitos/termos/elementos de gamificação propostas no Framework de Gamificação de Chou em relação aos problemas de MPS.

- Mudança Cultural na Organização

1. Você considera importante os momentos iniciais de explicações, repasse de informações, coleta de contribuições e incentivo à participação dos envolvidos na Jornada de MPS como forma de minimizar e direcionar os envolvidos em relação às novas abordagens e estratégias necessárias de serem adotadas para o alcance da melhoria esperada?

- a. Se sim, quais benefícios foram proporcionados?
- b. Se não, quais estratégias podem ser utilizadas?

2. Quais incentivos você considera ter obtido com os momentos dedicados à orientação em relação aos novos procedimentos, diretrizes e ferramentas necessárias a serem adotadas para o alcance da melhoria esperada?

3. De que forma você acha que o favorecimento de estratégias de reconhecimento, recompensas e ajudas direcionadas pode melhorar o desempenho em aceitar e realizar as mudanças e atividades propostas no modelo de melhoria?

- Falta de Conhecimento em Engenharia de Software

4. Aponte vantagens que são obtidas com aplicação de treinamentos e ajudas direcionados à minimizar ou diminuir lacunas em relação aos conhecimentos necessários em Engenharia de software?

5. De que forma possibilitar ao envolvido acompanhar seu desempenho e progresso ao longo da jornada pode contribuir para manter o foco na busca de conhecimento esperado?

- Falta de entendimento das responsabilidades dos envolvidos.

6. Quais benefícios você designa a estratégia de atribuição de papel-herói, orientações e ajudas realizadas em relação à responsabilidade de cada colaborador (herói) no jornada, ou seja, ao desenvolvimento das atividades que lhes foram atribuídas no processo de melhoria?

- Falta de Ferramenta de apoio

7. Você acha que a sua contribuição, de acordo com sua experiência e afinidade, na escolha de ferramentas a serem utilizadas na dinâmica possibilita um maior desempenho ou melhor resultado nas rotinas desenvolvidas?

- a. Se sim, aponte as vantagens que são associadas a experiência e afinidade na questão da escolha?
- b. Se não, quais estratégias podem ser utilizadas?

8. Quais benefícios você considera ter obtido com as orientações voltadas à ferramentas de apoio na Trilha de aprendizagem e também as ajudas rápidas e direcionadas necessárias para o alcance dos resultados esperados na melhoria?

- Falta/pouco comprometimento da alta gerência

9. Para você a conscientização e orientação aplicada para imersão da alta gestão aos fatores críticos que podem surgir quando estes não estão comprometidos com a implementação MPS, é uma das possíveis estratégias que podem evitar fatores de insucesso na adoção do modelo?

- a. Se sim, liste possíveis benefícios?
- b. Se não, qual(ais) a(s) forma(a) que você indica como possível(eis) solução(ões)?

- Pouco apoio dos colaboradores

10. Para você conscientizar e orientar sobre a importância e/ou benefícios de implementar MPS, bem como fornecer a capacitação aos envolvidos, dinâmica de reconhecimento e recompensas podem ser vistas como possíveis estratégias para proporcionar comprometimento e apoio dos colaboradores para adotar o modelo?

- a) Se sim, de que forma essas estratégias contribuem para o apoio?
- b) Se não, qual(ais) a(s) forma(a) que você indica como possível(eis) solução(ões)?

- Rotatividade do Pessoal Envolvido

11. Aponte possíveis benefícios que foram gerados a partir do oferecimento de oportunidades de aperfeiçoamento pessoal focado na retenção e motivação dos colaboradores com aplicação de estratégias de treinamentos contínuos, recompensas e reconhecimentos aos envolvidos?

- Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado

12. Aponte vantagens que são obtidas com aplicação de treinamentos, fornecimento de estratégias de acompanhamento de progresso e ajudas direcionados à minimizar ou diminuir lacunas existentes em relação a qualificação dos envolvidos?

- Foco na certificação ao invés de focar na melhoria

13. Você acha que disseminar aos envolvidos o propósito, benefícios e fatores críticos, e e também a solicitar sugestões junto a equipe para estruturar as atividades fundamentais é uma estratégia positiva para esclarecer as reais necessidades em adotar o que é proposto nos modelos de melhoria, no intuito de estimular a adquirir qualidade em seu processo e não apenas a certificação?

- a. Se sim, explique conforme sua experiência sobre a estratégia de disseminação adotada?
- b. Se não, relate possíveis estratégias para conscientizar?

- Falta de Incentivo Governamental

- Falta de Conhecimento da Importância dos modelos pelo mercado

14. Descreva como o uso de ações de divulgação internas e externas podem contribuir para aumentar o nível de conhecimento e incentivos governamentais em relação aos modelos de melhorias?

- Redução nas horas de consultoria como forma de reduzir custos.

15. Você aponta como positivo realizar apresentações direcionadas à alta gestão para relatar a importância em desenvolver todas as ações necessárias para alcançar os objetivos pré-estabelecidos no programa de MPS, visando justamente a implementação adequada do modelo?

- a. Se sim, que outro tipo de benefício é agregado a essa ação?
- b. Se não, e não, relate possíveis estratégias para direcioná-los?

- Falta de/Pouco Projetos para Validar um Programa de Melhoria

16. De que forma você acha que as orientações iniciais em relação a reais necessidades de desenvolver projetos consistentes podem contribuir para o alcance da melhoria almejada?

- Burocracia nos Programas de melhoria

17. Como os momentos dedicados a conscientização e orientação para imersão dos envolvidos ao contexto explorado (Gamificação e MPS), e também a solicitação de sugestões junto a equipe para estruturar as atividades fundamentais ao alcance dos objetivos esperados, podem ajudar em relação aos aspectos ditos burocráticos presentes nos modelos de melhoria?

18. Que tipo de benefício você atribui ao fornecimento de recompensas secretas aos envolvidos que tiverem bom desempenho em suas atividades como estratégia para manter a produtividade nas entregas e minimizar a visão burocrática atreladas ao modelo?

- Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido

19. Quais vantagens você aponta ao fornecimento de treinamentos e orientações aos envolvidos realizadas no intuito de aumentar e manter o engajamento dos envolvidos na realização das demandas esperadas no programa de melhoria?

- Falta de/pouco conhecimento dos modelos pelos colaboradores

- Diferentes interpretações em relação aos modelos

20. De que forma você acha que a realização de instruções, treinamentos e auxílio rápido e direcionado sobre o modelo almejado aos colaboradores, pode ajudar em relação aos conhecimentos necessários e as percepções diferentes que estes possuem para participar e contribuir ao programa de qualidade?

- Falta de planejamento consistente de Portfólio de Projetos

- Falta de planejamento consistente da alta gerência da organização

21. Quais benefícios você aponta à aplicação da estratégia de orientação adotada pela alta gestão em expor sobre a importância em estabelecer um planejamento adequado

em nível de gestão e projetos que possam contribuir na obtenção dos resultados esperados?

22. Que tipos de benefícios você aponta com aplicação da estratégia adotada pela alta gestão em expor sobre os objetivos estratégicos da organização em relação ao Modelo almejado no intuito de obter da equipe sugestões e opiniões para estruturar e alinhar o processo de forma sistêmica com todos os envolvidos?

- Falta de flexibilidade dos modelos

23. Você concorda que a apresentação prévia do modelo almejado, quanto aos procedimentos pode minimizar a perspectiva fechada atrelada aos modelos?

- a. Se sim, em quais aspectos melhorou?
- b. Se não, o que fazer para tratar?

APÊNDICE E – FRAMEWORK DE AVALIAÇÃO

INFORMAÇÕES MAPEADAS NO FRAMEWORK DE AVALIAÇÃO

1. Mudança de Cultura na Organização

Problema de MPS: Mudança de Cultura na Organização	
Elemento: <i>Construção a partir do zero</i>	
Objetivo de aplicação do Elemento: Promover e incentivar a participação conjunta dos colaboradores em analisar e definir uma estratégia que será adotada na dinâmica gamificada.	
Questão 01 [Q01]: A abordagem gamificada promoveu participação conjunta dos colaboradores nas atividades quanto a análises e definições de estratégias de resolução de problemas MPS no contexto estudado?	
Medidas: - Dado Objetivo 01 (DO01) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’ - Dado Subjetivo 01 (DS01) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’	
Critério: - DO01 → C01: Desempenho e C05: Participação - DS01 → C05: Participação	
Métricas: Quantidades de Estratégias analisadas e definidas por participantes.	
Indicadores: Estratégias analisadas e definidas por participantes > 0 com pelo menos um dos participantes.	
Elemento: <i>Narrativa</i>	
Objetivo de aplicação do Elemento: Orientar e instigar os colaboradores a identificarem e realizar as mudanças necessárias no contexto.	
Questão 02 [Q02]: A abordagem gamificada favoreceu o entendimento dos colaboradores sobre as mudanças necessárias no contexto estudado?	
Medidas: - Dado Objetivo 02 (DO02) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’	
Critério: - DO02 → C01: Desempenho e C05: Participação	
Métricas: Quantidade Total de pontos do Herói por Missão.	
Indicadores: Total de pontos do Herói por Missão > 0 com pelo menos um dos participantes.	
Questão 03 [Q03]: Os colaboradores identificaram mudanças necessárias no contexto estudado?	
Medidas:	

- Dado Objetivo 03 (DO03) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'.
Critério: - DO03→ C01: Desempenho e C05: Participação
Métricas: Quantidade de Sugestões do Herói nas Missões.
Indicadores: Sugestões do Herói nas Missões > 0 com pelo menos um dos participantes.
Questão 04 [Q04]: Os colaboradores realizaram as mudanças necessárias no contexto estudado?
Medidas: - Dado Objetivo 04 (DO04) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'.
Critério: - DO04→ C01: Desempenho e C04:Engajamento
Métricas: Quantidade Total de pontos por Operação
Indicadores: Total de pontos por Operação > 0 com pelo menos um dos participantes.
Elemento: <i>Tutoria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Orientar e esclarecem a importância em participar das ações propostas no treinamento.
Questão 05 [Q05]: Os colaboradores entenderam e participaram das orientações referentes à trilha de ações dos heróis?
Medidas: - Dado Objetivo 05 (DO05) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'. - Dado Subjetivo 05 (DS05) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões'
Critério: - DO05→ C05: Participação - DS05→C06: Entendimento
Métricas: Quantidade de Participações no treinamento
Indicadores: Participação no treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes.
Questão 06 [Q06]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?
Medidas: - Dado Objetivo 06 (DO06) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'. - Dado Subjetivo 06 (DS06) instrumento utilizado para coleta 'Roteiro de Satisfação'
Critério: - DO06→ C05: Participação - DS06→C02: Satisfação
Métricas: Quantidade de Sinalizações quanto a satisfação ao treinamento.
Indicadores: Sinalizar a satisfação quanto ao treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes
Elemento: <i>Almoço Grátis</i>

<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Instigar o participante a cumprir as atividades, a fim de adquirir recompensas, mediante a entrega de joias do infinito aos heróis (colaboradores) para compor a Manopla do Infinito (Luva).</p>
<p>Questão 07 [Q07]: A abordagem gamificada engajou os colaboradores no cumprimento de atividades no contexto estudado?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 07 (DO07) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'.
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DO07 → C01: Desempenho e C04: Engajamento
<p>Métricas: Quantidade Total de pontos por Operação</p>
<p>Indicadores: Total de pontos por Operação > 0 com pelo menos um dos participantes.</p>
<p>Questão 08 [Q08]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com a abordagem gamificada usada?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Subjetivo 08 (DS08) instrumento utilizado para coleta 'Análise SWOT'
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DS08 → C02: Satisfação
<p>Métricas: Não Aplicável (N/A)</p>
<p>Indicadores: Não Aplicável (N/A)</p>
<p>Elemento: <i>Efeito rockstar</i></p>
<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Fornece um ambiente de reconhecimento ao herói pelo trabalho desenvolvido na perspectiva da equipe, com a utilização dos cartões de reconhecimento. (Instigar o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos colegas).</p>
<p>Questão 09 [Q09]: Os colaboradores reconheceram a qualidade do trabalho dos seus colegas durante a realização das atividades?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 09 (DO09) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'. - Dado Subjetivo 09 (DS09) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões'
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DO09 → C07: Envolvimento positivo - DS09 → C07: Envolvimento positivo
<p>Métricas: Quantidade de Cartão de reconhecimento preenchidos.</p>
<p>Indicadores: Cartão de reconhecimento preenchido > 0 com pelo menos um dos participantes.</p>
<p>Elemento: <i>Escolha Brilhante</i></p>
<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Proporcionar um contexto de ajuda mais direcionada aos heróis quando estes sentirem dificuldade para entender ou desempenhar o que lhe foi atribuído na jornada de MPS, uma vez que estes poderão solicitar a ajuda de outro herói (Instigar a colaboração mútua entre os colegas).</p>

Questão 10 [Q10]: Os colaboradores trabalharam em conjunto no desenvolvimento das atividades?
Medidas: - Dado Objetivo 10 (DO10) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'.
Critério: - DO10 → C01: Desempenho e C05: Participação
Métricas: Quantidade de Operações Força Tarefa (Ajudas) realizadas
Indicadores: Operação Força Tarefa (Ajudas) > 0 com pelo menos um dos participantes.
Questão 11 [Q11]: O trabalho em conjunto possibilitou o desenvolvimento das atividades?
Medidas: - Dado Subjetivo 11 (DS11) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões'
Critério: - DS11 → C07: Envolvimento positivo
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Elemento: <i>Dinâmica de nomeação</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Promover aos heróis (colaboradores) informações (feedback) de seu desempenho, em relação às ações que estão atuando e as que devem ser desenvolvidas para o sucesso na Jornada de MPS. Isso possibilita um direcionamento aos heróis em um cenário de mudanças necessárias que vão ter que se adaptar para o alcance dos resultados esperados.
Questão 12 [Q12]: Houve melhoria no desempenho dos participantes quanto ao desenvolvimento das atividades presentes na dinâmica por meio do feedback do desempenho?
Medidas: - Dado Objetivo 12 (DO12) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'.
Critério: - DO12 → C01: Desempenho, C03: Consciência e C05: Participação
Métricas: Quantidade Total de pontos do Herói por Missão
Indicadores: Total de pontos do Herói por Missão > 0 com pelo menos um dos participantes.

2. Falta de Conhecimento em Engenharia de Software

Problema de MPS: Falta de Conhecimento em Engenharia de Software

Elemento: Tutoria

<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Fornecer ações na trilha que visem minimizar ou diminuir lacunas em relação aos conhecimentos necessários para desenvolver as atividades do modelo de melhoria.</p>
<p>Questão 13 [Q13]: Os colaboradores entenderam e participaram das orientações referentes à tutoria de engenharia de software?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 13 (DO13) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’ - Dado Subjetivo 13 (DS13) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DO13→ C05: Participação - DS13→C06: Entendimento
<p>Métricas: Quantidade de Participações no treinamento</p>
<p>Indicadores: Participação no treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes.</p>
<p>Questão 14 [Q14]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com as orientações de engenharia de software passadas?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 14 (DO14) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’. - Dado Subjetivo 14 (DS14) instrumento utilizado para coleta ‘Roteiro de Satisfação’
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DO14→ C05: Participação - DS14→C02: Satisfação
<p>Métricas: Quantidade de Sinalizações quanto a satisfação ao treinamento.</p>
<p>Indicadores: Sinalizar a satisfação quanto ao treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes</p>
<p>Elemento: <i>Barras de Progresso</i></p>
<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Possibilitar ao herói acompanhar seu progresso de acordo com a realização das ações estabelecidas na trilha (Fornecer feedback do desempenho dos colaboradores na dinâmica).</p>
<p>Questão 15 [Q15]: A tutoria de engenharia de software auxiliou na correta realização das atividades no contexto estudado? Se não, por quê?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 15 (DO15) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’

<p>Critério:</p> <p>- DO15→C01: Desempenho, C05: Participação e C06: Entendimento.</p>
<p>Métricas: Quantidade Total de pontos do Herói por Missão.</p>
<p>Indicadores: Total de pontos do Herói por Missão > 0 com pelo menos um dos participantes.</p>
<p>Elemento: <i>Escolha Brilhante</i></p>
<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Fornecer um auxílio rápido aos heróis (Colaboradores), pois poderão solicitar a ajuda de outro herói quando sentirem dificuldades em desenvolver suas atividades devido à falta de conhecimento necessário em engenharia de software no intuito de não interromper o processo de melhoria.</p>
<p>Questão 16 [Q16]: A abordagem gamificada instigou a ajuda entre os colaboradores na resolução de atividades no contexto estudado em situações de dúvidas, falta de conhecimento ou perícia?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 16 (DO16) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’. - Dado Subjetivo 16 (DS16) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DO16→ C01: Desempenho e C05: Participação - DS16→C07: Envolvimento positivo
<p>Métricas: Quantidade de Operações Força Tarefa (Ajudas) realizadas</p>
<p>Indicadores: Operação Força Tarefa (Ajudas) > 0 com pelo menos um dos participantes.</p>

3. Falta De Entendimento das Responsabilidades dos Envolvidos

<p>Problema de MPS: <i>Falta De Entendimento das Responsabilidades do Envolvidos</i></p>
<p>Elemento: <i>Narrativa</i></p>
<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Evidenciar ao colaboradores as funções e o papel-herói que deve desempenhar.</p>
<p>Questão 17 [Q17]: Os colaboradores entenderam as funções de cada papel dentro da abordagem gamificada explicada?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Subjetivo 17 (DS17) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
<p>Critério:</p>

- DS17→ C06: Entendimento
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Elemento: <i>Tutoria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Atribuir e orientar em relação à responsabilidade do colaborador (herói).
Questão 18 [Q18]: Os colaboradores se comprometeram a desempenhar os papéis a eles atribuídos?
Medidas: - Dado Subjetivo 18 (DS18) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: - DS18→C03: Consciência
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Questão 19 [Q19]: Os colaboradores se engajaram no desempenho dos papéis a eles atribuídos?
Medidas: - Dado Subjetivo 19 (DS19) instrumento utilizado para coleta ‘Roteiro de Satisfação’.
Critério: - DS19→ C04: Engajamento
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Elemento: <i>Escolha Brilhante</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Possibilitar ao colaborador (herói) solicitar ajuda de outro herói quando sentir dificuldades em desenvolver as atividades que lhes foram atribuídas no processo de melhoria.
Questão 20 [Q20]: Se houve baixo engajamento no cumprimento dos papéis, os colaboradores trabalharam em equipe para compensar essa ausência?
Medidas: - Dado Objetivo 20 (DO20) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’
Critério: - DO20→C01: Desempenho e C05: Participação
Métricas: Quantidade de Operações Força Tarefa (Ajudas) realizadas

Indicadores: Operação Força Tarefa (Ajudas) > 0 com pelo menos um dos participantes.
Questão 21 [Q21]: O trabalho em conjunto possibilitou o desenvolvimento das atividades?
Medidas: - Dado Subjetivo 21 (DS21) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: - DS21 → C07: Envolvimento Positivo
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)

4. Falta De Ferramentas de Apoio

<i>Problema de MPS: Falta De Ferramentas de Apoio</i>
Elemento: <i>Construção a partir do zero</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Proporcionar aos colaboradores momentos de contribuição, possibilitando a eles fornecerem sugestões, de acordo com suas percepções e afinidades, nas escolhas de ferramentas que serão utilizadas.
Questão 22 [Q22]: A abordagem gamificada promoveu a participação conjunta dos colaboradores nas atividades em propor sugestões de ferramentas a serem utilizadas no contexto de MPS?
Medidas: - Dado Subjetivo 22 (DS22) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: - DS22 → C05: Participação
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Questão 23 [Q23]: Na abordagem gamificada foram obtidas/coletadas sugestões de ferramentas dos colaboradores para auxiliar ao contexto de MPS?
Medidas: - Dado Objetivo 23 (DO23) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’.
Critério: - DO23 → C01: Desempenho
Métricas: Quantidade de Sugestões do Herói nas Missões.

Indicadores: Sugestões do Herói nas Missões > 0 com pelo menos um dos participantes.
Elemento: <i>Tutoria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Fornecer ações na trilha que visem minimizar ou diminuir lacunas em relação aos conhecimentos necessários para desenvolver as atividades do modelo de melhoria.
Questão 24 [Q24]: Os colaboradores entenderam as orientações referentes as ferramentas utilizadas no contexto de MPS?
Medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 24 (DO24) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’ - Dado Subjetivo 24 (DS24) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões.
Critério: <ul style="list-style-type: none"> - DO24→ C05: Participação - DS24→C06: Entendimento
Métricas: Quantidade de Participações no treinamento
Indicadores: Participação no treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes.
Questão 25 [Q25]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?
Medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 25 (DO25) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’. - Dado Subjetivo 25 (DS25) instrumento utilizado para coleta ‘Roteiro de Satisfação’
Critério: <ul style="list-style-type: none"> - DO25→ C05: Participação - DS25→C02: Satisfação
Métricas: Quantidade de Sinalizações quanto a satisfação ao treinamento.
Indicadores: Sinalizar a satisfação quanto ao treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes
Elemento: <i>Escolha Brilhante</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Possibilitar aos colaboradores a solicitação de ajuda de outro colaborador quando sentir dificuldades em desenvolver as atividades devido à falta de entendimento em relação às ferramentas que são utilizadas no cenário de melhoria.

Questão 26 [Q26]: Houve engajamento dos colaboradores em trabalhar em equipe para compensar a dificuldade no uso das ferramentas necessárias a realização das atividades?
Medidas: - Dado Subjetivo 26 (DS26) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões'
Critério: - DO26→C07: Envolvimento positivo
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Questão 27 [Q27]: O trabalho em conjunto possibilitou o desenvolvimento das atividades?
Medidas: - Dado Objetivo 27 (DO27) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'
Critério: - DO27→ C01: Desempenho e C05: Participação
Métricas: Quantidade de Operações Força Tarefa (Ajudas) realizadas
Indicadores: Operação Força Tarefa (Ajudas) > 0 com pelo menos um dos participantes.

5. Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência

Problema de MPS: Falta de/Pouco Comprometimento da Alta Gerência
Elemento: Narrativa
Objetivo de aplicação do Elemento: Apresentar aos Representantes da alta gestão os fatores críticos de insucesso resultantes da ausência do comprometimento, quanto as responsabilidades em disseminar as informações sobre a importância e as necessidades do modelo de qualidade.
Questão 28 [Q28]: Os representantes da alta gestão entenderam a importância do comprometimento no papel que possuem dentro da abordagem gamificada explicada?
Medidas: - Dado Subjetivo 28 (DS28) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões'
Critério: - DS28→C05: Participação e C06: Entendimento
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)

Elemento: <i>Tutoria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Orientar os representantes da alta gestão no intuito de enfatizar a importância do comprometimento para o alcance do resultado esperado.
Questão 29 [Q29]: Os representantes da alta gestão estavam conscientes dos benefícios que sua atuação junto a equipe promoveria à abordagem gamificada?
Medidas: - Dado Subjetivo 29 (DS29) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’.
Critério: - DS29→C03: Consciência
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Questão 30 [Q30]: Os representantes da alta gestão se comprometeram a desempenhar e cumprir a responsabilidade quanto ao comprometimento no papel desempenhado?
Medidas: - Dado Subjetivo 30 (DS30) instrumento utilizado para coleta ‘Roteiro de Satisfação’.
Critério: - DS30→ C04: Engajamento
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)

6. Pouco Apoio dos Colaboradores

Problema de MPS: <i>Pouco Apoio dos Colaboradores</i>
Elemento: <i>Narrativa</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Repassar aos colaboradores a importância e os benefícios resultantes de um programa de melhoria.
Questão 31 [Q31]: Os colaboradores entenderam a importância e os benefícios do contexto de MPS, no qual é essencial o comprometimento no papel que assumem dentro da abordagem gamificada explicada?
Medidas: - Dado Subjetivo 31 (DS31) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: - DS31→ C04: Engajamento e C06: Entendimento

Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Elemento: <i>Tutoria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Conceder orientações aos colaboradores em relação à necessidade do comprometimento e do apoio para o alcance do resultado esperado. E nos momentos de treinamento e capacitação desses colaboradores.
Questão 32 [Q32]: Os colaboradores entenderam, nas orientações repassadas, a importância do comprometimento no papel que assumem dentro da abordagem gamificada para o alcance da melhoria?
Medidas: - Dado Subjetivo 32 (DS32) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões'
Critério: - DS32→ C06: Entendimento
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Questão 33 [Q33]: Os colaboradores se comprometeram a desempenhar e cumprir a responsabilidade quanto ao comprometimento no papel desempenhado?
Medidas: - Dado Objetivo 33 (DO33) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'.
Critério: - DO33→ C01: Desempenho e C04.Engajamento
Métricas: Quantidade Total de pontos por Operação
Indicadores: Total de pontos por Operação > 0 com pelo menos um dos participantes.
Questão 34 [Q34]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?
Medidas: - Dado Objetivo 34 (DO34) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'. - Dado Subjetivo 34 (DS34) instrumento utilizado para coleta 'Roteiro de Satisfação'
Critério: - DO34→ C05: Participação - DS34→C02: Satisfação
Métricas: Quantidade de Sinalizações quanto a satisfação ao treinamento.

Indicadores: Sinalizar a satisfação quanto ao treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes
Elemento: <i>Almoço Grátis</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Instigar o participante a cumprir as atividades, a fim de adquirir recompensas, mediante a entrega de joias do infinito aos heróis (colaboradores) para compor a Manopla do Infinito (Luva).
Questão 35 [Q35]: A abordagem gamificada engajou os colaboradores ao comprometimento e cumprimento de atividades no contexto estudado?
Medidas: - Dado Objetivo 35 (DO35) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’.
Critério: - DO35 → C01: Desempenho e C04: Engajamento
Métricas: Quantidade Total de pontos por Operação
Indicadores: Total de pontos por Operação > 0 com pelo menos um dos participantes.
Questão 36 [Q36]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com a abordagem gamificada usada?
Medidas: - Dado Subjetivo 36 (DS36) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica - Vídeo das reuniões e Análise SWOT’
Critério: - DS36 → C02: Satisfação
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Elemento: <i>Símbolos de conquista</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Fornecer um ambiente de reconhecimento ao herói pelo trabalho desenvolvido na perspectiva da equipe, com a utilização dos cartões de reconhecimento.
Questão 37 [Q37]: Os colaboradores reconheceram a qualidade do trabalho e comprometimento dos seus colegas durante a realização das atividades?
Medidas: - Dado Objetivo 37 (DO37) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’. - Dado Subjetivo 37 (DS37) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica - Vídeo das reuniões’
Critério: - DO37 → C07: Envolvimento positivo

- DS37 → C07: Envolvimento positivo
Métricas: Quantidade de Cartões de reconhecimento preenchidos
Indicadores: Cartão de reconhecimento preenchido > 0 com pelo menos um dos participantes

7. Rotatividade do Pessoal Envolvido

Problema de MPS: Rotatividade do Pessoal Envolvido
Elemento: <i>Tutoria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Oferecer oportunidades de aperfeiçoamento pessoal focado na retenção e motivação dos colaboradores por meio de ações e treinamentos contínuos, com a utilização Trilha de ações proposta, a ser aplicado como uma estratégia para tratar o problema de rotatividade.
Questão 38 [Q38]: Os colaboradores entenderam a importância dos treinamentos realizados para o aperfeiçoamento do conhecimento técnico que conseqüentemente favorecem o alcance dos resultados esperados nas implementações de MPS?
Medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 38 (DO38) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’. - Dado Subjetivo 38 (DS38) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: <ul style="list-style-type: none"> - DO38 → C05: Participação - DS38 → C06: Entendimento
Métricas: Quantidade de Participações no treinamento
Indicadores: Participação no treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes.
Questão 39 [Q39]: Os colaboradores se comprometeram e conseguiram desempenhar as atividades necessárias no decorrer da implementação de MPS?
Medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 39 (DO39) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’.
Critério: <ul style="list-style-type: none"> - DO39 → C04: Engajamento C05: Participação
Métricas: Quantidade Total de pontos por Operação
Indicadores: Total de pontos por Operação > 0 com pelo menos um dos participantes.

Questão 40 [Q40]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com as oportunidades de treinamento fornecidas?
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 40 (DO40) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’. - Dado Subjetivo 40 (DS40) instrumento utilizado para coleta ‘Roteiro de Satisfação’
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DO40 → C05: Participação - DS40 → C02: Satisfação
Métricas: Quantidade de Sinalizações quanto a satisfação ao treinamento.
Indicadores: Sinalizar a satisfação quanto ao treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes
Elemento: <i>Almoço Grátis</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Instigar o participante a cumprir as atividades, a fim de adquirir recompensas, mediante a entrega de joias do infinito aos heróis (colaboradores) para compor a Manopla do Infinito (Luva).
Questão 41 [Q41]: A abordagem gamificada engajou os colaboradores a manter o comprometimento e o desempenho nas atividades necessárias no decorrer da implementação de MPS?
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 41 (DO41) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’.
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DO41 → C01: Desempenho e C04: Engajamento
Métricas: Quantidade Total de pontos do Herói por Missão.
Indicadores: Total de pontos do Herói por Missão > 0 com pelo menos um dos participantes.
Elemento: <i>Efeito Rockstar</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Favorecer o reconhecimento quanto a qualidade do trabalho desenvolvida pelo herói, com a utilização dos Cartões de reconhecimento, entregues a partir da percepção da equipe.
Questão 42 [Q42]: Os colaboradores reconheceram o comprometimento e o desempenho das atividades de seus colegas durante a realização das atividades?
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 42 (DO42) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’.

- Dado Subjetivo 42 (DS42) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: - DO42→ C07: Envolvimento positivo - DS42→C07: Envolvimento positivo
Métricas: Quantidade de Cartão de reconhecimento preenchidos.
Indicadores: Cartão de reconhecimento preenchido > 0 com pelo menos um dos participantes.
Elemento: <i>Lista de recompensas/loteria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Fornecer um contexto de recompensas aos colaboradores que concluem suas atividades como estratégia de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos colaboradores.
Questão 43 [Q43]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com a abordagem gamificada usada?
Medidas: - Dado Subjetivo 43 (DS43) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões e Análise SWOT’
Critério: - DS43→C02: Satisfação
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)

8. Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado

Problema de MPS: <i>Falta de/Pouco Recurso Humano Qualificado</i>
Elemento: <i>Tutoria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Aplicar ações de aprendizagem e capacitação aos heróis, sobre procedimentos, técnicas, termos e ferramentas necessárias na implementação do programa de melhoria almejado.
Questão 44 [Q44]: Os colaboradores entenderam as orientações realizadas para qualificar aos conhecimentos necessários ao contexto de MPS?
Medidas: - Dado Objetivo 44 (DO44) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’ - Dado Subjetivo 44 (DS44) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões.
Critério:

<ul style="list-style-type: none"> - DO44 → C05: Participação - DS44 → C06: Entendimento
Métricas: Quantidade de Participações no treinamento
Indicadores: Participação no treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes.
Questão 45 [Q45]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com as orientações fornecidas nos momentos de qualificação quanto aos conhecimentos necessários ao contexto de MPS?
Medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 45 (DO45) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho' - Dado Subjetivo 45 (DS45) instrumento utilizado para coleta 'Roteiro de Satisfação'
Critério: <ul style="list-style-type: none"> - DO45 → C05: Participação - DS45 → C02: Satisfação
Métricas: Quantidade de Sinalizações quanto a satisfação ao treinamento.
Indicadores: Sinalizar a satisfação quanto ao treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes
Elemento: <i>Barras de Progresso</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Fornecer ao colaborador (herói) acompanhar a evolução do seu aperfeiçoamento no Medidor de nível de poder.
Questão 46 [Q46]: As orientações fornecidas auxiliaram na correta realização das atividades no contexto de MPS? Se não, por quê?
Medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 46 (DO46) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'
Critério: <ul style="list-style-type: none"> - DO46 → C01: Desempenho e C03: Consciência
Métricas: Quantidade Total de pontos por Operação
Indicadores: Total de pontos por Operação > 0 com pelo menos um dos participantes.
Elemento: <i>Escolha Brilhante</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Oferecer ao herói a possibilidade de solicitar um auxílio de outro herói quando sentir dificuldades devido à falta de qualificação necessária para desenvolver as atividades.

Questão 47 [Q47]: A abordagem gamificada instigou a ajuda entre os colaboradores ao desenvolvimento de atividades no contexto de MPS em situações de dúvidas e falta de conhecimento?
Medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 47 (DO47) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’. - Dado Subjetivo 47 (DS47) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: <ul style="list-style-type: none"> - DO47→ C01: Desempenho e C05: Participação - DS47→C07: Envolvimento positivo
Métricas: Quantidade de Operações Força Tarefa (Ajudas) realizadas
Indicadores: Operação Força Tarefa (Ajudas) > 0 com pelo menos um dos participantes.

9. Foco na Certificação ao Invés de Focar na Melhoria

Problema de MPS: <i>Foco na Certificação ao Invés de Focar na Melhoria</i>
Elemento: <i>Narrativa</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Disseminar o propósito, os requisitos necessários ao alcance dos objetivos pré-estabelecidos no programa de MPS, enfatizando a importância, as necessidades e benefícios resultantes de um programa de melhoria e também problemas que podem ocorrer quando o modelo não é implantado de forma adequada.
Questão 48 [Q48]: Os colaboradores entenderam os benefícios resultantes de uma implementação de MPS para o desenvolvimento de suas demandas na rotina organizacional, atuando com comprometimento nas entregas de suas atividades?
Medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Dado Subjetivo 48 (DS48) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: <ul style="list-style-type: none"> - DS48→ C04: Engajamento e C06: Entendimento
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Elemento: <i>Construção a partir do zero</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Possibilitar a participação dos envolvidos em contribuir com sugestões e opiniões que possam ser incorporadas na estrutura do modelo a ser implantado.

Questão 49 [Q49]: A abordagem gamificada promoveu a participação conjunta dos colaboradores em propor sugestões de atividades e pontos de melhorias a serem utilizadas no contexto de MPS?
Medidas: - Dado Subjetivo 49 (DS49) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões'
Critério: - DS49→ C05: Participação
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Questão 50 [Q50]: Na abordagem gamificada foram obtidas/coletadas sugestões dos colaboradores para auxiliar ao contexto de MPS?
Medidas: - Dado Objetivo 50 (DO50) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'.
Critério: - DO50→ C01: Desempenho
Métricas: Quantidade de Sugestões do Herói nas Missões.
Indicadores: Sugestões do Herói nas Missões > 0 com pelo menos um dos participantes.

10. Falta de Incentivo Governamental

<i>Problema de MPS: Falta de Incentivo Governamental</i>
Elemento: <i>Elitismo</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Expor ao público externo, com o uso do marketing digital, os benefícios que a adoção de um programa de melhoria traz a organização, essa divulgação pode ocasionar vantagem competitiva a organização e contribuir em incentivos governamentais.
Questão 51 [Q51]: A abordagem gamificada promoveu a visibilidade e contribuiu com incentivos externos ao contexto da organização?
Medidas: - Dado Subjetivo 51 (DS51) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões'
Critério: - DS51→ C04: Engajamento e C07: Envolvimento positivo
Métricas: Não Aplicável (N/A)

Indicadores: Não Aplicável (N/A)

11. Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado

Problema de MPS: Falta de Conhecimento da Importância dos Modelos pelo Mercado
Elemento: Elitismo
Objetivo de aplicação do Elemento: Expor ao público externo, com o uso do marketing digital, os benefícios que a adoção de um programa de melhoria traz a organização, essa divulgação pode ocasionar vantagem competitiva no mercado pela organização.
Questão 52 [Q52]: A abordagem gamificada promoveu a visibilidade e contribuiu com incentivos externos ao contexto da organização?
Medidas: - Dado Subjetivo 52 (DS52) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: - DS52 → C04: Engajamento e C07: Envolvimento positivo
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)

12. Redução nas Horas de Consultoria como Forma de Reduzir Custos

Problema de MPS: Redução nas Horas de Consultoria como Forma de Reduzir Custos
Elemento: Narrativa
Objetivo de aplicação do Elemento: Repassar informações em relação ao modelo, com a ênfase nos requisitos necessários e a importância em desenvolver as ações necessárias para alcançar os objetivos pré-estabelecidos no programa de MPS.
Questão 53 [Q53]: Os envolvidos da organização entenderam a importância em realizar os objetivos ou práticas presentes no modelo de melhoria, atuando de forma a atender e desenvolver o que é esperado para alcance dos resultados no modelo?
Medidas: - Dado Subjetivo 53 (DS53) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: - DS53 → C03: Consciência e C06: Entendimento

Métricas: Não Aplicável (N/A)

Indicadores: Não Aplicável (N/A)

13. Falta de/Pouco Projetos para Validar um Programa de Melhoria

Problema de MPS: Falta de/Pouco Projetos para Validar um Programa de Melhoria
--

Elemento: Tutoria

Objetivo de aplicação do Elemento: Justificar inicialmente aos envolvidos, a necessidade de desenvolver projetos consistentes que possam contribuir para a melhoria almejada.
--

Questão 54 [Q54]: Os colaboradores entenderam a importância e a necessidade de desenvolver e estruturar projetos/serviços consistentes para contribuir na implementação de MPS?
--

Medidas:

- Dado Subjetivo 54 (DS54) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’

Critério:

- DS54 → C03: Consciência e C06: Entendimento

Métricas: Não Aplicável (N/A)

Indicadores: Não Aplicável (N/A)

14. Burocracia nos Programas de Melhoria

Problema de MPS: Redução nas Horas de Consultoria como Forma de Reduzir Custos

Elemento: Narrativa

Objetivo de aplicação do Elemento: Apresentar a relevância e o contexto do modelo a ser implantado, isto propicia obter um direcionamento no cenário e esclarecimentos em relação às percepções do processo ao colaborador.
--

Questão 55 [Q55]: Os colaboradores entenderam a relevância da implementação da melhoria e a necessidade em adotar as medidas necessárias ao contexto do modelo a ser implantado?

Medidas:

- Dado Subjetivo 55 (DS55) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’

Critério:

- DS55 → 06: Entendimento

Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Elemento: <i>Construção a partir do zero</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Propiciar um ambiente de contribuição e não apenas de obrigações aos colaboradores, por solicitar um feedback para estruturar o processo de forma colaborativa.
Questão 56 [Q56]: abordagem gamificada proveu um ambiente colaborativo, no qual os colaboradores pudessem contribuir fornecendo estratégias para ajudar alcançar os resultados esperados no contexto da melhoria?
Medidas: - Dado Objetivo 56 (DO56) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'.
Critério: - DO56 → C01: Desempenho e C05: Participação
Métricas: Quantidade de Sugestões do Herói nas Missões.
Indicadores: Sugestões do Herói nas Missões > 0 com pelo menos um dos participantes.
Elemento: <i>Tutoria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Realizar esclarecimentos a partir das sugestões propostas pela equipe, em conjunto com as necessidades, ou seja, ao alinhamento no contexto do programa de melhoria.
Questão 57 [Q57]: Os colaboradores entenderam, nas orientações repassadas, a necessidade e a importância em adotar e alinhar as atividades da organização ao contexto do programa de melhoria?
Medidas: - Dado Subjetivo 57 (DS57) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica - Vídeos das reuniões'
Critério: - DS57 → C04: Engajamento e C06: Entendimento
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Elemento: <i>Caixas Misteriosas</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Propor recompensas de caráter secreto e sem tempo pré-definido para ocorrer ao longo da jornada, em virtude do desempenho positivo das entregas que foram demandas ao herói no contexto da melhoria. Essa estratégia pode estimular o herói a manter a produtividade e entrega das demandas, minimizando a visão burocrática.

Questão 58 [Q58]: A dinâmica de reconhecimento e recompensas resultante da realização e entregas de atividades promoveu o desempenho e participação do colaborador na implementação da melhoria?
Medidas: - Dado Objetivo 58 (DO58) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'.
Critério: - DO58 → C01: Desempenho e C04: Engajamento
Métricas: Quantidade Total de pontos do Herói por Missão.
Indicadores: Total de pontos do Herói por Missão > 0 com pelo menos um dos participantes.

15. Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido

Problema de MPS: <i>Continuidade do Engajamento da Equipe no Processo Definido</i>
Elemento: <i>Tutoria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Fornecer treinamento e orientação aos heróis, para atender as necessidades da equipe contribui para o engajamento destes no processo uma vez que auxilia no alcance das metas nas atividades e fornece um aprendizado constante aos heróis.
Questão 59 [Q59]: A dinâmica de treinamento e orientações fornecidas aos colaboradores contribuíram para o entendimento e engajamento dos colaboradores ao desenvolvimento e alcance dos resultados esperados no contexto de MPS?
Medidas: - Dado Subjetivo 59 (DS59) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica - Víde das reuniões'
Critério: - DS59 → C04: Engajamento e C06: Entendimento
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)
Questão 60 [Q60]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?
Medidas: - Dado Objetivo 60 (DO60) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'

- Dado Subjetivo 60 (DS60) instrumento utilizado para coleta 'Roteiro de Satisfação'
Critério: - DO60 → C05: Participação - DS60 → C02: Satisfação
Métricas: Quantidade de Sinalizações quanto a satisfação ao treinamento.
Indicadores: Sinalizar a satisfação quanto ao treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes
Elemento: <i>Dinâmica de nomeação</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Fornecer informações relacionadas as ações desenvolvidas dos colaboradores, pois caso o desempenho esteja muito distante, negativamente, do esperado ele pode se sentir engajado a corrigir isso, tendo atitudes diferentes em sua rotina.
Questão 61 [Q61]: Fornecer o feedback do desempenho aos colaboradores, contribuiu para realização e ajustes de melhorias nas atividades desempenhadas pelos envolvidos?
Medidas: - Dado Objetivo 61 (DO61) instrumento utilizado para coleta 'Planilha de desempenho'.
Critério: - DO61 → C01: Desempenho e C05: Participação
Métricas: Quantidade Total de pontos do Herói por Missão.
Indicadores: Total de pontos do Herói por Missão > 0 com pelo menos um dos participantes.

16. Falta de/Pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores

Problema de MPS: <i>Falta de/Pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores</i>
Elemento: <i>Narrativa</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Apresentar os procedimentos necessários e dos benefícios obtidos com a implantação do modelo de qualidade.
Questão 62 [Q62]: Os colaboradores entenderam a importância em conhecer as práticas presentes no modelo de melhoria, no intuito de desenvolver o que é esperado para alcance dos resultados no modelo?
Medidas: - Dado Subjetivo 62 (DS62) instrumento utilizado para coleta 'Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões'

<p>Critério:</p> <p>- DS62 → C03: Consciência, C04: Engajamento e C06: Entendimento</p>
<p>Métricas: Não Aplicável (N/A)</p>
<p>Indicadores: Não Aplicável (N/A)</p>
<p>Elemento: <i>Tutoria</i></p>
<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Aplicar ação de treinamento aos heróis, direcionada ao modelo almejado de melhoria.</p>
<p>Questão 63 [Q63]: Os colaboradores entenderam as orientações referentes ao modelo de melhoria utilizado no contexto de MPS?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 63 (DO63) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’ - Dado Subjetivo 63 (DS63) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões.
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DO63 → C05: Participação - DS63 → C06: Entendimento
<p>Métricas: Quantidade de Participações no treinamento</p>
<p>Indicadores: Participação no treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes.</p>
<p>Questão 64 [Q64]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 64 (DO64) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’ - Dado Subjetivo 64 (DS64) instrumento utilizado para coleta ‘Roteiro de Satisfação’
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DO64 → C05: Participação - DS64 → C02: Satisfação
<p>Métricas: Quantidade de Sinalizações quanto a satisfação ao treinamento.</p>
<p>Indicadores: Sinalizar a satisfação quanto ao treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes</p>
<p>Elemento: <i>Escolha Brilhante</i></p>
<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Permite a solicitação de ajuda de outro herói para orientar em suas atividades, proposta na operação força tarefa e é uma estratégia</p>

<p>fornecida para esclarecer dúvidas em relação aos modelos aos envolvidos, no intuito de não interromper o processo de melhoria.</p>
<p>Questão 65 [Q65]: A abordagem gamificada instigou a ajuda entre os colaboradores ao desenvolvimento de atividades no contexto de MPS em situações de dúvidas e falta de conhecimento em relação ao modelo de melhoria adotado?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Objetivo 65 (DO65) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’. - Dado Subjetivo 65 (DS65) instrumento utilizado para coleta ‘Roteiro de Satisfação’
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DO65 → C01: Desempenho e C05: Participação - DS65 → C07: Envolvimento positivo
<p>Métricas: Quantidade de Operações Força Tarefa (Ajudas) realizadas</p>
<p>Indicadores: Operação Força Tarefa (Ajudas) > 0 com pelo menos um dos participantes.</p>

17. Falta de/Pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores

<p>Problema de MPS: Falta de/Pouco Conhecimento dos Modelos pelos Colaboradores</p>
<p>Elemento: <i>Narrativa</i></p>
<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Disseminar sobre o propósito e os procedimentos referentes ao modelo de melhoria a ser implantado, o que propicia o esclarecimento em relação às diferentes percepções dos colaboradores.</p>
<p>Questão 66 [Q66]: As dinâmicas utilizadas na abordagem forneceram informações necessárias aos colaboradores para entendimento das práticas presentes no modelo de melhoria?</p>
<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dado Subjetivo 66 (DS66) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica - Vídeos das reuniões’
<p>Critério:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DS66 → C06: Entendimento
<p>Métricas: Não Aplicável (N/A)</p>
<p>Indicadores: Não Aplicável (N/A)</p>
<p>Elemento: <i>Tutoria</i></p>

Objetivo de aplicação do Elemento: Aplicar ação de treinamento aos heróis, direcionada ao modelo almejado de melhoria.
Questão 67 [Q67]: Os colaboradores entenderam as orientações referentes ao modelo de melhoria utilizado no contexto de MPS?
Medidas: - Dado Objetivo 67 (DO67) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’.
Critério: - DO67 → C06: Entendimento
Métricas: Quantidade Total de pontos do Herói por Missão.
Indicadores: Total de pontos do Herói por Missão > 0 com pelo menos um dos participantes.
Questão 68 [Q68]: Os colaboradores ficaram satisfeitos com as instruções passadas?
Medidas: - Dado Objetivo 68 (DO68) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’ - Dado Subjetivo 68 (DS68) instrumento utilizado para coleta ‘Roteiro de Satisfação’
Critério: - DO68 → C05: Participação - DS68 → C02: Satisfação
Métricas: Quantidade de Sinalizações quanto a satisfação ao treinamento.
Indicadores: Sinalizar a satisfação quanto ao treinamento > 0 com pelo menos um dos participantes

18. Falta de Planejamento Consistente de Portfólio de Projetos

<i>Problema de MPS: Falta de Planejamento Consistente de Portfólio de Projetos</i>
Elemento: <i>Tutoria</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Evidenciar a importância aos envolvidos em estabelecer um planejamento adequado a seus projetos, que possam contribuir na obtenção dos resultados esperados com a implantação do programa.
Questão 69 [Q69]: Os colaboradores entenderam a importância e a necessidade de desenvolver e estruturar projetos/serviços consistentes que possam contribuir ao contexto de implementações de melhorias?

<p>Medidas:</p> <p>- Dado Subjetivo 69 (DS69) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’</p>
<p>Critério:</p> <p>- DS69→ C03: Consciência e C06: Entendimento</p>
<p>Métricas: Não Aplicável (N/A)</p>
<p>Indicadores: Não Aplicável (N/A)</p>

19. Falta de Planejamento Consistente da Alta Gerência da Organização

<p>Problema de MPS: Falta de Planejamento Consistente da Alta Gerência da Organização</p>
<p>Elemento: <i>Construção a partir do zero</i></p>
<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Os representantes da alta estão devem expor sobre os objetivos estratégicos da organização em relação ao Modelo para obter da equipe um feedback, com sugestões e opiniões para estruturar e alinhar o processo junto aos envolvidos, no intuito de fornecer uma visão sistêmica dos processos.</p>
<p>Questão 70 [Q70]: A abordagem gamificada promoveu o fornecimento de sugestões da alta gerencia junto aos colaboradores em relação as medidas necessárias ao contexto do modelo a ser implantado?</p>
<p>Medidas:</p> <p>- Dado Objetivo 70 (DO70) instrumento utilizado para coleta ‘Planilha de desempenho’.</p>
<p>Critério:</p> <p>- DO70→ C01: Desempenho e C05: Participação</p>
<p>Métricas: Quantidade de Sugestões do Herói nas Missões.</p>
<p>Indicadores: Sugestões do Herói nas Missões > 0 com pelo menos um dos participantes.</p>
<p>Elemento: <i>Tutoria</i></p>
<p>Objetivo de aplicação do Elemento: Repassar aos envolvidos a importância em estabelecer um planejamento adequado em nível de gestão que possam contribuir na obtenção dos resultados esperados.</p>
<p>Questão 71 [Q71]: Os colaboradores e os representantes da alta gestão entenderam a importância e a necessidade em planejar medidas necessárias e consistentes considerando o contexto de melhorias na implementação de MPS?</p>
<p>Medidas:</p> <p>- Dado Subjetivo 71 (DS71) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’</p>

Critério: - DS71 → C03: Consciência e C06: Entendimento
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)

20. Falta de Flexibilidade dos Modelos

<i>Problema de MPS: Falta de Flexibilidade dos Modelos</i>
Elemento: <i>Narrativa</i>
Objetivo de aplicação do Elemento: Disseminar informações relacionadas ao modelo, a fim de esclarecer e estruturar, junto aos envolvidos, os procedimentos a serem executados, e também proporcionar uma compreensão simplificada de modo geral do processo.
Questão 72 [Q72]: As dinâmicas utilizadas na abordagem forneceram informações necessárias aos colaboradores para entendimento das práticas presentes no modelo de melhoria?
Medidas: - Dado Subjetivo 72 (DS72) instrumento utilizado para coleta ‘Visualização da dinâmica -Vídeo das reuniões’
Critério: - DS72 → C03: Consciência e C06: Entendimento
Métricas: Não Aplicável (N/A)
Indicadores: Não Aplicável (N/A)